

MINISTÈRE
CHARGÉ
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

SiES

Les Bilans Académiques

PARCOURSUP

Campagne 2024 - 6^{ème} édition

Académies et régions académiques

Cette brochure est éditée par :

Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle

Direction générale de la recherche et de l'innovation

Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES)

Le SIES, service statistique ministériel du MESR, produit des statistiques et des études sur l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle des étudiants et la recherche. Ses travaux constituent une aide à la décision utile aux politiques publiques.

1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05

Directrice de publication

Pierrette Schuhl

Rédacteur en chef

Guirane Ndao

Exécution graphique

SIES

Date de publication

Juin 2025

Auteurs

Flavie Robinot, Brice Moiteaux, Guirane Ndao

Pour consulter les publications du SIES, rendez-vous sur :

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/statistiques-et-analyses-50213>

Retrouvez les données sur la plate-forme open data du MESR

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr>

Les Bilans Académiques

PARCOURSUP

Campagne 2024

6^{ème} édition

Académies et régions académiques

AVANT – PROPOS

Après sa mise en place en 2018, dans le cadre de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (dite loi ORE), la plateforme Parcoursup aide à nouveau, en 2025, l'orientation de plus de 600 000 lycéens lors de leur entrée dans l'enseignement supérieur pour la huitième année. Le présent document constitue un « bilan détaillé par académie, par région académique et pour la France entière de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur » tel que prévu par la loi ORE.

Le service statistique du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met à disposition de tous la version 2024 des bilans académiques. Ces bilans viennent en complément des indicateurs des Notes Flash du SIES déjà publiés :

- [Parcoursup 2024 : Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur | enseignementsup-recherche.gouv.fr](https://enseignementsup-recherche.gouv.fr)
- [Parcoursup 2024 : les propositions d'admission dans l'enseignement supérieur | enseignementsup-recherche.gouv.fr](https://enseignementsup-recherche.gouv.fr)

Ce rapport se présente sous forme de tableaux et de cartes s'appuyant sur les données déjà mises en opendata sur DataESR, laissant ainsi la possibilité à chacun de calculer des indicateurs complémentaires.

Comme dans la version précédente, il se compose de deux fiches proposant deux entrées :

- Une « **Fiche Candidats** » avec des indicateurs portant sur l'ensemble des candidats originaires de l'académie, c'est-à-dire ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie ;
- Une « **Fiche Formations** » déclinant des indicateurs pour les candidats qui souhaitent faire leurs études dans l'académie (ayant fait un vœu dans l'académie).

Cette édition, comme les précédentes, propose ces deux fiches sur le périmètre des académies et des régions académiques. Elle présente des chiffres clés et des indicateurs permettant de connaître les vœux des candidats à l'entrée dans le supérieur sur un territoire, les propositions d'admission par les établissements d'un territoire et la formation finalement acceptée. La plupart des indicateurs sont déclinés pour apprécier les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes.

Ces bilans s'accompagnent de deux fichiers en open data dans lesquels sont présentés certains chiffres clés, de la procédure Parcoursup, déclinés par combinaisons d'enseignements de spécialité pour les élèves de terminales générales. Pour chaque combinaison d'enseignement de spécialité, sont disponibles les nombres de vœux des élèves de terminales, d'élèves de terminales inscrits, d'élèves de terminales ayant reçu une proposition et d'élèves de terminales ayant accepté une proposition. Ces statistiques sont établies par académie et par région, par grande filière de formation et en distinguant les vœux ou propositions dans l'académie (ou région) et hors académie (ou région).

Ces bilans académiques ont pour ambition d'informer le grand public et de permettre aux acteurs des politiques éducatives dans les territoires de mieux cerner les enjeux locaux et d'agir. Il permet à chacun de s'emparer des indicateurs proposés.

Pierrette Schuhl

Sous-directrice des systèmes d'information
et des études statistiques (SIES)

Service de la coordination des stratégies de l'enseignement
supérieur et de la recherche (SCSESR)

Direction générale de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle (DGESIP)

Direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI)

SOMMAIRE

POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DES INDICATEURS	7
Fiches Candidats	8
Fiche Formations	9
CALENDRIER PARCOURSUP 2024	10
Académie d'Aix-Marseille	11
Académie d'Amiens	15
Académie de Besançon	19
Académie de Bordeaux	23
Académie de Clermont-Ferrand.....	27
Académie de Corse.....	31
Académie de Créteil.....	35
Académie de Dijon	39
Académie de Grenoble	43
Académie de Lille	47
Académie de Limoges.....	51
Académie de Lyon.....	55
Académie de Montpellier	59
Académie de Nancy-Metz.....	63
Académie de Nantes.....	67
Académie de Nice	71
Académie de Normandie.....	75
Académie d'Orléans-Tours.....	79
Académie de Paris.....	83
Académie de Poitiers	87
Académie de Reims.....	91
Académie de Rennes	95
Académie de Strasbourg.....	99
Académie de Toulouse	103
Académie de Versailles	107
Académie de La Réunion.....	111
Académie de Guadeloupe.....	115
Académie de Guyane.....	119
Académie de Martinique	123
Académie de Mayotte	127
Académie de Polynésie-Française.....	131

Région d'Auvergne-Rhône-Alpes.....	135
Région de Bourgogne-Franche-Comté	139
Région de Grand Est.....	143
Région de Hauts-de-France.....	147
Région d'Île-de-France.....	151
Région de Nouvelle-Aquitaine	155
Région d'Occitanie	159
Région de Provence-Alpes-Côte d'Azur	163
France entière.....	167
DEFINITIONS ET CONCEPTS.....	172
GLOSSAIRE.....	174
METHODOLOGIE.....	175
Fiche Candidats	176
Fiche Formations.....	178

POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DES INDICATEURS

La base de données utilisée ici est issue de la plateforme Parcoursup opérée par le Service à Compétence Nationale Parcoursup et propose, à partir des traitements opérés par le service statistique ministériel, les vœux de poursuite d'études, de réorientation ou de reprise d'études dans l'enseignement supérieur ainsi que les propositions des établissements pour chaque formation – hors apprentissage – à la fin du processus d'admission de la plateforme Parcoursup pour la session 2024 (du 17 janvier au 12 septembre 2024).

Ce jeu de données est téléchargeable sur DataESR : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-parcoursup/information/?timezone=Europe%2FBerlin&sort=tri>

La méthodologie complète de construction de cette base de données par le service statistique ministériel est disponible au même endroit.

Fiches Candidats

Champ : Ensemble des candidats (néo-bacheliers, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) **ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2024**, en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) et **ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie ou la région académique étudiée**.

- **Tableau 1 – Chiffres-clés selon l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu, ayant reçu une ou plusieurs propositions d'admission et ayant accepté une proposition, ainsi que le nombre total et le nombre moyen de vœux confirmés et le nombre de propositions d'admission reçues, selon le profil du candidat (en terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études).

- **Tableau 2 – Chiffres-clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et PASS, BUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part de femmes.

- **Tableau 3 – Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition d'admission selon la filière de formation et l'origine des candidats**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats selon leur profil. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 4 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo-bacheliers de l'académie. Les indicateurs sont déclinés pour les néo-bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo-bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo-bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Carte – Répartition des candidats de l'académie ayant accepté un vœu et part des mentions TB**

Cette carte montre la part des candidats de l'académie d'origine postulant dans leur académie, mais aussi dans les académies limitrophes ou dans les académies très attractives en raison de leur offre de formation.

Fiche Formations

Champ : Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) **ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2024**, en phase principale et en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) **dans une des formations de l'académie ou de la région académique étudiée.**

- **Tableau 1 – Chiffres-clés**

Ce tableau donne, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de formations proposées sur la plateforme en 2024, la capacité d'accueil, le nombre de candidats, le nombre total et moyen de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission ainsi que le nombre de candidats ayant reçu puis accepté une proposition.

- **Tableau 2 – Chiffres-clés selon l'origine des candidats**

Sont repris ici les mêmes indicateurs que dans le tableau 1, mais présentés selon le profil des candidats : élève de terminale, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études. Il informe donc sur le type de candidats confirmant un vœu dans l'académie. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes et les pourcentages hors académie.

- **Tableau 3 – Chiffres-clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre de formations proposées dans l'académie, leurs capacités d'accueil, les vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et PASS, BUT, BTS, CPGE, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management, IFSI, EFTS et autres formations. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part de femmes.

- **Tableau 4 – Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et l'origine du candidat**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats dans l'académie étudiée selon leur profil.

- **Tableau 5 – Zoom sur les néo-bacheliers ayant confirmé au moins vœu dans l'académie**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo-bacheliers pour des sous populations spécifiques : les néo-bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo-bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo-bacheliers boursiers. Les indicateurs sont déclinés de manière à faire apparaître la part des femmes.

- **Tableau 6 – Filières les plus attractives de l'académie**

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licences, de BUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie.

NB : les différents concepts utilisés ici sont définis en fin d'ouvrage.

Parcoursup 2024 en 3 étapes

Nov. 2023

Déc.

Janv. 2024

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

1

Nov. 2023 > Janvier 2024
Je m'informe et découvre les formations

DÉBUT NOVEMBRE > JANVIER

- Je prépare mon projet d'orientation : je peux le faire sur [Parcoursup.fr](https://www.parcoursup.fr) pour consulter le moteur de recherche des formations.
- Si je suis lycéen, j'échange avec mon professeur principal et je participe à la 1^{re} semaine de l'orientation dans mon lycée. C'est l'occasion de réfléchir sur des perspectives de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle.
- Si je suis étudiant et que je souhaite me réorienter, je me rapproche du service orientation de mon établissement qui peut m'accompagner dans mon projet et me proposer des solutions, y compris des réorientations en cours d'année.

DÉBUT DÉCEMBRE

Si je suis lycéen, je renseigne ma fiche de dialogue : le 1^{er} conseil de classe prend connaissance de mon projet d'orientation et formule des recommandations.

20 DÉCEMBRE

Ouverture du site d'information Parcoursup.fr :

- Je m'informe sur le déroulement de la session Parcoursup.
- Je consulte le moteur de recherche des formations disponibles en 2024. 23 000 formations sont proposées, y compris des formations en apprentissage.

Pour chaque formation, vous disposez d'une fiche de présentation dans laquelle vous pouvez consulter les dates des journées portes ouvertes, les critères d'analyse des candidatures, les possibilités de poursuite d'études, (public ou privé), les taux d'insertion et les éventuels frais de formation. Des formations similaires sont également proposées pour élargir ses choix.

Si je suis en situation de handicap, je dispose également sur chaque fiche de formation des coordonnées du référent handicap. Je peux prendre contact avec lui pour connaître l'accessibilité des locaux et les aménagements possibles.

17 Janvier > 14 Mars > 3 Avril 2024
Je m'inscris pour formuler mes vœux et je finalise mon dossier

TOUT AU LONG DU 2^e TRIMESTRE

- Je poursuis ma réflexion et je participe aux journées portes ouvertes des formations qui m'intéressent et aux salons d'orientation pour échanger avec des enseignants et des étudiants ambassadeurs.
- Si je suis lycéen, je participe à la 2^e semaine de l'orientation dans mon lycée. C'est une opportunité de rencontres et d'échanges pour affiner mon projet.

DU 17 JANVIER AU 14 MARS

- Je m'inscris sur Parcoursup pour créer mon dossier candidat.
- Je formule mes vœux : jusqu'à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon les formations). Je peux également formuler 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage.

JEUDI 14 MARS — Dernier jour pour formuler mes vœux

FÉVRIER-MARS

Si je suis lycéen, chaque vœu que je formule fait l'objet d'une fiche Avenir comprenant les appréciations de mes professeurs et l'avis du chef d'établissement dans le cadre du 2^e conseil de classe.

MERCREDI 3 AVRIL — Dernier jour pour finaliser mon dossier avec les éléments demandés par les formations et pour confirmer chacun de mes vœux

A savoir — Plus de 9 000 formations en apprentissage sont disponibles.

Pour beaucoup d'entre elles, je peux formuler des vœux tout au long de la procédure d'inscription et bénéficier d'un accompagnement pour trouver un employeur.

Si je suis en situation de handicap ou atteint d'un trouble de santé invalidant, je peux renseigner dans mon dossier Parcoursup une fiche de demande de prise en compte de la santé et elle n'est pas transmise aux formations pour l'examen de mon dossier. Je pourrai ensuite demander à Parcoursup de la transmettre automatiquement au référent handicap de la formation choisie pour faciliter mon accès.

30 Mai > 12 Juillet 2024
Je reçois les réponses des formations et je décide

DU 30 MAI — Début de la phase d'admission principale

- Je consulte dans mon dossier Parcoursup les réponses des formations que j'ai demandées.
- A partir du 30 mai, je reçois les propositions d'admission (réponses Ou ou Oubai*) au fur et à mesure et en continu.
- Je dois répondre obligatoirement à chaque proposition d'admission dans les délais indiqués dans mon dossier.

DU 16 AU 23 JUIN

Les délais de réponse aux propositions d'admission sont suspendus pour permettre aux lycéens de se concentrer sur leurs épreuves écrites de baccalauréat.

MARDI 11 JUIN — La phase d'admission complémentaire est ouverte

Si je suis lycéen, je formule mes vœux complémentaires sur Parcoursup.fr pour me guider à chaque étape.

DU 1^{er}

A compter du 1^{er} juillet, je dois classer par ordre de préférence les vœux en attente que je souhaite conserver.

LUNDI 8 JUILLET

Résultats du baccalauréat.

Après les résultats du baccalauréat, je dois effectuer mon inscription administrative selon les modalités précisées dans mon dossier. C'est la dernière étape avant la rentrée.

VENDREDI 12 JUILLET — Fin de la phase principale

Dernier jour pour accepter une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale.

DU 11 JUIN AU 12 SEPTEMBRE 2024

La phase d'admission complémentaire me permet de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations qui ont encore des places disponibles. Ces formations seront accessibles depuis le moteur de recherche des formations Parcoursup.

A PARTIR DU 4 JUILLET 2024

Je peux solliciter depuis mon dossier un accompagnement personnalisé de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de mon académie.

Cette commission étudie mon dossier et m'aide à trouver une formation au plus près de mon projet et en fonction des places disponibles.

* La réponse « Oubai » signifie que vous êtes accepté dans la formation à condition de suivre un parcours de réussite adapté à votre profil (remise à niveau, soutien, tutorat...). Ce dispositif de réussite vous est proposé par la formation afin de consolider ou de renforcer certaines compétences nécessaires pour vous permettre de réussir vos études supérieures.

DES LE 30 MAI 2024

Si je n'ai reçu que des réponses négatives de la part de formations sélectives (BTS, BUT, classes prépa, IFSI, écoles, etc.), je peux demander un accompagnement individuel ou collectif dans mon lycée (auprès du service orientation de mon établissement si je suis un étudiant et que je souhaite me réorienter) ou dans un centre d'information et d'orientation (CIO) pour envisager d'autres choix de formation et préparer la phase complémentaire.

DU 11 JUIN AU 12 SEPTEMBRE 2024

La phase d'admission complémentaire me permet de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations qui ont encore des places disponibles. Ces formations seront accessibles depuis le moteur de recherche des formations Parcoursup.

A PARTIR DU 4 JUILLET 2024

Je peux solliciter depuis mon dossier un accompagnement personnalisé de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de mon académie.

Cette commission étudie mon dossier et m'aide à trouver une formation au plus près de mon projet et en fonction des places disponibles.

* La réponse « Oubai » signifie que vous êtes accepté dans la formation à condition de suivre un parcours de réussite adapté à votre profil (remise à niveau, soutien, tutorat...). Ce dispositif de réussite vous est proposé par la formation afin de consolider ou de renforcer certaines compétences nécessaires pour vous permettre de réussir vos études supérieures.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Aix-Marseille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	26 002	16 554	5 641	3 807	8 119	792	4 420	190	39 523
	Dont femmes	54 %	56 %	51 %	47 %	61 %	66 %	64 %	63 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	24 281	16 158	5 065	3 058	6 924	702	3 021	146	35 074
	Dont femmes	54 %	57 %	52 %	47 %	61 %	66 %	62 %	60 %	57 %
	%	93 %	98 %	90 %	80 %	85 %	89 %	68 %	77 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	92 %	79 %	86 %	88 %	66 %	74 %	89 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 340	14 330	3 921	2 089	4 064	485	2 238	97	27 224
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	48 %	61 %	64 %	62 %	63 %	57 %
	% parmi les inscrits	78 %	87 %	70 %	55 %	50 %	61 %	51 %	51 %	69 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	89 %	77 %	68 %	59 %	69 %	74 %	66 %	78 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	87 %	71 %	55 %	50 %	59 %	49 %	51 %	69 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		412 961	304 223	75 120	33 618	87 822	12 159	47 754	2 329	563 025
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16	18	13	9	11	15	11	12	14
Propositions reçues	Nombre	148 831	116 309	22 927	9 595	31 156	3 604	9 282	598	193 471
	%	36 %	38 %	31 %	29 %	35 %	30 %	19 %	26 %	34 %

Note de lecture : Parmi les 26 002 candidats de terminale inscrits de l'académie d'Aix-Marseille (dont 54% de femmes), 24 281 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 20 340 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 78% des candidats inscrits. Ces 26 002 candidats ont formulé au total 412 961 vœux, dont 148 831 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 16 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	151 065	54 326	47 573	73 088	45 047	12 045	32 822	95 564	956	37 254
	Dont femmes	63 %	66 %	42 %	51 %	42 %	46 %	30 %	81 %	91 %	65 %
	% hors académie	33 %	59 %	51 %	26 %	66 %	91 %	94 %	46 %	39 %	63 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	7 406	35	681	3 586	259	217	83	0	84	934
	Dont femmes	61 %	54 %	27 %	47 %	34 %	46 %	30 %	%	83 %	52 %
	% hors académie	46 %	100 %	54 %	29 %	69 %	48 %	82 %	%	55 %	41 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		158 471	54 361	48 254	76 674	45 306	12 262	32 905	95 564	1 040	38 188
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	12	4	5	7	13	14	16	2	3
Propositions reçues	Nombre	78 007	10 123	14 338	24 691	15 700	4 912	13 852	24 228	455	7 165
	Dont femmes	64 %	68 %	42 %	51 %	49 %	48 %	31 %	82 %	90 %	61 %
	% hors académie	23 %	14 %	53 %	22 %	54 %	83 %	93 %	42 %	33 %	52 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 198	1 591	2 237	4 640	2 028	535	708	1 337	211	1 739
	Dont femmes	63 %	68 %	39 %	46 %	42 %	46 %	29 %	81 %	92 %	61 %
	% hors académie	23 %	9 %	31 %	14 %	40 %	54 %	69 %	28 %	25 %	44 %

Note de lecture : 151 065 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie d'Aix-Marseille (dont 63% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre académie). 7 406 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 46% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 78 007 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 23% dans une autre académie). 12 198 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 23% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie d'Aix-Marseille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47 %	10 %	8 %	5 %	13 %	3 %	4 %	3 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	25 %	1 %	20 %	37 %	3 %	1 %	1 %	7 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	17 %	1 %	1 %	67 %	1 %	0 %	0 %	6 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	6 %	15 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	44 %	1 %	3 %	18 %	5 %	0 %	0 %	12 %	0 %	16 %	100 %
En reprise d'études		61 %	1 %	3 %	15 %	0 %	1 %	0 %	11 %	3 %	5 %	100 %
Autres		63 %	3 %	3 %	7 %	5 %	3 %	0 %	3 %	1 %	11 %	100 %
Total		45 %	6 %	8 %	17 %	7 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 47% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	19 954	58 %	41 %	9 809	63 %	15 %	7 882	62 %	33 %	5 365	62 %	47 %
PASS	3 832	65 %	40 %	1 604	69 %	6 %	1 778	68 %	58 %	1 081	70 %	37 %
BUT	9 648	45 %	20 %	5 119	46 %	11 %	2 796	49 %	22 %	2 809	51 %	21 %
BTS	12 197	49 %	30 %	4 347	52 %	10 %	2 370	53 %	28 %	4 558	54 %	34 %
CPGE	5 372	46 %	36 %	3 728	45 %	21 %	3 787	50 %	43 %	1 000	47 %	26 %
Ecole de Commerce	787	48 %	60 %	676	49 %	38 %	300	56 %	50 %	73	49 %	36 %
Ecole d'Ingénieurs	2 019	30 %	33 %	1 733	30 %	27 %	1 360	33 %	37 %	377	28 %	20 %
IFSI	2 776	80 %	27 %	1 036	85 %	16 %	658	84 %	31 %	1 047	83 %	24 %
EFTS	211	91 %	43 %	74	93 %	27 %	45	98 %	56 %	57	95 %	39 %
Autres	7 893	56 %	16 %	4 296	61 %	12 %	3 380	62 %	22 %	2 160	57 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie d'Aix-Marseille, 19 954 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 954 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 809 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 954 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 882 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 954 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 365 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Aix-Marseille. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie d'Aix-Marseille selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 596 formations de l'académie d'Aix-Marseille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Aix-Marseille	596	31 171	159 528	571 116	27	195 861	76 141	27 512

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	105 521	24 257	2 805	16 606	10 339	159 528
	Dont femmes	54 %	62 %	68 %	63 %	50 %	56 %
	% hors académie	74 %	64 %	70 %	57 %	16 %	67 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	56 855	11 581	1 255	5 144	1 306	76 141
	Dont femmes	55 %	62 %	68 %	64 %	62 %	57 %
	% hors académie	58 %	48 %	53 %	53 %	44 %	55 %
	%	54 %	48 %	45 %	31 %	13 %	48 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 870	4 276	500	2 486	380	27 512
	Dont femmes	56 %	61 %	63 %	62 %	62 %	57 %
	% hors académie	20 %	29 %	32 %	38 %	24 %	23 %
	% parmi les inscrits	19 %	18 %	18 %	15 %	4 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35 %	37 %	40 %	48 %	29 %	36 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		393 406	92 415	11 641	55 176	18 478	571 116
Propositions reçues	Nombre	148 707	31 521	3 602	9 990	2 041	195 861
	%	38 %	34 %	31 %	18 %	11 %	34 %

Note de lecture : Parmi les 105 521 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 56 855 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie d'Aix-Marseille et 19 870 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 105 521 candidats de terminale ont formulé 393 406 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 148 707 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	163	8	29	224	38	5	17	16	12	84	
Capacité d'accueil	14 854	1 630	2 125	6 076	1 782	480	520	1 187	267	2 250	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	12	26	23	15	23	23	34	83	4	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	178 378	41 675	48 311	88 749	40 645	11 087	17 524	98 885	1 177	44 685	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	87 517	10 951	12 758	25 697	12 294	7 177	7 999	23 183	572	7 713
	%	49 %	26 %	26 %	29 %	30 %	65 %	46 %	23 %	49 %	17 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	65 325	8 987	28 099	33 650	22 525	7 610	12 721	10 836	787	36 353
	Dont femmes	64 %	69 %	44 %	52 %	45 %	42 %	28 %	82 %	91 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 210	1 581	2 102	4 774	1 668	400	434	1 213	254	1 876
	Dont femmes	63 %	69 %	40 %	46 %	39 %	39 %	21 %	81 %	92 %	64 %
	%	20 %	18 %	7 %	14 %	7 %	5 %	3 %	11 %	32 %	5 %

Note de lecture : L'académie d'Aix-Marseille propose sur Parcoursup 163 formations en licence pouvant accueillir 14 854 candidats. 178 378 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 65 325 candidats (dont 64% de femmes), et 87 517 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 12 demandes. 13 210 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie d'Aix-Marseille selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	11 %	8 %	5 %	11 %	2 %	3 %	2 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	26 %	1 %	19 %	37 %	2 %	1 %	1 %	6 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	18 %	1 %	0 %	67 %	1 %	0 %	0 %	5 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	62 %	1 %	5 %	15 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	42 %	1 %	3 %	18 %	6 %	0 %	1 %	9 %	0 %	20 %	100 %
En reprise d'études		65 %	1 %	2 %	14 %	0 %	1 %	0 %	9 %	3 %	6 %	100 %
Autres		61 %	2 %	2 %	20 %	4 %	1 %	0 %	1 %	1 %	8 %	100 %
Total		48 %	6 %	8 %	17 %	6 %	1 %	2 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie d'Aix-Marseille l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	41 904	63 %	20 %	22 723	67 %	8 %	15 789	68 %	16 %	9 825	67 %	26 %
PASS	7 178	69 %	21 %	3 447	72 %	3 %	3 605	71 %	30 %	1 711	73 %	22 %
BUT	21 278	43 %	8 %	12 539	44 %	3 %	5 892	50 %	10 %	4 755	50 %	11 %
BTS	20 962	51 %	17 %	8 853	52 %	4 %	3 988	56 %	15 %	7 218	55 %	21 %
CPGE	13 647	45 %	12 %	8 688	45 %	5 %	9 953	48 %	13 %	1 945	48 %	10 %
Ecole de Commerce	6 891	42 %	5 %	6 285	42 %	2 %	2 591	54 %	2 %	262	44 %	11 %
Ecole d'Ingénieurs	11 440	27 %	4 %	9 977	27 %	2 %	7 438	32 %	4 %	1 231	28 %	4 %
IFSI	5 014	83 %	14 %	2 168	86 %	5 %	1 132	87 %	18 %	1 698	86 %	14 %
EFTS	351	93 %	28 %	123	93 %	14 %	74	96 %	35 %	94	96 %	28 %
Autres	24 009	62 %	5 %	17 528	64 %	3 %	13 287	67 %	6 %	4 654	63 %	6 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie d'Aix-Marseille, 41 904 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 41 904 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 22 723 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 41 904 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 15 789 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 41 904 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 825 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie d'Aix-Marseille en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences de la vie	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Commerce International
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie d'Aix-Marseille. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Amiens. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 554	9 412	3 476	2 666	4 595	273	2 198	75	22 695
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	53 %	61 %	63 %	60 %	69 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 711	9 198	3 200	2 313	4 002	252	1 654	64	20 683
	Dont femmes	55 %	57 %	54 %	54 %	61 %	65 %	59 %	70 %	57 %
	%	95 %	98 %	92 %	87 %	87 %	92 %	75 %	85 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	93 %	88 %	87 %	94 %	75 %	87 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 393	8 314	2 510	1 569	2 571	181	1 271	39	16 455
	Dont femmes	56 %	56 %	55 %	54 %	59 %	66 %	58 %	69 %	57 %
	% parmi les inscrits	80 %	88 %	72 %	59 %	56 %	66 %	58 %	52 %	73 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	90 %	78 %	68 %	64 %	72 %	77 %	61 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	88 %	74 %	59 %	54 %	69 %	56 %	52 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		184 855	131 530	36 355	16 970	35 943	2 528	15 849	714	239 889
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	10	6	8	9	7	10	11
Propositions reçues	Nombre	72 473	52 851	12 930	6 692	14 552	1 011	4 345	278	92 659
	%	39 %	40 %	36 %	39 %	40 %	40 %	27 %	39 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 15 554 candidats de terminale inscrits de l'académie d'Amiens (dont 55% de femmes), 14 711 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 12 393 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 15 554 candidats ont formulé au total 184 855 vœux, dont 72 473 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	71 146	19 927	22 865	39 165	17 940	6 234	13 729	25 230	996	15 078
	Dont femmes	64 %	69 %	42 %	51 %	42 %	41 %	27 %	84 %	87 %	66 %
	% hors académie	64 %	73 %	63 %	45 %	80 %	98 %	93 %	54 %	54 %	78 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 645	16	478	2 587	244	72	65	0	90	382
	Dont femmes	62 %	38 %	33 %	46 %	46 %	43 %	22 %	%	94 %	52 %
	% hors académie	73 %	100 %	55 %	43 %	78 %	78 %	71 %	%	87 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		74 791	19 943	23 343	41 752	18 184	6 306	13 794	25 230	1 086	15 460
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	3	4	7	12	12	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	35 811	2 550	8 967	14 871	6 921	2 554	6 368	11 112	466	3 039
	Dont femmes	65 %	69 %	42 %	55 %	47 %	43 %	30 %	84 %	86 %	64 %
	% hors académie	49 %	24 %	51 %	33 %	62 %	97 %	93 %	38 %	42 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 344	730	1 703	3 025	831	274	520	1 022	209	797
	Dont femmes	61 %	66 %	39 %	49 %	42 %	49 %	28 %	85 %	87 %	64 %
	% hors académie	41 %	8 %	31 %	21 %	53 %	86 %	64 %	14 %	37 %	62 %

Note de lecture : 71 146 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie d'Amiens (dont 64% par des femmes et 64% dans des licences situées dans une autre académie). 3 645 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 73% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 35 811 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 49% dans une autre académie). 7 344 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 41% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie d'Amiens ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	8 %	9 %	6 %	9 %	3 %	6 %	3 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	22 %	0 %	25 %	32 %	2 %	1 %	1 %	11 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	13 %	0 %	1 %	70 %	0 %	0 %	0 %	11 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	9 %	15 %	1 %	1 %	1 %	8 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	41 %	3 %	2 %	20 %	2 %	0 %	0 %	8 %	4 %	19 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	6 %	16 %	0 %	1 %	0 %	8 %	4 %	5 %	100 %
Autres		59 %	0 %	8 %	8 %	0 %	3 %	0 %	5 %	8 %	10 %	100 %
Total		45 %	4 %	10 %	18 %	5 %	2 %	3 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	11 044	59 %	46 %	8 004	62 %	24 %	3 766	64 %	40 %	2 476	64 %	52 %
PASS	1 741	67 %	40 %	1 086	71 %	4 %	788	69 %	56 %	369	73 %	41 %
BUT	5 097	45 %	27 %	3 284	46 %	13 %	1 174	53 %	22 %	1 247	52 %	29 %
BTS	7 476	51 %	32 %	3 931	53 %	11 %	1 354	59 %	32 %	2 263	55 %	38 %
CPGE	2 303	45 %	35 %	1 773	45 %	24 %	1 474	49 %	41 %	367	49 %	26 %
Ecole de Commerce	449	46 %	54 %	384	45 %	54 %	138	59 %	67 %	55	47 %	29 %
Ecole d'Ingénieurs	1 001	29 %	49 %	832	29 %	39 %	624	33 %	53 %	159	36 %	29 %
IFSI	1 620	84 %	43 %	915	86 %	10 %	370	86 %	44 %	470	89 %	41 %
EFTS	194	89 %	47 %	106	89 %	26 %	35	91 %	57 %	46	93 %	35 %
Autres	3 302	57 %	16 %	2 412	59 %	13 %	1 204	65 %	22 %	744	58 %	12 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie d'Amiens, 11 044 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 11 044 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 004 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 24% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11 044 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 766 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11 044 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 476 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Amiens. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie d'Amiens selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 314 formations de l'académie d'Amiens. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Amiens	314	16 506	79 223	190 259	27	78 844	39 267	14 187

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	51 858	10 158	923	7 431	8 853	79 223
	Dont femmes	51 %	58 %	65 %	52 %	48 %	52 %
	% hors académie	68 %	57 %	68 %	40 %	9 %	58 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	30 353	5 447	455	2 177	835	39 267
	Dont femmes	53 %	59 %	67 %	55 %	53 %	54 %
	% hors académie	53 %	43 %	56 %	48 %	37 %	51 %
	%	59 %	54 %	49 %	29 %	9 %	50 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 571	2 118	191	1 048	259	14 187
	Dont femmes	54 %	56 %	68 %	55 %	50 %	55 %
	% hors académie	21 %	23 %	39 %	31 %	22 %	22 %
	% parmi les inscrits	20 %	21 %	21 %	14 %	3 %	18 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35 %	39 %	42 %	48 %	31 %	36 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		131 612	26 261	2 360	16 710	13 316	190 259
Propositions reçues	Nombre	60 868	11 966	1 039	3 883	1 088	78 844
	%	46 %	46 %	44 %	23 %	8 %	41 %

Note de lecture : Parmi les 51 858 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 30 353 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie d'Amiens et 10 571 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 20% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 51 858 candidats de terminale ont formulé 131 612 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 60 868 ont été suivis d'une proposition - soit 46% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	45	7	19	157	18	2	13	12	8	33	
Capacité d'accueil	5 701	862	1 856	4 081	798	145	1 052	1 186	161	664	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	18	11	10	19	9	13	24	4	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	43 517	15 164	19 931	41 231	15 085	1 287	13 814	28 951	643	10 636	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	24 014	3 649	9 688	14 382	5 081	346	5 769	13 056	357	2 502
	%	55 %	24 %	49 %	35 %	34 %	27 %	42 %	45 %	56 %	24 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	24 293	4 755	14 037	21 725	11 203	1 281	10 673	5 716	364	9 027
	Dont femmes	59 %	69 %	42 %	50 %	43 %	39 %	33 %	80 %	87 %	66 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 239	863	1 676	2 975	619	60	898	1 172	157	528
	Dont femmes	57 %	66 %	39 %	47 %	40 %	40 %	48 %	84 %	86 %	57 %
	%	22 %	18 %	12 %	14 %	6 %	5 %	8 %	21 %	43 %	6 %

Note de lecture : L'académie d'Amiens propose sur Parcoursup 45 formations en licence pouvant accueillir 5 701 candidats. 43 517 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 24 293 candidats (dont 59% de femmes), et 24 014 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 5 239 candidats (dont 57% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie d'Amiens selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44 %	12 %	10 %	7 %	7 %	1 %	12 %	4 %	0 %	3 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	27 %	32 %	2 %	0 %	2 %	12 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	69 %	0 %	0 %	0 %	13 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	48 %	1 %	11 %	18 %	1 %	0 %	3 %	10 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	34 %	3 %	5 %	21 %	1 %	0 %	4 %	12 %	4 %	16 %	100 %
En reprise d'études		50 %	1 %	8 %	19 %	1 %	0 %	0 %	15 %	3 %	4 %	100 %
Autres		22 %	3 %	5 %	26 %	24 %	1 %	6 %	7 %	1 %	7 %	100 %
Total		37 %	6 %	12 %	21 %	4 %	0 %	6 %	8 %	1 %	4 %	100 %

Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie d'Amiens l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	17 341	60 %	21 %	7 787	61 %	6 %	5 845	68 %	14 %	3 642	65 %	26 %
PASS	4 055	68 %	20 %	2 420	69 %	7 %	2 257	69 %	22 %	679	73 %	24 %
BUT	10 271	42 %	13 %	6 190	42 %	6 %	2 185	50 %	9 %	2 181	49 %	16 %
BTS	12 423	51 %	18 %	5 342	51 %	4 %	2 408	57 %	17 %	3 635	55 %	22 %
CPGE	4 464	42 %	12 %	2 641	41 %	6 %	2 766	45 %	11 %	619	43 %	11 %
Ecole de Commerce	1 099	38 %	5 %	964	38 %	2 %	519	46 %	4 %	49	39 %	2 %
Ecole d'Ingénieurs	9 682	32 %	8 %	8 903	32 %	7 %	7 172	35 %	8 %	618	31 %	8 %
IFSI	2 895	85 %	26 %	1 214	85 %	9 %	655	88 %	25 %	832	90 %	25 %
EFTS	197	88 %	38 %	57	86 %	12 %	35	89 %	46 %	40	92 %	30 %
Autres	4 478	66 %	7 %	2 820	70 %	4 %	1 391	80 %	8 %	930	62 %	6 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie d'Amiens, 17 341 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 21% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 17 341 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 7 787 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 17 341 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 845 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 17 341 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 642 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 26% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie d'Amiens en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Sciences de la vie et de la terre	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
4	Sciences pour la santé	Génie mécanique et productique	Support à l'action managériale
5	Droit	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie d'Amiens. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 277	5 666	2 052	1 559	2 331	222	1 233	52	13 115
	Dont femmes	55 %	58 %	53 %	45 %	62 %	64 %	64 %	69 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	8 771	5 558	1 894	1 319	1 991	206	922	48	11 938
	Dont femmes	55 %	58 %	54 %	45 %	62 %	63 %	63 %	67 %	57 %
	%	95 %	98 %	92 %	85 %	85 %	93 %	75 %	92 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	93 %	84 %	85 %	91 %	74 %	89 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 379	5 052	1 498	829	1 226	143	696	30	9 474
	Dont femmes	56 %	58 %	54 %	47 %	59 %	62 %	62 %	77 %	57 %
	% parmi les inscrits	80 %	89 %	73 %	53 %	53 %	64 %	56 %	58 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	91 %	79 %	63 %	62 %	69 %	75 %	62 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	90 %	73 %	55 %	50 %	62 %	55 %	64 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		108 863	77 908	20 761	10 194	17 734	1 855	8 902	592	137 946
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	10	7	8	8	7	11	11
Propositions reçues	Nombre	45 087	32 868	8 438	3 781	6 971	744	2 476	255	55 533
	%	41 %	42 %	41 %	37 %	39 %	40 %	28 %	43 %	40 %

Note de lecture : Parmi les 9 277 candidats de terminale inscrits de l'académie de Besançon (dont 55% de femmes), 8 771 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 7 379 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 9 277 candidats ont formulé au total 108 863 vœux, dont 45 087 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	37 897	14 388	16 015	20 248	12 064	1 651	4 997	16 612	453	10 513
	Dont femmes	67 %	70 %	47 %	49 %	45 %	38 %	32 %	86 %	90 %	70 %
	% hors académie	56 %	57 %	64 %	50 %	77 %	98 %	95 %	66 %	50 %	75 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 582	3	378	836	95	36	12	0	21	145
	Dont femmes	63 %	100 %	35 %	42 %	28 %	86 %	25 %	%	86 %	57 %
	% hors académie	55 %	100 %	37 %	50 %	68 %	100 %	100 %	%	43 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		39 479	14 391	16 393	21 084	12 159	1 687	5 009	16 612	474	10 658
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	10	4	4	6	8	9	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	20 234	3 780	5 836	8 496	5 241	697	2 027	6 819	223	2 180
	Dont femmes	66 %	69 %	46 %	49 %	50 %	46 %	34 %	85 %	89 %	68 %
	% hors académie	38 %	5 %	52 %	39 %	63 %	95 %	92 %	57 %	46 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 976	578	1 093	1 570	687	115	201	533	127	594
	Dont femmes	63 %	66 %	43 %	43 %	42 %	43 %	33 %	84 %	86 %	64 %
	% hors académie	29 %	2 %	28 %	23 %	47 %	85 %	62 %	20 %	33 %	55 %

Note de lecture : 37 897 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Besançon (dont 67% par des femmes et 56% dans des licences situées dans une autre académie). 1 582 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 63% par des femmes et 55% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 20 234 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 38% dans une autre académie). 3 976 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 29% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Besançon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47 %	11 %	10 %	6 %	12 %	2 %	4 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	22 %	1 %	26 %	29 %	5 %	1 %	0 %	10 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	13 %	0 %	3 %	70 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	8 %	13 %	1 %	0 %	1 %	8 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	46 %	0 %	3 %	12 %	1 %	0 %	0 %	10 %	0 %	29 %	100 %
En reprise d'études		59 %	0 %	6 %	13 %	0 %	1 %	0 %	8 %	8 %	6 %	100 %
Autres		43 %	3 %	10 %	13 %	7 %	0 %	0 %	7 %	0 %	17 %	100 %
Total		42 %	6 %	12 %	17 %	7 %	1 %	2 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 47% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	6 643	60 %	42 %	4 195	65 %	17 %	2 240	63 %	31 %	1 378	63 %	48 %
PASS	1 340	68 %	42 %	689	73 %	1 %	604	69 %	58 %	253	68 %	43 %
BUT	3 568	48 %	26 %	2 386	50 %	11 %	867	52 %	25 %	796	53 %	25 %
BTS	4 438	48 %	29 %	2 413	53 %	11 %	929	49 %	26 %	1 130	53 %	33 %
CPGE	1 838	48 %	36 %	1 298	48 %	24 %	1 149	52 %	42 %	254	48 %	34 %
Ecole de Commerce	174	43 %	61 %	146	45 %	62 %	57	60 %	56 %	24	42 %	29 %
Ecole d'Ingénieurs	475	31 %	40 %	410	33 %	29 %	305	37 %	49 %	87	30 %	29 %
IFSI	973	87 %	37 %	533	89 %	14 %	243	87 %	37 %	260	90 %	35 %
EFTS	94	95 %	45 %	49	94 %	31 %	23	96 %	57 %	17	94 %	35 %
Autres	2 194	60 %	19 %	1 480	66 %	14 %	813	65 %	26 %	458	58 %	17 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Besançon, 6 643 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 42% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 6 643 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 195 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 6 643 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 240 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6 643 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 378 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Besançon. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Besançon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 252 formations de l'académie de Besançon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Besançon	252	11 004	56 913	125 833	26	52 182	27 097	8 983

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	36 436	7 156	698	5 536	7 087	56 913
	Dont femmes	52 %	59 %	62 %	53 %	47 %	52 %
	% hors académie	71 %	63 %	64 %	43 %	10 %	59 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	21 079	3 498	356	1 502	662	27 097
	Dont femmes	50 %	58 %	61 %	58 %	54 %	52 %
	% hors académie	57 %	50 %	51 %	52 %	42 %	56 %
	%	58 %	49 %	51 %	27 %	9 %	48 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	6 785	1 194	126	680	198	8 983
	Dont femmes	52 %	56 %	59 %	58 %	49 %	53 %
	% hors académie	19 %	25 %	29 %	30 %	22 %	20 %
	% parmi les inscrits	19 %	17 %	18 %	12 %	3 %	16 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32 %	34 %	35 %	45 %	30 %	33 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		90 506	14 568	1 457	9 706	9 596	125 833
Propositions reçues	Nombre	42 191	6 241	687	2 254	809	52 182
	%	47 %	43 %	47 %	23 %	8 %	41 %

Note de lecture : Parmi les 36 436 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 21 079 (dont 50% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Besançon et 6 785 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 32% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 36 436 candidats de terminale ont formulé 90 506 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 42 191 ont été suivis d'une proposition - soit 47% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	51	8	22	106	13	1	1	6	4	40	
Capacité d'accueil	4 366	593	1 285	2 525	580	60	290	525	113	667	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	31	12	9	18	2	15	21	3	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	29 778	18 555	15 304	23 876	10 566	92	4 458	11 224	390	11 590	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	17 985	4 762	7 082	9 185	3 653	76	2 486	4 836	179	1 938
	%	60 %	26 %	46 %	38 %	35 %	83 %	56 %	43 %	46 %	17 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	16 798	4 694	11 248	14 952	8 261	92	4 458	3 000	352	10 173
	Dont femmes	61 %	69 %	42 %	46 %	42 %	33 %	26 %	84 %	88 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	3 434	627	1 164	1 800	472	32	289	533	116	516
	Dont femmes	60 %	67 %	41 %	41 %	37 %	25 %	13 %	84 %	86 %	62 %
	%	20 %	13 %	10 %	12 %	6 %	35 %	6 %	18 %	33 %	5 %

Note de lecture : L'académie de Besançon propose sur Parcoursup 51 formations en licence pouvant accueillir 4 366 candidats. 29 778 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 16 798 candidats (dont 61% de femmes), et 17 985 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 3 434 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Besançon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44 %	14 %	12 %	7 %	8 %	1 %	6 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	22 %	1 %	26 %	33 %	3 %	0 %	0 %	9 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	3 %	69 %	0 %	0 %	0 %	11 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	52 %	0 %	13 %	14 %	1 %	0 %	1 %	9 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	47 %	0 %	6 %	18 %	1 %	0 %	0 %	10 %	0 %	17 %	100 %
En reprise d'études		50 %	0 %	11 %	17 %	0 %	0 %	1 %	7 %	8 %	6 %	100 %
Autres		26 %	3 %	4 %	31 %	26 %	0 %	4 %	2 %	0 %	5 %	100 %
Total		38 %	7 %	13 %	20 %	5 %	0 %	3 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Besançon l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	12 095	61 %	20 %	5 839	62 %	5 %	3 921	66 %	12 %	2 406	64 %	23 %
PASS	4 004	69 %	15 %	2 677	70 %	2 %	2 096	71 %	19 %	637	69 %	17 %
BUT	8 294	42 %	11 %	5 388	40 %	4 %	2 028	50 %	9 %	1 605	47 %	12 %
BTS	9 356	45 %	15 %	4 545	46 %	5 %	2 056	48 %	14 %	2 264	52 %	18 %
CPGE	3 604	41 %	11 %	2 026	37 %	3 %	2 367	43 %	10 %	446	38 %	13 %
Ecole de Commerce	80	28 %	35 %	47	23 %	28 %	30	43 %	17 %	14	29 %	21 %
Ecole d'Ingénieurs	3 932	25 %	7 %	3 703	25 %	5 %	3 206	27 %	6 %	242	26 %	13 %
IFSI	1 719	87 %	21 %	668	86 %	7 %	402	88 %	22 %	418	89 %	22 %
EFTS	148	95 %	26 %	46	96 %	15 %	34	94 %	35 %	27	93 %	19 %
Autres	4 739	68 %	7 %	3 314	71 %	4 %	1 711	74 %	9 %	867	66 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Besançon, 12 095 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 12 095 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 5 839 (dont 62% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 12 095 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 921 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 12% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 12 095 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 406 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Besançon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
3	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Commerce International
5	Administration économique et sociale	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Besançon. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	27 579	18 097	5 375	4 107	6 901	642	3 774	211	39 107
	Dont femmes	54 %	57 %	50 %	48 %	61 %	63 %	63 %	64 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 918	17 579	4 931	3 408	5 876	565	2 791	186	35 336
	Dont femmes	55 %	57 %	51 %	47 %	62 %	65 %	62 %	63 %	57 %
	%	94 %	97 %	92 %	83 %	85 %	88 %	74 %	88 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	93 %	82 %	86 %	90 %	74 %	87 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 879	15 657	3 908	2 314	3 637	393	2 155	129	28 193
	Dont femmes	55 %	57 %	51 %	48 %	60 %	63 %	62 %	62 %	56 %
	% parmi les inscrits	79 %	87 %	73 %	56 %	53 %	61 %	57 %	61 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	89 %	79 %	68 %	62 %	70 %	77 %	69 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	87 %	73 %	56 %	52 %	61 %	56 %	60 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		370 145	279 347	63 056	27 742	57 300	6 467	28 539	2 358	464 809
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	7	8	10	8	11	12
Propositions reçues	Nombre	146 629	112 447	23 828	10 354	22 756	2 313	7 802	821	180 321
	%	40 %	40 %	38 %	37 %	40 %	36 %	27 %	35 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 27 579 candidats de terminale inscrits de l'académie de Bordeaux (dont 54% de femmes), 25 918 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 21 879 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 27 579 candidats ont formulé au total 370 145 vœux, dont 146 629 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	136 874	40 858	46 126	66 922	43 465	8 955	29 619	47 340	1 723	33 894
	Dont femmes	64 %	69 %	43 %	50 %	44 %	41 %	29 %	85 %	89 %	65 %
	% hors académie	41 %	64 %	60 %	32 %	60 %	81 %	84 %	42 %	45 %	66 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 206	26	470	2 071	305	147	149	0	63	596
	Dont femmes	61 %	42 %	37 %	46 %	27 %	30 %	20 %	%	81 %	47 %
	% hors académie	52 %	100 %	60 %	41 %	80 %	32 %	35 %	%	62 %	53 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		142 080	40 884	46 596	68 993	43 770	9 102	29 768	47 340	1 786	34 490
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	11	4	4	7	8	10	14	2	3
Propositions reçues	Nombre	75 727	5 566	15 300	25 523	14 543	3 912	13 520	18 705	726	6 799
	Dont femmes	64 %	69 %	42 %	51 %	49 %	43 %	30 %	87 %	89 %	62 %
	% hors académie	28 %	19 %	62 %	27 %	49 %	65 %	84 %	34 %	38 %	55 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 537	1 414	2 588	4 696	1 915	596	1 018	1 260	366	1 803
	Dont femmes	63 %	70 %	40 %	46 %	44 %	42 %	27 %	85 %	89 %	60 %
	% hors académie	26 %	9 %	38 %	18 %	34 %	24 %	47 %	18 %	23 %	46 %

Note de lecture : 136 874 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Bordeaux (dont 64% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie). 5 206 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 75 727 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 28% dans une autre académie). 12 537 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 26% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Bordeaux ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	9 %	8 %	5 %	11 %	3 %	6 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	17 %	0 %	26 %	37 %	3 %	2 %	1 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	70 %	0 %	0 %	0 %	6 %	1 %	10 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	1 %	6 %	14 %	1 %	2 %	1 %	6 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	36 %	2 %	4 %	19 %	2 %	1 %	1 %	10 %	1 %	24 %	100 %
En reprise d'études		62 %	0 %	4 %	14 %	0 %	1 %	0 %	7 %	6 %	5 %	100 %
Autres		44 %	2 %	7 %	16 %	1 %	5 %	2 %	8 %	2 %	13 %	100 %
Total		44 %	5 %	9 %	17 %	7 %	2 %	4 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	20 509	58 %	43 %	11 570	63 %	16 %	7 438	62 %	34 %	3 631	64 %	52 %
PASS	3 141	67 %	43 %	1 747	70 %	7 %	1 471	68 %	58 %	472	70 %	50 %
BUT	9 448	45 %	24 %	6 173	45 %	13 %	2 619	48 %	26 %	1 671	50 %	22 %
BTS	12 079	49 %	31 %	5 256	51 %	11 %	2 428	52 %	30 %	2 897	53 %	37 %
CPGE	5 437	48 %	34 %	3 798	46 %	16 %	3 763	50 %	41 %	615	50 %	32 %
Ecole de Commerce	923	47 %	55 %	504	51 %	24 %	216	58 %	46 %	106	55 %	34 %
Ecole d'Ingénieurs	2 569	29 %	38 %	1 704	29 %	27 %	1 599	34 %	40 %	301	36 %	25 %
IFSI	2 012	84 %	41 %	890	87 %	14 %	550	88 %	40 %	443	89 %	37 %
EFTS	315	89 %	42 %	141	91 %	13 %	69	93 %	57 %	58	97 %	33 %
Autres	7 653	56 %	18 %	4 426	61 %	13 %	3 171	62 %	22 %	1 383	59 %	19 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Bordeaux, 20 509 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 20 509 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 11 570 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 20 509 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 438 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20 509 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 631 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Bordeaux. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Bordeaux selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 623 formations de l'académie de Bordeaux. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Bordeaux	623	33 303	169 750	542 312	26	204 481	83 811	29 181

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	119 613	21 593	2 331	14 367	11 846	169 750
	Dont femmes	54 %	62 %	68 %	57 %	50 %	55 %
	% hors académie	75 %	65 %	70 %	53 %	15 %	67 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	65 371	10 555	1 100	5 110	1 675	83 811
	Dont femmes	53 %	62 %	69 %	61 %	58 %	55 %
	% hors académie	60 %	51 %	55 %	56 %	44 %	58 %
	%	55 %	49 %	47 %	36 %	14 %	49 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 961	3 838	458	2 342	582	29 181
	Dont femmes	56 %	60 %	65 %	60 %	53 %	57 %
	% hors académie	22 %	30 %	39 %	38 %	29 %	25 %
	% parmi les inscrits	18 %	18 %	20 %	16 %	5 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34 %	36 %	42 %	46 %	35 %	35 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		400 855	70 597	7 974	41 797	21 089	542 312
Propositions reçues	Nombre	162 842	26 773	2 909	9 210	2 747	204 481
	%	41 %	38 %	36 %	22 %	13 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 119 613 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 65 371 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Bordeaux et 21 961 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 119 613 candidats de terminale ont formulé 400 855 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 162 842 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	127	8	35	240	34	16	42	18	12	91	
Capacité d'accueil	14 499	1 400	2 326	6 720	1 840	1 296	1 144	1 424	468	2 186	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	11	28	19	13	26	12	27	61	3	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	153 611	38 656	43 120	87 194	48 043	15 676	30 528	86 538	1 546	37 400	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	81 412	6 001	11 167	28 708	12 979	9 980	17 219	29 388	732	6 895
	%	53 %	16 %	26 %	33 %	27 %	64 %	56 %	34 %	47 %	18 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	67 082	9 713	28 698	38 344	24 931	9 638	14 526	9 646	1 072	29 890
	Dont femmes	62 %	70 %	46 %	49 %	48 %	43 %	30 %	83 %	88 %	61 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	12 959	1 391	2 170	5 339	1 697	889	948	1 458	431	1 899
	Dont femmes	62 %	71 %	41 %	45 %	45 %	42 %	27 %	85 %	88 %	61 %
	%	19 %	14 %	8 %	14 %	7 %	9 %	7 %	15 %	40 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Bordeaux propose sur Parcoursup 127 formations en licence pouvant accueillir 14 499 candidats. 153 611 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 67 082 candidats (dont 62% de femmes), et 81 412 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 11 demandes. 12 959 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Bordeaux selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	9 %	7 %	5 %	10 %	4 %	5 %	3 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	20 %	41 %	3 %	3 %	2 %	8 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	70 %	0 %	0 %	0 %	8 %	2 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	1 %	6 %	13 %	1 %	2 %	1 %	7 %	3 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	36 %	2 %	1 %	19 %	2 %	1 %	1 %	12 %	2 %	25 %	100 %
En reprise d'études		58 %	0 %	4 %	16 %	0 %	1 %	0 %	7 %	7 %	6 %	100 %
Autres		53 %	0 %	3 %	28 %	3 %	4 %	1 %	3 %	1 %	4 %	100 %
Total		44 %	5 %	7 %	18 %	6 %	3 %	3 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Bordeaux l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	47 762	63 %	18 %	27 943	65 %	7 %	17 733	69 %	14 %	8 647	67 %	23 %
PASS	8 158	70 %	17 %	5 113	72 %	2 %	4 557	72 %	19 %	1 241	72 %	19 %
BUT	22 401	44 %	8 %	14 033	45 %	3 %	6 478	52 %	9 %	3 593	51 %	8 %
BTS	25 291	49 %	17 %	12 296	50 %	5 %	5 345	54 %	16 %	6 258	54 %	19 %
CPGE	17 360	49 %	9 %	12 235	50 %	3 %	13 333	51 %	10 %	1 827	50 %	10 %
Ecole de Commerce	8 567	43 %	9 %	7 749	43 %	4 %	3 017	56 %	4 %	397	52 %	13 %
Ecole d'Ingénieurs	13 215	29 %	7 %	11 174	29 %	3 %	8 630	34 %	6 %	990	32 %	7 %
IFSI	5 087	85 %	19 %	2 841	85 %	8 %	1 285	89 %	20 %	1 204	88 %	17 %
EFTS	426	88 %	35 %	121	90 %	25 %	93	91 %	48 %	62	92 %	31 %
Autres	18 078	61 %	8 %	12 168	64 %	5 %	9 007	67 %	9 %	3 057	63 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Bordeaux, 47 762 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 47 762 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 27 943 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 47 762 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 17 733 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 47 762 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 8 647 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Bordeaux en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Economie et gestion	Informatique	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion administrative et commerciale des organisations	Comptabilité et gestion
5	Psychologie	Génie civil - Construction durable	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Bordeaux. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 234	6 392	2 232	1 610	2 578	233	1 251	49	14 345
	Dont femmes	56 %	58 %	54 %	50 %	63 %	63 %	65 %	53 %	58 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 873	6 321	2 140	1 412	2 268	197	947	37	13 322
	Dont femmes	56 %	58 %	55 %	51 %	63 %	66 %	63 %	57 %	58 %
	%	96 %	99 %	96 %	88 %	88 %	85 %	76 %	76 %	93 %
	% femmes parmi les inscrits	97 %	99 %	97 %	89 %	89 %	89 %	74 %	81 %	93 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 575	5 852	1 771	952	1 266	115	720	31	10 707
	Dont femmes	57 %	58 %	56 %	53 %	61 %	65 %	63 %	58 %	58 %
	% parmi les inscrits	84 %	92 %	79 %	59 %	49 %	49 %	58 %	63 %	75 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87 %	93 %	83 %	67 %	56 %	58 %	76 %	84 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	85 %	92 %	82 %	63 %	48 %	51 %	56 %	69 %	74 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		119 298	83 250	25 255	10 793	19 831	2 273	8 927	512	150 841
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	11	7	8	10	7	10	11
Propositions reçues	Nombre	52 963	38 166	10 602	4 195	8 337	838	2 555	103	64 796
	%	44 %	46 %	42 %	39 %	42 %	37 %	29 %	20 %	43 %

Note de lecture : Parmi les 10 234 candidats de terminale inscrits de l'académie de Clermont-Ferrand (dont 56% de femmes), 9 873 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 8 575 (dont 57% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 84% des candidats inscrits. Ces 10 234 candidats ont formulé au total 119 298 vœux, dont 52 963 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	44 628	10 818	15 639	23 665	12 153	1 693	7 181	19 200	623	12 590
	Dont femmes	66 %	70 %	44 %	53 %	45 %	58 %	38 %	85 %	92 %	68 %
	% hors académie	47 %	57 %	62 %	44 %	68 %	80 %	91 %	71 %	63 %	77 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 512	1	178	677	53	39	13	0	46	132
	Dont femmes	67 %	0 %	35 %	54 %	28 %	49 %	31 %	%	93 %	52 %
	% hors académie	47 %	100 %	60 %	50 %	57 %	33 %	100 %	%	59 %	70 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		46 140	10 819	15 817	24 342	12 206	1 732	7 194	19 200	669	12 722
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	4	6	5	11	12	2	4
Propositions reçues	Nombre	25 917	3 007	5 856	10 478	4 660	730	3 268	7 823	308	2 749
	Dont femmes	65 %	66 %	42 %	55 %	49 %	52 %	39 %	88 %	93 %	67 %
	% hors académie	28 %	13 %	52 %	32 %	47 %	64 %	91 %	64 %	51 %	60 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 547	492	1 078	1 986	710	212	233	573	158	718
	Dont femmes	63 %	69 %	35 %	50 %	44 %	50 %	36 %	85 %	91 %	65 %
	% hors académie	25 %	9 %	30 %	20 %	31 %	27 %	62 %	30 %	36 %	51 %

Note de lecture : 44 628 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand (dont 66% par des femmes et 47% dans des licences situées dans une autre académie). 1 512 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 67% par des femmes et 47% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 25 917 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 28% dans une autre académie). 4 547 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	8 %	9 %	6 %	11 %	2 %	4 %	3 %	1 %	6 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	21 %	36 %	3 %	3 %	0 %	11 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	2 %	68 %	0 %	0 %	0 %	6 %	1 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	53 %	1 %	8 %	16 %	1 %	2 %	0 %	8 %	3 %	9 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	2 %	5 %	28 %	1 %	1 %	0 %	7 %	0 %	17 %	100 %
En reprise d'études		57 %	1 %	4 %	15 %	0 %	1 %	0 %	7 %	7 %	8 %	100 %
Autres		52 %	0 %	3 %	13 %	0 %	6 %	0 %	13 %	6 %	6 %	100 %
Total		42 %	5 %	10 %	19 %	7 %	2 %	2 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	7 801	60 %	44 %	4 132	65 %	18 %	2 696	62 %	36 %	1 592	66 %	49 %
PASS	1 258	67 %	38 %	594	71 %	7 %	634	65 %	46 %	197	68 %	37 %
BUT	3 677	47 %	26 %	2 167	47 %	13 %	1 020	51 %	25 %	730	55 %	21 %
BTS	4 778	51 %	34 %	2 329	53 %	12 %	851	55 %	33 %	1 260	56 %	39 %
CPGE	1 794	48 %	39 %	1 097	46 %	20 %	1 184	50 %	47 %	252	54 %	27 %
Ecole de Commerce	319	50 %	58 %	110	56 %	45 %	57	68 %	53 %	65	65 %	37 %
Ecole d'Ingénieurs	607	35 %	37 %	522	35 %	27 %	407	38 %	44 %	81	32 %	27 %
IFSI	965	86 %	43 %	612	87 %	18 %	233	90 %	43 %	204	90 %	43 %
EFTS	160	89 %	42 %	82	89 %	29 %	21	86 %	57 %	31	84 %	29 %
Autres	2 471	59 %	21 %	1 651	64 %	15 %	930	64 %	27 %	531	60 %	22 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Clermont-Ferrand, 7 801 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 801 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 132 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 801 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 696 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 801 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 592 (dont 66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Clermont-Ferrand. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Clermont-Ferrand selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 314 formations de l'académie de Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Clermont-Ferrand	314	15 212	89 401	197 416	28	82 437	42 693	12 585

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	58 334	12 042	1 253	9 323	8 449	89 401
	Dont femmes	53 %	63 %	66 %	60 %	47 %	55 %
	% hors académie	79 %	74 %	76 %	57 %	13 %	70 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	33 174	5 606	546	2 430	937	42 693
	Dont femmes	54 %	61 %	69 %	61 %	55 %	55 %
	% hors académie	68 %	64 %	65 %	68 %	55 %	68 %
	%	57 %	47 %	44 %	26 %	11 %	48 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 525	1 682	174	935	269	12 585
	Dont femmes	56 %	59 %	67 %	60 %	52 %	57 %
	% hors académie	30 %	42 %	49 %	48 %	34 %	33 %
	% parmi les inscrits	16 %	14 %	14 %	10 %	3 %	14 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	29 %	30 %	32 %	38 %	29 %	29 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		140 708	26 293	2 864	15 527	12 024	197 416
Propositions reçues	Nombre	66 538	10 196	990	3 562	1 151	82 437
	%	47 %	39 %	35 %	23 %	10 %	42 %

Note de lecture : Parmi les 58 334 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 33 174 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Clermont-Ferrand et 9 525 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 29% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 58 334 candidats de terminale ont formulé 140 708 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 66 538 ont été suivis d'une proposition - soit 47% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	67	8	22	139	22	2	4	6	4	40	
Capacité d'accueil	6 707	560	1 438	3 489	847	270	234	588	153	926	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	34	15	10	23	3	75	26	3	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	55 775	18 823	21 210	34 318	19 835	688	17 569	15 124	460	13 614	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	33 806	3 658	8 240	13 483	6 413	7 000	6 033	259	3 077	
	%	61 %	19 %	39 %	39 %	32 %	68 %	40 %	40 %	56 %	23 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	30 294	4 756	16 082	20 342	13 589	619	11 600	4 038	432	11 994
	Dont femmes	65 %	71 %	44 %	50 %	44 %	48 %	34 %	85 %	90 %	67 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 495	555	1 311	2 478	766	207	251	584	145	793
	Dont femmes	63 %	68 %	35 %	49 %	43 %	51 %	41 %	87 %	90 %	61 %
	%	18 %	12 %	8 %	12 %	6 %	33 %	2 %	14 %	34 %	7 %

Note de lecture : L'académie de Clermont-Ferrand propose sur Parcoursup 67 formations en licence pouvant accueillir 6 707 candidats. 55 775 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 30 294 candidats (dont 65% de femmes), et 33 806 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 5 495 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Clermont-Ferrand selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	8 %	10 %	6 %	10 %	2 %	4 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	20 %	37 %	3 %	2 %	0 %	12 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	1 %	70 %	0 %	0 %	0 %	3 %	1 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	9 %	16 %	1 %	1 %	0 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	47 %	2 %	5 %	16 %	1 %	1 %	1 %	6 %	1 %	22 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	6 %	18 %	0 %	0 %	0 %	5 %	4 %	6 %	100 %
Autres		50 %	5 %	4 %	22 %	10 %	1 %	1 %	0 %	1 %	6 %	100 %
Total		44 %	4 %	10 %	20 %	6 %	2 %	2 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Clermont-Ferrand l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	19 537	64 %	19 %	12 208	66 %	9 %	6 718	68 %	15 %	3 838	69 %	23 %
PASS	4 065	71 %	13 %	2 919	72 %	3 %	2 392	71 %	13 %	617	71 %	14 %
BUT	12 144	43 %	9 %	8 936	43 %	5 %	3 652	53 %	8 %	1 972	49 %	9 %
BTS	12 589	50 %	15 %	7 034	50 %	6 %	2 628	55 %	14 %	3 300	55 %	17 %
CPGE	6 200	45 %	12 %	4 574	44 %	5 %	4 459	47 %	12 %	727	49 %	10 %
Ecole de Commerce	501	48 %	36 %	231	49 %	19 %	98	66 %	29 %	78	58 %	23 %
Ecole d'Ingénieurs	10 521	33 %	2 %	10 104	33 %	1 %	7 645	37 %	3 %	867	32 %	2 %
IFSI	2 321	86 %	18 %	1 285	87 %	10 %	565	90 %	17 %	515	90 %	20 %
EFTS	230	90 %	29 %	96	88 %	23 %	43	93 %	37 %	45	84 %	20 %
Autres	7 023	66 %	8 %	5 401	69 %	5 %	2 638	73 %	7 %	1 376	65 %	10 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Clermont-Ferrand, 19 537 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 19 537 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 12 208 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 19 537 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 718 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 19 537 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 838 dont (69% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Clermont-Ferrand en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences pour la santé	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Métiers du multimédia et de l'internet	Tourisme
4	Mathématiques	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
5	Droit	Informatique	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Clermont-Ferrand. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 334	1 544	492	298	710	56	393	17	3 510
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	48 %	63 %	70 %	65 %	71 %	58 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 195	1 503	445	247	599	49	245	13	3 101
	Dont femmes	56 %	57 %	55 %	48 %	63 %	69 %	61 %	69 %	58 %
	%	94 %	97 %	90 %	83 %	84 %	88 %	62 %	76 %	88 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	94 %	83 %	85 %	87 %	58 %	75 %	88 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 816	1 314	340	162	398	37	189	11	2 451
	Dont femmes	57 %	59 %	58 %	47 %	63 %	68 %	61 %	73 %	59 %
	% parmi les inscrits	78 %	85 %	69 %	54 %	56 %	66 %	48 %	65 %	70 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83 %	87 %	76 %	66 %	66 %	76 %	77 %	85 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	87 %	75 %	53 %	57 %	64 %	45 %	67 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		25 084	19 169	4 113	1 802	5 237	462	2 494	94	33 371
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	8	6	7	8	6	6	10
Propositions reçues	Nombre	9 927	7 564	1 753	610	2 009	174	644	35	12 789
	%	40 %	39 %	43 %	34 %	38 %	38 %	26 %	37 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 2 334 candidats de terminale inscrits de l'académie de Corse (dont 55% de femmes), 2 195 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 1 816 (dont 57% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 78% des candidats inscrits. Ces 2 334 candidats ont formulé au total 25 084 vœux, dont 9 927 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	11 219	1 859	3 135	3 731	2 945	1 122	1 094	4 421	235	2 732
	Dont femmes	64 %	74 %	44 %	46 %	46 %	50 %	30 %	81 %	92 %	71 %
	% hors académie	71 %	83 %	56 %	57 %	94 %	97 %	98 %	80 %	9 %	86 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	539	3	49	192	16	12	6	0	3	58
	Dont femmes	52 %	100 %	41 %	48 %	38 %	58 %	17 %	%	100 %	41 %
	% hors académie	63 %	100 %	41 %	55 %	81 %	42 %	17 %	%	100 %	66 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11 758	1 862	3 184	3 923	2 961	1 134	1 100	4 421	238	2 790
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	5	3	3	8	10	9	8	2	3
Propositions reçues	Nombre	5 963	364	1 059	1 594	1 018	353	457	1 276	63	642
	Dont femmes	65 %	68 %	48 %	48 %	51 %	50 %	44 %	82 %	95 %	70 %
	% hors académie	52 %	19 %	45 %	40 %	87 %	90 %	96 %	72 %	24 %	66 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 175	145	247	353	121	54	29	133	27	167
	Dont femmes	62 %	70 %	49 %	41 %	50 %	50 %	24 %	81 %	100 %	68 %
	% hors académie	40 %	3 %	16 %	23 %	69 %	67 %	72 %	27 %	26 %	59 %

Note de lecture : 11 219 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Corse (dont 64% par des femmes et 71% dans des licences situées dans une autre académie). 539 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 52% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 5 963 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 52% dans une autre académie). 1 175 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 40% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Corse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	9 %	9 %	6 %	9 %	3 %	2 %	3 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	28 %	1 %	22 %	30 %	0 %	1 %	1 %	9 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	20 %	2 %	3 %	64 %	1 %	0 %	0 %	4 %	2 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	57 %	2 %	9 %	12 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	9 %	100 %
	En remise à niveau	41 %	3 %	5 %	19 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	19 %	100 %
En reprise d'études		61 %	2 %	5 %	10 %	1 %	3 %	0 %	11 %	4 %	4 %	100 %
Autres		45 %	9 %	18 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	9 %	9 %	100 %
Total		48 %	6 %	10 %	14 %	5 %	2 %	1 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	1 777	61 %	46 %	1 178	63 %	25 %	643	70 %	42 %	429	64 %	50 %
PASS	317	69 %	42 %	150	77 %	1 %	168	74 %	47 %	68	72 %	37 %
BUT	910	48 %	22 %	390	49 %	7 %	214	62 %	21 %	236	56 %	20 %
BTS	1 014	45 %	28 %	436	48 %	13 %	204	61 %	30 %	309	52 %	33 %
CPGE	340	51 %	34 %	277	52 %	29 %	243	54 %	42 %	58	43 %	34 %
Ecole de Commerce	94	51 %	47 %	80	50 %	38 %	29	66 %	41 %	14	50 %	57 %
Ecole d'Ingénieurs	104	28 %	26 %	83	30 %	24 %	61	36 %	34 %	20	30 %	15 %
IFSI	279	77 %	29 %	141	81 %	11 %	89	85 %	35 %	75	80 %	27 %
EFTS	60	90 %	17 %	1	100 %	100 %	19	100 %	16 %	19	95 %	5 %
Autres	669	61 %	17 %	456	63 %	14 %	282	71 %	23 %	165	66 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Corse, 1 777 (dont 61% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 777 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 178 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 777 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 643 candidats (dont 70% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 777 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 429 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Corse. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Corse selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 74 formations de l'académie de Corse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Corse	74	2 615	11 138	18 814	23	8 968	5 655	1 899

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	7 110	1 530	186	1 314	998	11 138
	Dont femmes	60 %	66 %	72 %	61 %	49 %	60 %
	% hors académie	66 %	63 %	74 %	47 %	12 %	58 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 226	816	82	399	132	5 655
	Dont femmes	60 %	66 %	63 %	67 %	67 %	62 %
	% hors académie	50 %	50 %	57 %	59 %	48 %	51 %
	%	59 %	53 %	44 %	30 %	13 %	51 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 409	258	29	164	39	1 899
	Dont femmes	58 %	60 %	41 %	64 %	62 %	58 %
	% hors académie	10 %	15 %	31 %	32 %	21 %	13 %
	% parmi les inscrits	20 %	17 %	16 %	12 %	4 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33 %	32 %	35 %	41 %	30 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13 058	2 552	260	1 842	1 102	18 814
Propositions reçues	Nombre	6 996	1 209	98	516	149	8 968
	%	54 %	47 %	38 %	28 %	14 %	48 %

Note de lecture : Parmi les 7 110 (dont 60% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 4 226 (dont 60% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Corse et 1 409 (dont 58% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 20% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 7 110 candidats de terminale ont formulé 13 058 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 6 996 ont été suivis d'une proposition - soit 54% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	22	1	7	25	2	1	1	2	6	7	
Capacité d'accueil	1 315	160	305	457	66	25	25	104	30	128	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	5	4	10	8	18	17	2	17	11	7	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	6 919	707	3 074	3 461	1 194	420	57	1 780	337	865	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	4 681	406	1 060	1 472	191	310	35	390	62	361
	%	68 %	57 %	34 %	43 %	16 %	74 %	61 %	22 %	18 %	42 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 827	707	2 543	2 492	1 192	420	57	1 001	158	840
	Dont femmes	68 %	72 %	50 %	49 %	44 %	42 %	21 %	85 %	93 %	61 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	888	158	238	338	40	18	11	102	20	86
	Dont femmes	63 %	71 %	52 %	38 %	42 %	44 %	18 %	80 %	100 %	65 %
	%	18 %	22 %	9 %	14 %	3 %	4 %	19 %	10 %	13 %	10 %

Note de lecture : L'académie de Corse propose sur Parcoursup 22 formations en licence pouvant accueillir 1 315 candidats. 6 919 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 827 candidats (dont 68% de femmes), et 4 681 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 5 demandes. 888 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Corse selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	14 %	12 %	6 %	4 %	1 %	1 %	4 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	31 %	2 %	24 %	31 %	0 %	0 %	1 %	7 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	23 %	4 %	3 %	62 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	2 %	100 %
Etudiants	En réorientation	57 %	2 %	12 %	14 %	1 %	0 %	0 %	6 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	34 %	3 %	7 %	38 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	3 %	100 %
En reprise d'études		62 %	3 %	5 %	12 %	1 %	2 %	0 %	9 %	3 %	3 %	100 %
Autres		51 %	8 %	8 %	31 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	100 %
Total		47 %	8 %	13 %	18 %	2 %	1 %	1 %	5 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Corse l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	3 317	68 %	18 %	1 781	74 %	4 %	1 048	76 %	14 %	691	68 %	22 %
PASS	593	72 %	24 %	293	76 %	4 %	318	77 %	25 %	98	76 %	29 %
BUT	1 912	49 %	10 %	1 096	50 %	2 %	438	65 %	9 %	364	54 %	12 %
BTS	1 717	48 %	15 %	779	55 %	2 %	350	57 %	13 %	451	53 %	20 %
CPGE	262	46 %	14 %	97	55 %	2 %	175	50 %	18 %	50	42 %	18 %
Ecole de Commerce	366	41 %	4 %	333	40 %	0 %	80	60 %	2 %	21	38 %	19 %
Ecole d'Ingénieurs	48	21 %	21 %	19	21 %	16 %	15	40 %	33 %	9	22 %	11 %
IFSI	472	85 %	14 %	194	93 %	2 %	132	89 %	22 %	109	84 %	16 %
EFTS	78	92 %	12 %	17	100 %	0 %	23	100 %	9 %	23	96 %	4 %
Autres	515	62 %	13 %	194	66 %	5 %	140	81 %	15 %	130	68 %	12 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Corse, 3 317 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 68% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 3 317 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 781 (dont 74% de femmes) viennent d'une autre région et 4% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 317 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 1 048 (dont 76% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 317 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 691 dont (68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 22% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Corse en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Droit	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Tourisme
4	Economie et gestion	Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies	Gestion et protection de la nature
5	Arts	Métiers du multimédia et de l'internet	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences de la vie est la plus demandée dans l'académie de Corse. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	43 832	25 731	10 500	7 601	13 752	1 148	8 076	175	66 983
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	46 %	59 %	60 %	58 %	63 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	38 952	24 409	8 654	5 889	10 395	915	5 039	135	55 436
	Dont femmes	55 %	57 %	55 %	46 %	62 %	61 %	60 %	66 %	57 %
	%	89 %	95 %	82 %	77 %	76 %	80 %	62 %	77 %	83 %
	% femmes parmi les inscrits	91 %	96 %	86 %	77 %	78 %	80 %	64 %	81 %	84 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	33 106	22 171	6 808	4 127	6 761	697	3 818	97	44 479
	Dont femmes	56 %	57 %	56 %	47 %	62 %	60 %	60 %	68 %	57 %
	% parmi les inscrits	76 %	86 %	65 %	54 %	49 %	61 %	47 %	55 %	66 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	91 %	79 %	70 %	65 %	76 %	76 %	72 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	88 %	68 %	56 %	51 %	60 %	49 %	60 %	68 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		722 197	483 919	156 417	81 861	151 725	15 590	91 474	1 995	982 981
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16	19	15	11	11	14	11	11	15
Propositions reçues	Nombre	207 480	151 439	37 003	19 038	36 406	3 815	12 797	524	261 022
	%	29 %	31 %	24 %	23 %	24 %	24 %	14 %	26 %	27 %

Note de lecture : Parmi les 43 832 candidats de terminale inscrits de l'académie de Créteil (dont 54% de femmes), 38 952 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 33 106 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 76% des candidats inscrits. Ces 43 832 candidats ont formulé au total 722 197 vœux, dont 207 480 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 16 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	276 602	87 799	96 827	188 806	81 224	21 162	43 984	84 296	5 262	53 085
	Dont femmes	62 %	70 %	43 %	47 %	44 %	43 %	26 %	88 %	90 %	65 %
	% hors académie	63 %	74 %	37 %	48 %	79 %	96 %	83 %	58 %	62 %	83 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	20 549	95	2 457	14 790	1 407	534	682	0	438	2 982
	Dont femmes	60 %	62 %	30 %	39 %	34 %	47 %	26 %	%	87 %	51 %
	% hors académie	73 %	100 %	60 %	48 %	60 %	89 %	40 %	%	60 %	63 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		297 151	87 894	99 284	203 596	82 631	21 696	44 666	84 296	5 700	56 067
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	14	4	7	8	11	13	14	3	3
Propositions reçues	Nombre	95 936	8 948	19 523	45 090	22 195	9 289	22 276	26 624	1 602	9 539
	Dont femmes	66 %	71 %	44 %	51 %	51 %	45 %	28 %	88 %	91 %	61 %
	% hors académie	58 %	79 %	42 %	43 %	64 %	95 %	79 %	52 %	60 %	71 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 676	1 069	3 615	8 776	2 847	907	1 284	2 164	519	2 622
	Dont femmes	64 %	68 %	42 %	45 %	43 %	46 %	25 %	88 %	90 %	62 %
	% hors académie	56 %	84 %	30 %	33 %	55 %	93 %	43 %	35 %	54 %	71 %

Note de lecture : 276 602 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Créteil (dont 62% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie). 20 549 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 73% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 95 936 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 58% dans une autre académie). 20 676 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 56% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Créteil ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57 %	4 %	7 %	5 %	11 %	3 %	5 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	22 %	37 %	4 %	1 %	1 %	8 %	2 %	6 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	1 %	71 %	1 %	0 %	0 %	7 %	3 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	6 %	17 %	1 %	1 %	1 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	34 %	1 %	4 %	32 %	1 %	1 %	0 %	7 %	1 %	20 %	100 %
En reprise d'études		56 %	1 %	4 %	20 %	0 %	1 %	0 %	9 %	3 %	6 %	100 %
Autres		55 %	0 %	3 %	11 %	1 %	5 %	3 %	7 %	5 %	9 %	100 %
Total		46 %	2 %	8 %	20 %	6 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 57% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	32 377	58 %	44 %	28 528	60 %	26 %	9 394	64 %	42 %	9 737	62 %	46 %
PASS	5 100	69 %	19 %	4 726	69 %	17 %	2 038	70 %	36 %	1 646	72 %	24 %
BUT	17 286	48 %	17 %	10 017	47 %	9 %	2 877	56 %	23 %	6 128	53 %	18 %
BTS	21 664	48 %	31 %	16 779	50 %	12 %	3 207	56 %	32 %	8 326	52 %	34 %
CPGE	8 602	46 %	32 %	7 419	47 %	20 %	4 579	51 %	41 %	2 143	48 %	26 %
Ecole de Commerce	1 695	51 %	47 %	1 563	52 %	47 %	387	63 %	48 %	298	57 %	24 %
Ecole d'Ingénieurs	2 956	29 %	41 %	2 465	30 %	22 %	1 328	35 %	45 %	626	31 %	25 %
IFSI	3 191	88 %	41 %	2 334	89 %	18 %	686	91 %	46 %	1 314	90 %	38 %
EFTS	1 024	89 %	28 %	759	89 %	19 %	222	93 %	28 %	395	92 %	25 %
Autres	11 991	57 %	15 %	10 189	59 %	12 %	3 989	63 %	18 %	3 703	61 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Créteil, 32 377 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 32 377 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 28 528 (dont 60% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 26% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 32 377 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 394 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 42% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 32 377 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 737 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 46% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Créteil. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Créteil selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 748 formations de l'académie de Créteil. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Créteil	748	40 697	236 220	928 272	27	247 711	115 675	38 715

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	157 785	36 374	3 072	24 743	14 246	236 220
	Dont femmes	53 %	59 %	62 %	57 %	51 %	55 %
	% hors académie	71 %	62 %	64 %	53 %	16 %	64 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	89 481	16 364	1 389	6 920	1 521	115 675
	Dont femmes	53 %	63 %	64 %	63 %	61 %	56 %
	% hors académie	63 %	56 %	55 %	55 %	49 %	61 %
	%	57 %	45 %	45 %	28 %	11 %	49 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28 926	5 511	508	3 239	531	38 715
	Dont femmes	51 %	60 %	58 %	59 %	59 %	53 %
	% hors académie	40 %	43 %	35 %	46 %	39 %	41 %
	% parmi les inscrits	18 %	15 %	17 %	13 %	4 %	16 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32 %	34 %	37 %	47 %	35 %	33 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		660 230	128 380	12 242	95 816	31 604	928 272
Propositions reçues	Nombre	200 598	30 622	3 019	11 405	2 067	247 711
	%	30 %	24 %	25 %	12 %	7 %	27 %

Note de lecture : Parmi les 157 785 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 89 481 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Créteil et 28 926 (dont 51% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 32% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 157 785 candidats de terminale ont formulé 660 230 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 200 598 ont été suivis d'une proposition - soit 30% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	169	11	59	279	53	8	48	22	9	90	
Capacité d'accueil	17 639	355	4 456	8 421	2 106	363	2 793	2 274	350	1 940	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	15	245	33	22	28	20	21	40	13	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	259 207	87 117	145 081	184 447	58 357	7 349	58 055	90 685	4 562	33 412	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	89 734	5 696	25 229	36 888	15 455	3 275	36 290	27 269	1 208	6 667
	%	35 %	7 %	17 %	20 %	26 %	45 %	63 %	30 %	26 %	20 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	116 518	14 731	59 301	59 551	31 225	6 009	18 602	16 292	2 969	26 478
	Dont femmes	60 %	70 %	46 %	47 %	45 %	44 %	27 %	86 %	88 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 314	348	4 431	7 355	1 948	266	2 787	2 327	354	1 585
	Dont femmes	61 %	71 %	40 %	43 %	43 %	47 %	22 %	88 %	89 %	58 %
	%	15 %	2 %	7 %	12 %	6 %	4 %	15 %	14 %	12 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Créteil propose sur Parcoursup 169 formations en licence pouvant accueillir 17 639 candidats. 259 207 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 116 518 candidats (dont 60% de femmes), et 89 734 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 15 demandes. 17 314 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 15% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Créteil selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56 %	2 %	9 %	4 %	8 %	1 %	13 %	2 %	0 %	3 %	100 %
	Technologique	18 %	0 %	29 %	33 %	3 %	1 %	2 %	9 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	1 %	71 %	0 %	0 %	0 %	9 %	2 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	55 %	0 %	10 %	17 %	2 %	1 %	1 %	9 %	1 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	38 %	0 %	6 %	36 %	1 %	0 %	1 %	12 %	0 %	6 %	100 %
En reprise d'études		51 %	0 %	5 %	21 %	0 %	0 %	1 %	15 %	3 %	5 %	100 %
Autres		54 %	0 %	4 %	12 %	13 %	2 %	4 %	4 %	1 %	5 %	100 %
Total		45 %	1 %	11 %	19 %	5 %	1 %	7 %	6 %	1 %	4 %	100 %

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Créteil l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	76 812	60 %	16 %	49 333	61 %	11 %	24 801	65 %	11 %	19 824	65 %	17 %
PASS	12 006	70 %	3 %	8 520	71 %	2 %	6 235	71 %	4 %	3 011	74 %	4 %
BUT	41 834	46 %	9 %	25 730	45 %	6 %	8 403	52 %	9 %	12 867	53 %	10 %
BTS	36 128	47 %	15 %	17 597	49 %	5 %	5 454	54 %	14 %	13 901	52 %	17 %
CPGE	17 756	45 %	10 %	10 899	44 %	5 %	10 980	48 %	10 %	3 117	48 %	9 %
Ecole de Commerce	5 135	44 %	4 %	4 619	43 %	3 %	1 597	56 %	2 %	325	54 %	9 %
Ecole d'Ingénieurs	16 877	27 %	16 %	14 671	27 %	14 %	9 963	31 %	12 %	1 781	30 %	12 %
IFSI	7 293	88 %	18 %	4 220	88 %	10 %	1 466	91 %	19 %	2 936	91 %	16 %
EFTS	1 609	90 %	12 %	714	90 %	5 %	334	93 %	13 %	603	93 %	11 %
Autres	17 409	63 %	6 %	12 178	67 %	4 %	6 853	73 %	6 %	3 970	63 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Créteil, 76 812 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 16% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 76 812 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 49 333 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre région et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 76 812 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 24 801 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 76 812 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 824 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 17% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Créteil en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Comptabilité et gestion
4	Administration et Echanges internationaux	Métiers du multimédia et de l'internet	Commerce International
5	Psychologie	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Créteil. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	12 011	7 616	2 535	1 860	3 248	237	1 536	49	17 081
	Dont femmes	54 %	57 %	51 %	47 %	64 %	66 %	62 %	69 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	11 406	7 441	2 353	1 612	2 855	209	1 166	42	15 678
	Dont femmes	54 %	57 %	52 %	48 %	64 %	67 %	62 %	69 %	57 %
	%	95 %	98 %	93 %	87 %	88 %	88 %	76 %	86 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	98 %	94 %	88 %	88 %	89 %	75 %	85 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 830	6 802	1 928	1 100	1 712	133	861	34	12 570
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	49 %	64 %	70 %	61 %	74 %	57 %
	% parmi les inscrits	82 %	89 %	76 %	59 %	53 %	56 %	56 %	69 %	74 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	91 %	82 %	68 %	60 %	64 %	74 %	81 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	83 %	89 %	77 %	62 %	52 %	60 %	55 %	74 %	73 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		163 413	119 562	31 202	12 649	28 389	2 019	11 678	503	206 002
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	12	7	9	9	8	10	12
Propositions reçues	Nombre	61 527	45 548	11 231	4 748	11 311	782	3 184	258	77 062
	%	38 %	38 %	36 %	38 %	40 %	39 %	27 %	51 %	37 %

Note de lecture : Parmi les 12 011 candidats de terminale inscrits de l'académie de Dijon (dont 54% de femmes), 11 406 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 9 830 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 82% des candidats inscrits. Ces 12 011 candidats ont formulé au total 163 413 vœux, dont 61 527 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	56 139	27 729	21 573	31 060	16 208	2 641	9 771	22 858	770	12 951
	Dont femmes	65 %	70 %	46 %	51 %	41 %	38 %	28 %	84 %	86 %	68 %
	% hors académie	59 %	51 %	63 %	53 %	72 %	92 %	91 %	56 %	65 %	84 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 333	5	286	1 194	90	86	23	0	51	234
	Dont femmes	64 %	40 %	27 %	49 %	23 %	42 %	22 %	%	92 %	50 %
	% hors académie	68 %	100 %	79 %	58 %	62 %	72 %	83 %	%	65 %	78 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		58 472	27 734	21 859	32 254	16 298	2 727	9 794	22 858	821	13 185
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	15	4	4	6	7	13	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	27 673	4 782	7 660	12 181	6 503	1 267	3 964	10 009	390	2 633
	Dont femmes	65 %	69 %	45 %	52 %	45 %	40 %	30 %	84 %	85 %	63 %
	% hors académie	45 %	13 %	55 %	43 %	59 %	85 %	90 %	46 %	58 %	72 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 266	787	1 242	2 346	883	209	276	683	175	703
	Dont femmes	62 %	69 %	40 %	47 %	38 %	47 %	29 %	86 %	90 %	64 %
	% hors académie	36 %	7 %	38 %	26 %	34 %	48 %	69 %	22 %	43 %	69 %

Note de lecture : 56 139 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Dijon (dont 65% par des femmes et 59% dans des licences situées dans une autre académie). 2 333 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 64% par des femmes et 68% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 27 673 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 45% dans une autre académie). 5 266 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 36% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Dijon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	10 %	8 %	6 %	12 %	2 %	4 %	3 %	1 %	5 %	100 %
	Technologique	17 %	1 %	27 %	34 %	3 %	2 %	1 %	10 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	9 %	1 %	2 %	73 %	1 %	1 %	0 %	8 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	54 %	2 %	7 %	17 %	1 %	1 %	0 %	8 %	3 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	43 %	1 %	2 %	14 %	4 %	0 %	0 %	7 %	0 %	31 %	100 %
En reprise d'études		57 %	1 %	3 %	18 %	0 %	0 %	0 %	7 %	7 %	6 %	100 %
Autres		53 %	3 %	6 %	12 %	3 %	3 %	0 %	3 %	12 %	6 %	100 %
Total		42 %	6 %	10 %	19 %	7 %	2 %	2 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	8 616	58 %	44 %	5 744	62 %	21 %	2 920	61 %	37 %	1 694	63 %	50 %
PASS	1 636	67 %	45 %	884	71 %	6 %	704	68 %	56 %	305	72 %	41 %
BUT	4 496	48 %	24 %	2 878	48 %	14 %	1 085	54 %	21 %	968	52 %	24 %
BTS	5 823	49 %	32 %	3 292	52 %	13 %	1 118	54 %	29 %	1 488	52 %	40 %
CPGE	2 279	46 %	38 %	1 550	45 %	19 %	1 461	48 %	47 %	299	45 %	28 %
Ecole de Commerce	305	45 %	59 %	226	45 %	40 %	76	64 %	62 %	37	49 %	32 %
Ecole d'Ingénieurs	688	27 %	39 %	602	28 %	31 %	413	31 %	46 %	110	28 %	28 %
IFSI	1 162	84 %	40 %	641	87 %	16 %	273	88 %	38 %	292	85 %	37 %
EFTS	157	90 %	45 %	101	91 %	36 %	17	88 %	65 %	29	100 %	28 %
Autres	2 677	57 %	19 %	2 035	62 %	17 %	952	63 %	25 %	530	57 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Dijon, 8 616 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 8 616 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 744 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 8 616 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 920 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8 616 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 694 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Dijon. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Dijon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 335 formations de l'académie de Dijon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Dijon	335	13 547	80 913	217 419	30	82 318	39 450	11 767

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	56 908	9 075	868	6 487	7 575	80 913
	Dont femmes	49 %	57 %	63 %	53 %	46 %	50 %
	% hors académie	77 %	63 %	71 %	45 %	12 %	66 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	31 830	4 825	413	1 752	630	39 450
	Dont femmes	48 %	58 %	62 %	56 %	50 %	50 %
	% hors académie	64 %	52 %	62 %	54 %	56 %	62 %
	%	56 %	53 %	48 %	27 %	8 %	49 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 110	1 542	132	768	215	11 767
	Dont femmes	52 %	60 %	60 %	54 %	50 %	54 %
	% hors académie	23 %	28 %	47 %	35 %	30 %	25 %
	% parmi les inscrits	16 %	17 %	15 %	12 %	3 %	15 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	29 %	32 %	32 %	44 %	34 %	30 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		164 402	25 386	2 265	13 909	11 457	217 419
Propositions reçues	Nombre	67 310	10 380	875	2 822	931	82 318
	%	41 %	41 %	39 %	20 %	8 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 56 908 (dont 49% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 31 830 (dont 48% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Dijon et 9 110 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 29% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 56 908 candidats de terminale ont formulé 164 402 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 67 310 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	56	23	20	149	24	3	14	11	4	31	
Capacité d'accueil	4 930	800	1 468	3 207	997	225	377	789	150	604	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	42	16	10	22	3	73	33	3	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	41 602	33 895	24 114	32 361	21 886	596	27 604	25 735	477	9 149	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	22 229	5 173	9 625	12 219	6 489	491	12 721	10 898	260	2 213
	%	53 %	15 %	40 %	38 %	30 %	82 %	46 %	42 %	55 %	24 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 840	4 817	17 729	18 500	15 714	582	11 721	4 730	434	8 270
	Dont femmes	62 %	70 %	45 %	48 %	44 %	44 %	27 %	84 %	88 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	4 324	792	1 306	2 505	928	179	288	784	139	522
	Dont femmes	60 %	68 %	37 %	45 %	37 %	46 %	20 %	86 %	92 %	53 %
	%	19 %	16 %	7 %	14 %	6 %	31 %	2 %	17 %	32 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Dijon propose sur Parcoursup 56 formations en licence pouvant accueillir 4 930 candidats. 41 602 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 22 840 candidats (dont 62% de femmes), et 22 229 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 4 324 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Dijon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46 %	12 %	9 %	6 %	13 %	2 %	4 %	3 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	15 %	1 %	27 %	37 %	3 %	2 %	0 %	9 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	8 %	0 %	2 %	70 %	2 %	0 %	0 %	12 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	49 %	2 %	9 %	17 %	2 %	1 %	1 %	10 %	3 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	44 %	1 %	1 %	10 %	11 %	1 %	0 %	12 %	0 %	20 %	100 %
En reprise d'études		48 %	2 %	8 %	21 %	1 %	1 %	0 %	11 %	5 %	5 %	100 %
Autres		30 %	2 %	5 %	39 %	8 %	1 %	3 %	1 %	1 %	10 %	100 %
Total		37 %	7 %	11 %	21 %	8 %	2 %	2 %	7 %	1 %	4 %	100 %

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Dijon l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	16 366	62 %	19 %	8 589	65 %	6 %	5 306	67 %	15 %	2 995	65 %	23 %
PASS	4 084	70 %	18 %	2 520	73 %	2 %	2 071	72 %	18 %	676	72 %	18 %
BUT	13 380	44 %	8 %	9 692	44 %	4 %	3 519	54 %	6 %	2 341	48 %	10 %
BTS	11 794	48 %	17 %	5 742	48 %	6 %	2 334	51 %	15 %	2 972	52 %	21 %
CPGE	8 906	44 %	10 %	6 809	44 %	4 %	6 334	47 %	10 %	933	43 %	9 %
Ecole de Commerce	504	44 %	30 %	313	42 %	19 %	128	64 %	24 %	24	42 %	42 %
Ecole d'Ingénieurs	10 621	26 %	2 %	10 206	26 %	2 %	6 941	30 %	3 %	960	28 %	3 %
IFSI	2 719	87 %	19 %	1 435	88 %	8 %	637	89 %	20 %	634	88 %	20 %
EFTS	201	90 %	26 %	64	91 %	20 %	38	89 %	32 %	28	93 %	25 %
Autres	5 262	58 %	7 %	3 921	60 %	5 %	2 486	64 %	6 %	892	58 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Dijon, 16 366 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 16 366 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 589 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 16 366 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 306 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 16 366 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 995 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Dijon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie	Informatique	Commerce International
5	Chimie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Services informatiques aux organisations

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Dijon. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	29 426	18 595	6 924	3 907	7 067	663	3 688	440	41 284
	Dont femmes	54 %	57 %	51 %	48 %	62 %	67 %	62 %	64 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 630	18 057	6 262	3 311	6 098	586	2 671	385	37 370
	Dont femmes	55 %	57 %	51 %	49 %	63 %	66 %	61 %	66 %	57 %
	%	94 %	97 %	90 %	85 %	86 %	88 %	72 %	88 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	97 %	91 %	86 %	87 %	88 %	71 %	90 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 335	15 570	4 752	2 013	3 531	379	1 903	214	28 362
	Dont femmes	55 %	57 %	51 %	50 %	62 %	65 %	61 %	63 %	57 %
	% parmi les inscrits	76 %	84 %	69 %	52 %	50 %	57 %	52 %	49 %	69 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81 %	86 %	76 %	61 %	58 %	65 %	71 %	56 %	76 %
	% femmes parmi les inscrits	77 %	84 %	69 %	54 %	50 %	56 %	50 %	48 %	69 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		406 765	296 702	81 270	28 793	67 227	8 078	30 878	5 400	518 348
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	12	7	10	12	8	12	13
Propositions reçues	Nombre	158 320	119 068	29 129	10 123	24 610	2 666	7 686	1 720	195 002
	%	39 %	40 %	36 %	35 %	37 %	33 %	25 %	32 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 29 426 candidats de terminale inscrits de l'académie de Grenoble (dont 54% de femmes), 27 630 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 22 335 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 76% des candidats inscrits. Ces 29 426 candidats ont formulé au total 406 765 vœux, dont 158 320 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	146 321	38 062	70 825	67 612	44 594	11 559	38 186	53 696	1 744	35 539
	Dont femmes	66 %	70 %	44 %	51 %	42 %	48 %	29 %	84 %	93 %	68 %
	% hors académie	59 %	80 %	55 %	46 %	66 %	94 %	88 %	63 %	55 %	82 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 420	50	904	2 652	250	272	94	0	41	527
	Dont femmes	61 %	68 %	28 %	43 %	24 %	44 %	43 %	%	93 %	49 %
	% hors académie	68 %	36 %	61 %	54 %	79 %	68 %	100 %	%	71 %	66 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		151 741	38 112	71 729	70 264	44 844	11 831	38 280	53 696	1 785	36 066
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	5	4	8	10	14	14	3	4
Propositions reçues	Nombre	71 658	7 038	23 355	27 192	16 696	5 039	17 723	18 202	876	7 223
	Dont femmes	66 %	70 %	42 %	53 %	46 %	50 %	31 %	88 %	93 %	66 %
	% hors académie	43 %	34 %	53 %	35 %	53 %	91 %	89 %	58 %	50 %	69 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 886	1 276	3 846	4 589	1 829	636	978	1 204	274	1 844
	Dont femmes	65 %	69 %	40 %	47 %	40 %	47 %	30 %	85 %	93 %	66 %
	% hors académie	43 %	31 %	34 %	23 %	42 %	75 %	71 %	33 %	39 %	66 %

Note de lecture : 146 321 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Grenoble (dont 66% par des femmes et 59% dans des licences situées dans une autre académie). 5 420 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 68% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 71 658 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 43% dans une autre académie). 11 886 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 65% acceptées par des femmes et 43% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Grenoble ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	7 %	12 %	4 %	11 %	3 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	17 %	1 %	31 %	33 %	3 %	2 %	1 %	6 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	13 %	0 %	3 %	68 %	1 %	0 %	0 %	8 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	55 %	1 %	9 %	16 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	31 %	3 %	4 %	22 %	2 %	1 %	1 %	11 %	1 %	25 %	100 %
En reprise d'études		56 %	1 %	5 %	18 %	0 %	1 %	0 %	7 %	5 %	6 %	100 %
Autres		55 %	5 %	4 %	9 %	0 %	9 %	1 %	6 %	2 %	8 %	100 %
Total		42 %	4 %	14 %	16 %	6 %	2 %	3 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	21 401	59 %	40 %	14 535	64 %	23 %	8 374	62 %	34 %	3 596	65 %	46 %
PASS	2 811	68 %	42 %	2 075	70 %	17 %	1 446	71 %	52 %	492	71 %	44 %
BUT	12 632	46 %	27 %	8 415	47 %	13 %	3 767	48 %	28 %	2 269	52 %	27 %
BTS	12 622	49 %	28 %	6 718	51 %	11 %	2 546	52 %	24 %	3 061	55 %	35 %
CPGE	5 071	44 %	35 %	3 966	45 %	19 %	3 695	46 %	42 %	561	45 %	32 %
Ecole de Commerce	975	51 %	56 %	778	51 %	53 %	289	64 %	51 %	87	64 %	29 %
Ecole d'Ingénieurs	2 565	28 %	37 %	2 320	29 %	29 %	1 824	32 %	40 %	271	29 %	26 %
IFSI	2 028	86 %	39 %	1 252	87 %	18 %	507	89 %	43 %	472	88 %	33 %
EFTS	253	96 %	40 %	184	97 %	17 %	66	100 %	48 %	38	100 %	32 %
Autres	6 731	60 %	20 %	5 228	62 %	16 %	2 936	66 %	25 %	1 220	63 %	19 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Grenoble, 21 401 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 40% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 401 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 14 535 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 23% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 401 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 374 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 34% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 401 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 596 (dont 65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 46% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Grenoble. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Grenoble selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 589 formations de l'académie de Grenoble. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Grenoble	589	36 793	140 679	410 790	28	161 219	69 328	22 842

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	96 499	17 703	1 992	12 885	11 600	140 679
	Dont femmes	51 %	59 %	67 %	57 %	49 %	53 %
	% hors académie	68 %	61 %	67 %	49 %	13 %	61 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	53 971	8 870	925	3 929	1 633	69 328
	Dont femmes	52 %	61 %	69 %	63 %	57 %	54 %
	% hors académie	51 %	48 %	53 %	51 %	38 %	51 %
	%	56 %	50 %	46 %	30 %	14 %	49 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 478	2 861	314	1 674	515	22 842
	Dont femmes	52 %	59 %	62 %	60 %	58 %	54 %
	% hors académie	18 %	29 %	38 %	36 %	26 %	21 %
	% parmi les inscrits	18 %	16 %	16 %	13 %	4 %	16 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32 %	32 %	34 %	43 %	32 %	33 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		303 139	49 312	5 634	32 141	20 564	410 790
Propositions reçues	Nombre	131 796	18 556	1 811	6 586	2 470	161 219
	%	43 %	38 %	32 %	20 %	12 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 96 499 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 53 971 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Grenoble et 17 478 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 32% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 96 499 candidats de terminale ont formulé 303 139 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 131 796 ont été suivis d'une proposition - soit 43% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	153	5	47	250	38	7	7	14	9	59	
Capacité d'accueil	9 711	1 300	3 365	16 829	1 618	505	470	1 139	249	1 607	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	14	19	4	27	10	71	46	6	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	99 636	17 815	64 054	73 565	43 675	5 048	33 179	52 039	1 541	20 238	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	53 938	7 105	19 430	29 158	14 034	14 073	16 738	734	4 584	
	%	54 %	40 %	30 %	40 %	32 %	28 %	42 %	32 %	48 %	23 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	47 161	6 280	33 164	37 753	21 348	4 810	13 863	10 790	944	16 654
	Dont femmes	60 %	68 %	44 %	49 %	41 %	40 %	28 %	84 %	92 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 370	1 174	3 267	5 345	1 485	217	459	1 143	222	1 160
	Dont femmes	60 %	68 %	36 %	50 %	35 %	42 %	23 %	85 %	92 %	59 %
	%	18 %	19 %	10 %	14 %	7 %	5 %	3 %	11 %	24 %	7 %

Note de lecture : L'académie de Grenoble propose sur Parcoursup 153 formations en licence pouvant accueillir 9 711 candidats. 99 636 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 47 161 candidats (dont 60% de femmes), et 53 938 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 8 370 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Grenoble selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47 %	9 %	14 %	6 %	12 %	1 %	4 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	15 %	1 %	29 %	40 %	2 %	1 %	0 %	6 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	9 %	0 %	4 %	68 %	1 %	0 %	0 %	12 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	48 %	2 %	11 %	24 %	1 %	1 %	0 %	6 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	27 %	3 %	4 %	35 %	2 %	1 %	0 %	9 %	1 %	18 %	100 %
En reprise d'études		38 %	3 %	5 %	34 %	0 %	1 %	0 %	10 %	5 %	5 %	100 %
Autres		38 %	9 %	3 %	33 %	3 %	1 %	2 %	2 %	1 %	8 %	100 %
Total		37 %	5 %	14 %	23 %	7 %	1 %	2 %	5 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Grenoble l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	34 240	59 %	18 %	15 677	61 %	5 %	13 674	64 %	13 %	5 624	66 %	21 %
PASS	5 075	69 %	20 %	2 750	69 %	7 %	2 708	71 %	19 %	913	72 %	21 %
BUT	25 313	43 %	11 %	14 500	42 %	4 %	7 188	46 %	12 %	4 516	50 %	12 %
BTS	22 872	48 %	17 %	10 416	49 %	6 %	4 874	53 %	14 %	5 815	54 %	19 %
CPGE	13 315	40 %	11 %	9 037	39 %	4 %	10 272	42 %	12 %	1 368	42 %	10 %
Ecole de Commerce	4 337	40 %	4 %	3 779	39 %	1 %	1 479	52 %	1 %	195	51 %	6 %
Ecole d'Ingénieurs	12 627	27 %	3 %	10 882	28 %	1 %	9 037	31 %	4 %	1 140	28 %	3 %
IFSI	5 438	86 %	14 %	3 179	86 %	4 %	1 265	89 %	21 %	1 432	89 %	12 %
EFTS	453	94 %	19 %	186	92 %	4 %	109	98 %	23 %	67	100 %	18 %
Autres	10 115	59 %	8 %	6 333	59 %	5 %	4 606	65 %	9 %	1 930	61 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Grenoble, 34 240 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 34 240 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 15 677 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 34 240 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 674 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 13% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 34 240 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 624 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 21% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Grenoble en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Economie et gestion	Informatique	Commerce International
4	Psychologie	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME
5	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Grenoble. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	34 949	21 533	7 615	5 801	9 685	561	4 777	437	50 409
	Dont femmes	54 %	55 %	53 %	49 %	59 %	61 %	59 %	67 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	33 336	21 085	7 093	5 158	8 520	512	3 691	369	46 428
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	48 %	59 %	63 %	60 %	69 %	55 %
	%	95 %	98 %	93 %	89 %	88 %	91 %	77 %	84 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	98 %	94 %	88 %	89 %	93 %	78 %	86 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28 519	19 042	5 823	3 654	5 859	361	2 751	254	37 744
	Dont femmes	54 %	56 %	54 %	48 %	58 %	62 %	59 %	68 %	55 %
	% parmi les inscrits	82 %	88 %	76 %	63 %	60 %	64 %	58 %	58 %	75 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	90 %	82 %	71 %	69 %	71 %	75 %	69 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	89 %	78 %	61 %	60 %	65 %	57 %	59 %	75 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		374 117	272 977	70 144	30 996	71 160	5 061	30 518	3 902	484 758
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	9	5	7	9	6	9	10
Propositions reçues	Nombre	179 805	136 575	28 688	14 542	30 226	2 295	9 790	1 579	223 695
	%	48 %	50 %	41 %	47 %	42 %	45 %	32 %	40 %	46 %

Note de lecture : Parmi les 34 949 candidats de terminale inscrits de l'académie de Lille (dont 54% de femmes), 33 336 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 28 519 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 82% des candidats inscrits. Ces 34 949 candidats ont formulé au total 374 117 vœux, dont 179 805 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	153 120	44 266	30 480	74 271	33 905	9 005	27 739	64 671	1 606	30 935
	Dont femmes	62 %	65 %	42 %	50 %	40 %	47 %	26 %	79 %	86 %	63 %
	% hors académie	17 %	30 %	19 %	10 %	40 %	75 %	72 %	16 %	11 %	49 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	8 376	20	824	4 201	230	99	45	0	177	790
	Dont femmes	58 %	80 %	33 %	45 %	34 %	48 %	29 %	%	84 %	50 %
	% hors académie	19 %	100 %	19 %	11 %	22 %	55 %	40 %	%	7 %	21 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		161 496	44 286	31 304	78 472	34 135	9 104	27 784	64 671	1 783	31 725
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	8	2	4	6	7	11	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	98 248	13 592	12 634	32 845	14 559	3 474	13 175	27 134	709	7 326
	Dont femmes	63 %	67 %	41 %	50 %	45 %	48 %	27 %	83 %	89 %	62 %
	% hors académie	9 %	13 %	15 %	7 %	25 %	64 %	71 %	16 %	10 %	30 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 729	1 636	2 727	7 540	1 846	536	1 103	2 247	446	1 934
	Dont femmes	60 %	66 %	40 %	44 %	41 %	48 %	28 %	83 %	87 %	59 %
	% hors académie	7 %	9 %	5 %	4 %	17 %	17 %	23 %	5 %	7 %	23 %

Note de lecture : 153 120 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Lille (dont 62% par des femmes et 17% dans des licences situées dans une autre académie). 8 376 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 58% par des femmes et 19% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 98 248 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 9% dans une autre académie). 17 729 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 7% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lille ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	8 %	6 %	6 %	9 %	2 %	5 %	3 %	1 %	5 %	100 %
	Technologique	23 %	1 %	18 %	37 %	1 %	1 %	1 %	12 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	1 %	75 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	59 %	1 %	6 %	17 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	48 %	0 %	2 %	16 %	1 %	0 %	1 %	13 %	6 %	11 %	100 %
En reprise d'études		63 %	1 %	4 %	16 %	0 %	0 %	0 %	7 %	3 %	5 %	100 %
Autres		56 %	3 %	4 %	9 %	0 %	2 %	1 %	14 %	4 %	7 %	100 %
Total		47 %	4 %	7 %	20 %	5 %	1 %	3 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	25 295	58 %	48 %	6 510	66 %	8 %	10 323	63 %	44 %	6 357	62 %	53 %
PASS	4 828	65 %	32 %	1 528	69 %	9 %	2 578	67 %	44 %	1 236	69 %	30 %
BUT	9 904	46 %	23 %	1 633	42 %	6 %	2 689	52 %	21 %	2 897	53 %	24 %
BTS	16 817	49 %	36 %	1 959	54 %	9 %	3 797	55 %	33 %	6 057	53 %	41 %
CPGE	5 244	46 %	34 %	2 152	44 %	14 %	3 888	49 %	39 %	903	48 %	30 %
Ecole de Commerce	1 096	49 %	45 %	559	47 %	14 %	490	59 %	45 %	117	55 %	25 %
Ecole d'Ingénieurs	2 262	27 %	47 %	1 327	29 %	18 %	1 499	30 %	52 %	357	27 %	24 %
IFSI	4 474	80 %	36 %	685	85 %	8 %	1 300	87 %	39 %	1 530	82 %	35 %
EFTS	550	85 %	38 %	46	93 %	20 %	90	91 %	50 %	143	85 %	31 %
Autres	7 948	58 %	17 %	2 880	63 %	10 %	3 194	66 %	21 %	2 086	60 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Lille, 25 295 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 25 295 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 510 (dont 66% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 8% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 25 295 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 323 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 44% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 25 295 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 357 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lille. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Lille selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 956 formations de l'académie de Lille. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Lille	956	58 509	198 064	743 333	25	306 308	110 996	48 747

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	132 595	28 455	2 432	17 384	17 198	198 064
	Dont femmes	54 %	59 %	65 %	55 %	49 %	55 %
	% hors académie	71 %	59 %	71 %	44 %	14 %	62 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	82 698	16 430	1 241	7 183	3 444	110 996
	Dont femmes	54 %	61 %	67 %	60 %	57 %	56 %
	% hors académie	57 %	46 %	56 %	47 %	36 %	54 %
	%	62 %	58 %	51 %	41 %	20 %	56 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	35 640	7 503	510	3 665	1 429	48 747
	Dont femmes	54 %	58 %	63 %	58 %	54 %	55 %
	% hors académie	24 %	25 %	34 %	30 %	22 %	25 %
	% parmi les inscrits	27 %	26 %	21 %	21 %	8 %	25 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43 %	46 %	41 %	51 %	41 %	44 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		540 352	100 973	8 583	53 394	40 031	743 333
Propositions reçues	Nombre	243 218	39 580	3 352	14 364	5 794	306 308
	%	45 %	39 %	39 %	27 %	14 %	41 %

Note de lecture : Parmi les 132 595 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 82 698 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Lille et 35 640 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 27% des candidats inscrits et 43% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 132 595 candidats de terminale ont formulé 540 352 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 243 218 ont été suivis d'une proposition - soit 45% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	236	13	48	395	63	11	36	24	19	111	
Capacité d'accueil	27 805	1 730	3 792	11 853	2 699	2 237	2 199	2 444	573	3 177	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	42	12	9	22	10	28	37	4	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	230 501	71 965	45 307	110 704	60 399	22 908	61 373	91 452	2 099	46 625	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	133 292	15 826	17 353	39 780	17 635	10 322	27 737	33 825	850	9 688
	%	58 %	22 %	38 %	36 %	29 %	45 %	45 %	37 %	40 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	89 985	12 419	27 379	45 474	26 603	11 730	23 399	11 690	1 409	36 229
	Dont femmes	61 %	69 %	48 %	49 %	45 %	44 %	31 %	79 %	84 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	23 357	1 690	3 313	8 693	2 261	2 149	1 688	2 427	513	2 656
	Dont femmes	61 %	67 %	41 %	44 %	40 %	44 %	25 %	83 %	85 %	60 %
	%	26 %	14 %	12 %	19 %	8 %	18 %	7 %	21 %	36 %	7 %

Note de lecture : L'académie de Lille propose sur Parcoursup 236 formations en licence pouvant accueillir 27 805 candidats. 230 501 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 89 985 candidats (dont 61% de femmes), et 133 292 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 23 357 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 26% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Lille selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	6 %	6 %	5 %	8 %	8 %	6 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	23 %	1 %	18 %	36 %	1 %	2 %	1 %	11 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	73 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	1 %	6 %	15 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	48 %	0 %	3 %	15 %	1 %	1 %	1 %	11 %	5 %	15 %	100 %
En reprise d'études		63 %	1 %	5 %	16 %	0 %	1 %	0 %	6 %	3 %	5 %	100 %
Autres		44 %	2 %	2 %	23 %	14 %	1 %	3 %	3 %	1 %	5 %	100 %
Total		48 %	3 %	7 %	18 %	5 %	4 %	3 %	5 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Lille l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	61 281	62 %	25 %	35 976	65 %	11 %	25 838	68 %	23 %	11 524	65 %	33 %
PASS	10 291	69 %	15 %	5 501	72 %	3 %	5 914	70 %	20 %	1 954	71 %	19 %
BUT	19 635	47 %	13 %	9 869	49 %	5 %	5 289	57 %	12 %	4 249	53 %	18 %
BTS	25 583	49 %	26 %	7 948	51 %	5 %	5 607	56 %	24 %	8 309	54 %	31 %
CPGE	13 966	47 %	14 %	8 814	47 %	5 %	10 341	50 %	16 %	1 570	48 %	16 %
Ecole de Commerce	10 541	44 %	19 %	9 519	44 %	17 %	4 589	55 %	20 %	436	50 %	14 %
Ecole d'Ingénieurs	20 819	30 %	8 %	18 661	31 %	4 %	14 872	34 %	8 %	1 806	30 %	7 %
IFSI	6 508	82 %	26 %	1 863	85 %	5 %	1 765	87 %	30 %	2 135	84 %	26 %
EFTS	671	84 %	35 %	99	86 %	19 %	108	92 %	46 %	172	85 %	30 %
Autres	23 928	63 %	7 %	16 829	65 %	4 %	13 020	69 %	7 %	4 075	64 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Lille, 61 281 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 25% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 61 281 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 35 976 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 61 281 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 25 838 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 23% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 61 281 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 524 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 33% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Lille en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Science politique	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Lille. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	5 084	3 232	1 118	734	1 501	161	697	23	7 466
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	46 %	63 %	63 %	63 %	65 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 871	3 176	1 055	640	1 324	138	526	21	6 880
	Dont femmes	55 %	57 %	54 %	48 %	63 %	62 %	64 %	67 %	58 %
	%	96 %	98 %	94 %	87 %	88 %	86 %	75 %	91 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	97 %	99 %	96 %	90 %	89 %	84 %	76 %	93 %	93 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 272	2 957	877	438	778	99	394	12	5 555
	Dont femmes	56 %	58 %	52 %	52 %	64 %	59 %	64 %	58 %	58 %
	% parmi les inscrits	84 %	91 %	78 %	60 %	52 %	61 %	57 %	52 %	74 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88 %	93 %	83 %	68 %	59 %	72 %	75 %	57 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	87 %	94 %	78 %	67 %	53 %	57 %	57 %	47 %	76 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		58 505	40 662	12 964	4 879	11 778	1 402	4 517	214	76 416
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	12	7	8	9	6	9	10
Propositions reçues	Nombre	25 908	18 543	5 500	1 865	4 968	501	1 369	72	32 818
	%	44 %	46 %	42 %	38 %	42 %	36 %	30 %	34 %	43 %

Note de lecture : Parmi les 5 084 candidats de terminale inscrits de l'académie de Limoges (dont 55% de femmes), 4 871 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 4 272 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 84% des candidats inscrits. Ces 5 084 candidats ont formulé au total 58 505 vœux, dont 25 908 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	22 225	6 247	8 972	11 827	5 941	917	2 122	10 104	307	6 121
	Dont femmes	66 %	68 %	43 %	50 %	46 %	44 %	26 %	81 %	89 %	66 %
	% hors académie	61 %	49 %	67 %	57 %	79 %	96 %	93 %	58 %	57 %	78 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	886	2	112	457	43	7	17	0	17	95
	Dont femmes	59 %	0 %	35 %	51 %	33 %	29 %	12 %	%	76 %	54 %
	% hors académie	60 %	100 %	69 %	56 %	67 %	71 %	59 %	%	47 %	63 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		23 111	6 249	9 084	12 284	5 984	924	2 139	10 104	324	6 216
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	4	4	6	7	9	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	12 863	1 966	3 309	4 912	2 401	357	892	4 669	154	1 295
	Dont femmes	67 %	68 %	46 %	49 %	53 %	40 %	25 %	85 %	86 %	60 %
	% hors académie	49 %	6 %	52 %	41 %	66 %	91 %	88 %	49 %	50 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 342	374	646	942	321	64	84	344	84	354
	Dont femmes	65 %	70 %	36 %	44 %	48 %	50 %	25 %	84 %	83 %	65 %
	% hors académie	42 %	2 %	29 %	24 %	49 %	72 %	54 %	15 %	37 %	58 %

Note de lecture : 22 225 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Limoges (dont 66% par des femmes et 61% dans des licences situées dans une autre académie). 886 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 60% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 12 863 ont été suivis d'une proposition (dont 67% par des femmes et 49% dans une autre académie). 2 342 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 65% acceptées par des femmes et 42% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Limoges ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	11 %	11 %	6 %	10 %	2 %	3 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	18 %	2 %	28 %	27 %	3 %	1 %	1 %	11 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	2 %	70 %	0 %	0 %	0 %	10 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	52 %	2 %	6 %	18 %	1 %	1 %	0 %	9 %	3 %	9 %	100 %
	En remise à niveau	49 %	2 %	5 %	18 %	0 %	0 %	0 %	12 %	1 %	12 %	100 %
En reprise d'études		57 %	3 %	4 %	13 %	0 %	1 %	0 %	9 %	8 %	5 %	100 %
Autres		67 %	0 %	8 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	100 %
Total		42 %	7 %	12 %	17 %	6 %	1 %	2 %	6 %	2 %	6 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	3 754	59 %	44 %	2 408	65 %	27 %	1 352	65 %	41 %	866	62 %	51 %
PASS	747	68 %	46 %	318	76 %	1 %	345	68 %	56 %	159	76 %	43 %
BUT	1 909	45 %	30 %	1 274	47 %	12 %	483	55 %	28 %	437	51 %	29 %
BTS	2 342	47 %	31 %	1 419	49 %	12 %	440	55 %	27 %	696	55 %	37 %
CPGE	875	48 %	36 %	610	51 %	25 %	579	55 %	43 %	130	52 %	28 %
Ecole de Commerce	103	46 %	55 %	81	43 %	52 %	29	66 %	52 %	17	59 %	29 %
Ecole d'Ingénieurs	213	27 %	38 %	177	28 %	25 %	135	33 %	39 %	29	28 %	17 %
IFSI	542	81 %	42 %	285	81 %	10 %	137	93 %	41 %	162	84 %	37 %
EFTS	70	89 %	40 %	34	91 %	21 %	12	100 %	67 %	18	94 %	22 %
Autres	1 292	60 %	20 %	885	63 %	16 %	459	69 %	26 %	330	63 %	22 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Limoges, 3 754 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 3 754 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 408 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 27% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 3 754 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 352 candidats (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3 754 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 866 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Limoges. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Limoges selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 194 formations de l'académie de Limoges. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Limoges	194	8 810	49 618	108 859	31	49 664	28 214	7 026

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 387	6 479	718	3 850	3 184	49 618
	Dont femmes	49 %	62 %	68 %	57 %	49 %	52 %
	% hors académie	82 %	75 %	76 %	59 %	17 %	75 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	22 291	3 636	363	1 418	506	28 214
	Dont femmes	50 %	61 %	67 %	61 %	53 %	52 %
	% hors académie	76 %	70 %	68 %	72 %	60 %	74 %
	%	63 %	56 %	51 %	37 %	16 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 259	965	127	551	124	7 026
	Dont femmes	54 %	62 %	61 %	58 %	47 %	55 %
	% hors académie	40 %	48 %	43 %	54 %	23 %	42 %
	% parmi les inscrits	15 %	15 %	18 %	14 %	4 %	14 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	24 %	27 %	35 %	39 %	25 %	25 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		80 955	14 130	1 678	7 774	4 322	108 859
Propositions reçues	Nombre	39 331	6 822	689	2 114	708	49 664
	%	49 %	48 %	41 %	27 %	16 %	46 %

Note de lecture : Parmi les 35 387 (dont 49% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 22 291 (dont 50% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Limoges et 5 259 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 15% des candidats inscrits et 24% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 35 387 candidats de terminale ont formulé 80 955 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 39 331 ont été suivis d'une proposition - soit 49% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	37	11	13	78	11	1	5	8	3	27	
Capacité d'accueil	3 674	660	946	1 862	329	40	125	515	108	551	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	6	30	11	9	18	1	64	31	4	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	23 443	19 832	10 609	16 463	6 071	48	7 988	16 026	379	8 000	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	15 622	3 988	5 432	7 308	2 309	36	5 390	7 308	183	2 088
	%	67 %	20 %	51 %	44 %	38 %	75 %	67 %	46 %	48 %	26 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	14 484	4 314	8 570	11 132	4 853	48	7 416	3 169	364	7 158
	Dont femmes	59 %	69 %	36 %	48 %	42 %	54 %	31 %	82 %	89 %	67 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	2 545	642	889	1 458	283	21	104	505	88	491
	Dont femmes	61 %	69 %	33 %	42 %	39 %	71 %	34 %	82 %	88 %	66 %
	%	18 %	15 %	10 %	13 %	6 %	44 %	1 %	16 %	24 %	7 %

Note de lecture : L'académie de Limoges propose sur Parcoursup 37 formations en licence pouvant accueillir 3 674 candidats. 23 443 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 14 484 candidats (dont 59% de femmes), et 15 622 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 6 demandes. 2 545 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Limoges selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44 %	17 %	13 %	7 %	7 %	0 %	3 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	17 %	1 %	29 %	29 %	3 %	0 %	1 %	12 %	1 %	8 %	100 %
	Professionnelle	10 %	0 %	2 %	72 %	0 %	0 %	0 %	12 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	50 %	2 %	5 %	17 %	1 %	0 %	1 %	11 %	3 %	11 %	100 %
	En remise à niveau	46 %	5 %	5 %	17 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	17 %	100 %
En reprise d'études		42 %	3 %	4 %	23 %	0 %	0 %	0 %	10 %	5 %	12 %	100 %
Autres		20 %	6 %	1 %	53 %	6 %	0 %	0 %	2 %	0 %	11 %	100 %
Total		36 %	9 %	13 %	21 %	4 %	0 %	1 %	7 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Limoges l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	10 272	59 %	17 %	6 871	59 %	10 %	3 170	65 %	14 %	2 070	64 %	19 %
PASS	3 720	68 %	16 %	2 988	69 %	8 %	2 025	69 %	15 %	560	72 %	17 %
BUT	6 867	35 %	12 %	5 237	33 %	7 %	1 597	40 %	10 %	1 198	47 %	13 %
BTS	7 107	47 %	15 %	4 007	49 %	7 %	1 441	52 %	12 %	1 883	55 %	18 %
CPGE	3 142	40 %	8 %	2 401	39 %	4 %	2 158	42 %	9 %	381	43 %	9 %
Ecole de Commerce	38	55 %	47 %	5	40 %	60 %	7	100 %	57 %	4	75 %	50 %
Ecole d'Ingénieurs	6 688	29 %	1 %	6 560	29 %	1 %	5 009	33 %	1 %	566	30 %	1 %
IFSI	1 820	84 %	18 %	1 200	85 %	9 %	432	91 %	18 %	435	87 %	19 %
EFTS	159	91 %	20 %	89	91 %	12 %	40	98 %	20 %	28	100 %	7 %
Autres	3 817	69 %	7 %	3 039	72 %	6 %	1 235	83 %	8 %	797	67 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Limoges, 10 272 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 17% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 10 272 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 6 871 (dont 59% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 10 272 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 170 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 10 272 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 070 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 19% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Limoges en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Techniques de commercialisation	Analyses de biologie médicale
3	Sciences de la vie et de la terre	Génie civil - Construction durable	Economie sociale familiale
4	Sciences pour la santé	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Economie et gestion	Métiers du multimédia et de l'internet	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Limoges. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	28 956	18 165	6 881	3 910	8 114	749	4 029	252	42 100
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	50 %	61 %	69 %	61 %	59 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	26 922	17 660	6 088	3 174	6 873	670	2 789	215	37 469
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	51 %	61 %	70 %	60 %	60 %	57 %
	%	93 %	97 %	88 %	81 %	85 %	89 %	69 %	85 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	97 %	91 %	82 %	85 %	91 %	68 %	87 %	89 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 448	15 717	4 703	2 028	3 899	425	2 034	123	28 929
	Dont femmes	56 %	57 %	54 %	53 %	60 %	71 %	59 %	66 %	57 %
	% parmi les inscrits	78 %	87 %	68 %	52 %	48 %	57 %	50 %	49 %	69 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83 %	89 %	77 %	64 %	57 %	63 %	73 %	57 %	77 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	87 %	72 %	55 %	48 %	58 %	49 %	54 %	69 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		457 002	330 305	93 356	33 341	83 017	9 204	40 638	3 642	593 503
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16	18	14	9	10	12	10	14	14
Propositions reçues	Nombre	168 616	127 342	31 338	9 936	28 672	3 017	8 268	1 020	209 593
	%	37 %	39 %	34 %	30 %	35 %	33 %	20 %	28 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 28 956 candidats de terminale inscrits de l'académie de Lyon (dont 55% de femmes), 26 922 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 22 448 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 78% des candidats inscrits. Ces 28 956 candidats ont formulé au total 457 002 vœux, dont 168 616 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 16 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	164 914	46 041	63 231	78 463	53 975	16 632	53 385	65 437	1 553	36 989
	Dont femmes	66 %	67 %	44 %	49 %	41 %	43 %	26 %	86 %	91 %	67 %
	% hors académie	25 %	35 %	41 %	23 %	41 %	76 %	78 %	47 %	34 %	58 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 464	39	911	3 553	378	298	269	0	86	885
	Dont femmes	64 %	74 %	29 %	42 %	28 %	42 %	32 %	%	92 %	49 %
	% hors académie	45 %	100 %	53 %	32 %	79 %	26 %	17 %	%	41 %	37 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		171 378	46 080	64 142	82 016	54 353	16 930	53 654	65 437	1 639	37 874
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	10	4	5	8	12	14	14	3	3
Propositions reçues	Nombre	74 621	8 075	19 794	26 707	17 281	7 506	25 868	21 693	695	7 353
	Dont femmes	67 %	66 %	41 %	51 %	48 %	45 %	28 %	87 %	92 %	67 %
	% hors académie	21 %	9 %	46 %	25 %	39 %	61 %	80 %	42 %	34 %	53 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 555	1 683	2 884	4 398	1 974	806	1 391	1 300	252	1 686
	Dont femmes	64 %	68 %	38 %	46 %	42 %	43 %	31 %	87 %	87 %	68 %
	% hors académie	16 %	5 %	25 %	18 %	23 %	29 %	30 %	19 %	18 %	43 %

Note de lecture : 164 914 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Lyon (dont 66% par des femmes et 25% dans des licences situées dans une autre académie). 6 464 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 64% par des femmes et 45% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 74 621 ont été suivis d'une proposition (dont 67% par des femmes et 21% dans une autre académie). 12 555 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 16% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Lyon ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48 %	10 %	8 %	4 %	11 %	4 %	8 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	20 %	1 %	27 %	30 %	4 %	2 %	2 %	8 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	17 %	0 %	1 %	66 %	1 %	0 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	7 %	16 %	1 %	1 %	2 %	6 %	1 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	3 %	2 %	12 %	1 %	0 %	1 %	11 %	0 %	31 %	100 %
En reprise d'études		57 %	1 %	4 %	17 %	0 %	1 %	0 %	8 %	4 %	6 %	100 %
Autres		56 %	2 %	4 %	6 %	3 %	7 %	3 %	7 %	2 %	9 %	100 %
Total		43 %	6 %	10 %	15 %	7 %	3 %	5 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	21 830	59 %	41 %	9 256	63 %	12 %	7 905	62 %	31 %	4 774	63 %	48 %
PASS	3 884	67 %	41 %	1 461	71 %	4 %	1 706	69 %	57 %	947	71 %	39 %
BUT	12 425	47 %	20 %	5 577	43 %	11 %	3 226	49 %	22 %	3 131	52 %	19 %
BTS	12 849	48 %	26 %	4 530	48 %	12 %	2 381	52 %	23 %	4 045	53 %	32 %
CPGE	6 066	45 %	32 %	3 463	43 %	12 %	4 100	49 %	39 %	908	46 %	26 %
Ecole de Commerce	1 266	45 %	58 %	839	44 %	26 %	338	54 %	47 %	114	53 %	27 %
Ecole d'Ingénieurs	3 321	30 %	40 %	2 355	30 %	17 %	2 036	34 %	43 %	542	31 %	22 %
IFSI	2 576	85 %	32 %	1 497	88 %	9 %	595	88 %	35 %	856	87 %	30 %
EFTS	289	92 %	37 %	149	92 %	9 %	58	97 %	47 %	67	93 %	22 %
Autres	7 706	60 %	15 %	3 985	62 %	13 %	3 141	64 %	19 %	1 808	66 %	11 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Lyon, 21 830 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 830 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 256 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 830 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 905 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 830 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 774 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Lyon. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Lyon selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 815 formations de l'académie de Lyon. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Lyon	815	55 314	230 989	995 212	26	293 718	109 181	41 351

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	166 321	32 435	3 465	16 500	12 268	230 989
	Dont femmes	55 %	63 %	70 %	60 %	52 %	57 %
	% hors académie	81 %	70 %	75 %	58 %	21 %	74 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	84 820	15 066	1 508	5 607	2 180	109 181
	Dont femmes	54 %	64 %	70 %	63 %	58 %	56 %
	% hors académie	68 %	57 %	60 %	56 %	44 %	65 %
	%	51 %	46 %	44 %	34 %	18 %	47 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	31 470	5 681	617	2 809	774	41 351
	Dont femmes	57 %	62 %	70 %	63 %	56 %	59 %
	% hors académie	40 %	41 %	49 %	43 %	33 %	41 %
	% parmi les inscrits	19 %	18 %	18 %	17 %	6 %	18 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37 %	38 %	41 %	50 %	36 %	38 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		756 428	132 996	13 603	63 175	29 010	995 212
Propositions reçues	Nombre	235 571	39 385	4 042	10 934	3 786	293 718
	%	31 %	30 %	30 %	17 %	13 %	30 %

Note de lecture : Parmi les 166 321 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 84 820 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Lyon et 31 470 (dont 57% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 166 321 candidats de terminale ont formulé 756 428 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 235 571 ont été suivis d'une proposition - soit 31% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	268	21	40	231	72	21	45	16	13	88	
Capacité d'accueil	18 561	2 225	3 668	17 249	3 285	2 475	2 779	1 558	425	3 089	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	16	39	24	7	36	16	32	55	6	25	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	289 271	87 147	86 739	120 929	119 334	38 399	89 673	85 272	2 481	75 967	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	103 837	13 127	22 459	36 158	29 263	16 438	35 104	25 558	1 032	10 742
	%	36 %	15 %	26 %	30 %	25 %	43 %	39 %	30 %	42 %	14 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	95 602	13 726	44 742	44 338	40 726	11 358	30 705	12 150	1 438	49 056
	Dont femmes	65 %	69 %	49 %	53 %	47 %	44 %	31 %	84 %	89 %	67 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 598	2 207	3 598	5 994	3 242	1 569	2 475	1 562	386	2 720
	Dont femmes	66 %	68 %	42 %	50 %	46 %	43 %	37 %	87 %	90 %	67 %
	%	18 %	16 %	8 %	14 %	8 %	14 %	8 %	13 %	27 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Lyon propose sur Parcoursup 268 formations en licence pouvant accueillir 18 561 candidats. 289 271 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 95 602 candidats (dont 65% de femmes), et 103 837 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 16 demandes. 17 598 candidats (dont 66% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 18% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Lyon selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46 %	9 %	7 %	4 %	12 %	5 %	10 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	20 %	1 %	26 %	29 %	5 %	3 %	2 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	18 %	0 %	1 %	66 %	1 %	0 %	0 %	5 %	1 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	57 %	1 %	6 %	17 %	1 %	2 %	2 %	6 %	1 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	4 %	3 %	8 %	1 %	0 %	1 %	9 %	1 %	35 %	100 %
En reprise d'études		51 %	1 %	3 %	24 %	0 %	2 %	0 %	6 %	5 %	8 %	100 %
Autres		46 %	3 %	4 %	25 %	4 %	3 %	3 %	1 %	1 %	9 %	100 %
Total		43 %	5 %	9 %	14 %	8 %	4 %	6 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Lyon l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	67 483	65 %	18 %	45 981	68 %	10 %	27 855	69 %	14 %	12 991	69 %	23 %
PASS	11 301	69 %	18 %	7 460	70 %	7 %	6 368	71 %	22 %	2 091	73 %	21 %
BUT	34 122	48 %	9 %	22 195	48 %	5 %	9 830	53 %	10 %	6 820	54 %	11 %
BTS	28 487	52 %	14 %	15 484	54 %	7 %	5 369	57 %	12 %	8 607	56 %	18 %
CPGE	30 275	47 %	10 %	24 289	47 %	7 %	24 259	48 %	11 %	3 200	46 %	13 %
Ecole de Commerce	10 241	44 %	14 %	9 098	44 %	10 %	3 889	56 %	9 %	479	53 %	14 %
Ecole d'Ingénieurs	27 477	30 %	8 %	24 268	30 %	6 %	19 769	34 %	8 %	2 730	31 %	8 %
IFSI	6 155	86 %	16 %	3 318	86 %	8 %	1 430	88 %	17 %	1 772	89 %	16 %
EFTS	650	92 %	25 %	309	94 %	15 %	138	97 %	30 %	132	95 %	17 %
Autres	33 467	67 %	5 %	26 713	68 %	4 %	18 755	70 %	5 %	5 685	69 %	5 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Lyon, 67 483 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 65% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 67 483 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 45 981 (dont 68% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 67 483 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 27 855 (dont 69% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 67 483 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 991 dont (69% de femmes) sont boursiers du secondaire et 23% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Lyon en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Langues étrangères appliquées	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
4	Economie et gestion	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
5	Science politique	Informatique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Lyon. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	23 267	14 203	5 497	3 567	6 693	519	3 784	144	34 407
	Dont femmes	54 %	55 %	52 %	49 %	60 %	63 %	61 %	57 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	21 918	13 903	4 975	3 040	5 766	459	2 735	124	31 002
	Dont femmes	54 %	56 %	54 %	50 %	61 %	63 %	59 %	56 %	56 %
	%	94 %	98 %	91 %	85 %	86 %	88 %	72 %	86 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	99 %	93 %	86 %	87 %	88 %	70 %	84 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	18 603	12 489	3 973	2 141	3 656	324	2 106	83	24 772
	Dont femmes	55 %	56 %	55 %	51 %	60 %	61 %	60 %	61 %	56 %
	% parmi les inscrits	80 %	88 %	72 %	60 %	55 %	62 %	56 %	58 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	90 %	80 %	70 %	63 %	71 %	77 %	67 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	89 %	76 %	62 %	54 %	60 %	54 %	62 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		331 810	231 080	70 695	30 035	62 672	6 485	36 498	1 482	438 947
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	8	9	12	10	10	13
Propositions reçues	Nombre	127 402	94 182	23 872	9 348	23 709	2 020	8 895	476	162 502
	%	38 %	41 %	34 %	31 %	38 %	31 %	24 %	32 %	37 %

Note de lecture : Parmi les 23 267 candidats de terminale inscrits de l'académie de Montpellier (dont 54% de femmes), 21 918 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 18 603 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 23 267 candidats ont formulé au total 331 810 vœux, dont 127 402 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	114 030	53 422	36 110	57 166	35 673	5 369	24 409	73 308	1 281	28 151
	Dont femmes	62 %	66 %	43 %	50 %	43 %	41 %	27 %	82 %	89 %	64 %
	% hors académie	41 %	46 %	53 %	33 %	69 %	90 %	91 %	60 %	42 %	71 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	6 000	29	565	2 323	221	88	73	0	30	706
	Dont femmes	56 %	62 %	33 %	44 %	25 %	34 %	47 %	%	83 %	41 %
	% hors académie	44 %	79 %	47 %	43 %	86 %	56 %	79 %	%	47 %	51 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		120 030	53 451	36 675	59 489	35 894	5 457	24 482	73 308	1 311	28 857
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	15	4	4	7	8	13	18	2	3
Propositions reçues	Nombre	63 833	13 999	12 036	20 023	12 563	2 221	10 733	21 164	532	5 398
	Dont femmes	64 %	63 %	43 %	50 %	49 %	45 %	27 %	84 %	89 %	59 %
	% hors académie	28 %	9 %	51 %	28 %	56 %	79 %	91 %	64 %	41 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 130	1 407	1 770	3 966	1 668	415	579	1 158	255	1 424
	Dont femmes	61 %	65 %	38 %	47 %	43 %	41 %	24 %	80 %	87 %	58 %
	% hors académie	22 %	8 %	35 %	16 %	37 %	44 %	63 %	44 %	30 %	52 %

Note de lecture : 114 030 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Montpellier (dont 62% par des femmes et 41% dans des licences situées dans une autre académie). 6 000 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 56% par des femmes et 44% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 63 833 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 28% dans une autre académie). 12 130 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 22% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Montpellier ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	10 %	7 %	4 %	12 %	2 %	4 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	29 %	1 %	15 %	35 %	4 %	2 %	1 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	24 %	1 %	1 %	63 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	63 %	1 %	5 %	12 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	1 %	5 %	14 %	4 %	0 %	0 %	13 %	0 %	25 %	100 %
En reprise d'études		63 %	5 %	2 %	11 %	0 %	1 %	0 %	8 %	5 %	6 %	100 %
Autres		72 %	1 %	0 %	7 %	0 %	2 %	2 %	2 %	5 %	7 %	100 %
Total		49 %	6 %	7 %	16 %	7 %	2 %	2 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	18 061	57 %	46 %	9 544	61 %	16 %	6 672	63 %	38 %	5 410	61 %	52 %
PASS	2 952	63 %	43 %	1 359	68 %	7 %	1 410	66 %	50 %	837	67 %	44 %
BUT	7 840	46 %	19 %	4 349	45 %	12 %	2 365	53 %	21 %	2 431	51 %	19 %
BTS	10 522	49 %	31 %	4 359	50 %	10 %	2 217	58 %	30 %	4 098	52 %	36 %
CPGE	4 569	47 %	35 %	3 122	48 %	19 %	3 095	51 %	43 %	1 022	48 %	28 %
Ecole de Commerce	600	44 %	61 %	356	46 %	47 %	184	59 %	54 %	90	48 %	46 %
Ecole d'Ingénieurs	1 607	30 %	34 %	1 375	30 %	25 %	1 070	33 %	36 %	383	30 %	28 %
IFSI	2 232	81 %	31 %	1 225	84 %	26 %	591	84 %	35 %	778	86 %	24 %
EFTS	226	91 %	35 %	104	91 %	21 %	57	91 %	40 %	61	97 %	25 %
Autres	6 196	52 %	16 %	3 754	59 %	13 %	2 644	59 %	21 %	1 779	55 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Montpellier, 18 061 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 18 061 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 544 (dont 61% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 18 061 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 672 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18 061 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 410 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Montpellier. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Montpellier selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 548 formations de l'académie de Montpellier. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Montpellier	548	31 997	170 914	551 380	26	186 524	83 739	28 202

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	116 864	24 712	2 327	15 648	11 363	170 914
	Dont femmes	55 %	63 %	69 %	58 %	52 %	57 %
	% hors académie	78 %	70 %	76 %	57 %	18 %	71 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	62 544	12 491	1 072	5 497	2 135	83 739
	Dont femmes	55 %	63 %	68 %	61 %	62 %	57 %
	% hors académie	65 %	57 %	63 %	59 %	40 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition	%	54 %	51 %	46 %	35 %	19 %	49 %
	Nombre	19 874	4 630	362	2 588	748	28 202
	Dont femmes	56 %	61 %	63 %	60 %	61 %	57 %
	% hors académie	28 %	36 %	40 %	42 %	25 %	30 %
Propositions reçues	% parmi les inscrits	17 %	19 %	16 %	17 %	7 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	32 %	37 %	34 %	47 %	35 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		396 268	77 776	7 651	48 254	21 431	551 380
Propositions reçues	Nombre	141 891	28 791	2 360	10 303	3 179	186 524
	%	36 %	37 %	31 %	21 %	15 %	34 %

Note de lecture : Parmi les 116 864 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 62 544 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Montpellier et 19 874 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 17% des candidats inscrits et 32% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 116 864 candidats de terminale ont formulé 396 268 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 141 891 ont été suivis d'une proposition - soit 36% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	132	22	29	223	33	3	13	15	12	66	
Capacité d'accueil	16 459	1 800	2 068	6 091	1 641	520	517	951	315	1 635	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	46	25	13	24	3	59	83	5	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	158 399	82 040	51 660	79 756	39 814	1 564	30 564	79 169	1 616	26 798	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	80 112	18 571	15 747	25 059	11 215	1 053	13 011	15 472	645	5 639
	%	51 %	23 %	30 %	31 %	28 %	67 %	43 %	20 %	40 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	76 820	12 002	32 798	36 287	24 393	1 355	17 857	10 297	1 024	21 802
	Dont femmes	64 %	69 %	48 %	52 %	47 %	42 %	31 %	83 %	89 %	61 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	15 024	1 759	1 887	4 661	1 536	318	433	943	306	1 335
	Dont femmes	63 %	64 %	40 %	47 %	44 %	41 %	24 %	80 %	86 %	58 %
	%	20 %	15 %	6 %	13 %	6 %	23 %	2 %	9 %	30 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Montpellier propose sur Parcoursup 132 formations en licence pouvant accueillir 16 459 candidats. 158 399 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 76 820 candidats (dont 64% de femmes), et 80 112 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 15 024 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Montpellier selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	57 %	11 %	7 %	4 %	9 %	1 %	3 %	3 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	32 %	1 %	16 %	37 %	4 %	2 %	1 %	2 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	26 %	1 %	1 %	65 %	0 %	0 %	0 %	2 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	68 %	1 %	4 %	11 %	1 %	1 %	0 %	6 %	1 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	43 %	2 %	5 %	18 %	2 %	0 %	0 %	11 %	0 %	19 %	100 %
En reprise d'études		67 %	5 %	2 %	11 %	1 %	1 %	0 %	4 %	5 %	5 %	100 %
Autres		57 %	9 %	1 %	14 %	11 %	0 %	1 %	1 %	1 %	5 %	100 %
Total		53 %	6 %	7 %	17 %	5 %	1 %	2 %	3 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 57% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Montpellier l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	52 635	64 %	18 %	35 238	67 %	8 %	19 118	70 %	14 %	12 312	68 %	25 %
PASS	9 731	69 %	15 %	6 916	71 %	5 %	5 504	71 %	15 %	2 003	71 %	20 %
BUT	25 334	47 %	6 %	18 282	48 %	3 %	7 789	55 %	7 %	5 469	53 %	8 %
BTS	23 880	51 %	15 %	12 834	54 %	5 %	4 880	58 %	15 %	7 980	56 %	20 %
CPGE	14 648	48 %	10 %	10 455	49 %	4 %	10 792	51 %	10 %	2 187	49 %	11 %
Ecole de Commerce	1 139	42 %	23 %	721	43 %	9 %	277	64 %	18 %	96	43 %	34 %
Ecole d'Ingénieurs	16 098	30 %	3 %	14 890	30 %	1 %	11 151	34 %	2 %	1 597	31 %	5 %
IFSI	5 258	84 %	10 %	2 862	87 %	5 %	1 309	87 %	10 %	1 555	87 %	11 %
EFTS	407	90 %	24 %	177	90 %	18 %	97	91 %	22 %	85	96 %	25 %
Autres	12 878	59 %	7 %	8 651	63 %	4 %	4 988	64 %	8 %	3 049	60 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Montpellier, 52 635 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 18% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 52 635 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 35 238 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 52 635 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 118 (dont 70% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 14% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 52 635 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 312 dont (68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Montpellier en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Chimie	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion
5	Administration économique et sociale	Informatique	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans l'académie de Montpellier. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	18 438	11 124	4 162	3 152	5 386	263	2 296	162	26 545
	Dont femmes	53 %	56 %	52 %	48 %	61 %	55 %	59 %	54 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	17 505	10 938	3 917	2 650	4 781	242	1 710	137	24 375
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	48 %	61 %	56 %	59 %	55 %	56 %
	%	95 %	98 %	94 %	84 %	89 %	92 %	74 %	85 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	99 %	96 %	84 %	89 %	93 %	74 %	86 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 845	9 890	3 099	1 856	2 952	157	1 261	103	19 318
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	47 %	59 %	59 %	58 %	55 %	55 %
	% parmi les inscrits	81 %	89 %	74 %	59 %	55 %	60 %	55 %	64 %	73 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	90 %	79 %	70 %	62 %	65 %	74 %	75 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	89 %	76 %	58 %	53 %	64 %	53 %	65 %	73 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		219 093	156 875	43 198	19 020	41 600	2 327	16 143	1 557	280 720
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	10	6	8	9	7	10	11
Propositions reçues	Nombre	93 247	68 535	17 410	7 302	18 128	1 112	4 735	661	117 883
	%	43 %	44 %	40 %	38 %	44 %	48 %	29 %	42 %	42 %

Note de lecture : Parmi les 18 438 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nancy-Metz (dont 53% de femmes), 17 505 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 14 845 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 81% des candidats inscrits. Ces 18 438 candidats ont formulé au total 219 093 vœux, dont 93 247 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	79 821	23 548	28 528	43 692	20 849	5 490	17 045	35 227	818	18 302
	Dont femmes	64 %	66 %	44 %	50 %	42 %	41 %	25 %	81 %	89 %	64 %
	% hors académie	33 %	50 %	30 %	25 %	58 %	94 %	81 %	31 %	23 %	65 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 057	29	683	2 044	159	94	38	0	38	258
	Dont femmes	59 %	38 %	29 %	40 %	36 %	45 %	24 %	%	71 %	39 %
	% hors académie	33 %	100 %	24 %	30 %	65 %	66 %	32 %	%	66 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		83 878	23 577	29 211	45 736	21 008	5 584	17 083	35 227	856	18 560
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	8	3	4	6	9	12	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	45 824	4 253	11 623	17 799	8 721	2 102	7 101	16 160	365	3 935
	Dont femmes	64 %	68 %	43 %	52 %	47 %	44 %	28 %	82 %	88 %	62 %
	% hors académie	21 %	10 %	24 %	20 %	41 %	87 %	74 %	26 %	19 %	52 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 471	794	2 195	3 345	1 137	329	512	1 335	217	983
	Dont femmes	62 %	69 %	37 %	44 %	38 %	47 %	26 %	82 %	87 %	63 %
	% hors académie	17 %	3 %	11 %	12 %	24 %	51 %	33 %	6 %	14 %	46 %

Note de lecture : 79 821 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nancy-Metz (dont 64% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre académie). 4 057 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 33% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 45 824 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 21% dans une autre académie). 8 471 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 17% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nancy-Metz ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	8 %	10 %	5 %	11 %	3 %	5 %	4 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	0 %	26 %	32 %	2 %	1 %	1 %	11 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	17 %	0 %	2 %	63 %	0 %	0 %	0 %	10 %	2 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	57 %	1 %	9 %	15 %	1 %	1 %	1 %	9 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	35 %	1 %	6 %	25 %	2 %	1 %	0 %	10 %	0 %	20 %	100 %
En reprise d'études		60 %	0 %	5 %	16 %	0 %	1 %	0 %	9 %	4 %	5 %	100 %
Autres		47 %	5 %	10 %	15 %	1 %	6 %	0 %	10 %	0 %	8 %	100 %
Total		44 %	4 %	11 %	17 %	6 %	2 %	3 %	7 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	13 343	58 %	44 %	6 132	65 %	14 %	4 940	63 %	37 %	2 938	62 %	51 %
PASS	2 496	65 %	30 %	796	72 %	2 %	1 272	67 %	48 %	464	69 %	33 %
BUT	7 307	46 %	25 %	2 359	45 %	8 %	1 992	53 %	24 %	1 740	49 %	27 %
BTS	9 182	49 %	29 %	2 763	52 %	9 %	2 066	55 %	29 %	2 731	52 %	33 %
CPGE	3 239	46 %	34 %	1 871	47 %	14 %	2 226	50 %	41 %	443	43 %	26 %
Ecole de Commerce	493	50 %	58 %	300	45 %	49 %	160	63 %	59 %	65	55 %	32 %
Ecole d'Ingénieurs	1 310	27 %	38 %	907	28 %	18 %	781	34 %	42 %	201	28 %	26 %
IFSI	2 275	81 %	41 %	660	85 %	6 %	636	86 %	39 %	601	86 %	36 %
EFTS	295	90 %	39 %	50	92 %	16 %	64	89 %	48 %	63	90 %	46 %
Autres	4 380	56 %	16 %	2 511	61 %	12 %	1 887	61 %	21 %	949	57 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nancy-Metz, 13 343 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 13 343 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 132 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 13 343 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 940 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13 343 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 938 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nancy-Metz. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Nancy-Metz selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 472 formations de l'académie de Nancy-Metz. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Nancy-Metz	472	23 921	92 865	315 194	27	136 604	50 060	20 291

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	59 457	13 533	1 244	8 971	9 660	92 865
	Dont femmes	51 %	59 %	66 %	55 %	48 %	52 %
	% hors académie	67 %	55 %	73 %	46 %	11 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	37 351	7 798	602	3 158	1 151	50 060
	Dont femmes	50 %	60 %	65 %	60 %	53 %	53 %
	% hors académie	52 %	43 %	62 %	51 %	40 %	51 %
Candidats ayant accepté une proposition	%	63 %	58 %	48 %	35 %	12 %	54 %
	Nombre	14 905	3 189	223	1 577	397	20 291
	Dont femmes	54 %	58 %	61 %	58 %	54 %	55 %
	% hors académie	14 %	23 %	48 %	36 %	21 %	18 %
Propositions reçues	% parmi les inscrits	25 %	24 %	18 %	18 %	4 %	22 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40 %	41 %	37 %	50 %	34 %	41 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		226 541	44 762	3 239	23 565	17 087	315 194
Propositions reçues	Nombre	107 399	19 759	1 353	6 024	2 069	136 604
	%	47 %	44 %	42 %	26 %	12 %	43 %

Note de lecture : Parmi les 59 457 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 37 351 (dont 50% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nancy-Metz et 14 905 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 25% des candidats inscrits et 40% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 59 457 candidats de terminale ont formulé 226 541 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 107 399 ont été suivis d'une proposition - soit 47% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	132	8	43	176	24	3	11	18	7	50	
Capacité d'accueil	10 852	800	2 892	4 343	1 296	280	648	1 454	223	1 133	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	26	13	12	21	2	48	29	4	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	84 491	20 583	38 273	52 634	26 862	663	30 952	42 743	826	17 167	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	48 292	4 447	15 625	18 058	8 776	461	18 744	18 097	379	3 725
	%	57 %	22 %	41 %	34 %	33 %	70 %	61 %	42 %	46 %	22 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	34 330	5 222	21 183	23 391	15 045	641	11 635	5 873	598	13 596
	Dont femmes	61 %	66 %	46 %	48 %	42 %	49 %	27 %	80 %	88 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 898	796	2 489	3 500	1 168	174	593	1 429	225	1 019
	Dont femmes	61 %	69 %	38 %	44 %	39 %	53 %	24 %	82 %	88 %	63 %
	%	26 %	15 %	12 %	15 %	8 %	27 %	5 %	24 %	38 %	7 %

Note de lecture : L'académie de Nancy-Metz propose sur Parcoursup 132 formations en licence pouvant accueillir 10 852 candidats. 84 491 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 34 330 candidats (dont 61% de femmes), et 48 292 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 8 898 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 26% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nancy-Metz selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	8 %	12 %	5 %	10 %	1 %	5 %	4 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	0 %	27 %	33 %	2 %	1 %	1 %	11 %	1 %	3 %	100 %
	Professionnelle	17 %	0 %	2 %	63 %	0 %	0 %	0 %	11 %	2 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	11 %	14 %	1 %	1 %	1 %	8 %	2 %	4 %	100 %
	En remise à niveau	26 %	0 %	9 %	16 %	2 %	0 %	0 %	8 %	0 %	39 %	100 %
En reprise d'études		63 %	0 %	5 %	14 %	0 %	0 %	0 %	10 %	3 %	4 %	100 %
Autres		49 %	2 %	5 %	19 %	12 %	0 %	3 %	4 %	0 %	5 %	100 %
Total		44 %	4 %	12 %	17 %	6 %	1 %	3 %	7 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Nancy-Metz l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	22 688	61 %	25 %	9 823	65 %	7 %	8 235	66 %	20 %	4 885	65 %	30 %
PASS	4 312	66 %	18 %	1 847	68 %	1 %	2 322	69 %	27 %	774	68 %	19 %
BUT	15 140	46 %	13 %	8 092	46 %	5 %	4 235	57 %	12 %	2 952	48 %	16 %
BTS	14 350	48 %	19 %	4 952	48 %	3 %	3 289	54 %	18 %	3 948	53 %	23 %
CPGE	7 118	42 %	15 %	4 108	40 %	6 %	5 255	44 %	17 %	817	40 %	13 %
Ecole de Commerce	539	47 %	28 %	226	42 %	4 %	153	66 %	28 %	59	59 %	20 %
Ecole d'Ingénieurs	10 395	26 %	5 %	9 298	27 %	2 %	7 106	31 %	5 %	997	26 %	5 %
IFSI	3 200	82 %	31 %	906	84 %	9 %	848	86 %	31 %	842	87 %	27 %
EFTS	345	91 %	37 %	53	94 %	26 %	75	91 %	45 %	69	90 %	49 %
Autres	8 397	63 %	8 %	5 287	68 %	5 %	3 921	68 %	11 %	1 605	59 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nancy-Metz, 22 688 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 25% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 22 688 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 9 823 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 22 688 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 8 235 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 20% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 22 688 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 885 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 30% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nancy-Metz en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Comptabilité et gestion
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nancy-Metz. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	31 633	20 699	6 701	4 233	7 251	664	3 769	192	43 509
	Dont femmes	55 %	58 %	51 %	51 %	62 %	67 %	63 %	66 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	29 878	20 212	6 150	3 516	6 315	585	2 899	171	39 848
	Dont femmes	56 %	58 %	51 %	51 %	62 %	68 %	63 %	66 %	57 %
	%	94 %	98 %	92 %	83 %	87 %	88 %	77 %	89 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	92 %	84 %	88 %	89 %	76 %	89 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 911	18 075	4 681	2 155	3 638	397	2 185	128	31 259
	Dont femmes	56 %	58 %	51 %	51 %	61 %	67 %	62 %	65 %	57 %
	% parmi les inscrits	79 %	87 %	70 %	51 %	50 %	60 %	58 %	67 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83 %	89 %	76 %	61 %	58 %	68 %	75 %	75 %	78 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	87 %	70 %	52 %	50 %	60 %	57 %	65 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		370 591	273 353	68 522	28 716	57 626	6 272	28 011	1 752	464 252
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	13	10	7	8	9	7	9	11
Propositions reçues	Nombre	162 854	124 595	27 668	10 591	23 588	2 225	8 324	607	197 598
	%	44 %	46 %	40 %	37 %	41 %	35 %	30 %	35 %	43 %

Note de lecture : Parmi les 31 633 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nantes (dont 55% de femmes), 29 878 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 24 911 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 31 633 candidats ont formulé au total 370 591 vœux, dont 162 854 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	142 923	23 666	49 606	70 823	38 254	10 165	37 150	44 078	2 308	35 835
	Dont femmes	65 %	70 %	43 %	50 %	39 %	43 %	25 %	86 %	90 %	68 %
	% hors académie	42 %	44 %	55 %	33 %	61 %	83 %	79 %	51 %	52 %	73 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 347	16	476	2 477	234	128	46	0	46	674
	Dont femmes	60 %	62 %	33 %	47 %	29 %	55 %	13 %	%	89 %	52 %
	% hors académie	52 %	100 %	77 %	43 %	77 %	58 %	61 %	%	91 %	41 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		148 270	23 682	50 082	73 300	38 488	10 293	37 196	44 078	2 354	36 509
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	7	4	4	7	9	14	11	3	4
Propositions reçues	Nombre	80 575	6 152	16 335	29 139	14 092	5 060	18 431	18 649	934	8 231
	Dont femmes	66 %	69 %	42 %	51 %	44 %	43 %	26 %	87 %	91 %	63 %
	% hors académie	30 %	6 %	52 %	24 %	47 %	72 %	75 %	51 %	47 %	55 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 061	1 421	2 693	5 422	1 836	709	1 158	1 456	383	2 120
	Dont femmes	64 %	71 %	39 %	47 %	38 %	45 %	23 %	86 %	90 %	65 %
	% hors académie	25 %	4 %	32 %	15 %	33 %	33 %	39 %	27 %	34 %	49 %

Note de lecture : 142 923 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nantes (dont 65% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie). 5 347 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 52% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 80 575 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 30% dans une autre académie). 14 061 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nantes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	7 %	7 %	6 %	9 %	3 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	23 %	37 %	2 %	2 %	2 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	69 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	55 %	1 %	6 %	17 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	36 %	2 %	2 %	22 %	2 %	1 %	1 %	10 %	5 %	19 %	100 %
En reprise d'études		57 %	1 %	4 %	17 %	0 %	1 %	0 %	8 %	5 %	7 %	100 %
Autres		66 %	2 %	3 %	9 %	2 %	5 %	1 %	2 %	3 %	8 %	100 %
Total		45 %	5 %	9 %	17 %	6 %	2 %	4 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	23 003	59 %	46 %	13 144	65 %	16 %	8 917	63 %	40 %	3 682	63 %	54 %
PASS	3 042	68 %	44 %	1 298	74 %	3 %	1 614	70 %	52 %	467	72 %	49 %
BUT	9 994	44 %	24 %	6 293	45 %	11 %	2 972	48 %	27 %	1 642	49 %	23 %
BTS	13 615	49 %	32 %	5 642	51 %	10 %	3 035	54 %	29 %	2 895	54 %	37 %
CPGE	4 754	43 %	38 %	3 341	43 %	17 %	3 454	46 %	44 %	488	44 %	30 %
Ecole de Commerce	1 001	47 %	63 %	650	49 %	32 %	326	62 %	55 %	106	52 %	39 %
Ecole d'Ingénieurs	2 401	25 %	47 %	1 922	26 %	22 %	1 517	30 %	47 %	239	22 %	35 %
IFSI	2 185	86 %	45 %	1 255	88 %	19 %	654	89 %	44 %	444	89 %	41 %
EFTS	372	91 %	41 %	223	92 %	15 %	81	98 %	57 %	41	95 %	34 %
Autres	7 075	57 %	22 %	4 576	63 %	16 %	3 102	62 %	25 %	1 138	59 %	20 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nantes, 23 003 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 23 003 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 144 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 23 003 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 917 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 23 003 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 682 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nantes. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Nantes selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 819 formations de l'académie de Nantes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Nantes	819	39 952	173 988	555 930	26	238 406	96 631	33 101

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	124 942	21 117	2 239	13 301	12 389	173 988
	Dont femmes	52 %	60 %	66 %	55 %	49 %	53 %
	% hors académie	72 %	62 %	66 %	47 %	14 %	65 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	77 658	11 433	1 203	4 661	1 676	96 631
	Dont femmes	52 %	60 %	68 %	59 %	59 %	54 %
	% hors académie	60 %	51 %	54 %	52 %	47 %	58 %
	%	62 %	54 %	54 %	35 %	14 %	56 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	26 202	3 772	454	2 101	572	33 101
	Dont femmes	55 %	59 %	64 %	58 %	56 %	55 %
	% hors académie	24 %	30 %	36 %	33 %	28 %	25 %
	% parmi les inscrits	21 %	18 %	20 %	16 %	5 %	19 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34 %	33 %	38 %	45 %	34 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		434 950	60 645	6 653	32 146	21 536	555 930
Propositions reçues	Nombre	201 107	24 473	2 481	7 878	2 467	238 406
	%	46 %	40 %	37 %	25 %	11 %	43 %

Note de lecture : Parmi les 124 942 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 77 658 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nantes et 26 202 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 124 942 candidats de terminale ont formulé 434 950 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 201 107 ont été suivis d'une proposition - soit 46% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	206	14	37	328	43	9	63	17	8	94	
Capacité d'accueil	16 839	1 583	3 005	8 758	2 092	1 045	2 188	1 557	306	2 579	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	23	20	11	22	8	37	28	6	13	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	150 912	36 745	58 638	96 312	45 339	8 079	80 106	43 589	1 766	34 444	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	87 624	8 696	18 026	35 080	14 606	6 128	43 852	15 149	727	8 518
	%	58 %	24 %	31 %	36 %	32 %	76 %	55 %	35 %	41 %	25 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	66 982	8 531	33 570	44 256	25 155	5 772	20 585	8 221	1 033	27 145
	Dont femmes	62 %	70 %	44 %	49 %	43 %	41 %	27 %	85 %	90 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	14 277	1 580	2 790	6 514	1 856	814	1 483	1 469	334	1 984
	Dont femmes	62 %	72 %	38 %	47 %	38 %	42 %	23 %	85 %	92 %	63 %
	%	21 %	19 %	8 %	15 %	7 %	14 %	7 %	18 %	32 %	7 %

Note de lecture : L'académie de Nantes propose sur Parcoursup 206 formations en licence pouvant accueillir 16 839 candidats. 150 912 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 66 982 candidats (dont 62% de femmes), et 87 624 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 14 277 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nantes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	8 %	7 %	6 %	9 %	3 %	7 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	23 %	39 %	2 %	2 %	3 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	1 %	71 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	5 %	19 %	1 %	2 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	35 %	2 %	2 %	21 %	2 %	1 %	1 %	8 %	5 %	22 %	100 %
En reprise d'études		52 %	1 %	3 %	22 %	0 %	1 %	0 %	9 %	4 %	7 %	100 %
Autres		41 %	5 %	2 %	32 %	6 %	2 %	2 %	3 %	1 %	7 %	100 %
Total		43 %	5 %	8 %	20 %	6 %	2 %	4 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Nantes l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	49 214	62 %	22 %	27 181	63 %	8 %	18 627	67 %	19 %	7 941	66 %	24 %
PASS	7 116	70 %	21 %	4 129	71 %	3 %	4 063	71 %	22 %	1 038	73 %	23 %
BUT	26 854	42 %	9 %	17 640	43 %	4 %	8 099	50 %	11 %	3 885	48 %	9 %
BTS	28 955	49 %	17 %	13 645	51 %	5 %	6 434	54 %	16 %	6 197	55 %	20 %
CPGE	15 659	43 %	11 %	11 217	43 %	5 %	11 854	45 %	13 %	1 467	45 %	10 %
Ecole de Commerce	5 303	41 %	14 %	4 459	40 %	7 %	1 986	55 %	9 %	200	45 %	21 %
Ecole d'Ingénieurs	18 985	27 %	7 %	16 865	27 %	4 %	12 481	31 %	7 %	1 529	28 %	6 %
IFSI	4 550	87 %	21 %	2 107	89 %	8 %	1 247	90 %	25 %	977	91 %	21 %
EFTS	512	92 %	30 %	131	93 %	15 %	121	98 %	43 %	66	95 %	30 %
Autres	17 926	64 %	8 %	12 814	67 %	4 %	8 101	69 %	8 %	2 692	64 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nantes, 49 214 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 49 214 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 27 181 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 49 214 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 18 627 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 49 214 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 941 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nantes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion administrative et commerciale des organisations	Comptabilité et gestion
5	Sciences de la vie et de la terre	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nantes. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	17 084	11 612	3 296	2 176	4 759	400	2 606	151	25 000
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	48 %	59 %	62 %	60 %	55 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	15 942	11 273	2 928	1 741	4 026	359	1 801	123	22 251
	Dont femmes	54 %	56 %	54 %	48 %	59 %	60 %	58 %	56 %	56 %
	%	93 %	97 %	89 %	80 %	85 %	90 %	69 %	81 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	97 %	91 %	80 %	85 %	88 %	67 %	83 %	89 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 368	9 884	2 277	1 207	2 525	239	1 362	82	17 576
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	50 %	58 %	57 %	58 %	59 %	55 %
	% parmi les inscrits	78 %	85 %	69 %	55 %	53 %	60 %	52 %	54 %	70 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	88 %	78 %	69 %	63 %	67 %	76 %	67 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	85 %	70 %	57 %	52 %	55 %	50 %	58 %	70 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		234 363	185 163	34 377	14 823	42 702	4 152	22 480	1 683	305 380
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	10	7	9	10	9	11	12
Propositions reçues	Nombre	90 731	73 825	12 220	4 686	15 071	1 578	5 241	454	113 075
	%	39 %	40 %	36 %	32 %	35 %	38 %	23 %	27 %	37 %

Note de lecture : Parmi les 17 084 candidats de terminale inscrits de l'académie de Nice (dont 54% de femmes), 15 942 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 13 368 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 78% des candidats inscrits. Ces 17 084 candidats ont formulé au total 234 363 vœux, dont 90 731 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	87 218	15 315	27 750	37 054	32 238	11 854	29 356	36 180	644	20 336
	Dont femmes	64 %	70 %	43 %	50 %	43 %	41 %	29 %	79 %	90 %	67 %
	% hors académie	49 %	100 %	51 %	28 %	64 %	78 %	94 %	63 %	37 %	75 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 581	27	407	1 545	208	134	93	0	24	416
	Dont femmes	61 %	67 %	25 %	46 %	37 %	46 %	37 %	%	88 %	44 %
	% hors académie	54 %	100 %	65 %	39 %	75 %	44 %	40 %	%	46 %	59 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		91 799	15 342	28 157	38 599	32 446	11 988	29 449	36 180	668	20 752
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	11	3	4	7	11	17	13	2	3
Propositions reçues	Nombre	44 570	1 298	9 002	13 852	11 660	4 224	13 196	10 908	334	4 031
	Dont femmes	64 %	70 %	44 %	53 %	50 %	41 %	30 %	81 %	93 %	63 %
	% hors académie	37 %	100 %	49 %	23 %	48 %	71 %	93 %	54 %	27 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 689	147	1 499	2 705	1 559	522	534	710	160	1 051
	Dont femmes	61 %	69 %	41 %	47 %	42 %	38 %	27 %	82 %	94 %	65 %
	% hors académie	27 %	100 %	23 %	13 %	30 %	32 %	62 %	25 %	16 %	52 %

Note de lecture : 87 218 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Nice (dont 64% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre académie). 4 581 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 54% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 44 570 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 37% dans une autre académie). 8 689 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 61% acceptées par des femmes et 27% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Nice ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	1 %	7 %	6 %	14 %	4 %	5 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	23 %	0 %	23 %	34 %	5 %	1 %	1 %	5 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	20 %	0 %	1 %	68 %	0 %	0 %	0 %	4 %	2 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	62 %	0 %	7 %	12 %	2 %	2 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	33 %	0 %	6 %	25 %	3 %	0 %	1 %	5 %	1 %	26 %	100 %
En reprise d'études		64 %	1 %	3 %	13 %	0 %	2 %	0 %	7 %	3 %	6 %	100 %
Autres		67 %	1 %	9 %	9 %	2 %	1 %	5 %	1 %	2 %	2 %	100 %
Total		49 %	1 %	9 %	15 %	9 %	3 %	3 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	13 232	58 %	46 %	7 642	63 %	18 %	4 948	61 %	40 %	2 835	63 %	53 %
PASS	1 121	71 %	11 %	1 121	71 %	11 %	554	72 %	15 %	236	75 %	11 %
BUT	6 405	46 %	20 %	3 133	44 %	8 %	1 722	52 %	21 %	1 381	53 %	20 %
BTS	7 873	49 %	27 %	2 529	50 %	9 %	1 563	55 %	26 %	2 171	55 %	32 %
CPGE	3 910	48 %	39 %	2 566	47 %	18 %	2 618	51 %	46 %	615	50 %	34 %
Ecole de Commerce	896	48 %	51 %	575	49 %	25 %	314	56 %	52 %	82	59 %	43 %
Ecole d'Ingénieurs	1 476	29 %	33 %	1 263	31 %	24 %	884	35 %	34 %	221	33 %	26 %
IFSI	1 432	82 %	30 %	971	83 %	9 %	341	87 %	33 %	412	87 %	26 %
EFTS	154	92 %	47 %	48	92 %	10 %	23	87 %	52 %	35	94 %	34 %
Autres	4 419	59 %	17 %	3 046	59 %	12 %	1 875	65 %	21 %	917	63 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Nice, 13 232 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 13 232 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 642 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 18% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 13 232 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 948 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13 232 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 835 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Nice. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Nice selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 359 formations de l'académie de Nice. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Nice	359	19 232	111 970	297 895	29	104 237	50 619	17 146

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	78 660	14 818	1 816	9 269	7 407	111 970
	Dont femmes	54 %	61 %	69 %	59 %	48 %	55 %
	% hors académie	77 %	67 %	76 %	55 %	18 %	70 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	39 529	6 746	640	2 762	942	50 619
	Dont femmes	53 %	60 %	67 %	60 %	59 %	55 %
	% hors académie	61 %	51 %	57 %	52 %	48 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition	%	50 %	46 %	35 %	30 %	13 %	45 %
	Nombre	12 905	2 429	247	1 272	293	17 146
	Dont femmes	55 %	55 %	64 %	58 %	57 %	55 %
	% hors académie	21 %	27 %	42 %	33 %	32 %	24 %
Propositions reçues	% parmi les inscrits	16 %	16 %	14 %	14 %	4 %	15 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	33 %	36 %	39 %	46 %	31 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		219 940	39 097	3 959	23 214	11 685	297 895
Propositions reçues	Nombre	83 923	13 305	1 193	4 515	1 301	104 237
	%	38 %	34 %	30 %	19 %	11 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 78 660 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 39 529 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Nice et 12 905 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 16% des candidats inscrits et 33% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 78 660 candidats de terminale ont formulé 219 940 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 83 923 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	81	0	22	134	28	11	15	9	9	50	
Capacité d'accueil	8 876	0	1 716	3 482	1 460	1 020	548	676	247	1 207	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10		20	15	21	27	32	48	3	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	85 359	0	33 988	51 711	30 301	27 150	17 695	32 279	698	18 714	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	41 135	0	9 253	15 222	10 000	8 587	7 345	8 483	394	3 818
	%	48 %		27 %	29 %	33 %	32 %	42 %	26 %	56 %	20 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	41 936	0	22 250	24 804	16 171	9 555	12 618	5 918	488	15 208
	Dont femmes	62 %		50 %	53 %	44 %	44 %	30 %	83 %	93 %	71 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	8 229	0	1 656	2 862	1 412	792	312	680	194	1 009
	Dont femmes	60 %		46 %	48 %	41 %	43 %	18 %	83 %	95 %	68 %
	%	20 %		7 %	12 %	9 %	8 %	2 %	11 %	40 %	7 %

Note de lecture : L'académie de Nice propose sur Parcoursup 81 formations en licence pouvant accueillir 8 876 candidats. 85 359 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 41 936 candidats (dont 62% de femmes), et 41 135 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 10 demandes. 8 229 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 20% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Nice selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	0 %	8 %	6 %	14 %	7 %	3 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	22 %	0 %	25 %	34 %	4 %	2 %	1 %	5 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	19 %	0 %	1 %	68 %	0 %	0 %	0 %	3 %	2 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	0 %	8 %	13 %	1 %	2 %	1 %	6 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	26 %	0 %	4 %	26 %	3 %	0 %	1 %	6 %	0 %	34 %	100 %
En reprise d'études		60 %	0 %	6 %	14 %	0 %	2 %	0 %	8 %	4 %	6 %	100 %
Autres		71 %	0 %	3 %	7 %	5 %	4 %	3 %	0 %	1 %	5 %	100 %
Total		48 %	0 %	10 %	17 %	8 %	5 %	2 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Nice l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	29 047	62 %	20 %	16 679	66 %	6 %	10 708	68 %	16 %	5 908	66 %	24 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	16 873	50 %	8 %	11 130	51 %	3 %	4 644	58 %	9 %	3 179	56 %	10 %
BTS	15 978	53 %	14 %	8 375	57 %	4 %	3 365	60 %	13 %	4 475	59 %	16 %
CPGE	9 987	46 %	14 %	6 430	46 %	5 %	7 185	49 %	14 %	1 376	48 %	14 %
Ecole de Commerce	8 534	44 %	8 %	7 718	44 %	5 %	3 470	55 %	8 %	330	49 %	11 %
Ecole d'Ingénieurs	11 247	29 %	2 %	10 170	29 %	1 %	7 478	33 %	2 %	1 095	29 %	4 %
IFSI	2 802	85 %	15 %	1 341	87 %	5 %	675	87 %	17 %	768	88 %	13 %
EFTS	220	92 %	40 %	64	95 %	22 %	40	92 %	42 %	46	93 %	33 %
Autres	9 966	71 %	7 %	7 264	75 %	4 %	4 976	77 %	6 %	1 864	72 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Nice, 29 047 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 29 047 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 16 679 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 29 047 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 708 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 29 047 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 908 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Nice en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Economie et gestion	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences de la vie	Information communication Parcours journalisme	Tourisme
5	Psychologie	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Nice. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	26 464	16 606	5 841	4 017	7 443	426	3 611	160	38 104
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	48 %	61 %	69 %	63 %	68 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 083	16 262	5 402	3 419	6 438	394	2 699	125	34 739
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	49 %	61 %	69 %	63 %	68 %	57 %
	%	95 %	98 %	92 %	85 %	86 %	92 %	75 %	78 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	98 %	94 %	87 %	86 %	92 %	74 %	78 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 093	14 680	4 224	2 189	4 060	280	2 060	83	27 576
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	50 %	59 %	69 %	62 %	66 %	56 %
	% parmi les inscrits	80 %	88 %	72 %	54 %	55 %	66 %	57 %	52 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	90 %	78 %	64 %	63 %	71 %	76 %	66 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	89 %	73 %	57 %	53 %	66 %	56 %	50 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		302 885	219 483	59 449	23 953	54 869	4 268	24 195	1 593	387 810
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	6	7	10	7	10	10
Propositions reçues	Nombre	132 827	98 701	24 322	9 804	23 421	1 657	7 395	501	165 801
	%	44 %	45 %	41 %	41 %	43 %	39 %	31 %	31 %	43 %

Note de lecture : Parmi les 26 464 candidats de terminale inscrits de l'académie de Normandie (dont 54% de femmes), 25 083 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 21 093 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 26 464 candidats ont formulé au total 302 885 vœux, dont 132 827 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	120 578	22 243	44 925	59 198	30 661	10 289	23 465	37 123	1 546	27 890
	Dont femmes	64 %	69 %	45 %	51 %	42 %	37 %	24 %	84 %	90 %	70 %
	% hors académie	38 %	66 %	40 %	32 %	64 %	89 %	87 %	43 %	47 %	70 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 768	28	638	2 509	223	87	87	0	59	493
	Dont femmes	60 %	50 %	30 %	44 %	47 %	44 %	28 %	%	95 %	54 %
	% hors académie	43 %	100 %	38 %	41 %	77 %	61 %	53 %	%	59 %	66 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		126 346	22 271	45 563	61 707	30 884	10 376	23 552	37 123	1 605	28 383
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	7	3	4	6	12	12	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	73 061	3 535	16 513	23 523	11 867	3 938	10 352	16 589	661	5 762
	Dont femmes	64 %	67 %	43 %	52 %	47 %	39 %	25 %	85 %	92 %	66 %
	% hors académie	23 %	15 %	31 %	24 %	45 %	81 %	85 %	31 %	44 %	56 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 137	662	2 897	4 526	1 806	446	761	1 439	335	1 567
	Dont femmes	62 %	68 %	41 %	46 %	43 %	43 %	26 %	86 %	91 %	66 %
	% hors académie	19 %	10 %	16 %	13 %	27 %	48 %	52 %	11 %	27 %	49 %

Note de lecture : 120 578 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Normandie (dont 64% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre académie). 5 768 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 43% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 73 061 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 23% dans une autre académie). 13 137 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 19% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Normandie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	4 %	10 %	5 %	11 %	2 %	5 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	0 %	25 %	34 %	3 %	1 %	1 %	9 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	13 %	0 %	2 %	71 %	0 %	0 %	0 %	10 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	7 %	14 %	1 %	1 %	1 %	6 %	3 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	37 %	0 %	2 %	13 %	2 %	0 %	1 %	9 %	4 %	31 %	100 %
En reprise d'études		62 %	0 %	4 %	13 %	0 %	1 %	0 %	8 %	5 %	6 %	100 %
Autres		54 %	5 %	5 %	11 %	2 %	4 %	0 %	8 %	5 %	6 %	100 %
Total		48 %	2 %	11 %	16 %	7 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	19 540	58 %	47 %	9 304	65 %	16 %	6 784	62 %	41 %	4 017	62 %	53 %
PASS	2 589	66 %	24 %	1 226	71 %	4 %	1 225	66 %	38 %	481	68 %	30 %
BUT	10 282	47 %	24 %	4 291	45 %	9 %	2 563	52 %	27 %	2 233	53 %	24 %
BTS	12 301	49 %	30 %	4 332	53 %	9 %	2 353	55 %	29 %	3 264	53 %	33 %
CPGE	4 758	46 %	37 %	2 764	46 %	17 %	3 073	49 %	45 %	686	48 %	33 %
Ecole de Commerce	706	45 %	53 %	519	46 %	35 %	192	60 %	55 %	110	53 %	29 %
Ecole d'Ingénieurs	1 729	26 %	42 %	1 372	27 %	28 %	1 009	31 %	44 %	264	27 %	24 %
IFSI	2 341	85 %	42 %	833	88 %	10 %	569	88 %	44 %	578	88 %	39 %
EFTS	296	93 %	34 %	116	94 %	28 %	45	96 %	42 %	66	92 %	26 %
Autres	5 842	61 %	18 %	3 707	64 %	14 %	2 297	65 %	23 %	1 206	64 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Normandie, 19 540 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 540 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 304 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 16% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 540 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 784 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 540 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 017 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Normandie. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Normandie selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 618 formations de l'académie de Normandie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Normandie	618	33 018	132 722	385 678	28	179 452	74 865	27 747

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	88 956	17 813	1 446	12 328	12 179	132 722
	Dont femmes	51 %	60 %	65 %	56 %	48 %	52 %
	% hors académie	67 %	55 %	66 %	45 %	12 %	58 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	57 107	10 515	762	4 902	1 579	74 865
	Dont femmes	51 %	60 %	68 %	62 %	56 %	53 %
	% hors académie	55 %	42 %	53 %	52 %	44 %	52 %
	%	64 %	59 %	53 %	40 %	13 %	56 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 447	4 183	278	2 303	536	27 747
	Dont femmes	54 %	58 %	64 %	61 %	55 %	56 %
	% hors académie	14 %	20 %	33 %	32 %	24 %	17 %
	% parmi les inscrits	23 %	23 %	19 %	19 %	4 %	21 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36 %	40 %	36 %	47 %	34 %	37 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		284 105	50 056	3 632	27 381	20 504	385 678
Propositions reçues	Nombre	144 113	23 211	1 609	8 266	2 253	179 452
	%	51 %	46 %	44 %	30 %	11 %	47 %

Note de lecture : Parmi les 88 956 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 57 107 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Normandie et 20 447 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 36% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 88 956 candidats de terminale ont formulé 284 105 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 144 113 ont été suivis d'une proposition - soit 51% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	127	5	55	283	32	7	24	17	10	58	
Capacité d'accueil	15 607	631	3 502	6 566	1 702	535	922	1 594	318	1 641	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	20	15	10	18	26	41	23	4	14	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	112 429	12 390	51 329	65 739	31 371	13 963	37 698	36 836	1 165	22 758	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	73 792	3 550	19 155	24 478	9 122	7 801	19 228	17 007	466	4 853
	%	66 %	29 %	37 %	37 %	29 %	56 %	51 %	46 %	40 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	47 630	4 647	29 224	30 547	19 434	6 832	18 986	6 852	923	17 389
	Dont femmes	60 %	68 %	49 %	48 %	45 %	41 %	31 %	83 %	90 %	66 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	13 228	628	3 134	4 896	1 511	352	661	1 576	284	1 477
	Dont femmes	60 %	68 %	42 %	45 %	40 %	43 %	29 %	86 %	90 %	66 %
	%	28 %	14 %	11 %	16 %	8 %	5 %	3 %	23 %	31 %	8 %

Note de lecture : L'académie de Normandie propose sur Parcoursup 127 formations en licence pouvant accueillir 15 607 candidats. 112 429 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 47 630 candidats (dont 60% de femmes), et 73 792 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 7 demandes. 13 228 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Normandie selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56 %	4 %	11 %	5 %	10 %	2 %	4 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	27 %	34 %	3 %	1 %	1 %	9 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	2 %	71 %	0 %	0 %	0 %	11 %	1 %	3 %	100 %
Etudiants	En réorientation	62 %	0 %	8 %	13 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	38 %	0 %	4 %	17 %	1 %	0 %	1 %	13 %	4 %	21 %	100 %
En reprise d'études		63 %	0 %	4 %	14 %	0 %	0 %	0 %	8 %	4 %	5 %	100 %
Autres		46 %	1 %	3 %	27 %	10 %	1 %	2 %	4 %	1 %	6 %	100 %
Total		48 %	2 %	11 %	18 %	5 %	1 %	2 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Normandie l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	31 694	60 %	28 %	12 994	63 %	7 %	10 967	66 %	22 %	6 007	64 %	33 %
PASS	3 801	67 %	16 %	1 552	70 %	1 %	1 950	67 %	23 %	654	71 %	20 %
BUT	21 710	48 %	12 %	11 863	49 %	4 %	5 536	56 %	12 %	3 878	54 %	14 %
BTS	19 338	49 %	20 %	6 554	49 %	5 %	3 946	54 %	18 %	4 783	53 %	23 %
CPGE	8 966	46 %	16 %	4 545	47 %	3 %	6 108	49 %	18 %	1 054	47 %	17 %
Ecole de Commerce	6 254	41 %	5 %	5 725	41 %	2 %	2 282	52 %	3 %	248	47 %	7 %
Ecole d'Ingénieurs	17 173	30 %	4 %	15 770	31 %	2 %	12 640	34 %	3 %	1 452	30 %	4 %
IFSI	3 720	86 %	29 %	1 211	87 %	8 %	875	89 %	31 %	921	88 %	25 %
EFTS	371	92 %	21 %	91	91 %	2 %	64	97 %	17 %	73	93 %	14 %
Autres	10 628	67 %	10 %	6 628	70 %	7 %	4 895	71 %	11 %	1 822	67 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Normandie, 31 694 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 28% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 31 694 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 12 994 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 31 694 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 967 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 22% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 31 694 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 6 007 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 33% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Normandie en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Carrières juridiques	Commerce International
4	Chimie	Informatique	Gestion de la PME
5	Sciences de la vie et de la terre	Métiers du multimédia et de l'internet	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Normandie. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Orléans-Tours. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	20 563	12 638	4 648	3 277	5 512	345	2 779	111	29 310
	Dont femmes	54 %	56 %	51 %	49 %	62 %	63 %	63 %	69 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 322	12 364	4 252	2 706	4 740	309	2 078	100	26 549
	Dont femmes	54 %	57 %	52 %	49 %	62 %	63 %	62 %	69 %	57 %
	%	94 %	98 %	91 %	83 %	86 %	90 %	75 %	90 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	93 %	82 %	87 %	90 %	73 %	90 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 450	11 223	3 386	1 841	2 719	199	1 553	66	20 987
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	50 %	61 %	64 %	61 %	70 %	56 %
	% parmi les inscrits	80 %	89 %	73 %	56 %	49 %	58 %	56 %	59 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	91 %	80 %	68 %	57 %	64 %	75 %	66 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	89 %	75 %	57 %	49 %	59 %	54 %	60 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		266 334	188 165	53 517	24 652	45 949	3 423	21 738	838	338 282
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	8	8	10	8	8	12
Propositions reçues	Nombre	106 843	79 091	19 549	8 203	18 028	1 176	6 160	296	132 503
	%	40 %	42 %	37 %	33 %	39 %	34 %	28 %	35 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 20 563 candidats de terminale inscrits de l'académie d'Orléans-Tours (dont 54% de femmes), 19 322 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 16 450 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 20 563 candidats ont formulé au total 266 334 vœux, dont 106 843 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	96 933	23 111	42 473	57 344	27 057	6 556	22 091	28 893	1 261	23 491
	Dont femmes	63 %	67 %	44 %	51 %	41 %	44 %	24 %	87 %	89 %	69 %
	% hors académie	56 %	53 %	65 %	44 %	74 %	96 %	91 %	50 %	58 %	81 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 642	13	632	2 861	245	93	51	0	50	485
	Dont femmes	64 %	77 %	33 %	48 %	23 %	41 %	22 %	%	88 %	53 %
	% hors académie	63 %	100 %	54 %	57 %	73 %	61 %	92 %	%	74 %	80 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		101 575	23 124	43 105	60 205	27 302	6 649	22 142	28 893	1 311	23 976
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	4	5	7	12	15	11	2	4
Propositions reçues	Nombre	51 953	4 889	14 550	20 835	9 982	2 740	9 538	12 862	556	4 598
	Dont femmes	65 %	65 %	41 %	52 %	45 %	46 %	24 %	87 %	91 %	66 %
	% hors académie	41 %	11 %	60 %	34 %	59 %	91 %	89 %	33 %	49 %	71 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 265	858	2 327	3 881	1 265	310	575	1 057	251	1 198
	Dont femmes	63 %	68 %	38 %	47 %	41 %	45 %	23 %	88 %	90 %	68 %
	% hors académie	35 %	6 %	39 %	20 %	41 %	66 %	71 %	16 %	33 %	68 %

Note de lecture : 96 933 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie d'Orléans-Tours (dont 63% par des femmes et 56% dans des licences situées dans une autre académie). 4 642 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 64% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 51 953 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 41% dans une autre académie). 9 265 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 35% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie d'Orléans-Tours ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	7 %	10 %	5 %	10 %	2 %	5 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	27 %	34 %	3 %	1 %	1 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	2 %	71 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	53 %	1 %	8 %	18 %	1 %	1 %	1 %	8 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	36 %	3 %	4 %	17 %	2 %	0 %	0 %	9 %	3 %	27 %	100 %
En reprise d'études		57 %	1 %	5 %	19 %	0 %	1 %	0 %	9 %	4 %	4 %	100 %
Autres		52 %	0 %	2 %	21 %	0 %	5 %	2 %	3 %	0 %	17 %	100 %
Total		44 %	4 %	11 %	18 %	6 %	1 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	15 007	58 %	46 %	9 658	63 %	22 %	5 497	62 %	40 %	3 115	63 %	50 %
PASS	2 144	64 %	38 %	1 008	70 %	5 %	1 098	64 %	53 %	461	67 %	34 %
BUT	7 460	46 %	27 %	4 918	47 %	15 %	1 912	51 %	30 %	1 692	51 %	25 %
BTS	9 553	48 %	32 %	4 833	52 %	11 %	1 837	54 %	30 %	2 591	52 %	36 %
CPGE	3 291	44 %	37 %	2 423	44 %	21 %	2 229	47 %	44 %	496	47 %	32 %
Ecole de Commerce	481	49 %	57 %	361	50 %	50 %	139	64 %	56 %	64	58 %	34 %
Ecole d'Ingénieurs	1 355	26 %	40 %	1 208	27 %	32 %	845	31 %	47 %	216	31 %	25 %
IFSI	1 502	87 %	45 %	730	91 %	11 %	380	89 %	42 %	431	88 %	45 %
EFTS	274	91 %	43 %	145	89 %	21 %	66	95 %	53 %	56	96 %	29 %
Autres	4 412	60 %	20 %	3 291	62 %	18 %	1 773	66 %	25 %	951	63 %	18 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie d'Orléans-Tours, 15 007 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 15 007 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 658 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 15 007 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 497 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15 007 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 115 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie d'Orléans-Tours. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie d'Orléans-Tours selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 442 formations de l'académie d'Orléans-Tours. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Orléans-Tours	442	21 554	112 881	308 619	28	131 659	58 826	18 926

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	76 990	14 164	1 458	9 707	10 562	112 881
	Dont femmes	51 %	60 %	68 %	56 %	48 %	53 %
	% hors académie	71 %	60 %	74 %	43 %	11 %	62 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	46 415	7 666	745	3 007	993	58 826
	Dont femmes	52 %	61 %	70 %	63 %	53 %	54 %
	% hors académie	59 %	50 %	67 %	51 %	48 %	57 %
	%	60 %	54 %	51 %	31 %	9 %	52 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 538	2 503	243	1 353	289	18 926
	Dont femmes	55 %	59 %	70 %	60 %	47 %	56 %
	% hors académie	20 %	29 %	52 %	33 %	26 %	23 %
	% parmi les inscrits	19 %	18 %	17 %	14 %	3 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31 %	33 %	33 %	45 %	29 %	32 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		223 270	39 414	3 842	24 503	17 590	308 619
Propositions reçues	Nombre	105 128	17 550	1 583	5 933	1 465	131 659
	%	47 %	45 %	41 %	24 %	8 %	43 %

Note de lecture : Parmi les 76 990 (dont 51% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 46 415 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie d'Orléans-Tours et 14 538 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 31% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 76 990 candidats de terminale ont formulé 223 270 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 105 128 ont été suivis d'une proposition - soit 47% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	83	14	32	213	24	5	6	14	8	43	
Capacité d'accueil	8 435	930	2 072	5 137	1 383	305	544	1 435	325	988	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	26	15	11	21	3	56	32	3	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	70 765	24 489	31 858	58 858	28 573	1 041	30 422	46 200	1 072	15 341	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	42 958	5 847	10 867	20 608	8 440	683	16 565	21 737	534	3 420
	%	61 %	24 %	34 %	35 %	30 %	66 %	54 %	47 %	50 %	22 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 892	5 790	21 535	27 778	18 451	821	17 314	7 298	855	12 680
	Dont femmes	61 %	67 %	44 %	49 %	42 %	45 %	29 %	82 %	89 %	72 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	7 707	907	1 967	3 986	1 219	134	522	1 383	265	836
	Dont femmes	61 %	69 %	38 %	46 %	37 %	48 %	22 %	86 %	86 %	71 %
	%	21 %	16 %	9 %	14 %	7 %	16 %	3 %	19 %	31 %	7 %

Note de lecture : L'académie d'Orléans-Tours propose sur Parcoursup 83 formations en licence pouvant accueillir 8 435 candidats. 70 765 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 35 892 candidats (dont 61% de femmes), et 42 958 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 7 707 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie d'Orléans-Tours selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	9 %	9 %	6 %	11 %	1 %	5 %	3 %	0 %	3 %	100 %
	Technologique	18 %	0 %	24 %	37 %	3 %	0 %	1 %	11 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	2 %	71 %	0 %	0 %	0 %	10 %	2 %	3 %	100 %
Etudiants	En réorientation	49 %	2 %	8 %	19 %	2 %	1 %	1 %	11 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	28 %	2 %	3 %	8 %	2 %	0 %	1 %	14 %	5 %	36 %	100 %
En reprise d'études		47 %	1 %	5 %	22 %	0 %	0 %	0 %	15 %	5 %	5 %	100 %
Autres		37 %	1 %	1 %	23 %	22 %	1 %	6 %	3 %	0 %	5 %	100 %
Total		41 %	5 %	10 %	21 %	6 %	1 %	3 %	7 %	1 %	4 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie d'Orléans-Tours l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	26 139	62 %	22 %	12 577	66 %	7 %	9 899	67 %	16 %	4 968	66 %	27 %
PASS	4 796	68 %	18 %	2 760	70 %	3 %	2 689	69 %	22 %	789	71 %	20 %
BUT	16 658	43 %	10 %	10 166	43 %	4 %	4 517	52 %	10 %	2 859	49 %	13 %
BTS	17 126	49 %	18 %	7 300	51 %	5 %	3 389	55 %	16 %	4 427	53 %	21 %
CPGE	9 495	41 %	12 %	6 562	40 %	6 %	6 878	42 %	12 %	1 075	40 %	12 %
Ecole de Commerce	708	45 %	17 %	482	44 %	5 %	164	62 %	16 %	49	51 %	18 %
Ecole d'Ingénieurs	15 576	28 %	3 %	14 577	28 %	2 %	11 396	32 %	3 %	1 417	28 %	2 %
IFSI	3 606	86 %	24 %	1 962	86 %	11 %	829	90 %	21 %	961	89 %	23 %
EFTS	416	90 %	31 %	168	89 %	15 %	98	95 %	40 %	62	95 %	29 %
Autres	7 061	72 %	7 %	4 750	77 %	5 %	2 566	78 %	9 %	1 412	72 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie d'Orléans-Tours, 26 139 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 26 139 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 12 577 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 139 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 899 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 139 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 968 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie d'Orléans-Tours en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie mécanique et productive	Comptabilité et gestion
4	Mathématiques	Informatique	Commerce International
5	Psychologie	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie d'Orléans-Tours. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	21 249	15 728	3 232	2 289	6 151	865	3 477	238	31 980
	Dont femmes	52 %	54 %	51 %	47 %	60 %	63 %	59 %	54 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 656	15 131	2 763	1 762	4 659	667	2 258	195	27 435
	Dont femmes	53 %	54 %	52 %	49 %	62 %	66 %	59 %	57 %	56 %
	%	93 %	96 %	85 %	77 %	76 %	77 %	65 %	82 %	86 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	97 %	88 %	80 %	78 %	80 %	65 %	86 %	87 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 054	13 477	2 295	1 282	2 909	465	1 768	138	22 334
	Dont femmes	53 %	54 %	52 %	49 %	61 %	66 %	59 %	60 %	55 %
	% parmi les inscrits	80 %	86 %	71 %	56 %	47 %	54 %	51 %	58 %	70 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87 %	89 %	83 %	73 %	62 %	70 %	78 %	71 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	86 %	73 %	58 %	48 %	56 %	51 %	64 %	70 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		457 821	378 058	53 745	26 018	67 066	10 791	37 008	2 609	575 295
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		22	24	17	11	11	12	11	11	18
Propositions reçues	Nombre	146 136	126 442	13 807	5 887	16 630	2 298	5 909	657	171 630
	%	32 %	33 %	26 %	23 %	25 %	21 %	16 %	25 %	30 %

Note de lecture : Parmi les 21 249 candidats de terminale inscrits de l'académie de Paris (dont 52% de femmes), 19 656 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 17 054 (dont 53% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 21 249 candidats ont formulé au total 457 821 vœux, dont 146 136 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 22 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	151 616	60 709	25 548	55 815	99 060	49 427	50 335	23 568	1 271	41 038
	Dont femmes	60 %	67 %	41 %	45 %	44 %	38 %	26 %	88 %	83 %	62 %
	% hors académie	42 %	61 %	84 %	28 %	24 %	77 %	90 %	64 %	42 %	40 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 229	54	588	4 043	908	424	308	0	150	1 204
	Dont femmes	56 %	72 %	33 %	36 %	33 %	43 %	26 %	%	71 %	46 %
	% hors académie	70 %	100 %	92 %	63 %	85 %	41 %	80 %	%	55 %	53 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		160 845	60 763	26 136	59 858	99 968	49 851	50 643	23 568	1 421	42 242
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	19	4	7	12	18	19	15	4	4
Propositions reçues	Nombre	54 078	9 391	5 340	12 521	26 775	19 832	28 104	7 357	436	7 796
	Dont femmes	63 %	71 %	41 %	50 %	51 %	40 %	26 %	87 %	84 %	60 %
	% hors académie	49 %	34 %	89 %	32 %	24 %	77 %	88 %	61 %	47 %	46 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 783	1 201	832	2 377	3 130	1 416	1 022	478	140	1 955
	Dont femmes	63 %	69 %	42 %	46 %	44 %	40 %	24 %	86 %	80 %	60 %
	% hors académie	46 %	10 %	78 %	26 %	25 %	75 %	76 %	46 %	43 %	36 %

Note de lecture : 151 616 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Paris (dont 60% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre académie). 9 229 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 56% par des femmes et 70% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 54 078 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 49% dans une autre académie). 9 783 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 46% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Paris ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44 %	8 %	2 %	2 %	22 %	8 %	7 %	1 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	17 %	0 %	18 %	32 %	6 %	8 %	3 %	4 %	1 %	10 %	100 %
	Professionnelle	13 %	0 %	0 %	67 %	2 %	1 %	0 %	6 %	1 %	9 %	100 %
Etudiants	En réorientation	67 %	1 %	4 %	8 %	2 %	3 %	1 %	4 %	1 %	10 %	100 %
	En remise à niveau	33 %	2 %	1 %	16 %	2 %	0 %	0 %	4 %	0 %	41 %	100 %
En reprise d'études		65 %	1 %	2 %	12 %	0 %	2 %	0 %	6 %	3 %	9 %	100 %
Autres		67 %	4 %	1 %	2 %	2 %	5 %	1 %	4 %	1 %	13 %	100 %
Total		44 %	5 %	4 %	11 %	14 %	6 %	5 %	2 %	1 %	9 %	100 %

Note de lecture : 44% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	17 554	55 %	37 %	13 641	56 %	20 %	8 696	58 %	31 %	3 024	61 %	45 %
PASS	2 616	66 %	43 %	2 053	67 %	5 %	1 493	67 %	58 %	518	71 %	42 %
BUT	4 604	44 %	15 %	4 123	44 %	13 %	1 050	48 %	19 %	1 362	54 %	17 %
BTS	6 207	47 %	30 %	3 574	45 %	11 %	1 210	56 %	32 %	2 249	51 %	35 %
CPGE	7 787	47 %	39 %	5 440	45 %	14 %	5 751	50 %	46 %	921	51 %	32 %
Ecole de Commerce	2 397	45 %	54 %	2 011	42 %	49 %	839	54 %	39 %	179	50 %	41 %
Ecole d'Ingénieurs	2 507	30 %	40 %	2 406	30 %	31 %	1 577	34 %	31 %	256	33 %	28 %
IFSI	682	87 %	36 %	549	89 %	19 %	170	89 %	40 %	252	92 %	36 %
EFTS	163	86 %	29 %	118	86 %	20 %	35	80 %	34 %	61	89 %	25 %
Autres	8 669	53 %	15 %	4 060	58 %	10 %	5 089	56 %	15 %	1 296	58 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Paris, 17 554 (dont 55% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 37% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 17 554 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 13 641 (dont 56% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 20% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 17 554 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 696 candidats (dont 58% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 31% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17 554 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 024 (dont 61% de femmes) sont boursiers du secondaire et 45% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Paris. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Paris selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 996 formations de l'académie de Paris. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Paris	996	63 215	306 820	1 590 490	25	353 955	137 426	58 606

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	209 261	50 809	5 328	28 189	13 233	306 820
	Dont femmes	56 %	64 %	68 %	62 %	55 %	58 %
	% hors académie	89 %	83 %	79 %	74 %	23 %	84 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	102 783	21 306	2 094	8 740	2 503	137 426
	Dont femmes	58 %	68 %	71 %	66 %	65 %	61 %
	% hors académie	84 %	81 %	76 %	79 %	41 %	82 %
	%	49 %	42 %	39 %	31 %	19 %	45 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	42 682	8 913	959	4 733	1 319	58 606
	Dont femmes	62 %	68 %	70 %	65 %	67 %	63 %
	% hors académie	76 %	78 %	71 %	76 %	35 %	75 %
	% parmi les inscrits	20 %	18 %	18 %	17 %	10 %	19 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42 %	42 %	46 %	54 %	53 %	43 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		1 190 741	223 697	25 997	109 481	40 574	1 590 490
Propositions reçues	Nombre	286 068	44 625	4 387	14 488	4 387	353 955
	%	24 %	20 %	17 %	13 %	11 %	22 %

Note de lecture : Parmi les 209 261 (dont 56% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 102 783 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Paris et 42 682 (dont 62% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 20% des candidats inscrits et 42% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 209 261 candidats de terminale ont formulé 1 190 741 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 286 068 ont été suivis d'une proposition - soit 24% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	418	13	10	175	119	38	20	10	14	179	
Capacité d'accueil	30 963	3 220	914	6 492	7 383	3 225	1 333	1 274	665	7 746	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	16	45	29	33	44	24	32	60	11	21	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	507 870	146 489	26 803	213 074	326 824	76 957	42 855	76 883	7 510	165 225	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	132 470	19 777	3 427	35 887	67 254	27 767	22 174	20 547	2 021	22 631
	%	26 %	14 %	13 %	17 %	21 %	36 %	52 %	27 %	27 %	14 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	176 593	22 245	21 520	68 179	63 551	16 132	18 899	14 193	3 239	76 968
	Dont femmes	63 %	70 %	48 %	52 %	47 %	48 %	29 %	87 %	88 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	29 177	3 190	906	5 825	7 298	1 961	1 187	1 271	563	7 228
	Dont femmes	69 %	71 %	51 %	51 %	47 %	49 %	24 %	87 %	88 %	67 %
	%	17 %	14 %	4 %	9 %	11 %	12 %	6 %	9 %	17 %	9 %

Note de lecture : L'académie de Paris propose sur Parcoursup 418 formations en licence pouvant accueillir 30 963 candidats. 507 870 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 176 593 candidats (dont 63% de femmes), et 132 470 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 16 demandes. 29 177 candidats (dont 69% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 17% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Paris selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	8 %	1 %	3 %	19 %	4 %	3 %	1 %	0 %	11 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	8 %	34 %	5 %	6 %	1 %	5 %	2 %	18 %	100 %
	Professionnelle	17 %	1 %	0 %	63 %	2 %	1 %	0 %	4 %	3 %	10 %	100 %
Etudiants	En réorientation	65 %	2 %	1 %	9 %	2 %	2 %	0 %	4 %	1 %	14 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	1 %	0 %	19 %	1 %	1 %	0 %	5 %	1 %	33 %	100 %
En reprise d'études		66 %	1 %	1 %	10 %	0 %	2 %	0 %	4 %	4 %	13 %	100 %
Autres		65 %	7 %	0 %	6 %	4 %	5 %	1 %	1 %	1 %	11 %	100 %
Total		50 %	5 %	2 %	10 %	12 %	3 %	2 %	2 %	1 %	12 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Paris l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	118 793	63 %	16 %	102 330	64 %	15 %	55 123	66 %	18 %	23 124	68 %	18 %
PASS	17 729	70 %	16 %	15 205	70 %	12 %	9 614	70 %	24 %	3 883	74 %	19 %
BUT	16 158	47 %	5 %	13 680	48 %	4 %	3 701	53 %	9 %	3 977	55 %	6 %
BTS	42 196	52 %	10 %	36 268	53 %	8 %	7 146	61 %	13 %	14 838	56 %	11 %
CPGE	51 128	47 %	14 %	43 451	47 %	11 %	39 779	48 %	16 %	6 243	48 %	15 %
Ecole de Commerce	13 719	48 %	12 %	11 712	48 %	11 %	4 557	59 %	8 %	1 079	58 %	12 %
Ecole d'Ingénieurs	17 503	28 %	7 %	15 701	28 %	6 %	11 287	32 %	5 %	1 818	32 %	5 %
IFSI	6 211	89 %	11 %	5 522	89 %	9 %	1 385	92 %	13 %	2 274	92 %	10 %
EFTS	1 637	90 %	14 %	1 466	90 %	14 %	333	91 %	13 %	524	93 %	13 %
Autres	51 788	61 %	9 %	44 220	62 %	9 %	28 477	62 %	11 %	9 174	66 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Paris, 118 793 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 16% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 118 793 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 102 330 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 15% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 118 793 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 55 123 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 118 793 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 23 124 dont (68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 18% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Paris en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Commerce International
2	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Psychologie	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences et technologies	Science des données	Comptabilité et gestion
5	Histoire	Mesures physiques	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Paris. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	13 354	8 722	2 904	1 728	3 278	212	1 774	65	18 683
	Dont femmes	54 %	56 %	54 %	42 %	62 %	68 %	62 %	63 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	12 620	8 514	2 655	1 451	2 891	184	1 375	61	17 131
	Dont femmes	55 %	56 %	55 %	43 %	61 %	68 %	62 %	62 %	56 %
	%	95 %	98 %	91 %	84 %	88 %	87 %	78 %	94 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	98 %	93 %	85 %	88 %	87 %	77 %	93 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 496	7 580	2 034	882	1 824	144	1 024	40	13 528
	Dont femmes	55 %	56 %	55 %	42 %	59 %	67 %	61 %	70 %	56 %
	% parmi les inscrits	79 %	87 %	70 %	51 %	56 %	68 %	58 %	62 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83 %	89 %	77 %	61 %	63 %	78 %	74 %	66 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	88 %	71 %	50 %	53 %	66 %	56 %	68 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		145 050	104 949	29 997	10 104	25 887	1 764	12 234	558	185 493
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	10	6	8	8	7	9	10
Propositions reçues	Nombre	63 287	47 652	11 637	3 998	10 876	581	3 710	213	78 667
	%	44 %	45 %	39 %	40 %	42 %	33 %	30 %	38 %	42 %

Note de lecture : Parmi les 13 354 candidats de terminale inscrits de l'académie de Poitiers (dont 54% de femmes), 12 620 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 10 496 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 13 354 candidats ont formulé au total 145 050 vœux, dont 63 287 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	63 101	6 346	20 794	29 660	15 831	3 055	8 588	17 600	633	15 316
	Dont femmes	64 %	71 %	43 %	50 %	39 %	37 %	26 %	86 %	92 %	67 %
	% hors académie	56 %	100 %	65 %	52 %	80 %	94 %	96 %	68 %	69 %	81 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 664	18	263	1 086	132	36	49	0	55	266
	Dont femmes	59 %	89 %	40 %	43 %	20 %	64 %	14 %	%	98 %	48 %
	% hors académie	70 %	100 %	57 %	57 %	83 %	86 %	84 %	%	69 %	65 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		65 765	6 364	21 057	30 746	15 963	3 091	8 637	17 600	688	15 582
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	8	4	4	7	10	12	12	2	4
Propositions reçues	Nombre	36 832	529	6 925	11 421	6 261	1 145	3 980	7 995	326	3 253
	Dont femmes	64 %	69 %	40 %	51 %	44 %	43 %	28 %	86 %	92 %	61 %
	% hors académie	41 %	100 %	57 %	41 %	64 %	91 %	94 %	58 %	64 %	69 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 121	75	1 268	2 180	775	147	304	565	178	915
	Dont femmes	62 %	75 %	39 %	45 %	35 %	37 %	24 %	84 %	92 %	63 %
	% hors académie	33 %	100 %	34 %	26 %	56 %	90 %	75 %	28 %	53 %	63 %

Note de lecture : 63 101 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Poitiers (dont 64% par des femmes et 56% dans des licences situées dans une autre académie). 2 664 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 70% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 36 832 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 41% dans une autre académie). 7 121 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 33% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Poitiers ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	63 %	1 %	8 %	6 %	9 %	2 %	4 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	25 %	0 %	22 %	32 %	4 %	1 %	1 %	7 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	73 %	1 %	0 %	0 %	5 %	1 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	8 %	15 %	1 %	1 %	1 %	8 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	28 %	0 %	2 %	32 %	1 %	2 %	0 %	6 %	3 %	25 %	100 %
En reprise d'études		61 %	0 %	3 %	14 %	0 %	0 %	0 %	6 %	8 %	7 %	100 %
Autres		65 %	0 %	5 %	15 %	0 %	0 %	0 %	8 %	5 %	2 %	100 %
Total		53 %	1 %	9 %	16 %	6 %	1 %	2 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 63% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	10 172	58 %	53 %	6 741	63 %	22 %	3 674	62 %	51 %	1 863	63 %	58 %
PASS	660	71 %	10 %	660	71 %	10 %	371	70 %	12 %	115	73 %	11 %
BUT	4 225	44 %	26 %	2 903	46 %	12 %	1 128	50 %	30 %	757	51 %	25 %
BTS	5 573	48 %	31 %	3 325	51 %	12 %	1 138	52 %	29 %	1 242	54 %	35 %
CPGE	2 074	45 %	36 %	1 605	45 %	27 %	1 423	48 %	43 %	257	47 %	33 %
Ecole de Commerce	245	44 %	53 %	220	44 %	53 %	85	60 %	54 %	21	38 %	38 %
Ecole d'Ingénieurs	642	25 %	45 %	600	26 %	36 %	384	30 %	48 %	73	21 %	34 %
IFSI	804	86 %	44 %	491	89 %	18 %	212	88 %	45 %	185	91 %	44 %
EFTS	98	92 %	51 %	59	98 %	42 %	17	94 %	59 %	23	100 %	35 %
Autres	3 137	53 %	21 %	2 399	59 %	16 %	1 283	61 %	25 %	545	56 %	20 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Poitiers, 10 172 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 53% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 10 172 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 741 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 10 172 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 674 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 51% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10 172 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 863 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 58% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Poitiers. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Poitiers selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 338 formations de l'académie de Poitiers. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Poitiers	338	21 394	97 305	192 629	27	86 518	49 757	13 659

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	69 314	12 050	1 282	7 793	6 866	97 305
	Dont femmes	52 %	60 %	67 %	54 %	47 %	53 %
	% hors académie	79 %	71 %	82 %	57 %	13 %	72 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	38 914	6 361	522	3 000	960	49 757
	Dont femmes	52 %	60 %	73 %	59 %	51 %	54 %
	% hors académie	68 %	62 %	75 %	66 %	45 %	67 %
	%	56 %	53 %	41 %	38 %	14 %	51 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 155	1 891	160	1 139	314	13 659
	Dont femmes	54 %	56 %	66 %	56 %	53 %	54 %
	% hors académie	29 %	41 %	58 %	49 %	27 %	33 %
	% parmi les inscrits	15 %	16 %	12 %	15 %	5 %	14 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	26 %	30 %	31 %	38 %	33 %	27 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		142 836	23 552	2 228	14 070	9 943	192 629
Propositions reçues	Nombre	69 058	11 163	776	4 363	1 158	86 518
	%	48 %	47 %	35 %	31 %	12 %	45 %

Note de lecture : Parmi les 69 314 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 38 914 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Poitiers et 10 155 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 15% des candidats inscrits et 26% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 69 314 candidats de terminale ont formulé 142 836 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 69 058 ont été suivis d'une proposition - soit 48% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	83	0	22	144	17	5	6	7	4	50	
Capacité d'accueil	7 745	0	1 603	9 040	697	265	222	731	135	956	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8		18	4	23	31	27	28	3	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	58 730	0	28 186	39 909	16 042	8 335	6 045	20 148	393	14 841	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	37 626	0	9 527	15 260	5 361	2 253	3 992	9 211	191	3 097
	%	64 %		34 %	38 %	33 %	27 %	66 %	46 %	49 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	35 159	0	20 536	24 543	11 253	4 922	4 928	4 739	381	12 631
	Dont femmes	62 %		40 %	49 %	42 %	41 %	22 %	83 %	90 %	65 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	6 702	0	1 446	3 083	558	63	184	726	107	790
	Dont femmes	61 %		35 %	46 %	32 %	38 %	15 %	83 %	86 %	58 %
	%	19 %		7 %	13 %	5 %	1 %	4 %	15 %	28 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Poitiers propose sur Parcoursup 83 formations en licence pouvant accueillir 7 745 candidats. 58 730 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 35 159 candidats (dont 62% de femmes), et 37 626 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 6 702 candidats (dont 61% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 19% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Poitiers selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	64 %	0 %	10 %	7 %	6 %	1 %	2 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	22 %	0 %	25 %	34 %	4 %	0 %	1 %	7 %	0 %	6 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	74 %	1 %	0 %	0 %	5 %	1 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	52 %	0 %	7 %	24 %	1 %	0 %	0 %	9 %	1 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	23 %	0 %	3 %	45 %	0 %	1 %	0 %	7 %	2 %	19 %	100 %
En reprise d'études		47 %	0 %	3 %	33 %	0 %	0 %	0 %	8 %	4 %	4 %	100 %
Autres		43 %	0 %	1 %	46 %	4 %	0 %	0 %	2 %	1 %	4 %	100 %
Total		49 %	0 %	11 %	23 %	4 %	0 %	1 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 64% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Poitiers l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	26 049	63 %	19 %	16 701	65 %	6 %	9 410	68 %	18 %	4 599	67 %	22 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	16 534	40 %	8 %	12 984	39 %	4 %	4 615	49 %	8 %	2 345	46 %	8 %
BTS	15 658	49 %	13 %	9 687	50 %	6 %	3 570	55 %	11 %	3 514	54 %	16 %
CPGE	6 101	40 %	9 %	4 414	39 %	5 %	4 164	42 %	9 %	684	40 %	9 %
Ecole de Commerce	4 525	41 %	1 %	4 410	41 %	1 %	1 594	53 %	1 %	142	44 %	1 %
Ecole d'Ingénieurs	4 768	21 %	4 %	4 542	22 %	2 %	2 917	26 %	3 %	265	19 %	3 %
IFSI	2 531	88 %	17 %	1 652	88 %	10 %	637	90 %	14 %	515	90 %	18 %
EFTS	165	93 %	19 %	82	96 %	4 %	41	98 %	15 %	17	100 %	18 %
Autres	8 523	65 %	7 %	6 809	69 %	5 %	3 849	72 %	8 %	1 394	66 %	6 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Poitiers, 26 049 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 26 049 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 16 701 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 049 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 9 410 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 26 049 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 599 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 22% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Poitiers en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Psychologie	Génie mécanique et productique	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Tourisme
5	Langues étrangères appliquées	Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie	Services informatiques aux organisations

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Poitiers. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 077	6 230	2 145	1 702	2 623	161	1 474	69	14 404
	Dont femmes	55 %	58 %	54 %	46 %	60 %	63 %	61 %	57 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 672	6 116	2 028	1 528	2 290	146	1 165	62	13 335
	Dont femmes	55 %	58 %	54 %	46 %	61 %	63 %	61 %	53 %	57 %
	%	96 %	98 %	95 %	90 %	87 %	91 %	79 %	90 %	93 %
	% femmes parmi les inscrits	97 %	98 %	96 %	90 %	88 %	91 %	80 %	85 %	93 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 345	5 560	1 688	1 097	1 449	104	910	39	10 847
	Dont femmes	55 %	57 %	55 %	47 %	59 %	58 %	61 %	49 %	56 %
	% parmi les inscrits	83 %	89 %	79 %	64 %	55 %	65 %	62 %	57 %	75 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	91 %	83 %	72 %	63 %	71 %	78 %	63 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	84 %	89 %	80 %	65 %	54 %	59 %	62 %	49 %	75 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		108 287	77 387	21 155	9 745	18 087	1 298	9 844	564	138 080
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	10	6	7	8	7	8	10
Propositions reçues	Nombre	47 070	34 404	8 528	4 138	7 610	488	3 154	183	58 505
	%	43 %	44 %	40 %	42 %	42 %	38 %	32 %	32 %	42 %

Note de lecture : Parmi les 10 077 candidats de terminale inscrits de l'académie de Reims (dont 55% de femmes), 9 672 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 8 345 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 83% des candidats inscrits. Ces 10 077 candidats ont formulé au total 108 287 vœux, dont 47 070 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	43 945	5 171	15 736	22 656	11 018	4 403	7 015	14 102	509	9 323
	Dont femmes	65 %	73 %	47 %	52 %	39 %	44 %	28 %	83 %	89 %	68 %
	% hors académie	54 %	100 %	55 %	41 %	73 %	83 %	93 %	60 %	54 %	81 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	2 182	1	376	1 201	77	85	28	0	19	233
	Dont femmes	62 %	0 %	43 %	42 %	30 %	60 %	36 %	%	89 %	45 %
	% hors académie	55 %	100 %	46 %	44 %	66 %	46 %	61 %	%	21 %	58 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		46 127	5 172	16 112	23 857	11 095	4 488	7 043	14 102	528	9 556
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	9	3	4	6	12	12	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	24 436	183	6 375	9 979	4 354	1 642	3 346	6 034	217	1 939
	Dont femmes	65 %	67 %	46 %	53 %	43 %	46 %	30 %	87 %	89 %	65 %
	% hors académie	36 %	100 %	44 %	28 %	55 %	69 %	92 %	51 %	53 %	69 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 106	33	1 318	2 127	590	194	251	573	110	545
	Dont femmes	63 %	61 %	42 %	46 %	38 %	53 %	29 %	86 %	87 %	65 %
	% hors académie	28 %	100 %	21 %	13 %	39 %	47 %	71 %	20 %	38 %	61 %

Note de lecture : 43 945 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Reims (dont 65% par des femmes et 54% dans des licences situées dans une autre académie). 2 182 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 55% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 24 436 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 36% dans une autre académie). 5 106 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 28% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Reims ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58 %	1 %	10 %	7 %	10 %	3 %	4 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	18 %	0 %	31 %	33 %	2 %	1 %	1 %	7 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	3 %	70 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	0 %	9 %	17 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	33 %	1 %	4 %	25 %	0 %	1 %	1 %	7 %	2 %	27 %	100 %
En reprise d'études		60 %	0 %	6 %	16 %	0 %	1 %	0 %	9 %	3 %	5 %	100 %
Autres		44 %	0 %	13 %	28 %	3 %	3 %	0 %	8 %	3 %	0 %	100 %
Total		47 %	0 %	12 %	20 %	5 %	2 %	2 %	5 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 58% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	7 231	60 %	51 %	4 213	65 %	21 %	2 368	64 %	50 %	1 699	63 %	54 %
PASS	522	74 %	6 %	522	74 %	6 %	264	76 %	9 %	113	76 %	5 %
BUT	3 681	47 %	31 %	1 935	51 %	12 %	814	54 %	28 %	955	52 %	33 %
BTS	4 882	51 %	35 %	2 042	55 %	9 %	852	59 %	33 %	1 442	54 %	39 %
CPGE	1 565	43 %	37 %	1 044	41 %	21 %	944	46 %	46 %	268	48 %	35 %
Ecole de Commerce	316	54 %	51 %	218	54 %	35 %	94	65 %	57 %	59	66 %	25 %
Ecole d'Ingénieurs	531	31 %	45 %	461	33 %	37 %	314	33 %	50 %	83	34 %	20 %
IFSI	915	84 %	44 %	446	88 %	16 %	215	92 %	43 %	258	84 %	38 %
EFTS	150	88 %	31 %	68	90 %	21 %	18	100 %	33 %	35	91 %	23 %
Autres	2 011	58 %	19 %	1 438	63 %	16 %	702	67 %	25 %	457	58 %	19 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Reims, 7 231 (dont 60% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 51% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 231 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 213 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 231 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 368 candidats (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 50% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 231 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 699 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Reims. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Reims selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 300 formations de l'académie de Reims. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Reims	300	15 096	76 172	169 147	30	78 260	40 027	12 384

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	53 127	8 216	700	6 395	7 734	76 172
	Dont femmes	50 %	56 %	64 %	50 %	46 %	50 %
	% hors académie	79 %	65 %	73 %	46 %	11 %	67 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	32 202	4 559	348	2 065	853	40 027
	Dont femmes	48 %	58 %	63 %	56 %	54 %	50 %
	% hors académie	69 %	57 %	63 %	57 %	38 %	66 %
	%	61 %	55 %	50 %	32 %	11 %	53 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 403	1 611	133	942	295	12 384
	Dont femmes	53 %	57 %	62 %	57 %	51 %	54 %
	% hors académie	31 %	34 %	51 %	38 %	24 %	32 %
	% parmi les inscrits	18 %	20 %	19 %	15 %	4 %	16 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	29 %	35 %	38 %	46 %	35 %	31 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		127 085	18 106	1 309	12 097	10 550	169 147
Propositions reçues	Nombre	64 895	8 322	571	3 381	1 091	78 260
	%	51 %	46 %	44 %	28 %	10 %	46 %

Note de lecture : Parmi les 53 127 (dont 50% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 32 202 (dont 48% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Reims et 9 403 (dont 53% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 29% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 53 127 candidats de terminale ont formulé 127 085 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 64 895 ont été suivis d'une proposition - soit 51% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	57	0	21	137	16	10	14	8	4	33	
Capacité d'accueil	6 389	0	1 637	3 544	774	505	550	660	112	925	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	6		12	9	18	49	26	21	3	11	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	39 987	0	19 826	31 793	13 814	24 672	14 066	14 066	364	10 559	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	24 899	0	9 134	12 538	4 617	11 779	6 941	6 205	143	2 004
	%	62 %		46 %	39 %	33 %	48 %	49 %	44 %	39 %	19 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 048	0	13 893	18 771	9 729	6 735	9 845	3 396	329	9 643
	Dont femmes	62 %		42 %	49 %	40 %	43 %	26 %	83 %	88 %	65 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 246	0	1 638	2 552	635	394	438	635	84	762
	Dont femmes	62 %		40 %	45 %	34 %	53 %	24 %	84 %	86 %	67 %
	%	24 %		12 %	14 %	7 %	6 %	4 %	19 %	26 %	8 %

Note de lecture : L'académie de Reims propose sur Parcoursup 57 formations en licence pouvant accueillir 6 389 candidats. 39 987 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 22 048 candidats (dont 62% de femmes), et 24 899 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 6 demandes. 5 246 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Reims selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51 %	0 %	11 %	7 %	9 %	5 %	6 %	3 %	0 %	8 %	100 %
	Technologique	18 %	0 %	32 %	35 %	2 %	1 %	1 %	7 %	1 %	3 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	4 %	70 %	0 %	1 %	0 %	9 %	0 %	3 %	100 %
Etudiants	En réorientation	55 %	0 %	11 %	19 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	3 %	100 %
	En remise à niveau	28 %	0 %	5 %	17 %	1 %	3 %	0 %	9 %	0 %	38 %	100 %
En reprise d'études		56 %	0 %	7 %	18 %	0 %	2 %	0 %	12 %	1 %	3 %	100 %
Autres		32 %	0 %	6 %	20 %	19 %	3 %	7 %	3 %	1 %	8 %	100 %
Total		42 %	0 %	13 %	21 %	5 %	3 %	4 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Reims l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	15 354	63 %	24 %	8 702	65 %	10 %	5 045	68 %	22 %	3 232	66 %	28 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	10 271	42 %	13 %	7 096	41 %	6 %	2 164	50 %	11 %	2 140	49 %	17 %
BTS	10 335	50 %	19 %	5 042	51 %	7 %	1 928	57 %	16 %	2 850	55 %	23 %
CPGE	4 423	40 %	13 %	3 046	39 %	7 %	2 791	43 %	14 %	570	42 %	13 %
Ecole de Commerce	6 153	43 %	6 %	5 915	43 %	4 %	2 354	54 %	5 %	258	51 %	8 %
Ecole d'Ingénieurs	8 978	25 %	4 %	8 645	25 %	4 %	6 264	28 %	5 %	558	26 %	4 %
IFSI	1 899	86 %	21 %	936	87 %	7 %	405	91 %	23 %	539	88 %	19 %
EFTS	177	89 %	22 %	40	85 %	15 %	27	100 %	22 %	36	92 %	17 %
Autres	7 237	67 %	8 %	6 152	70 %	7 %	4 345	72 %	10 %	1 270	68 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Reims, 15 354 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 15 354 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 8 702 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 15 354 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 045 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 22% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 15 354 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 3 232 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Reims en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
4	Economie	Génie mécanique et productique	Commerce International
5	Sciences de l'éducation et de la formation	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences pour la santé est la plus demandée dans l'académie de Reims. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	29 543	18 391	6 931	4 221	7 354	457	3 774	192	41 320
	Dont femmes	53 %	56 %	52 %	43 %	61 %	62 %	62 %	70 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 222	18 111	6 488	3 623	6 454	404	2 939	172	38 191
	Dont femmes	53 %	56 %	52 %	43 %	61 %	61 %	61 %	70 %	56 %
	%	96 %	98 %	94 %	86 %	88 %	88 %	78 %	90 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	99 %	95 %	86 %	88 %	87 %	77 %	90 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 353	16 573	5 358	2 422	3 786	280	2 248	115	30 782
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	43 %	58 %	61 %	61 %	67 %	55 %
	% parmi les inscrits	82 %	90 %	77 %	57 %	51 %	61 %	60 %	60 %	74 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	92 %	83 %	67 %	59 %	69 %	76 %	67 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	83 %	90 %	78 %	58 %	49 %	60 %	59 %	57 %	74 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		395 821	281 177	84 856	29 788	61 326	4 637	27 927	1 949	491 660
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	12	7	8	10	7	10	12
Propositions reçues	Nombre	175 225	128 738	34 775	11 712	25 349	1 641	8 504	669	211 388
	%	44 %	46 %	41 %	39 %	41 %	35 %	30 %	34 %	43 %

Note de lecture : Parmi les 29 543 candidats de terminale inscrits de l'académie de Rennes (dont 53% de femmes), 28 222 (dont 53% de femmes) ont reçu une proposition et 24 353 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 82% des candidats inscrits. Ces 29 543 candidats ont formulé au total 395 821 vœux, dont 175 225 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	130 279	34 669	66 868	77 479	43 057	7 715	38 486	46 688	2 509	36 661
	Dont femmes	64 %	70 %	44 %	50 %	41 %	38 %	27 %	85 %	91 %	67 %
	% hors académie	35 %	30 %	48 %	30 %	52 %	96 %	85 %	47 %	25 %	68 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 896	19	547	2 068	163	66	38	0	32	420
	Dont femmes	59 %	68 %	24 %	40 %	34 %	42 %	47 %	%	94 %	38 %
	% hors académie	38 %	68 %	59 %	39 %	69 %	70 %	74 %	%	50 %	57 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		134 175	34 688	67 415	79 547	43 220	7 781	38 524	46 688	2 541	37 081
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	5	5	7	11	15	13	3	4
Propositions reçues	Nombre	78 918	9 403	22 788	32 896	17 325	3 337	18 840	18 524	993	8 364
	Dont femmes	65 %	72 %	43 %	51 %	45 %	39 %	28 %	87 %	92 %	62 %
	% hors académie	22 %	3 %	45 %	22 %	38 %	92 %	83 %	49 %	26 %	54 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 006	1 233	3 601	5 682	2 119	406	1 044	1 259	355	2 077
	Dont femmes	62 %	73 %	39 %	45 %	42 %	39 %	26 %	85 %	91 %	60 %
	% hors académie	16 %	3 %	25 %	13 %	24 %	64 %	51 %	25 %	19 %	46 %

Note de lecture : 130 279 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Rennes (dont 64% par des femmes et 35% dans des licences situées dans une autre académie). 3 896 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 78 918 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 22% dans une autre académie). 13 006 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 16% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Rennes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	7 %	10 %	5 %	12 %	2 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	27 %	35 %	3 %	1 %	1 %	7 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	75 %	0 %	0 %	0 %	4 %	1 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	53 %	1 %	8 %	17 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	10 %	100 %
	En remise à niveau	31 %	3 %	4 %	27 %	3 %	1 %	2 %	9 %	5 %	16 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	3 %	15 %	0 %	0 %	0 %	7 %	7 %	7 %	100 %
Autres		53 %	1 %	8 %	13 %	4 %	3 %	0 %	5 %	3 %	10 %	100 %
Total		42 %	4 %	12 %	18 %	7 %	1 %	3 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	21 886	58 %	43 %	10 295	64 %	13 %	8 270	62 %	36 %	3 529	62 %	53 %
PASS	3 143	69 %	37 %	1 044	72 %	3 %	1 677	69 %	48 %	477	71 %	36 %
BUT	11 975	45 %	27 %	7 288	45 %	11 %	3 600	50 %	28 %	1 783	50 %	24 %
BTS	13 602	48 %	34 %	5 650	51 %	9 %	2 918	51 %	32 %	2 724	51 %	39 %
CPGE	5 724	46 %	36 %	3 557	46 %	14 %	3 996	49 %	42 %	610	48 %	30 %
Ecole de Commerce	594	43 %	60 %	499	44 %	46 %	186	56 %	54 %	46	37 %	43 %
Ecole d'Ingénieurs	2 400	29 %	42 %	2 046	29 %	25 %	1 586	32 %	44 %	281	29 %	31 %
IFSI	2 074	85 %	40 %	1 072	88 %	16 %	597	88 %	38 %	366	89 %	39 %
EFTS	311	89 %	32 %	79	91 %	23 %	56	93 %	46 %	69	88 %	20 %
Autres	7 245	56 %	21 %	4 467	62 %	15 %	3 068	63 %	24 %	1 147	57 %	21 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Rennes, 21 886 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 21 886 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 10 295 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21 886 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 270 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21 886 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 529 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Rennes. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Rennes selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 758 formations de l'académie de Rennes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Rennes	758	40 602	166 796	536 060	25	223 708	85 869	33 568

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	112 766	23 352	2 309	16 210	12 159	166 796
	Dont femmes	52 %	60 %	67 %	60 %	49 %	54 %
	% hors académie	71 %	64 %	76 %	55 %	15 %	65 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	64 808	12 449	1 020	5 854	1 738	85 869
	Dont femmes	52 %	60 %	66 %	61 %	58 %	55 %
	% hors académie	55 %	50 %	64 %	57 %	48 %	54 %
	%	57 %	53 %	44 %	36 %	14 %	51 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 201	4 606	322	2 857	582	33 568
	Dont femmes	54 %	58 %	61 %	61 %	58 %	55 %
	% hors académie	19 %	31 %	42 %	40 %	30 %	23 %
	% parmi les inscrits	22 %	20 %	14 %	18 %	5 %	20 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39 %	37 %	32 %	49 %	33 %	39 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		403 997	65 907	6 551	37 206	22 399	536 060
Propositions reçues	Nombre	181 327	27 460	2 193	10 028	2 700	223 708
	%	45 %	42 %	33 %	27 %	12 %	42 %

Note de lecture : Parmi les 112 766 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 64 808 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Rennes et 25 201 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 22% des candidats inscrits et 39% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 112 766 candidats de terminale ont formulé 403 997 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 181 327 ont été suivis d'une proposition - soit 45% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	195	30	43	289	48	2	33	15	13	90	
Capacité d'accueil	19 727	1 414	3 503	8 198	2 285	330	1 304	1 164	442	2 235	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	33	16	11	21	3	42	34	7	19	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	154 441	47 333	57 427	87 781	48 622	1 087	54 332	39 995	3 144	41 898	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	93 575	11 848	18 571	34 304	15 734	740	26 399	12 805	1 161	8 571
	%	61 %	25 %	32 %	39 %	32 %	68 %	49 %	32 %	37 %	20 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	70 097	9 036	29 953	34 843	22 745	1 078	22 798	7 040	1 344	33 164
	Dont femmes	62 %	70 %	43 %	48 %	44 %	36 %	31 %	84 %	89 %	61 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	15 819	1 449	3 254	6 357	2 061	211	989	1 161	431	1 836
	Dont femmes	62 %	70 %	38 %	45 %	40 %	34 %	29 %	86 %	88 %	57 %
	%	23 %	16 %	11 %	18 %	9 %	20 %	4 %	16 %	32 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Rennes propose sur Parcoursup 195 formations en licence pouvant accueillir 19 727 candidats. 154 441 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 70 097 candidats (dont 62% de femmes), et 93 575 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 15 819 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Rennes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	7 %	10 %	5 %	11 %	1 %	5 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	22 %	0 %	23 %	38 %	3 %	0 %	1 %	7 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	74 %	0 %	0 %	0 %	4 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	63 %	2 %	6 %	14 %	1 %	0 %	1 %	5 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	37 %	3 %	4 %	22 %	3 %	0 %	1 %	5 %	4 %	20 %	100 %
En reprise d'études		67 %	1 %	2 %	13 %	0 %	0 %	0 %	4 %	7 %	5 %	100 %
Autres		47 %	5 %	2 %	30 %	8 %	0 %	1 %	2 %	1 %	4 %	100 %
Total		47 %	4 %	10 %	19 %	6 %	1 %	3 %	3 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Rennes l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	46 661	61 %	23 %	25 101	63 %	9 %	16 959	67 %	18 %	7 818	66 %	27 %
PASS	7 378	71 %	17 %	4 247	72 %	4 %	4 108	72 %	21 %	1 106	72 %	18 %
BUT	23 450	42 %	12 %	12 087	40 %	4 %	7 106	48 %	14 %	3 205	48 %	12 %
BTS	22 031	47 %	23 %	7 554	47 %	5 %	4 616	52 %	22 %	4 674	52 %	24 %
CPGE	13 848	44 %	14 %	8 326	43 %	5 %	10 395	46 %	15 %	1 281	47 %	13 %
Ecole de Commerce	942	36 %	19 %	670	35 %	8 %	220	60 %	17 %	53	34 %	21 %
Ecole d'Ingénieurs	20 625	30 %	5 %	18 573	30 %	2 %	15 212	34 %	5 %	1 778	29 %	5 %
IFSI	3 887	87 %	20 %	1 573	89 %	6 %	1 094	89 %	22 %	784	90 %	20 %
EFTS	577	91 %	21 %	218	94 %	8 %	112	96 %	28 %	105	90 %	18 %
Autres	21 621	60 %	6 %	15 871	62 %	3 %	12 067	66 %	5 %	3 008	61 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Rennes, 46 661 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 46 661 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 25 101 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 46 661 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 16 959 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 46 661 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 818 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Rennes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Génie civil - Construction durable	Commerce International
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME
5	Sciences de la vie	Gestion administrative et commerciale des organisations	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Rennes. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	15 475	9 985	3 263	2 227	4 349	277	2 261	138	22 500
	Dont femmes	54 %	55 %	52 %	51 %	61 %	65 %	59 %	62 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 523	9 753	2 975	1 795	3 738	248	1 672	126	20 307
	Dont femmes	54 %	55 %	53 %	51 %	62 %	65 %	58 %	62 %	56 %
	%	94 %	98 %	91 %	81 %	86 %	90 %	74 %	91 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	92 %	80 %	86 %	90 %	73 %	91 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 182	8 665	2 310	1 207	2 262	160	1 246	82	15 932
	Dont femmes	55 %	56 %	54 %	53 %	58 %	60 %	57 %	60 %	56 %
	% parmi les inscrits	79 %	87 %	71 %	54 %	52 %	58 %	55 %	59 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	89 %	78 %	67 %	61 %	65 %	75 %	65 %	78 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	88 %	73 %	56 %	49 %	53 %	53 %	57 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		170 225	122 835	32 764	14 626	30 744	2 034	15 952	1 374	220 329
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	10	7	7	7	7	10	10
Propositions reçues	Nombre	73 535	55 293	13 438	4 804	12 277	851	4 486	540	91 689
	%	43 %	45 %	41 %	33 %	40 %	42 %	28 %	39 %	42 %

Note de lecture : Parmi les 15 475 candidats de terminale inscrits de l'académie de Strasbourg (dont 54% de femmes), 14 523 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 12 182 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 15 475 candidats ont formulé au total 170 225 vœux, dont 73 535 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	67 246	4 588	24 870	37 364	20 859	5 033	12 527	23 097	435	18 679
	Dont femmes	65 %	72 %	45 %	51 %	41 %	40 %	28 %	86 %	91 %	64 %
	% hors académie	32 %	100 %	46 %	22 %	65 %	91 %	83 %	34 %	25 %	60 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 072	8	382	1 516	177	92	37	0	28	319
	Dont femmes	61 %	100 %	27 %	38 %	41 %	39 %	19 %	%	79 %	50 %
	% hors académie	40 %	100 %	53 %	32 %	52 %	37 %	49 %	%	25 %	33 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		70 318	4 596	25 252	38 880	21 036	5 125	12 564	23 097	463	18 998
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	4	6	10	10	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	37 785	198	9 497	13 629	8 032	2 227	5 564	10 701	209	3 847
	Dont femmes	64 %	76 %	44 %	51 %	46 %	40 %	30 %	87 %	90 %	63 %
	% hors académie	21 %	100 %	49 %	20 %	50 %	80 %	85 %	31 %	21 %	48 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 030	15	1 779	2 392	1 085	262	439	780	129	1 021
	Dont femmes	62 %	80 %	44 %	45 %	41 %	37 %	28 %	85 %	88 %	63 %
	% hors académie	13 %	100 %	18 %	11 %	24 %	47 %	48 %	8 %	10 %	38 %

Note de lecture : 67 246 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Strasbourg (dont 65% par des femmes et 32% dans des licences situées dans une autre académie). 3 072 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 40% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 37 785 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 21% dans une autre académie). 8 030 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 13% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Strasbourg ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58 %	0 %	10 %	5 %	11 %	2 %	5 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	26 %	32 %	5 %	1 %	1 %	9 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	21 %	0 %	1 %	56 %	2 %	0 %	0 %	10 %	1 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	63 %	0 %	8 %	14 %	1 %	1 %	1 %	6 %	1 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	40 %	0 %	4 %	32 %	0 %	0 %	0 %	6 %	1 %	16 %	100 %
En reprise d'études		63 %	0 %	5 %	14 %	0 %	1 %	0 %	7 %	3 %	6 %	100 %
Autres		62 %	0 %	5 %	4 %	5 %	9 %	4 %	4 %	2 %	6 %	100 %
Total		50 %	0 %	11 %	15 %	7 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 58% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	11 800	58 %	48 %	4 608	64 %	12 %	4 881	62 %	47 %	2 466	62 %	58 %
PASS	629	71 %	2 %	629	71 %	2 %	371	74 %	2 %	93	70 %	3 %
BUT	5 797	46 %	26 %	2 633	47 %	10 %	1 777	51 %	28 %	1 172	51 %	25 %
BTS	7 577	50 %	24 %	2 022	52 %	8 %	1 674	57 %	21 %	2 089	54 %	29 %
CPGE	3 202	45 %	33 %	1 725	45 %	14 %	2 275	49 %	39 %	457	45 %	28 %
Ecole de Commerce	409	43 %	54 %	298	43 %	35 %	159	50 %	52 %	36	44 %	33 %
Ecole d'Ingénieurs	1 094	29 %	38 %	822	29 %	24 %	758	33 %	40 %	168	25 %	21 %
IFSI	1 461	84 %	37 %	361	86 %	11 %	361	89 %	42 %	368	88 %	35 %
EFTS	145	92 %	46 %	20	100 %	10 %	28	100 %	50 %	31	90 %	39 %
Autres	4 612	57 %	17 %	2 062	63 %	14 %	2 007	62 %	23 %	927	59 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Strasbourg, 11 800 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 11 800 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 608 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11 800 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 881 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 47% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11 800 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 466 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 58% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Strasbourg. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Strasbourg selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 385 formations de l'académie de Strasbourg. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Strasbourg	385	21 266	115 022	293 689	26	110 327	51 899	19 029

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	77 087	16 378	1 973	9 383	10 201	115 022
	Dont femmes	54 %	61 %	70 %	54 %	49 %	55 %
	% hors académie	78 %	65 %	82 %	45 %	14 %	68 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	38 829	7 667	703	3 137	1 563	51 899
	Dont femmes	52 %	61 %	70 %	58 %	59 %	54 %
	% hors académie	62 %	50 %	65 %	50 %	43 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 528	3 060	251	1 601	589	19 029
	Dont femmes	56 %	58 %	64 %	57 %	59 %	57 %
	% hors académie	23 %	28 %	47 %	34 %	25 %	25 %
	% parmi les inscrits	18 %	19 %	13 %	17 %	6 %	17 %
Propositions reçues	Nombre	84 828	16 225	1 330	5 671	2 273	110 327
	%	41 %	37 %	33 %	24 %	14 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 77 087 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 38 829 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Strasbourg et 13 528 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 77 087 candidats de terminale ont formulé 206 186 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 84 828 ont été suivis d'une proposition - soit 41% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	119	0	34	121	27	4	9	12	7	52	
Capacité d'accueil	11 425	0	1 883	3 255	1 353	250	662	851	180	1 407	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8		12	14	22	19	47	41	3	24	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	90 119	0	22 746	47 116	29 156	4 856	31 170	34 606	538	33 382	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	46 835	0	7 472	14 680	8 516	3 285	10 910	13 282	241	5 106
	%	52 %		33 %	31 %	29 %	68 %	35 %	38 %	45 %	15 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	44 611	0	13 653	20 062	18 772	3 875	16 784	5 536	439	28 965
	Dont femmes	63 %		43 %	52 %	46 %	39 %	33 %	82 %	91 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	10 223	0	1 831	2 612	1 308	188	554	878	155	1 280
	Dont femmes	62 %		43 %	45 %	41 %	44 %	36 %	84 %	90 %	64 %
	%	23 %		13 %	13 %	7 %	5 %	3 %	16 %	35 %	4 %

Note de lecture : L'académie de Strasbourg propose sur Parcoursup 119 formations en licence pouvant accueillir 11 425 candidats. 90 119 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 44 611 candidats (dont 63% de femmes), et 46 835 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 8 demandes. 10 223 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Strasbourg selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	60 %	0 %	10 %	5 %	10 %	1 %	5 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	25 %	32 %	6 %	1 %	1 %	9 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	22 %	0 %	1 %	56 %	2 %	0 %	0 %	10 %	1 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	67 %	0 %	6 %	11 %	1 %	1 %	1 %	5 %	1 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	31 %	0 %	2 %	25 %	0 %	0 %	0 %	6 %	1 %	35 %	100 %
En reprise d'études		67 %	0 %	4 %	12 %	0 %	0 %	0 %	7 %	3 %	6 %	100 %
Autres		63 %	0 %	3 %	11 %	15 %	1 %	1 %	2 %	0 %	4 %	100 %
Total		54 %	0 %	10 %	14 %	7 %	1 %	3 %	5 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 60% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Strasbourg l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	29 441	64 %	22 %	17 829	67 %	8 %	12 413	68 %	21 %	5 809	67 %	28 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	10 129	42 %	15 %	4 752	40 %	6 %	2 938	49 %	17 %	1 906	47 %	16 %
BTS	12 442	52 %	16 %	4 853	55 %	4 %	2 788	59 %	13 %	3 532	56 %	18 %
CPGE	9 964	48 %	12 %	6 780	49 %	5 %	7 512	51 %	13 %	1 190	47 %	12 %
Ecole de Commerce	3 526	39 %	4 %	3 250	39 %	1 %	1 295	53 %	3 %	106	44 %	10 %
Ecole d'Ingénieurs	15 168	32 %	3 %	14 243	32 %	2 %	12 104	35 %	3 %	1 249	30 %	3 %
IFSI	2 729	85 %	21 %	1 221	85 %	5 %	642	90 %	24 %	730	90 %	21 %
EFTS	218	91 %	37 %	68	88 %	18 %	46	98 %	41 %	44	91 %	36 %
Autres	18 986	63 %	4 %	15 076	65 %	2 %	11 543	68 %	4 %	2 888	65 %	5 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Strasbourg, 29 441 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 29 441 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 17 829 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 8% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 29 441 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 413 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 21% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 29 441 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 5 809 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Strasbourg en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences pour la santé	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
2	Droit	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
3	Psychologie	Métiers du multimédia et de l'internet	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie civil - Construction durable	Management Commercial Opérationnel
5	Mathématiques	Carrières juridiques	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences pour la santé est la plus demandée dans l'académie de Strasbourg. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Commerce International est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	25 083	15 733	5 550	3 800	6 986	588	3 660	170	36 487
	Dont femmes	53 %	56 %	50 %	47 %	62 %	63 %	63 %	69 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	23 547	15 322	5 006	3 219	5 937	515	2 619	137	32 755
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	47 %	63 %	64 %	61 %	67 %	56 %
	%	94 %	97 %	90 %	85 %	85 %	88 %	72 %	81 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	92 %	85 %	86 %	89 %	70 %	79 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 332	13 985	4 124	2 223	3 500	385	2 030	91	26 338
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	47 %	62 %	64 %	61 %	67 %	56 %
	% parmi les inscrits	81 %	89 %	74 %	58 %	50 %	65 %	55 %	54 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	91 %	82 %	69 %	59 %	75 %	78 %	66 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	83 %	89 %	76 %	60 %	50 %	66 %	54 %	52 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		362 149	256 868	76 733	28 548	61 288	7 291	28 595	2 015	461 338
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	14	8	9	12	8	12	13
Propositions reçues	Nombre	141 180	103 597	27 369	10 214	23 491	2 218	7 195	550	174 634
	%	39 %	40 %	36 %	36 %	38 %	30 %	25 %	27 %	38 %

Note de lecture : Parmi les 25 083 candidats de terminale inscrits de l'académie de Toulouse (dont 53% de femmes), 23 547 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 20 332 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 81% des candidats inscrits. Ces 25 083 candidats ont formulé au total 362 149 vœux, dont 141 180 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	122 232	41 323	49 132	65 480	38 787	6 480	33 712	58 823	2 320	33 566
	Dont femmes	63 %	70 %	42 %	49 %	44 %	48 %	32 %	82 %	86 %	66 %
	% hors académie	36 %	53 %	42 %	29 %	53 %	82 %	85 %	60 %	29 %	67 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 624	16	726	1 851	226	103	125	0	80	732
	Dont femmes	62 %	75 %	26 %	47 %	32 %	57 %	32 %	%	85 %	38 %
	% hors académie	40 %	100 %	49 %	48 %	87 %	54 %	38 %	%	50 %	43 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		127 856	41 339	49 858	67 331	39 013	6 583	33 837	58 823	2 400	34 298
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	13	4	5	7	6	13	17	3	4
Propositions reçues	Nombre	65 811	7 921	17 271	24 065	13 514	3 169	15 662	19 639	781	6 801
	Dont femmes	65 %	70 %	42 %	49 %	48 %	47 %	35 %	86 %	85 %	62 %
	% hors académie	25 %	17 %	39 %	29 %	47 %	71 %	86 %	57 %	39 %	58 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 239	1 115	2 451	4 318	1 662	560	925	1 053	313	1 702
	Dont femmes	62 %	71 %	37 %	44 %	44 %	42 %	36 %	84 %	86 %	61 %
	% hors académie	17 %	12 %	20 %	18 %	29 %	29 %	37 %	34 %	30 %	51 %

Note de lecture : 122 232 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Toulouse (dont 63% par des femmes et 36% dans des licences situées dans une autre académie). 5 624 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 62% par des femmes et 40% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 65 811 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 25% dans une autre académie). 12 239 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 17% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Toulouse ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	8 %	7 %	5 %	11 %	3 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	22 %	0 %	26 %	31 %	3 %	2 %	1 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	17 %	0 %	0 %	72 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	1 %	7 %	13 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	30 %	1 %	5 %	14 %	3 %	1 %	0 %	9 %	3 %	34 %	100 %
En reprise d'études		64 %	1 %	4 %	13 %	0 %	1 %	0 %	6 %	6 %	5 %	100 %
Autres		41 %	4 %	3 %	10 %	0 %	4 %	1 %	13 %	4 %	19 %	100 %
Total		46 %	4 %	9 %	16 %	6 %	2 %	4 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	19 177	58 %	45 %	9 523	63 %	13 %	7 386	62 %	37 %	4 189	62 %	53 %
PASS	2 756	69 %	39 %	1 463	72 %	8 %	1 451	71 %	51 %	557	74 %	42 %
BUT	9 782	45 %	22 %	4 947	47 %	8 %	2 870	51 %	23 %	2 236	50 %	20 %
BTS	11 409	48 %	31 %	4 654	50 %	11 %	2 634	54 %	33 %	3 315	53 %	35 %
CPGE	4 869	48 %	33 %	3 027	47 %	15 %	3 524	51 %	40 %	696	50 %	26 %
Ecole de Commerce	872	45 %	56 %	486	47 %	28 %	250	58 %	43 %	112	55 %	26 %
Ecole d'Ingénieurs	2 329	33 %	38 %	1 827	33 %	18 %	1 621	37 %	40 %	334	35 %	25 %
IFSI	1 807	80 %	39 %	1 048	84 %	21 %	500	87 %	40 %	471	85 %	34 %
EFTS	330	89 %	30 %	112	90 %	29 %	73	93 %	44 %	84	93 %	21 %
Autres	6 945	54 %	17 %	3 910	62 %	14 %	3 175	59 %	20 %	1 413	56 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Toulouse, 19 177 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 45% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 19 177 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 523 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19 177 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 386 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19 177 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 4 189 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Toulouse. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Toulouse selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 654 formations de l'académie de Toulouse. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Toulouse	654	36 794	196 645	615 882	26	203 631	88 457	33 655

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	135 639	28 216	2 556	18 692	11 542	196 645
	Dont femmes	53 %	61 %	64 %	61 %	50 %	55 %
	% hors académie	79 %	70 %	76 %	64 %	20 %	73 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	64 717	13 619	1 096	7 089	1 936	88 457
	Dont femmes	53 %	62 %	66 %	64 %	58 %	56 %
	% hors académie	62 %	59 %	63 %	66 %	49 %	62 %
	%	48 %	48 %	43 %	38 %	17 %	45 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 005	5 029	390	3 532	699	33 655
	Dont femmes	54 %	62 %	61 %	64 %	57 %	56 %
	% hors académie	29 %	43 %	43 %	54 %	33 %	34 %
	% parmi les inscrits	18 %	18 %	15 %	19 %	6 %	17 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37 %	37 %	36 %	50 %	36 %	38 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		452 633	85 189	7 763	48 455	21 842	615 882
Propositions reçues	Nombre	155 857	30 036	2 229	12 361	3 148	203 631
	%	34 %	35 %	29 %	26 %	14 %	33 %

Note de lecture : Parmi les 135 639 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 64 717 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Toulouse et 24 005 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 18% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 135 639 candidats de terminale ont formulé 452 633 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 155 857 ont été suivis d'une proposition - soit 34% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	159	16	39	261	42	6	18	14	12	87	
Capacité d'accueil	18 623	1 083	3 340	6 222	1 884	720	1 480	1 106	395	1 941	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	53	22	15	32	8	29	56	8	23	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	172 634	57 095	72 184	95 952	59 484	5 504	42 415	62 017	3 264	45 333	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	87 363	9 725	23 099	27 773	14 466	2 115	14 332	16 523	898	7 337
	%	51 %	17 %	32 %	29 %	24 %	38 %	34 %	27 %	28 %	16 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	80 112	9 525	39 499	42 282	28 692	4 789	24 699	8 722	1 703	38 149
	Dont femmes	63 %	70 %	44 %	49 %	47 %	40 %	31 %	83 %	89 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 094	1 177	3 248	5 168	1 850	520	1 392	1 101	382	1 723
	Dont femmes	63 %	71 %	37 %	45 %	48 %	39 %	33 %	85 %	88 %	61 %
	%	21 %	12 %	8 %	12 %	6 %	11 %	6 %	13 %	22 %	5 %

Note de lecture : L'académie de Toulouse propose sur Parcoursup 159 formations en licence pouvant accueillir 18 623 candidats. 172 634 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 80 112 candidats (dont 63% de femmes), et 87 363 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 9 demandes. 17 094 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 21% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Toulouse selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	7 %	8 %	4 %	10 %	2 %	7 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	23 %	0 %	27 %	31 %	3 %	2 %	2 %	7 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	17 %	0 %	1 %	70 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	69 %	1 %	7 %	10 %	0 %	1 %	1 %	4 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	0 %	8 %	16 %	1 %	1 %	1 %	9 %	2 %	23 %	100 %
En reprise d'études		74 %	0 %	3 %	10 %	0 %	1 %	0 %	3 %	4 %	4 %	100 %
Autres		56 %	7 %	2 %	19 %	4 %	1 %	2 %	2 %	1 %	7 %	100 %
Total		51 %	3 %	10 %	15 %	5 %	2 %	4 %	3 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Toulouse l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	51 624	62 %	20 %	32 719	64 %	9 %	19 918	67 %	17 %	10 811	66 %	25 %
PASS	7 883	70 %	14 %	5 233	70 %	3 %	4 532	70 %	17 %	1 426	73 %	16 %
BUT	30 282	43 %	9 %	20 826	43 %	5 %	8 855	49 %	10 %	5 873	50 %	11 %
BTS	27 196	49 %	15 %	14 450	50 %	5 %	6 302	54 %	16 %	7 760	54 %	17 %
CPGE	20 241	48 %	9 %	15 439	47 %	4 %	15 890	49 %	10 %	2 407	49 %	9 %
Ecole de Commerce	4 295	40 %	11 %	3 539	39 %	3 %	1 363	54 %	6 %	273	48 %	11 %
Ecole d'Ingénieurs	22 294	30 %	6 %	20 095	29 %	4 %	16 748	33 %	6 %	2 138	29 %	6 %
IFSI	4 524	83 %	17 %	2 539	85 %	9 %	1 157	88 %	22 %	1 224	87 %	14 %
EFTS	682	92 %	16 %	308	94 %	9 %	145	94 %	30 %	184	95 %	12 %
Autres	26 953	63 %	4 %	21 160	66 %	2 %	16 060	67 %	4 %	4 289	64 %	6 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Toulouse, 51 624 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 20% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 51 624 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 32 719 (dont 64% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 51 624 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 918 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 51 624 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 10 811 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 25% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Toulouse en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Commerce International
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Négociation et digitalisation de la Relation Client
4	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Toulouse. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	58 890	39 489	11 676	7 725	16 164	1 318	8 290	272	84 934
	Dont femmes	53 %	55 %	51 %	46 %	60 %	64 %	58 %	64 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	53 131	37 613	9 682	5 836	12 483	1 063	5 322	223	72 222
	Dont femmes	54 %	55 %	53 %	47 %	61 %	66 %	60 %	64 %	56 %
	%	90 %	95 %	83 %	76 %	77 %	81 %	64 %	82 %	85 %
	% femmes parmi les inscrits	92 %	96 %	85 %	77 %	79 %	83 %	66 %	82 %	86 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	45 577	33 934	7 552	4 091	7 566	709	4 131	156	58 139
	Dont femmes	54 %	55 %	53 %	48 %	61 %	64 %	60 %	63 %	56 %
	% parmi les inscrits	77 %	86 %	65 %	53 %	47 %	54 %	50 %	57 %	68 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	90 %	78 %	70 %	61 %	67 %	78 %	70 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	87 %	67 %	56 %	48 %	53 %	51 %	57 %	69 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		1 134 827	887 431	171 358	76 038	180 551	17 128	88 779	3 266	1 424 551
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		19	22	15	10	11	13	11	12	17
Propositions reçues	Nombre	367 984	304 159	44 924	18 901	47 729	4 015	14 505	995	435 228
	%	32 %	34 %	26 %	25 %	26 %	23 %	16 %	30 %	31 %

Note de lecture : Parmi les 58 890 candidats de terminale inscrits de l'académie de Versailles (dont 53% de femmes), 53 131 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 45 577 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 77% des candidats inscrits. Ces 58 890 candidats ont formulé au total 1 134 827 vœux, dont 367 984 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 19 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	360 835	136 396	115 995	183 965	160 175	100 198	148 522	88 664	5 021	79 669
	Dont femmes	62 %	70 %	40 %	47 %	42 %	42 %	27 %	88 %	90 %	64 %
	% hors académie	65 %	75 %	61 %	50 %	66 %	71 %	88 %	54 %	60 %	82 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	22 864	121	2 566	12 305	1 945	878	920	0	359	3 153
	Dont femmes	60 %	71 %	25 %	39 %	33 %	50 %	24 %	%	88 %	50 %
	% hors académie	64 %	100 %	65 %	58 %	64 %	67 %	64 %	%	56 %	64 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		383 699	136 517	118 561	196 270	162 120	101 076	149 442	88 664	5 380	82 822
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	17	4	6	10	18	19	14	3	3
Propositions reçues	Nombre	130 961	15 306	26 902	45 921	42 470	43 994	80 316	32 824	1 699	14 835
	Dont femmes	66 %	71 %	40 %	51 %	50 %	43 %	28 %	87 %	90 %	61 %
	% hors académie	61 %	62 %	60 %	43 %	61 %	71 %	89 %	48 %	51 %	71 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 892	2 030	4 352	8 573	5 043	3 062	3 472	2 185	562	3 968
	Dont femmes	65 %	72 %	39 %	44 %	42 %	44 %	27 %	88 %	89 %	63 %
	% hors académie	60 %	63 %	49 %	32 %	48 %	46 %	69 %	33 %	39 %	69 %

Note de lecture : 360 835 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Versailles (dont 62% par des femmes et 65% dans des licences situées dans une autre académie). 22 864 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 64% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 130 961 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 61% dans une autre académie). 24 892 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 65% acceptées par des femmes et 60% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Versailles ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47 %	6 %	6 %	3 %	14 %	7 %	9 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	16 %	0 %	23 %	36 %	4 %	4 %	2 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	Professionnelle	10 %	0 %	2 %	70 %	0 %	1 %	0 %	8 %	3 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	6 %	14 %	2 %	2 %	1 %	6 %	1 %	8 %	100 %
	En remise à niveau	43 %	2 %	3 %	15 %	1 %	1 %	1 %	6 %	0 %	28 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	3 %	18 %	0 %	1 %	0 %	7 %	3 %	7 %	100 %
Autres		61 %	3 %	4 %	4 %	2 %	3 %	2 %	4 %	1 %	16 %	100 %
Total		43 %	3 %	7 %	15 %	9 %	5 %	6 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 47% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	45 225	57 %	39 %	39 485	59 %	26 %	16 886	61 %	33 %	8 078	64 %	46 %
PASS	6 556	69 %	29 %	6 031	70 %	20 %	3 130	70 %	48 %	1 347	76 %	32 %
BUT	20 832	44 %	18 %	16 758	44 %	11 %	4 409	50 %	22 %	4 871	52 %	19 %
BTS	23 818	47 %	28 %	17 665	50 %	11 %	3 858	55 %	29 %	6 801	52 %	33 %
CPGE	14 300	45 %	34 %	12 566	45 %	19 %	9 367	49 %	42 %	1 664	46 %	25 %
Ecole de Commerce	4 978	48 %	57 %	4 677	48 %	28 %	1 616	60 %	50 %	398	62 %	32 %
Ecole d'Ingénieurs	7 099	30 %	47 %	6 416	30 %	36 %	3 934	36 %	46 %	804	34 %	33 %
IFSI	3 466	89 %	40 %	2 786	90 %	14 %	782	93 %	42 %	1 121	91 %	36 %
EFTS	987	90 %	33 %	683	90 %	15 %	193	94 %	33 %	295	92 %	27 %
Autres	18 000	55 %	16 %	15 177	57 %	13 %	7 825	60 %	19 %	3 055	60 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Versailles, 45 225 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 39% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 45 225 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 39 485 (dont 59% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 26% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 45 225 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 16 886 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 45 225 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 078 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 46% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Versailles. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Versailles selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 853 formations de l'académie de Versailles. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Versailles	853	47 522	266 109	1 076 832	27	296 439	126 661	43 793

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	182 853	41 051	3 756	25 251	13 198	266 109
	Dont femmes	52 %	59 %	63 %	59 %	52 %	54 %
	% hors académie	67 %	61 %	66 %	56 %	20 %	63 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	99 095	17 376	1 503	6 978	1 709	126 661
	Dont femmes	53 %	62 %	65 %	64 %	61 %	55 %
	% hors académie	55 %	53 %	57 %	56 %	47 %	55 %
	%	54 %	42 %	40 %	28 %	13 %	48 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	33 868	5 604	501	3 176	644	43 793
	Dont femmes	52 %	59 %	57 %	60 %	57 %	54 %
	% hors académie	34 %	42 %	43 %	46 %	36 %	36 %
	% parmi les inscrits	19 %	14 %	13 %	13 %	5 %	16 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	34 %	32 %	33 %	46 %	38 %	35 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		803 780	136 358	12 353	92 524	31 817	1 076 832
Propositions reçues	Nombre	242 372	36 244	3 181	12 032	2 610	296 439
	%	30 %	27 %	26 %	13 %	8 %	28 %

Note de lecture : Parmi les 182 853 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 99 095 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Versailles et 33 868 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 19% des candidats inscrits et 34% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 182 853 candidats de terminale ont formulé 803 780 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 242 372 ont été suivis d'une proposition - soit 30% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	212	11	44	274	97	31	48	25	13	98	
Capacité d'accueil	17 723	1 046	3 368	8 649	4 542	3 970	2 187	2 283	664	3 090	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	16	86	27	20	31	22	25	47	8	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	283 595	90 189	89 956	170 161	140 240	86 874	54 731	107 295	5 129	48 662	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	94 369	12 313	19 021	37 175	29 907	30 412	27 268	33 981	1 696	10 297
	%	33 %	14 %	21 %	22 %	21 %	35 %	50 %	32 %	33 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	128 409	16 359	44 759	61 230	49 161	14 387	22 047	16 090	2 998	40 077
	Dont femmes	59 %	71 %	42 %	47 %	44 %	44 %	28 %	86 %	89 %	58 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	17 556	1 020	3 303	7 368	4 329	3 238	1 878	2 173	577	2 351
	Dont femmes	62 %	72 %	42 %	44 %	42 %	41 %	27 %	87 %	90 %	56 %
	%	14 %	6 %	7 %	12 %	9 %	23 %	9 %	14 %	19 %	6 %

Note de lecture : L'académie de Versailles propose sur Parcoursup 212 formations en licence pouvant accueillir 17 723 candidats. 283 595 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 128 409 candidats (dont 59% de femmes), et 94 369 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 16 demandes. 17 556 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 14% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Versailles selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46 %	4 %	6 %	3 %	16 %	11 %	7 %	2 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	13 %	0 %	21 %	39 %	5 %	5 %	2 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	Professionnelle	6 %	0 %	2 %	74 %	0 %	0 %	0 %	8 %	4 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	0 %	6 %	14 %	1 %	4 %	1 %	8 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	42 %	2 %	5 %	18 %	1 %	1 %	1 %	11 %	1 %	19 %	100 %
En reprise d'études		53 %	0 %	3 %	19 %	0 %	2 %	0 %	13 %	4 %	6 %	100 %
Autres		56 %	1 %	2 %	9 %	12 %	5 %	3 %	4 %	1 %	8 %	100 %
Total		40 %	2 %	8 %	17 %	10 %	7 %	4 %	5 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Versailles l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	85 604	58 %	14 %	48 259	59 %	9 %	33 772	61 %	10 %	17 797	65 %	16 %
PASS	13 436	71 %	7 %	8 250	71 %	3 %	7 402	71 %	10 %	2 751	76 %	6 %
BUT	32 833	42 %	9 %	16 616	44 %	5 %	6 840	49 %	12 %	8 830	50 %	9 %
BTS	38 394	46 %	15 %	18 138	48 %	6 %	6 237	53 %	15 %	13 046	52 %	16 %
CPGE	36 310	43 %	11 %	23 678	43 %	7 %	27 332	45 %	13 %	3 953	46 %	8 %
Ecole de Commerce	12 815	44 %	23 %	9 013	43 %	16 %	4 997	55 %	20 %	718	53 %	20 %
Ecole d'Ingénieurs	20 120	28 %	9 %	14 476	27 %	5 %	12 663	32 %	9 %	2 114	31 %	10 %
IFSI	7 164	89 %	17 %	3 840	89 %	7 %	1 476	93 %	20 %	2 718	92 %	15 %
EFTS	1 611	90 %	21 %	780	91 %	14 %	327	93 %	22 %	518	92 %	18 %
Autres	26 647	58 %	6 %	18 220	60 %	4 %	13 307	65 %	4 %	5 000	60 %	6 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Versailles, 85 604 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 14% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 85 604 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 48 259 (dont 59% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 85 604 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 33 772 (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 85 604 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 17 797 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 16% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Versailles en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Mathématiques	Informatique	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Comptabilité et gestion
5	Psychologie	Métiers du multimédia et de l'internet	Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELelectronique - Option A : Informatique et réseaux

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans l'académie de Versailles. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 734	4 995	2 503	2 236	3 154	250	1 748	115	15 001
	Dont femmes	54 %	57 %	52 %	47 %	64 %	57 %	64 %	54 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 284	4 922	2 400	1 962	2 766	224	1 279	92	13 645
	Dont femmes	54 %	58 %	53 %	47 %	64 %	57 %	62 %	55 %	57 %
	%	95 %	99 %	96 %	88 %	88 %	90 %	73 %	80 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	99 %	97 %	88 %	87 %	89 %	71 %	82 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 064	4 476	2 033	1 555	2 013	176	983	66	11 302
	Dont femmes	54 %	58 %	52 %	47 %	62 %	56 %	62 %	50 %	56 %
	% parmi les inscrits	83 %	90 %	81 %	70 %	64 %	70 %	56 %	57 %	75 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87 %	91 %	85 %	79 %	73 %	79 %	77 %	72 %	83 %
	% femmes parmi les inscrits	84 %	90 %	81 %	69 %	62 %	69 %	54 %	53 %	74 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		93 208	56 529	23 400	13 279	24 187	2 113	13 041	1 235	133 784
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10	11	9	6	8	8	7	11	9
Propositions reçues	Nombre	43 525	28 357	9 844	5 324	9 821	848	3 957	318	58 469
	%	47 %	50 %	42 %	40 %	41 %	40 %	30 %	26 %	44 %

Note de lecture : Parmi les 9 734 candidats de terminale inscrits de l'académie de La Réunion (dont 54% de femmes), 9 284 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 8 064 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 83% des candidats inscrits. Ces 9 734 candidats ont formulé au total 93 208 vœux, dont 43 525 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 10 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	37 842	8 896	7 186	27 804	8 281	1 953	4 457	21 326	344	8 961
	Dont femmes	64 %	69 %	51 %	53 %	45 %	49 %	21 %	76 %	88 %	63 %
	% hors académie	45 %	50 %	53 %	25 %	66 %	94 %	92 %	84 %	48 %	57 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	4 389	37	177	1 409	110	46	17	0	39	510
	Dont femmes	59 %	76 %	49 %	53 %	30 %	59 %	41 %	%	95 %	46 %
	% hors académie	37 %	35 %	81 %	50 %	68 %	83 %	88 %	%	79 %	38 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		42 231	8 933	7 363	29 213	8 391	1 999	4 474	21 326	383	9 471
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	2	4	5	8	10	9	2	2
Propositions reçues	Nombre	28 007	3 142	2 299	9 730	3 362	1 124	2 032	5 847	136	2 790
	Dont femmes	63 %	68 %	47 %	51 %	48 %	49 %	20 %	76 %	88 %	60 %
	% hors académie	29 %	6 %	51 %	20 %	45 %	92 %	92 %	90 %	48 %	28 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 578	602	475	2 315	572	128	155	468	67	942
	Dont femmes	59 %	71 %	46 %	46 %	45 %	48 %	20 %	79 %	81 %	60 %
	% hors académie	24 %	4 %	27 %	14 %	22 %	54 %	68 %	64 %	33 %	22 %

Note de lecture : 37 842 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de La Réunion (dont 64% par des femmes et 45% dans des licences situées dans une autre académie). 4 389 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 37% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 28 007 ont été suivis d'une proposition (dont 63% par des femmes et 29% dans une autre académie). 5 578 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 59% acceptées par des femmes et 24% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de La Réunion ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	10 %	5 %	5 %	11 %	2 %	3 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	31 %	2 %	9 %	41 %	2 %	1 %	1 %	5 %	1 %	8 %	100 %
	Professionnelle	22 %	0 %	0 %	55 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	20 %	100 %
Etudiants	En réorientation	67 %	2 %	3 %	13 %	1 %	1 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	44 %	2 %	2 %	30 %	0 %	0 %	1 %	13 %	2 %	6 %	100 %
En reprise d'études		67 %	7 %	2 %	9 %	0 %	1 %	0 %	8 %	1 %	5 %	100 %
Autres		65 %	3 %	2 %	11 %	0 %	2 %	0 %	12 %	0 %	6 %	100 %
Total		49 %	5 %	4 %	20 %	5 %	1 %	1 %	4 %	1 %	8 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	7 012	57 %	49 %	2 694	64 %	22 %	2 125	63 %	35 %	3 240	62 %	53 %
PASS	1 306	66 %	38 %	407	71 %	4 %	504	65 %	46 %	525	75 %	32 %
BUT	2 385	51 %	17 %	761	49 %	11 %	552	56 %	19 %	1 187	57 %	16 %
BTS	5 553	51 %	34 %	1 322	52 %	13 %	1 076	53 %	41 %	3 254	54 %	37 %
CPGE	1 597	50 %	34 %	722	50 %	16 %	997	54 %	42 %	481	55 %	28 %
Ecole de Commerce	224	48 %	49 %	142	51 %	42 %	89	53 %	45 %	50	58 %	36 %
Ecole d'Ingénieurs	410	20 %	37 %	290	23 %	36 %	238	24 %	51 %	127	21 %	24 %
IFSI	1 076	79 %	22 %	506	80 %	23 %	243	77 %	34 %	548	86 %	20 %
EFTS	133	88 %	25 %	28	93 %	21 %	21	81 %	33 %	61	90 %	20 %
Autres	3 110	56 %	24 %	1 028	60 %	13 %	897	65 %	27 %	1 662	58 %	26 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de La Réunion, 7 012 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 49% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 7 012 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 694 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7 012 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 125 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7 012 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 240 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de La Réunion. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de La Réunion selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 236 formations de l'académie de La Réunion. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
La Réunion	236	13 456	30 784	101 768	29	52 217	21 718	10 239

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	22 514	4 526	469	2 486	789	30 784
	Dont femmes	52 %	64 %	61 %	63 %	51 %	54 %
	% hors académie	54 %	47 %	55 %	48 %	33 %	52 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	16 512	3 197	296	1 436	277	21 718
	Dont femmes	52 %	63 %	58 %	60 %	57 %	54 %
	% hors académie	43 %	38 %	43 %	41 %	53 %	43 %
	%	73 %	71 %	63 %	58 %	35 %	71 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 531	1 606	158	835	109	10 239
	Dont femmes	54 %	61 %	54 %	58 %	65 %	56 %
	% hors académie	11 %	21 %	18 %	28 %	33 %	14 %
	% parmi les inscrits	33 %	35 %	34 %	34 %	14 %	33 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46 %	50 %	53 %	58 %	39 %	47 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		78 108	13 321	1 465	7 345	1 529	101 768
Propositions reçues	Nombre	41 340	6 687	616	3 066	508	52 217
	%	53 %	50 %	42 %	42 %	33 %	51 %

Note de lecture : Parmi les 22 514 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 16 512 (dont 52% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de La Réunion et 7 531 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 33% des candidats inscrits et 46% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 22 514 candidats de terminale ont formulé 78 108 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 41 340 ont été suivis d'une proposition - soit 53% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	43	8	9	113	15	1	7	2	3	35	
Capacité d'accueil	8 002	710	404	2 498	473	60	86	179	50	994	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4	10	13	14	8	2	66	29	4	6	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	34 602	7 145	5 278	33 998	3 802	136	5 716	5 199	213	5 679	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	27 906	4 003	1 627	9 493	2 078	95	3 795	734	73	2 413
	%	81 %	56 %	31 %	28 %	55 %	70 %	66 %	14 %	34 %	42 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	14 719	2 492	4 113	11 721	2 318	136	4 927	2 884	184	4 345
	Dont femmes	60 %	70 %	55 %	54 %	52 %	48 %	30 %	80 %	86 %	58 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	5 328	683	386	2 241	460	59	52	180	46	804
	Dont femmes	58 %	71 %	48 %	46 %	43 %	49 %	19 %	80 %	78 %	60 %
	%	36 %	27 %	9 %	19 %	20 %	43 %	1 %	6 %	25 %	19 %

Note de lecture : L'académie de La Réunion propose sur Parcoursup 43 formations en licence pouvant accueillir 8 002 candidats. 34 602 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 14 719 candidats (dont 60% de femmes), et 27 906 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 5 328 candidats (dont 58% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 36% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de La Réunion selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	59 %	12 %	4 %	6 %	10 %	1 %	1 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	34 %	2 %	8 %	41 %	2 %	1 %	0 %	3 %	0 %	8 %	100 %
	Professionnelle	25 %	0 %	0 %	53 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %	100 %
Etudiants	En réorientation	73 %	2 %	2 %	12 %	1 %	0 %	0 %	3 %	1 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	53 %	4 %	2 %	32 %	1 %	0 %	0 %	3 %	1 %	4 %	100 %
En reprise d'études		72 %	10 %	1 %	10 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	6 %	100 %
Autres		70 %	12 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	4 %	100 %
Total		52 %	7 %	4 %	22 %	4 %	1 %	1 %	2 %	0 %	8 %	100 %

Note de lecture : 59% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de La Réunion l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	9 895	59 %	34 %	3 325	63 %	16 %	2 638	65 %	22 %	4 183	62 %	41 %
PASS	1 992	69 %	27 %	732	74 %	9 %	822	69 %	31 %	661	75 %	27 %
BUT	3 226	53 %	11 %	1 158	55 %	3 %	739	59 %	12 %	1 348	58 %	12 %
BTS	8 182	53 %	23 %	2 732	56 %	5 %	1 472	56 %	28 %	4 352	55 %	27 %
CPGE	1 921	52 %	23 %	459	59 %	2 %	1 187	56 %	27 %	523	56 %	24 %
Ecole de Commerce	117	44 %	44 %	3	0 %	0 %	38	58 %	47 %	24	50 %	38 %
Ecole d'Ingénieurs	4 374	28 %	1 %	4 102	29 %	0 %	2 910	33 %	1 %	536	29 %	2 %
IFSI	1 396	81 %	9 %	392	85 %	1 %	311	81 %	19 %	681	86 %	10 %
EFTS	119	87 %	24 %	3	100 %	33 %	20	80 %	35 %	49	88 %	22 %
Autres	3 108	57 %	21 %	581	64 %	7 %	704	66 %	23 %	1 671	58 %	25 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de La Réunion, 9 895 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 59% de femmes) et 34% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 9 895 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 3 325 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 9 895 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 2 638 (dont 65% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 22% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 9 895 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 183 dont (62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 41% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de La Réunion en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
3	Droit	Génie civil - Construction durable	Comptabilité et gestion
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Réseaux et télécommunications	Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Sciences sociales	Carrières sociales Parcours assistance sociale	Commerce International

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de La Réunion. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 638	2 587	1 000	1 051	1 361	188	970	37	7 194
	Dont femmes	56 %	59 %	57 %	45 %	65 %	62 %	72 %	57 %	60 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 330	2 517	935	878	1 161	160	610	31	6 292
	Dont femmes	56 %	60 %	58 %	44 %	65 %	61 %	70 %	61 %	59 %
	%	93 %	97 %	94 %	84 %	85 %	85 %	63 %	84 %	87 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	95 %	82 %	85 %	84 %	62 %	90 %	87 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 686	2 262	769	655	844	127	475	20	5 152
	Dont femmes	57 %	60 %	58 %	44 %	66 %	58 %	71 %	60 %	60 %
	% parmi les inscrits	79 %	87 %	77 %	62 %	62 %	68 %	49 %	54 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	90 %	82 %	75 %	73 %	79 %	78 %	65 %	82 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	88 %	78 %	61 %	63 %	64 %	48 %	57 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		49 430	31 873	11 360	6 197	11 253	1 688	8 851	341	71 563
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	6	8	9	9	9	10
Propositions reçues	Nombre	19 131	12 816	4 102	2 213	3 845	598	1 575	128	25 277
	%	39 %	40 %	36 %	36 %	34 %	35 %	18 %	38 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 4 638 candidats de terminale inscrits de l'académie de Guadeloupe (dont 56% de femmes), 4 330 (dont 56% de femmes) ont reçu une proposition et 3 686 (dont 57% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 4 638 candidats ont formulé au total 49 430 vœux, dont 19 131 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	15 268	7 734	4 110	15 164	3 656	574	1 743	14 960	366	4 615
	Dont femmes	64 %	74 %	53 %	51 %	42 %	50 %	28 %	85 %	94 %	63 %
	% hors académie	72 %	65 %	69 %	48 %	66 %	100 %	98 %	93 %	38 %	85 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 694	160	130	995	102	16	15	0	82	179
	Dont femmes	65 %	77 %	43 %	51 %	38 %	44 %	33 %	%	90 %	51 %
	% hors académie	71 %	8 %	81 %	70 %	73 %	100 %	100 %	%	45 %	89 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		16 962	7 894	4 240	16 159	3 758	590	1 758	14 960	448	4 794
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	3	4	4	7	12	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	8 940	1 697	1 433	5 574	1 523	353	1 068	3 523	208	958
	Dont femmes	67 %	72 %	58 %	51 %	49 %	53 %	26 %	88 %	93 %	56 %
	% hors académie	56 %	26 %	60 %	33 %	45 %	100 %	98 %	94 %	27 %	66 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 036	399	259	1 344	296	35	45	358	87	293
	Dont femmes	63 %	76 %	54 %	46 %	44 %	51 %	31 %	86 %	93 %	56 %
	% hors académie	44 %	7 %	39 %	22 %	16 %	100 %	78 %	72 %	26 %	54 %

Note de lecture : 15 268 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Guadeloupe (dont 64% par des femmes et 72% dans des licences situées dans une autre académie). 1 694 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 65% par des femmes et 71% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 8 940 ont été suivis d'une proposition (dont 67% par des femmes et 56% dans une autre académie). 2 036 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 44% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guadeloupe ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46 %	14 %	5 %	12 %	10 %	1 %	2 %	3 %	1 %	5 %	100 %
	Technologique	19 %	3 %	13 %	43 %	6 %	0 %	1 %	8 %	2 %	5 %	100 %
	Professionnelle	10 %	2 %	1 %	76 %	0 %	0 %	0 %	3 %	1 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	2 %	2 %	16 %	1 %	1 %	0 %	11 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	27 %	1 %	2 %	31 %	1 %	1 %	0 %	19 %	4 %	15 %	100 %
En reprise d'études		51 %	5 %	2 %	15 %	0 %	0 %	0 %	17 %	6 %	4 %	100 %
Autres		55 %	15 %	5 %	15 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	100 %
Total		40 %	8 %	5 %	26 %	6 %	1 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %

Note de lecture : 46% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	2 738	62 %	46 %	1 793	66 %	25 %	780	68 %	36 %	1 142	68 %	48 %
PASS	897	73 %	40 %	478	78 %	5 %	286	74 %	55 %	356	79 %	31 %
BUT	1 172	55 %	19 %	537	49 %	14 %	239	65 %	23 %	560	61 %	19 %
BTS	2 851	50 %	38 %	1 269	53 %	15 %	549	56 %	43 %	1 584	53 %	43 %
CPGE	818	49 %	35 %	374	46 %	12 %	421	56 %	43 %	228	57 %	27 %
Ecole de Commerce	65	57 %	42 %	65	57 %	42 %	35	69 %	46 %	7	71 %	14 %
Ecole d'Ingénieurs	129	27 %	33 %	113	26 %	29 %	72	35 %	42 %	33	27 %	27 %
IFSI	643	84 %	24 %	453	88 %	22 %	114	90 %	31 %	338	88 %	28 %
EFTS	117	91 %	34 %	29	86 %	14 %	17	94 %	35 %	66	97 %	29 %
Autres	1 102	54 %	19 %	725	59 %	13 %	321	60 %	25 %	503	60 %	17 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Guadeloupe, 2 738 (dont 62% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 738 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 793 (dont 66% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 25% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 738 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 780 candidats (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 738 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 142 (dont 68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guadeloupe. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Guadeloupe selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 130 formations de l'académie de Guadeloupe. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Guadeloupe	130	5 038	12 777	32 763	23	16 068	8 209	3 674

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	9 610	1 612	248	967	340	12 777
	Dont femmes	58 %	71 %	65 %	71 %	57 %	61 %
	% hors académie	53 %	51 %	43 %	45 %	22 %	51 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	6 520	1 045	151	417	76	8 209
	Dont femmes	58 %	69 %	60 %	67 %	71 %	60 %
	% hors académie	41 %	42 %	32 %	39 %	46 %	41 %
	%	68 %	65 %	61 %	43 %	22 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 904	452	84	213	21	3 674
	Dont femmes	55 %	64 %	58 %	70 %	71 %	57 %
	% hors académie	7 %	15 %	10 %	19 %	48 %	9 %
	% parmi les inscrits	30 %	28 %	34 %	22 %	6 %	29 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45 %	43 %	56 %	51 %	28 %	45 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		26 845	3 207	493	1 666	552	32 763
Propositions reçues	Nombre	13 400	1 668	242	608	150	16 068
	%	50 %	52 %	49 %	36 %	27 %	49 %

Note de lecture : Parmi les 9 610 (dont 58% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 6 520 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Guadeloupe et 2 904 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 30% des candidats inscrits et 45% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 9 610 candidats de terminale ont formulé 26 845 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 13 400 ont été suivis d'une proposition - soit 50% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	22	9	8	62	10	0	1	1	5	12	
Capacité d'accueil	2 130	455	210	1 465	300	0	20	133	88	237	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4	13	10	8	6		40	13	4	5	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	7 755	5 924	2 166	11 039	1 870	0	805	1 759	362	1 083	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	5 785	2 346	829	4 659	1 004	0	466	369	189	421
	%	75 %	40 %	38 %	42 %	54 %		58 %	21 %	52 %	39 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 860	1 859	1 827	4 891	1 294	0	805	1 759	245	1 010
	Dont femmes	61 %	73 %	61 %	57 %	49 %		35 %	84 %	93 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 324	435	174	1 130	253	0	15	126	75	142
	Dont femmes	59 %	77 %	62 %	46 %	44 %		60 %	87 %	92 %	47 %
	%	27 %	23 %	10 %	23 %	20 %		2 %	7 %	31 %	14 %

Note de lecture : L'académie de Guadeloupe propose sur Parcoursup 22 formations en licence pouvant accueillir 2 130 candidats. 7 755 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 860 candidats (dont 61% de femmes), et 5 785 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 1 324 candidats (dont 59% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 27% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Guadeloupe selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45 %	19 %	4 %	13 %	12 %	0 %	1 %	2 %	1 %	4 %	100 %
	Technologique	19 %	4 %	14 %	46 %	8 %	0 %	0 %	4 %	2 %	3 %	100 %
	Professionnelle	9 %	2 %	1 %	78 %	0 %	0 %	0 %	2 %	2 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	59 %	6 %	1 %	19 %	2 %	0 %	0 %	8 %	2 %	4 %	100 %
	En remise à niveau	36 %	6 %	1 %	36 %	1 %	0 %	0 %	7 %	5 %	8 %	100 %
En reprise d'études		43 %	16 %	3 %	17 %	0 %	0 %	0 %	9 %	9 %	1 %	100 %
Autres		38 %	43 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	100 %
Total		36 %	12 %	5 %	31 %	7 %	0 %	0 %	3 %	2 %	4 %	100 %

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Guadeloupe l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	3 630	60 %	26 %	1 555	61 %	7 %	925	68 %	17 %	1 253	67 %	31 %
PASS	1 538	73 %	23 %	694	73 %	4 %	565	77 %	27 %	488	77 %	22 %
BUT	1 427	59 %	11 %	555	60 %	2 %	317	72 %	10 %	567	66 %	14 %
BTS	3 735	56 %	26 %	1 193	68 %	3 %	763	61 %	28 %	1 820	56 %	34 %
CPGE	1 090	49 %	22 %	334	49 %	1 %	556	54 %	25 %	277	56 %	21 %
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	739	34 %	2 %	696	34 %	1 %	607	36 %	2 %	48	48 %	2 %
IFSI	904	85 %	7 %	326	86 %	2 %	172	92 %	13 %	434	89 %	8 %
EFTS	134	93 %	30 %	20	95 %	5 %	19	100 %	21 %	74	97 %	26 %
Autres	743	54 %	15 %	216	67 %	2 %	167	63 %	20 %	327	55 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Guadeloupe, 3 630 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 26% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 3 630 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 555 (dont 61% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 630 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 925 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 17% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 3 630 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 1 253 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 31% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Guadeloupe en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion des entreprises et des administrations	Gestion de la PME
2	Droit	Métiers du multimédia et de l'internet	Management Commercial Opérationnel
3	Economie et gestion	Carrières sociales Parcours éducation spécialisée	Tourisme
4	Sciences de la vie et de la terre	Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle	Comptabilité et gestion
5	Sciences pour la santé	Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie	Négociation et digitalisation de la Relation Client

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans l'académie de Guadeloupe. En BUT, la spécialité Gestion des entreprises et des administrations est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guyane. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 739	1 424	578	737	827	105	690	19	4 380
	Dont femmes	59 %	61 %	60 %	55 %	66 %	69 %	71 %	79 %	63 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 533	1 385	548	600	695	86	457	13	3 784
	Dont femmes	60 %	62 %	60 %	56 %	67 %	67 %	69 %	85 %	62 %
	%	92 %	97 %	95 %	81 %	84 %	82 %	66 %	68 %	86 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	96 %	82 %	85 %	81 %	64 %	73 %	86 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 199	1 257	477	465	541	72	354	10	3 176
	Dont femmes	61 %	62 %	58 %	59 %	65 %	68 %	71 %	80 %	63 %
	% parmi les inscrits	80 %	88 %	83 %	63 %	65 %	69 %	51 %	53 %	73 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87 %	91 %	87 %	78 %	78 %	84 %	77 %	77 %	84 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	90 %	81 %	68 %	64 %	68 %	52 %	53 %	73 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		28 889	17 267	6 504	5 118	6 789	1 046	5 480	124	42 328
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	12	11	7	8	10	8	7	10
Propositions reçues	Nombre	10 163	6 556	2 160	1 447	2 184	332	1 135	37	13 851
	%	35 %	38 %	33 %	28 %	32 %	32 %	21 %	30 %	33 %

Note de lecture : Parmi les 2 739 candidats de terminale inscrits de l'académie de Guyane (dont 59% de femmes), 2 533 (dont 60% de femmes) ont reçu une proposition et 2 199 (dont 61% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 2 739 candidats ont formulé au total 28 889 vœux, dont 10 163 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	11 243	3 116	2 692	9 100	1 333	344	875	8 509	360	1 996
	Dont femmes	64 %	75 %	49 %	57 %	46 %	36 %	15 %	84 %	89 %	62 %
	% hors académie	72 %	87 %	77 %	58 %	89 %	86 %	100 %	91 %	25 %	81 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 463	24	127	861	18	16	18	0	58	175
	Dont femmes	60 %	62 %	33 %	51 %	50 %	50 %	11 %	%	88 %	56 %
	% hors académie	65 %	100 %	73 %	78 %	50 %	56 %	100 %	%	21 %	70 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12 706	3 140	2 819	9 961	1 351	360	893	8 509	418	2 171
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	6	3	4	5	4	12	9	2	2
Propositions reçues	Nombre	6 600	450	846	2 419	468	181	423	1 992	59	413
	Dont femmes	66 %	77 %	50 %	54 %	45 %	41 %	18 %	85 %	85 %	54 %
	% hors académie	55 %	48 %	72 %	53 %	80 %	78 %	100 %	91 %	32 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 728	167	205	571	66	44	30	199	46	120
	Dont femmes	65 %	74 %	51 %	54 %	44 %	43 %	30 %	84 %	83 %	57 %
	% hors académie	42 %	19 %	39 %	34 %	50 %	41 %	100 %	55 %	22 %	42 %

Note de lecture : 11 243 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Guyane (dont 64% par des femmes et 72% dans des licences situées dans une autre académie). 1 463 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 65% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 6 600 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 55% dans une autre académie). 1 728 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 65% acceptées par des femmes et 42% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Guyane ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	59 %	12 %	7 %	5 %	5 %	3 %	2 %	3 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	33 %	1 %	15 %	35 %	0 %	0 %	0 %	11 %	1 %	3 %	100 %
	Professionnelle	41 %	0 %	3 %	46 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	69 %	1 %	3 %	12 %	0 %	1 %	1 %	8 %	1 %	3 %	100 %
	En remise à niveau	46 %	0 %	3 %	32 %	0 %	0 %	0 %	11 %	3 %	6 %	100 %
En reprise d'études		64 %	1 %	3 %	11 %	0 %	0 %	0 %	11 %	7 %	3 %	100 %
Autres		50 %	0 %	0 %	30 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	10 %	100 %
Total		54 %	5 %	6 %	18 %	2 %	1 %	1 %	6 %	1 %	4 %	100 %

Note de lecture : 59% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	2 010	63 %	54 %	1 213	64 %	29 %	405	71 %	41 %	898	69 %	56 %
PASS	433	77 %	36 %	256	76 %	9 %	103	83 %	52 %	192	83 %	31 %
BUT	766	54 %	23 %	433	53 %	13 %	127	65 %	28 %	372	61 %	20 %
BTS	1 712	58 %	26 %	915	52 %	13 %	228	70 %	27 %	896	61 %	28 %
CPGE	243	55 %	26 %	162	50 %	20 %	124	58 %	37 %	73	68 %	19 %
Ecole de Commerce	77	47 %	49 %	44	57 %	39 %	19	63 %	79 %	15	60 %	27 %
Ecole d'Ingénieurs	65	23 %	40 %	65	23 %	40 %	36	31 %	61 %	20	30 %	25 %
IFSI	496	85 %	22 %	305	86 %	12 %	66	94 %	39 %	266	87 %	20 %
EFTS	147	87 %	9 %	21	90 %	10 %	15	93 %	13 %	71	90 %	10 %
Autres	661	56 %	14 %	406	55 %	8 %	152	62 %	20 %	295	62 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Guyane, 2 010 (dont 63% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 54% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 010 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 213 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 29% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 010 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 405 candidats (dont 71% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 41% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 010 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 898 (dont 69% de femmes) sont boursiers du secondaire et 56% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Guyane. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Guyane selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 60 formations de l'académie de Guyane. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Guyane	60	2 570	5 325	13 982	16	6 297	3 630	2 033

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 832	686	108	601	98	5 325
	Dont femmes	61 %	68 %	69 %	67 %	63 %	62 %
	% hors académie	26 %	35 %	24 %	32 %	12 %	28 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 818	432	61	299	20	3 630
	Dont femmes	61 %	69 %	67 %	66 %	75 %	62 %
	% hors académie	16 %	28 %	15 %	26 %	25 %	18 %
Candidats ayant accepté une proposition	%	74 %	63 %	56 %	50 %	20 %	68 %
	Nombre	1 569	228	40	185	11	2 033
	Dont femmes	61 %	71 %	72 %	65 %	82 %	63 %
	% hors académie	1 %	4 %	0 %	13 %	9 %	3 %
Propositions reçues	% parmi les inscrits	41 %	33 %	37 %	31 %	11 %	38 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	56 %	53 %	66 %	62 %	55 %	56 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11 157	1 320	220	1 156	129	13 982
Propositions reçues	Nombre	5 177	600	97	397	26	6 297
	%	46 %	45 %	44 %	34 %	20 %	45 %

Note de lecture : Parmi les 3 832 (dont 61% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 818 (dont 61% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Guyane et 1 569 (dont 61% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 41% des candidats inscrits et 56% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3 832 candidats de terminale ont formulé 11 157 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 5 177 ont été suivis d'une proposition - soit 46% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	16	1	5	23	2	1	0	2	3	7
Capacité d'accueil	1 415	140	156	504	48	50	0	95	54	108
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	3	4	6	11	4	1		11	7	6
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	4 743	548	874	5 442	215	60	0	1 092	399	609
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	3 718	249	269	1 433	107	0	222	50	207
	%	78 %	45 %	31 %	26 %	50 %	70 %	20 %	13 %	34 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 896	548	746	2 558	214	0	990	283	560
	Dont femmes	63 %	78 %	49 %	62 %	52 %	38 %	84 %	86 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	1 080	137	131	411	33	0	94	44	77
	Dont femmes	65 %	72 %	50 %	56 %	33 %	38 %	88 %	80 %	51 %
	%	37 %	25 %	18 %	16 %	15 %	43 %	9 %	16 %	14 %

Note de lecture : L'académie de Guyane propose sur Parcoursup 16 formations en licence pouvant accueillir 1 415 candidats. 4 743 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 896 candidats (dont 63% de femmes), et 3 718 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 3 demandes. 1 080 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 37% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Guyane selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	58 %	16 %	8 %	5 %	4 %	3 %	0 %	3 %	1 %	3 %	100 %
	Technologique	34 %	1 %	14 %	36 %	0 %	0 %	0 %	11 %	2 %	2 %	100 %
	Professionnelle	46 %	0 %	2 %	42 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	73 %	1 %	1 %	14 %	0 %	2 %	0 %	4 %	2 %	3 %	100 %
	En remise à niveau	50 %	0 %	0 %	40 %	0 %	0 %	0 %	2 %	2 %	5 %	100 %
En reprise d'études		64 %	2 %	3 %	8 %	0 %	0 %	0 %	6 %	15 %	3 %	100 %
Autres		36 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	18 %	9 %	18 %	100 %
Total		53 %	7 %	6 %	20 %	2 %	1 %	0 %	5 %	2 %	4 %	100 %

Note de lecture : 58% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Guyane l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	1 996	63 %	39 %	367	63 %	3 %	353	72 %	23 %	902	68 %	41 %
PASS	460	77 %	28 %	85	72 %	0 %	125	79 %	34 %	184	83 %	27 %
BUT	602	48 %	20 %	114	37 %	4 %	104	53 %	18 %	270	57 %	20 %
BTS	1 796	60 %	19 %	314	60 %	0 %	263	72 %	20 %	872	65 %	22 %
CPGE	174	56 %	18 %	27	52 %	0 %	94	57 %	21 %	53	70 %	15 %
Ecole de Commerce	51	39 %	41 %	3	33 %	0 %	10	60 %	60 %	6	67 %	67 %
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	526	86 %	14 %	76	91 %	1 %	70	94 %	27 %	268	88 %	12 %
EFTS	147	85 %	7 %	8	75 %	0 %	16	94 %	12 %	67	90 %	9 %
Autres	376	56 %	16 %	39	64 %	0 %	64	69 %	20 %	190	59 %	18 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Guyane, 1 996 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 63% de femmes) et 39% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 1 996 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 367 (dont 63% de femmes) viennent d'une autre région et 3% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 996 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 353 (dont 72% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 23% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 996 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 902 dont (68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 41% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Guyane en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale	Techniques de commercialisation	Comptabilité et gestion
2	Sciences de la vie et de la terre	Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Génie électrique et informatique industrielle	Gestion de la PME
4	Lettres	Génie civil - Construction durable	Economie sociale familiale
5	Langues étrangères appliquées	Réseaux et télécommunications	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de Guyane. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Comptabilité et gestion est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 319	1 759	781	779	969	105	652	21	5 066
	Dont femmes	53 %	57 %	52 %	48 %	65 %	74 %	70 %	76 %	58 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 083	1 715	723	645	805	92	443	16	4 439
	Dont femmes	54 %	57 %	52 %	48 %	64 %	74 %	67 %	81 %	58 %
	%	93 %	97 %	93 %	83 %	83 %	88 %	68 %	76 %	88 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	94 %	82 %	82 %	87 %	65 %	81 %	87 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 677	1 565	594	518	588	77	325	12	3 679
	Dont femmes	54 %	57 %	52 %	47 %	64 %	74 %	67 %	92 %	57 %
	% parmi les inscrits	81 %	89 %	76 %	66 %	61 %	73 %	50 %	57 %	73 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87 %	91 %	82 %	80 %	73 %	84 %	73 %	75 %	83 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	89 %	76 %	66 %	60 %	73 %	47 %	69 %	71 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		36 644	24 592	7 459	4 593	7 158	1 089	4 850	267	50 008
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	14	10	6	7	10	7	13	10
Propositions reçues	Nombre	14 011	9 770	2 529	1 712	2 700	343	1 119	95	18 268
	%	38 %	40 %	34 %	37 %	38 %	31 %	23 %	36 %	37 %

Note de lecture : Parmi les 3 319 candidats de terminale inscrits de l'académie de Martinique (dont 53% de femmes), 3 083 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 2 677 (dont 54% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 81% des candidats inscrits. Ces 3 319 candidats ont formulé au total 36 644 vœux, dont 14 011 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	11 929	6 753	2 039	9 803	2 746	1 197	2 165	7 697	180	3 303
	Dont femmes	59 %	71 %	47 %	50 %	48 %	35 %	38 %	78 %	86 %	65 %
	% hors académie	74 %	73 %	87 %	37 %	78 %	95 %	94 %	91 %	57 %	80 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	1 236	105	76	508	55	16	3	0	45	152
	Dont femmes	66 %	74 %	43 %	55 %	53 %	44 %	67 %	%	91 %	52 %
	% hors académie	63 %	25 %	88 %	59 %	69 %	69 %	100 %	%	47 %	84 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13 165	6 858	2 115	10 311	2 801	1 213	2 168	7 697	225	3 455
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	10	3	4	5	9	11	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	7 040	1 631	646	3 838	1 035	566	877	1 889	51	695
	Dont femmes	62 %	68 %	50 %	50 %	51 %	39 %	51 %	79 %	88 %	62 %
	% hors académie	57 %	29 %	78 %	25 %	49 %	90 %	95 %	94 %	55 %	60 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 483	295	106	999	203	73	60	201	30	229
	Dont femmes	62 %	69 %	45 %	46 %	42 %	38 %	52 %	82 %	90 %	63 %
	% hors académie	49 %	10 %	57 %	11 %	23 %	64 %	77 %	67 %	47 %	48 %

Note de lecture : 11 929 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Martinique (dont 59% par des femmes et 74% dans des licences situées dans une autre académie). 1 236 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 66% par des femmes et 63% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 7 040 ont été suivis d'une proposition (dont 62% par des femmes et 57% dans une autre académie). 1 483 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 49% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Martinique ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45 %	14 %	4 %	12 %	10 %	3 %	3 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	22 %	4 %	4 %	47 %	5 %	2 %	1 %	8 %	0 %	6 %	100 %
	Professionnelle	8 %	1 %	0 %	77 %	1 %	0 %	0 %	5 %	0 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	64 %	4 %	3 %	12 %	1 %	1 %	1 %	7 %	1 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	42 %	3 %	3 %	14 %	1 %	1 %	0 %	14 %	5 %	17 %	100 %
En reprise d'études		57 %	7 %	2 %	16 %	0 %	1 %	0 %	10 %	3 %	5 %	100 %
Autres		33 %	25 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	8 %	100 %
Total		40 %	8 %	3 %	27 %	6 %	2 %	2 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 45% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	2 005	59 %	44 %	1 320	59 %	30 %	506	68 %	35 %	703	64 %	46 %
PASS	587	68 %	41 %	374	72 %	5 %	172	70 %	58 %	191	74 %	37 %
BUT	540	45 %	15 %	377	53 %	12 %	114	61 %	14 %	216	52 %	13 %
BTS	2 032	50 %	43 %	775	53 %	8 %	327	61 %	45 %	959	55 %	47 %
CPGE	566	49 %	35 %	281	49 %	15 %	232	58 %	40 %	160	56 %	34 %
Ecole de Commerce	116	42 %	53 %	78	41 %	53 %	35	63 %	40 %	13	46 %	31 %
Ecole d'Ingénieurs	167	38 %	34 %	146	40 %	30 %	91	53 %	41 %	48	31 %	21 %
IFSI	424	79 %	27 %	310	81 %	22 %	72	81 %	39 %	188	85 %	23 %
EFTS	54	83 %	17 %	21	76 %	10 %	5	100 %	0 %	27	89 %	19 %
Autres	810	56 %	20 %	528	57 %	11 %	239	65 %	25 %	307	61 %	21 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Martinique, 2 005 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 005 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 320 (dont 59% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 30% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 005 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 506 candidats (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 005 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 703 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 46% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Martinique. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Martinique selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 124 formations de l'académie de Martinique. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Martinique	124	4 757	14 021	28 914	34	13 776	7 485	2 720

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	10 792	1 700	202	904	423	14 021
	Dont femmes	52 %	68 %	69 %	70 %	52 %	56 %
	% hors académie	70 %	66 %	61 %	54 %	37 %	68 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 795	1 026	108	433	123	7 485
	Dont femmes	58 %	69 %	65 %	69 %	61 %	60 %
	% hors académie	52 %	57 %	49 %	52 %	62 %	52 %
Candidats ayant accepté une proposition	%	54 %	60 %	53 %	48 %	29 %	53 %
	Nombre	2 128	334	42	190	26	2 720
	Dont femmes	54 %	65 %	71 %	67 %	62 %	57 %
	% hors académie	9 %	15 %	7 %	22 %	19 %	11 %
Propositions reçues	% parmi les inscrits	20 %	20 %	21 %	21 %	6 %	19 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37 %	33 %	39 %	44 %	21 %	36 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		23 609	2 871	351	1 547	536	28 914
Propositions reçues	Nombre	11 229	1 572	167	653	155	13 776
	%	48 %	55 %	48 %	42 %	29 %	48 %

Note de lecture : Parmi les 10 792 (dont 52% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 5 795 (dont 58% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Martinique et 2 128 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 20% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 10 792 candidats de terminale ont formulé 23 609 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 11 229 ont été suivis d'une proposition - soit 48% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	31	9	3	55	8	1	1	1	3	12
Capacité d'accueil	2 339	363	70	1 294	291	56	24	77	30	213
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	3	11	7	7	4	1	176	19	4	6
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	6 593	4 009	500	9 587	1 112	83	4 226	1 448	134	1 222
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	5 506	1 932	243	3 845	72	758	218	24	421
	%	84 %	48 %	49 %	40 %	68 %	87 %	18 %	15 %	18 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 181	1 318	483	4 129	961	83	4 226	1 448	111
	Dont femmes	68 %	73 %	27 %	55 %	49 %	52 %	36 %	86 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	904	308	53	1 002	168	33	23	76	16
	Dont femmes	64 %	71 %	28 %	47 %	42 %	55 %	52 %	82 %	94 %
	%	22 %	23 %	11 %	24 %	17 %	40 %	1 %	5 %	14 %

Note de lecture : L'académie de Martinique propose sur Parcoursup 31 formations en licence pouvant accueillir 2 339 candidats. 6 593 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 4 181 candidats (dont 68% de femmes), et 5 506 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 3 demandes. 904 candidats (dont 64% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 22% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Martinique selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	39 %	21 %	3 %	16 %	11 %	2 %	2 %	1 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	21 %	4 %	2 %	55 %	6 %	1 %	0 %	4 %	0 %	6 %	100 %
	Professionnelle	8 %	1 %	0 %	80 %	2 %	0 %	0 %	4 %	0 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	7 %	2 %	19 %	1 %	1 %	0 %	3 %	1 %	4 %	100 %
	En remise à niveau	55 %	5 %	2 %	24 %	0 %	2 %	0 %	0 %	7 %	5 %	100 %
En reprise d'études		54 %	14 %	2 %	18 %	1 %	1 %	0 %	6 %	2 %	3 %	100 %
Autres		23 %	19 %	4 %	46 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Total		33 %	11 %	2 %	37 %	6 %	1 %	1 %	3 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 39% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Martinique l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	2 998	67 %	19 %	1 513	73 %	5 %	728	73 %	10 %	995	70 %	24 %
PASS	1 065	72 %	24 %	536	76 %	5 %	370	79 %	26 %	301	77 %	25 %
BUT	397	26 %	10 %	179	27 %	3 %	63	35 %	5 %	132	30 %	11 %
BTS	3 125	54 %	28 %	1 225	60 %	4 %	546	62 %	26 %	1 409	57 %	33 %
CPGE	786	50 %	20 %	291	51 %	2 %	345	58 %	17 %	216	57 %	22 %
Ecole de Commerce	71	52 %	35 %	13	77 %	38 %	20	80 %	25 %	3	100 %	0 %
Ecole d'Ingénieurs	3 700	35 %	1 %	3 586	34 %	0 %	3 067	37 %	1 %	372	33 %	1 %
IFSI	707	85 %	7 %	314	92 %	2 %	120	88 %	18 %	315	88 %	8 %
EFTS	60	87 %	12 %	13	77 %	0 %	7	86 %	0 %	26	92 %	15 %
Autres	772	61 %	15 %	314	69 %	4 %	149	74 %	21 %	327	64 %	17 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Martinique, 2 998 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 67% de femmes) et 19% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 998 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 513 (dont 73% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 998 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 728 (dont 73% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 998 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 995 dont (70% de femmes) sont boursiers du secondaire et 24% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Martinique en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie et de la terre	Informatique	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Management de la Logistique et des Transports	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Hygiène Sécurité Environnement	Tourisme
4	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales		Gestion de la PME
5	Science politique		Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences de la vie et de la terre est la plus demandée dans l'académie de Martinique. En BUT, la spécialité Informatique est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 377	1 934	1 397	1 046	2 404	274	1 727	36	8 818
	Dont femmes	59 %	65 %	61 %	45 %	61 %	65 %	60 %	69 %	60 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 007	1 908	1 267	832	2 088	212	1 278	28	7 613
	Dont femmes	59 %	65 %	61 %	43 %	62 %	65 %	58 %	68 %	60 %
	%	92 %	99 %	91 %	80 %	87 %	77 %	74 %	78 %	86 %
	% femmes parmi les inscrits	92 %	99 %	91 %	76 %	88 %	77 %	72 %	76 %	86 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 465	1 781	1 068	616	1 601	170	1 016	22	6 274
	Dont femmes	60 %	66 %	61 %	44 %	61 %	63 %	58 %	64 %	60 %
	% parmi les inscrits	79 %	92 %	76 %	59 %	67 %	62 %	59 %	61 %	71 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	93 %	84 %	74 %	77 %	80 %	79 %	79 %	82 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	93 %	77 %	58 %	67 %	60 %	57 %	56 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		60 798	28 183	20 323	12 292	22 708	3 314	18 913	416	106 149
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	15	15	12	9	12	11	12	12
Propositions reçues	Nombre	17 725	10 718	4 547	2 460	6 625	701	3 565	83	28 699
	%	29 %	38 %	22 %	20 %	29 %	21 %	19 %	20 %	27 %

Note de lecture : Parmi les 4 377 candidats de terminale inscrits de l'académie de Mayotte (dont 59% de femmes), 4 007 (dont 59% de femmes) ont reçu une proposition et 3 465 (dont 60% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 4 377 candidats ont formulé au total 60 798 vœux, dont 17 725 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	21 908	3 488	4 177	45 384	794	39	654	12 822	127	3 176
	Dont femmes	66 %	73 %	53 %	56 %	54 %	64 %	36 %	81 %	91 %	61 %
	% hors académie	87 %	100 %	100 %	69 %	84 %	100 %	100 %	94 %	88 %	73 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	5 583	22	260	5 815	332	12	10	0	131	1 428
	Dont femmes	64 %	95 %	41 %	49 %	42 %	58 %	40 %	%	75 %	50 %
	% hors académie	99 %	100 %	100 %	98 %	14 %	100 %	100 %	%	36 %	39 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		27 491	3 510	4 437	51 199	1 126	51	664	12 822	258	4 604
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	7	3	8	2	2	9	10	2	2
Propositions reçues	Nombre	16 078	315	1 007	7 164	253	24	251	2 615	33	961
	Dont femmes	66 %	66 %	55 %	51 %	53 %	75 %	29 %	84 %	100 %	60 %
	% hors académie	89 %	100 %	100 %	77 %	63 %	100 %	100 %	93 %	73 %	42 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 628	69	145	1 729	55	2	21	261	19	345
	Dont femmes	64 %	71 %	55 %	49 %	58 %	50 %	33 %	84 %	100 %	61 %
	% hors académie	85 %	100 %	100 %	67 %	38 %	100 %	100 %	75 %	68 %	33 %

Note de lecture : 21 908 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Mayotte (dont 66% par des femmes et 87% dans des licences situées dans une autre académie). 5 583 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 64% par des femmes et 99% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 16 078 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 89% dans une autre académie). 3 628 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 85% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Mayotte ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	67 %	3 %	4 %	14 %	2 %	0 %	1 %	4 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	41 %	0 %	5 %	43 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	7 %	100 %
	Professionnelle	22 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	10 %	100 %
Etudiants	En réorientation	68 %	0 %	1 %	21 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	4 %	100 %
	En remise à niveau	43 %	1 %	0 %	41 %	1 %	0 %	0 %	4 %	1 %	11 %	100 %
En reprise d'études		68 %	1 %	0 %	19 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	5 %	100 %
Autres		59 %	0 %	0 %	23 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	9 %	100 %
Total		58 %	1 %	2 %	28 %	1 %	0 %	0 %	4 %	0 %	5 %	100 %

Note de lecture : 67% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	2 878	65 %	61 %	2 611	64 %	53 %	412	74 %	56 %	1 702	68 %	61 %
PASS	384	73 %	15 %	384	73 %	15 %	111	77 %	32 %	203	74 %	10 %
BUT	984	57 %	12 %	984	57 %	12 %	160	64 %	21 %	587	64 %	12 %
BTS	3 588	58 %	31 %	2 903	56 %	22 %	332	70 %	38 %	2 149	60 %	31 %
CPGE	326	52 %	15 %	130	55 %	15 %	82	65 %	24 %	173	51 %	11 %
Ecole de Commerce	14	50 %	7 %	14	50 %	7 %	6	67 %	0 %	6	67 %	0 %
Ecole d'Ingénieurs	60	37 %	32 %	60	37 %	32 %	29	45 %	55 %	25	40 %	20 %
IFSI	657	83 %	19 %	522	84 %	16 %	113	85 %	37 %	406	86 %	20 %
EFTS	61	77 %	7 %	31	87 %	3 %	4	100 %	25 %	36	81 %	3 %
Autres	1 191	57 %	18 %	588	55 %	10 %	135	70 %	16 %	679	59 %	17 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Mayotte, 2 878 (dont 65% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 61% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 2 878 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 2 611 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 53% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2 878 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 412 candidats (dont 74% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 56% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2 878 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 1 702 (dont 68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 61% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Mayotte. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Mayotte selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 43 formations de l'académie de Mayotte. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Mayotte	43	1 567	6 410	24 636	25	4 620	2 884	1 493

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 466	701	205	989	49	6 410
	Dont femmes	62 %	66 %	67 %	63 %	59 %	63 %
	% hors académie	5 %	11 %	7 %	10 %	6 %	6 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 169	309	78	317	11	2 884
	Dont femmes	66 %	69 %	71 %	60 %	64 %	66 %
	% hors académie	4 %	11 %	8 %	4 %	0 %	5 %
	%	49 %	44 %	38 %	32 %	22 %	45 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 092	139	56	202	4	1 493
	Dont femmes	64 %	65 %	64 %	61 %	75 %	64 %
	% hors académie	1 %	4 %	2 %	1 %	0 %	1 %
	% parmi les inscrits	24 %	20 %	27 %	20 %	8 %	23 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	50 %	45 %	72 %	64 %	36 %	52 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		17 474	1 902	1 068	4 089	103	24 636
Propositions reçues	Nombre	3 649	392	145	420	14	4 620
	%	21 %	21 %	14 %	10 %	14 %	19 %

Note de lecture : Parmi les 4 466 (dont 62% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 169 (dont 66% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Mayotte et 1 092 (dont 64% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 24% des candidats inscrits et 50% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 4 466 candidats de terminale ont formulé 17 474 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 3 649 ont été suivis d'une proposition - soit 21% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	8	0	0	23	2	0	0	1	2	7
Capacité d'accueil	550	0	0	594	48	0	0	77	16	282
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	6			30	10			12	7	7
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	3 292	0	0	17 714	458	0	0	954	116	2 102
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	1 922	0	1 757	104	0	0	224	10	603
	%	58 %		10 %	23 %			23 %	9 %	29 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 203	0	4 890	364	0	0	954	85	1 405
	Dont femmes	72 %		60 %	45 %			85 %	72 %	60 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	549	0	596	34	0	0	72	6	236
	Dont femmes	73 %		54 %	62 %			81 %	100 %	63 %
	%	25 %		12 %	9 %			8 %	7 %	17 %

Note de lecture : L'académie de Mayotte propose sur Parcoursup 8 formations en licence pouvant accueillir 550 candidats. 3 292 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 2 203 candidats (dont 72% de femmes), et 1 922 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 6 demandes. 549 candidats (dont 73% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 25% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Mayotte selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56 %	0 %	0 %	24 %	6 %	0 %	0 %	4 %	0 %	10 %	100 %
	Technologique	27 %	0 %	0 %	54 %	1 %	0 %	0 %	2 %	1 %	15 %	100 %
	Professionnelle	7 %	0 %	0 %	68 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	19 %	100 %
Etudiants	En réorientation	47 %	0 %	0 %	20 %	1 %	0 %	0 %	10 %	2 %	19 %	100 %
	En remise à niveau	23 %	0 %	0 %	54 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	20 %	100 %
En reprise d'études		47 %	0 %	0 %	23 %	2 %	0 %	0 %	5 %	0 %	22 %	100 %
Autres		75 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %	100 %
Total		37 %	0 %	0 %	40 %	2 %	0 %	0 %	5 %	0 %	16 %	100 %

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Mayotte l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	1 375	72 %	27 %	41	78 %	5 %	208	80 %	16 %	865	75 %	28 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	0			0			0			0		
BTS	2 808	60 %	17 %	123	63 %	5 %	246	67 %	29 %	1 686	62 %	17 %
CPGE	232	47 %	12 %	9	11 %	0 %	34	56 %	18 %	130	47 %	10 %
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	507	84 %	9 %	36	89 %	8 %	86	85 %	24 %	309	90 %	7 %
EFTS	37	68 %	8 %	3	67 %	0 %	1	100 %	0 %	17	71 %	6 %
Autres	756	59 %	20 %	12	75 %	0 %	40	60 %	12 %	442	60 %	19 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Mayotte, 1 375 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 72% de femmes) et 27% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 1 375 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 41 (dont 78% de femmes) viennent d'une autre région et 5% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 375 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 208 (dont 80% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 1 375 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 865 dont (75% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Mayotte en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Administration économique et sociale		Gestion de la PME
2	Sciences de la vie et de la terre		Comptabilité et gestion
3	Droit		Service et prestation des secteurs sanitaire et social
4	Lettres		Commerce International
5	Sciences et technologies		Economie sociale familiale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Administration économique et sociale est la plus demandée dans l'académie de Mayotte. En BUT, la spécialité NA est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Polynésie-Française. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	2 165	1 000	624	541	443	35	314	10	2 967
	Dont femmes	57 %	58 %	58 %	53 %	65 %	51 %	72 %	60 %	59 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 019	979	595	445	407	27	254	8	2 715
	Dont femmes	58 %	58 %	59 %	56 %	65 %	48 %	73 %	62 %	60 %
	%	93 %	98 %	95 %	82 %	92 %	77 %	81 %	80 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	99 %	96 %	87 %	92 %	72 %	82 %	83 %	93 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 664	839	502	323	296	21	189	7	2 177
	Dont femmes	58 %	60 %	58 %	54 %	67 %	57 %	72 %	71 %	61 %
	% parmi les inscrits	77 %	84 %	80 %	60 %	67 %	60 %	60 %	70 %	73 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82 %	86 %	84 %	73 %	73 %	78 %	74 %	88 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	87 %	80 %	60 %	69 %	67 %	61 %	83 %	75 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15 815	9 669	3 853	2 293	2 553	161	1 493	59	20 081
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		7	10	6	4	6	5	5	6	7
Propositions reçues	Nombre	7 376	4 722	1 781	873	1 070	56	540	24	9 066
	%	47 %	49 %	46 %	38 %	42 %	35 %	36 %	41 %	45 %

Note de lecture : Parmi les 2 165 candidats de terminale inscrits de l'académie de Polynésie-Française (dont 57% de femmes), 2 019 (dont 58% de femmes) ont reçu une proposition et 1 664 (dont 58% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 77% des candidats inscrits. Ces 2 165 candidats ont formulé au total 15 815 vœux, dont 7 376 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 7 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	6 807	537	778	5 081	1 804	369	1 146	1 123	7	1 445
	Dont femmes	66 %	71 %	50 %	58 %	37 %	41 %	24 %	94 %	100 %	60 %
	% hors académie	59 %	100 %	77 %	25 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	65 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	534	1	22	321	16	7	1	0	6	76
	Dont femmes	65 %	100 %	41 %	67 %	25 %	14 %	0 %	%	100 %	68 %
	% hors académie	32 %	100 %	41 %	38 %	62 %	100 %	100 %	%	100 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		7 341	538	800	5 402	1 820	376	1 147	1 123	13	1 521
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	7	2	3	5	9	15	12	2	2
Propositions reçues	Nombre	4 394	24	374	2 020	608	166	742	249	2	487
	Dont femmes	65 %	71 %	49 %	57 %	44 %	32 %	17 %	94 %	100 %	64 %
	% hors académie	40 %	100 %	65 %	18 %	67 %	100 %	100 %	100 %	100 %	34 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 142	3	75	652	95	15	29	21	2	143
	Dont femmes	65 %	67 %	57 %	55 %	55 %	33 %	28 %	95 %	100 %	64 %
	% hors académie	25 %	100 %	29 %	9 %	38 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30 %

Note de lecture : 6 807 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de l'académie de Polynésie-Française (dont 66% par des femmes et 59% dans des licences situées dans une autre académie). 534 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 65% par des femmes et 32% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 4 394 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 40% dans une autre académie). 1 142 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 65% acceptées par des femmes et 25% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats de l'académie de Polynésie-Française ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	70 %	0 %	2 %	8 %	8 %	1 %	3 %	0 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	32 %	0 %	8 %	48 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	0 %	80 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	8 %	100 %
Etudiants	En réorientation	73 %	0 %	4 %	15 %	0 %	1 %	0 %	2 %	0 %	4 %	100 %
	En remise à niveau	33 %	0 %	0 %	62 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	100 %
En reprise d'études		69 %	0 %	2 %	15 %	0 %	1 %	0 %	3 %	1 %	10 %	100 %
Autres		71 %	0 %	0 %	14 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Total		52 %	0 %	3 %	30 %	4 %	1 %	1 %	1 %	0 %	7 %	100 %

Note de lecture : 70% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	1 441	61 %	54 %	621	63 %	27 %	434	62 %	54 %	416	70 %	51 %
PASS	68	72 %	4 %	68	72 %	4 %	35	71 %	9 %	7	71 %	0 %
BUT	248	58 %	24 %	137	53 %	9 %	74	53 %	22 %	69	80 %	29 %
BTS	1 339	56 %	42 %	284	57 %	15 %	280	57 %	53 %	533	61 %	46 %
CPGE	334	48 %	28 %	173	46 %	21 %	173	47 %	34 %	61	62 %	20 %
Ecole de Commerce	38	50 %	29 %	38	50 %	29 %	17	59 %	18 %	3	67 %	0 %
Ecole d'Ingénieurs	69	35 %	41 %	69	35 %	41 %	56	36 %	41 %	3	0 %	33 %
IFSI	48	83 %	19 %	48	83 %	19 %	19	84 %	21 %	20	85 %	15 %
EFTS	5	100 %	0 %	5	100 %	0 %	1	100 %	0 %	2	100 %	0 %
Autres	577	58 %	19 %	206	57 %	12 %	222	56 %	23 %	163	70 %	21 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de l'académie de Polynésie-Française, 1 441 (dont 61% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 54% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 1 441 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 621 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 27% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1 441 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 434 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 54% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1 441 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 416 (dont 70% de femmes) sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie de Polynésie-Française. Cette carte représente la répartition des candidats de l'académie de Polynésie-Française selon l'académie de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 74 formations de l'académie de Polynésie-Française. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Polynésie-Française	74	2 514	6 134	12 938	17	6 743	3 853	1 784

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	4 736	785	82	448	83	6 134
	Dont femmes	60 %	65 %	60 %	65 %	66 %	61 %
	% hors académie	54 %	60 %	67 %	51 %	40 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 975	507	48	285	38	3 853
	Dont femmes	60 %	67 %	62 %	66 %	71 %	61 %
	% hors académie	35 %	44 %	65 %	36 %	53 %	37 %
	%	63 %	65 %	59 %	64 %	46 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 409	204	15	146	10	1 784
	Dont femmes	58 %	68 %	67 %	70 %	70 %	61 %
	% hors académie	4 %	4 %	7 %	11 %	20 %	5 %
	% parmi les inscrits	30 %	26 %	18 %	33 %	12 %	29 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47 %	40 %	31 %	51 %	26 %	46 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		10 652	1 253	124	806	103	12 938
Propositions reçues	Nombre	5 476	722	55	447	43	6 743
	%	51 %	58 %	44 %	55 %	42 %	52 %

Note de lecture : Parmi les 4 736 (dont 60% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 2 975 (dont 60% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie de Polynésie-Française et 1 409 (dont 58% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 30% des candidats inscrits et 47% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 4 736 candidats de terminale ont formulé 10 652 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 5 476 ont été suivis d'une proposition - soit 51% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	20	0	2	38	3	0	0	0	0	11
Capacité d'accueil	1 335	0	58	800	89	0	0	0	0	232
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	4		7	7	5					4
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	5 318	0	430	5 897	412	0	0	0	0	881
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	3 805	0	174	2 049	230	0	0	0	485
	%	72 %		40 %	35 %	56 %				55 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	3 539	0	377	2 826	390	0	0	0	805
	Dont femmes	65 %		61 %	60 %	43 %				56 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	922	0	60	621	60	0	0	0	121
	Dont femmes	65 %		65 %	54 %	60 %				60 %
	%	26 %		16 %	22 %	15 %				15 %

Note de lecture : L'académie de Polynésie-Française propose sur Parcoursup 20 formations en licence pouvant accueillir 1 335 candidats. 5 318 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 3 539 candidats (dont 65% de femmes), et 3 805 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette académie, il y a 4 demandes. 922 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 26% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie de Polynésie-Française selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	77 %	0 %	2 %	10 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	30 %	0 %	8 %	51 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	100 %
	Professionnelle	10 %	0 %	0 %	79 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	100 %
Etudiants	En réorientation	76 %	0 %	3 %	18 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	100 %
	En remise à niveau	13 %	0 %	0 %	87 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
En reprise d'études		73 %	0 %	1 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	100 %
Autres		50 %	0 %	20 %	20 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	100 %
Total		52 %	0 %	3 %	35 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	100 %

Note de lecture : 77% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans l'académie de Polynésie-Française l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de l'académie en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	2 551	64 %	26 %	1 267	67 %	3 %	769	67 %	22 %	630	70 %	30 %
PASS	0			0			0			0		
BUT	302	62 %	17 %	172	59 %	1 %	64	67 %	16 %	83	71 %	24 %
BTS	2 172	59 %	25 %	892	63 %	1 %	479	60 %	29 %	747	61 %	32 %
CPGE	340	43 %	17 %	92	33 %	1 %	154	43 %	16 %	67	58 %	16 %
Ecole de Commerce	0			0			0			0		
Ecole d'Ingénieurs	0			0			0			0		
IFSI	0			0			0			0		
EFTS	0			0			0			0		
Autres	637	56 %	16 %	198	52 %	6 %	199	55 %	20 %	180	66 %	21 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de l'académie de Polynésie-Française, 2 551 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 64% de femmes) et 26% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 2 551 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette académie, 1 267 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 3% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 551 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 769 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 22% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 2 551 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 630 dont (70% de femmes) sont boursiers du secondaire et 30% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de l'académie de Polynésie-Française en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences de la vie	Techniques de commercialisation	Gestion de la PME
2	Economie et gestion	Gestion administrative et commerciale des organisations	Management Commercial Opérationnel
3	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales		Tourisme
4	Droit		Négociation et digitalisation de la Relation Client
5	Langues étrangères appliquées		Comptabilité et gestion

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences de la vie est la plus demandée dans l'académie de Polynésie-Française. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette académie. En BTS, la spécialité Gestion de la PME est la plus demandée dans cette académie.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	68 616	43 152	16 037	9 427	17 759	1 645	8 968	741	97 729
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	49 %	62 %	67 %	62 %	61 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	64 425	42 038	14 490	7 897	15 239	1 453	6 407	637	88 161
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	50 %	62 %	68 %	61 %	63 %	57 %
	%	94 %	97 %	90 %	84 %	86 %	88 %	71 %	86 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	92 %	85 %	86 %	90 %	70 %	89 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	53 358	37 139	11 226	4 993	8 696	919	4 657	368	67 998
	Dont femmes	56 %	57 %	53 %	52 %	61 %	68 %	60 %	64 %	57 %
	% parmi les inscrits	78 %	86 %	70 %	53 %	49 %	56 %	52 %	50 %	70 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83 %	88 %	77 %	63 %	57 %	63 %	73 %	58 %	77 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	86 %	72 %	56 %	48 %	56 %	50 %	51 %	70 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		983 065	710 257	199 881	72 927	170 075	19 555	80 443	9 554	1 262 692
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	12	8	10	12	9	13	13
Propositions reçues	Nombre	379 899	284 576	71 069	24 254	61 619	6 521	18 509	2 843	469 391
	%	39 %	40 %	36 %	33 %	36 %	33 %	23 %	30 %	37 %

Note de lecture : Parmi les 68 616 candidats de terminale inscrits de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes (dont 55% de femmes), 64 425 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 53 358 (dont 56% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 78% des candidats inscrits. Ces 68 616 candidats ont formulé au total 983 065 vœux, dont 379 899 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	355 863	94 921	149 695	169 740	110 722	29 884	98 752	138 333	3 920	85 118
	Dont femmes	66 %	69 %	44 %	51 %	42 %	46 %	28 %	85 %	92 %	68 %
	% hors académie	22 %	31 %	26 %	19 %	28 %	69 %	69 %	34 %	20 %	52 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	13 396	90	1 993	6 882	681	609	376	0	173	1 544
	Dont femmes	63 %	70 %	29 %	44 %	26 %	44 %	35 %	%	92 %	49 %
	% hors académie	40 %	34 %	40 %	26 %	68 %	22 %	21 %	%	32 %	34 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		369 259	95 011	151 688	176 622	111 403	30 493	99 128	138 333	4 093	86 662
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	4	4	8	10	14	13	3	4
Propositions reçues	Nombre	172 196	18 120	49 005	64 377	38 637	13 275	46 859	47 718	1 879	17 325
	Dont femmes	66 %	68 %	42 %	52 %	47 %	47 %	30 %	88 %	93 %	67 %
	% hors académie	17 %	6 %	27 %	15 %	20 %	57 %	71 %	29 %	16 %	44 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28 988	3 451	7 808	10 973	4 513	1 654	2 602	3 077	684	4 248
	Dont femmes	64 %	69 %	39 %	47 %	41 %	45 %	31 %	86 %	90 %	67 %
	% hors académie	15 %	3 %	13 %	10 %	13 %	24 %	27 %	14 %	14 %	36 %

Note de lecture : 355 863 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes (dont 66% par des femmes et 22% dans des licences situées dans une autre région). 13 396 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 63% par des femmes et 40% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 172 196 ont été suivis d'une proposition (dont 66% par des femmes et 17% dans une autre région). 28 988 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 15% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49 %	8 %	10 %	4 %	11 %	3 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	28 %	32 %	3 %	2 %	1 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	15 %	0 %	2 %	67 %	1 %	0 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	56 %	1 %	8 %	16 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	36 %	3 %	3 %	18 %	2 %	1 %	1 %	10 %	1 %	27 %	100 %
En reprise d'études		57 %	1 %	5 %	17 %	0 %	1 %	0 %	7 %	5 %	6 %	100 %
Autres		55 %	4 %	4 %	8 %	1 %	8 %	2 %	7 %	2 %	8 %	100 %
Total		43 %	5 %	11 %	16 %	7 %	2 %	4 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 49% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	51 032	59 %	41 %	17 952	66 %	14 %	18 975	62 %	33 %	9 962	64 %	47 %
PASS	7 953	68 %	41 %	2 477	72 %	3 %	3 786	69 %	53 %	1 636	71 %	40 %
BUT	28 734	46 %	24 %	9 754	46 %	9 %	8 013	49 %	25 %	6 130	53 %	22 %
BTS	30 249	49 %	28 %	7 733	50 %	10 %	5 778	53 %	25 %	8 366	54 %	34 %
CPGE	12 931	45 %	34 %	5 971	44 %	9 %	8 979	48 %	41 %	1 721	47 %	28 %
Ecole de Commerce	2 560	48 %	57 %	1 435	47 %	24 %	684	59 %	49 %	266	59 %	30 %
Ecole d'Ingénieurs	6 493	30 %	38 %	4 504	31 %	15 %	4 267	34 %	42 %	894	31 %	23 %
IFSI	5 569	85 %	37 %	2 004	87 %	11 %	1 335	89 %	40 %	1 532	87 %	33 %
EFTS	702	93 %	39 %	132	93 %	17 %	145	97 %	49 %	136	93 %	26 %
Autres	16 908	60 %	18 %	8 323	64 %	13 %	7 007	65 %	23 %	3 559	64 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, 51 032 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 41% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 51 032 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 17 952 (dont 66% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 51 032 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 975 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 33% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 51 032 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 962 (dont 64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 47% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette carte représente la répartition des candidats de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 718 formations de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Auvergne-Rhône-Alpes	1 718	107 319	309 340	1 603 418	23	537 374	171 128	76 778

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	211 221	44 906	4 757	27 670	20 786	309 340
	Dont femmes	55 %	62 %	68 %	60 %	50 %	56 %
	% hors académie	59 %	53 %	57 %	43 %	5 %	53 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	129 379	24 717	2 528	10 489	4 015	171 128
	Dont femmes	54 %	62 %	69 %	62 %	58 %	56 %
	% hors académie	42 %	38 %	40 %	39 %	10 %	40 %
Candidats ayant accepté une proposition	%	61 %	55 %	53 %	38 %	19 %	55 %
	Nombre	58 473	10 224	1 105	5 418	1 558	76 778
	Dont femmes	56 %	60 %	68 %	61 %	56 %	57 %
	% hors académie	16 %	24 %	28 %	28 %	7 %	18 %
Propositions reçues	% parmi les inscrits	28 %	23 %	23 %	20 %	7 %	25 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	45 %	41 %	44 %	52 %	39 %	45 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		1 200 275	208 601	22 101	110 843	61 598	1 603 418
Propositions reçues	Nombre	433 905	68 137	6 843	21 082	7 407	537 374
	%	36 %	33 %	31 %	19 %	12 %	34 %

Note de lecture : Parmi les 211 221 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 129 379 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes et 58 473 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 28% des candidats inscrits et 45% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 211 221 candidats de terminale ont formulé 1 200 275 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 433 905 ont été suivis d'une proposition - soit 36% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	488	34	109	620	132	30	56	36	26	187	
Capacité d'accueil	34 979	4 085	8 471	37 567	5 750	3 250	3 483	3 285	827	5 622	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	13	30	20	6	32	14	40	46	5	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	444 682	123 785	172 003	228 812	182 844	44 135	140 421	152 435	4 482	109 819	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	191 581	23 890	50 129	78 799	49 710	18 331	56 177	48 329	2 025	18 403
	%	43 %	19 %	29 %	34 %	27 %	42 %	40 %	32 %	45 %	17 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	136 633	18 759	68 611	81 688	53 076	12 259	33 032	18 066	2 097	62 911
	Dont femmes	63 %	69 %	47 %	51 %	45 %	44 %	32 %	84 %	89 %	64 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	31 463	3 936	8 176	13 817	5 493	1 993	3 185	3 289	753	4 673
	Dont femmes	64 %	68 %	39 %	50 %	42 %	44 %	35 %	86 %	90 %	64 %
	%	23 %	21 %	12 %	17 %	10 %	16 %	10 %	18 %	36 %	7 %

Note de lecture : La région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes propose sur Parcoursup 488 formations en licence pouvant accueillir 34 979 candidats. 444 682 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 136 633 candidats (dont 63% de femmes), et 191 581 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 13 demandes. 31 463 candidats (dont 64% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47 %	9 %	9 %	5 %	12 %	4 %	7 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	26 %	34 %	3 %	2 %	1 %	8 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	2 %	68 %	1 %	0 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	54 %	1 %	8 %	19 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	37 %	3 %	4 %	17 %	1 %	1 %	1 %	8 %	1 %	28 %	100 %
En reprise d'études		48 %	2 %	4 %	26 %	0 %	1 %	0 %	7 %	5 %	6 %	100 %
Autres		44 %	5 %	4 %	27 %	5 %	2 %	2 %	1 %	1 %	8 %	100 %
Total		41 %	5 %	11 %	18 %	7 %	3 %	4 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	94 130	62 %	24 %	38 306	68 %	7 %	37 754	67 %	18 %	17 883	68 %	28 %
PASS	15 329	69 %	23 %	6 061	71 %	3 %	8 375	70 %	26 %	2 834	72 %	25 %
BUT	51 278	46 %	14 %	21 256	47 %	4 %	14 861	51 %	14 %	10 073	53 %	14 %
BTS	49 610	50 %	20 %	16 750	52 %	8 %	10 020	55 %	17 %	13 907	55 %	23 %
CPGE	36 030	45 %	15 %	20 579	46 %	6 %	27 934	48 %	16 %	3 970	46 %	15 %
Ecole de Commerce	10 922	44 %	16 %	7 217	44 %	7 %	4 017	56 %	10 %	605	53 %	16 %
Ecole d'Ingénieurs	29 505	31 %	10 %	20 384	31 %	5 %	21 148	34 %	11 %	2 936	31 %	9 %
IFSI	9 122	86 %	24 %	3 126	86 %	9 %	2 153	88 %	28 %	2 543	89 %	22 %
EFTS	926	92 %	34 %	167	89 %	17 %	194	96 %	42 %	188	94 %	23 %
Autres	40 942	64 %	8 %	24 500	67 %	4 %	21 456	69 %	7 %	7 249	66 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes, 94 130 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 94 130 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 38 306 (dont 68% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 94 130 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 37 754 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 94 130 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 17 883 dont (68% de femmes) sont boursiers du secondaire et 28% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Négociation et digitalisation de la Relation Client
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Management Commercial Opérationnel
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Economie et gestion	Gestion administrative et commerciale des organisations	Comptabilité et gestion
5	Langues étrangères appliquées	Génie mécanique et productive	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Négociation et digitalisation de la Relation Client est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	21 288	13 282	4 587	3 419	5 579	459	2 769	101	30 196
	Dont femmes	54 %	57 %	52 %	46 %	63 %	65 %	63 %	69 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	20 177	12 999	4 247	2 931	4 846	415	2 088	90	27 616
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	47 %	63 %	65 %	62 %	68 %	57 %
	%	95 %	98 %	93 %	86 %	87 %	90 %	75 %	89 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	98 %	94 %	86 %	87 %	90 %	75 %	87 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 209	11 854	3 426	1 929	2 938	276	1 557	64	22 044
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	48 %	62 %	66 %	62 %	75 %	57 %
	% parmi les inscrits	81 %	89 %	75 %	56 %	53 %	60 %	56 %	63 %	73 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	91 %	81 %	66 %	61 %	67 %	75 %	71 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	89 %	75 %	58 %	51 %	61 %	55 %	69 %	73 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		272 276	197 470	51 963	22 843	46 123	3 874	20 580	1 095	343 948
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		13	15	11	7	8	8	7	11	11
Propositions reçues	Nombre	106 614	78 416	19 669	8 529	18 282	1 526	5 660	513	132 595
	%	39 %	40 %	38 %	37 %	40 %	39 %	28 %	47 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 21 288 candidats de terminale inscrits de la région de Bourgogne-Franche-Comté (dont 54% de femmes), 20 177 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 17 209 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 81% des candidats inscrits. Ces 21 288 candidats ont formulé au total 272 276 vœux, dont 106 614 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 13 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	94 036	42 117	37 588	51 308	28 272	4 292	14 768	39 470	1 223	23 464
	Dont femmes	66 %	70 %	46 %	50 %	43 %	38 %	29 %	85 %	88 %	69 %
	% hors académie	51 %	38 %	54 %	44 %	66 %	88 %	89 %	52 %	51 %	74 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	3 915	8	664	2 030	185	122	35	0	72	379
	Dont femmes	63 %	62 %	31 %	46 %	26 %	55 %	23 %	%	90 %	53 %
	% hors académie	57 %	100 %	50 %	49 %	58 %	79 %	86 %	%	56 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		97 951	42 125	38 252	53 338	28 457	4 414	14 803	39 470	1 295	23 843
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	13	4	4	6	8	11	11	2	3
Propositions reçues	Nombre	47 907	8 562	13 496	20 677	11 744	1 964	5 991	16 828	613	4 813
	Dont femmes	65 %	69 %	45 %	51 %	47 %	42 %	32 %	84 %	86 %	65 %
	% hors académie	37 %	8 %	43 %	34 %	50 %	82 %	87 %	42 %	46 %	61 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 242	1 365	2 335	3 916	1 570	324	477	1 216	302	1 297
	Dont femmes	63 %	68 %	41 %	45 %	40 %	46 %	31 %	85 %	88 %	64 %
	% hors académie	30 %	4 %	27 %	19 %	33 %	48 %	57 %	16 %	33 %	57 %

Note de lecture : 94 036 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région de Bourgogne-Franche-Comté (dont 66% par des femmes et 51% dans des licences situées dans une autre région). 3 915 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 63% par des femmes et 57% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 47 907 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 37% dans une autre région). 9 242 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 30% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région de Bourgogne-Franche-Comté ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48 %	11 %	9 %	6 %	12 %	2 %	4 %	3 %	1 %	5 %	100 %
	Technologique	19 %	1 %	27 %	32 %	4 %	1 %	0 %	10 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	2 %	72 %	1 %	0 %	0 %	8 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	55 %	1 %	8 %	15 %	1 %	1 %	1 %	8 %	3 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	45 %	0 %	2 %	13 %	2 %	0 %	0 %	8 %	0 %	30 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	4 %	16 %	0 %	1 %	0 %	8 %	7 %	6 %	100 %
Autres		48 %	3 %	8 %	12 %	5 %	2 %	0 %	5 %	6 %	11 %	100 %
Total		42 %	6 %	11 %	18 %	7 %	1 %	2 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 48% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	15 259	59 %	43 %	8 783	64 %	20 %	5 160	62 %	35 %	3 072	63 %	49 %
PASS	2 976	67 %	44 %	1 184	72 %	4 %	1 308	69 %	57 %	558	70 %	42 %
BUT	8 064	48 %	25 %	4 605	48 %	12 %	1 952	53 %	23 %	1 764	52 %	25 %
BTS	10 261	48 %	31 %	4 947	53 %	11 %	2 047	52 %	28 %	2 618	53 %	37 %
CPGE	4 117	46 %	37 %	2 610	47 %	19 %	2 610	50 %	45 %	553	47 %	31 %
Ecole de Commerce	479	44 %	60 %	352	45 %	39 %	133	62 %	59 %	61	46 %	31 %
Ecole d'Ingénieurs	1 163	29 %	39 %	994	30 %	27 %	718	34 %	47 %	197	29 %	28 %
IFSI	2 135	85 %	39 %	1 034	88 %	12 %	516	87 %	38 %	552	88 %	36 %
EFTS	251	92 %	45 %	126	91 %	33 %	40	92 %	60 %	46	98 %	30 %
Autres	4 871	59 %	19 %	3 241	64 %	15 %	1 765	64 %	25 %	988	57 %	17 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région de Bourgogne-Franche-Comté, 15 259 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 15 259 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 783 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 20% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 15 259 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 5 160 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15 259 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 3 072 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Cette carte représente la répartition des candidats de la région de Bourgogne-Franche-Comté selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 587 formations de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Bourgogne-Franche-Comté	587	24 551	112 864	343 252	26	134 500	58 393	20 750

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	75 597	13 800	1 340	10 158	11 969	112 864
	Dont femmes	50 %	58 %	62 %	53 %	47 %	51 %
	% hors académie	64 %	55 %	60 %	37 %	3 %	54 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	45 896	7 562	716	3 004	1 215	58 393
	Dont femmes	49 %	58 %	62 %	57 %	52 %	51 %
	% hors académie	50 %	42 %	48 %	42 %	15 %	48 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	15 895	2 736	258	1 448	413	20 750
	Dont femmes	52 %	58 %	59 %	56 %	50 %	53 %
	% hors académie	15 %	21 %	31 %	26 %	9 %	17 %
	% parmi les inscrits	21 %	20 %	19 %	14 %	3 %	18 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		254 908	39 954	3 722	23 615	21 053	343 252
Propositions reçues	Nombre	109 501	16 621	1 562	5 076	1 740	134 500
	%	43 %	42 %	42 %	21 %	8 %	39 %

Note de lecture : Parmi les 75 597 (dont 50% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 45 896 (dont 49% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté et 15 895 (dont 52% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 21% des candidats inscrits et 35% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 75 597 candidats de terminale ont formulé 254 908 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 109 501 ont été suivis d'une proposition - soit 43% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	107	31	42	255	37	4	15	17	8	71	
Capacité d'accueil	9 296	1 393	2 753	5 732	1 577	285	667	1 314	263	1 271	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	38	14	10	21	2	48	28	3	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	71 380	52 450	39 418	56 237	32 452	688	32 062	36 959	867	20 739	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	40 214	9 935	16 707	21 404	10 142	567	15 207	15 734	439	4 151
	%	56 %	19 %	42 %	38 %	31 %	82 %	47 %	43 %	51 %	20 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	33 719	7 647	24 647	29 599	20 159	668	14 104	6 702	669	16 938
	Dont femmes	61 %	69 %	45 %	47 %	44 %	42 %	27 %	84 %	88 %	60 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	7 758	1 419	2 470	4 305	1 400	211	577	1 317	255	1 038
	Dont femmes	60 %	68 %	39 %	43 %	37 %	43 %	17 %	85 %	89 %	58 %
	%	23 %	19 %	10 %	15 %	7 %	32 %	4 %	20 %	38 %	6 %

Note de lecture : La région académique de Bourgogne-Franche-Comté propose sur Parcoursup 107 formations en licence pouvant accueillir 9 296 candidats. 71 380 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 33 719 candidats (dont 61% de femmes), et 40 214 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 8 demandes. 7 758 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										Total
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
En terminale	Générale	45 %	13 %	10 %	7 %	11 %	1 %	5 %	3 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	18 %	1 %	27 %	35 %	3 %	1 %	0 %	9 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	10 %	0 %	2 %	70 %	1 %	0 %	0 %	12 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	50 %	2 %	11 %	16 %	1 %	1 %	1 %	10 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	45 %	0 %	3 %	14 %	6 %	0 %	0 %	11 %	0 %	19 %	100 %
En reprise d'études		49 %	1 %	9 %	19 %	0 %	0 %	0 %	9 %	6 %	5 %	100 %
Autres		28 %	2 %	4 %	35 %	17 %	1 %	4 %	1 %	1 %	7 %	100 %
Total		37 %	7 %	12 %	21 %	7 %	1 %	3 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	23 853	61 %	23 %	8 895	65 %	6 %	7 887	66 %	16 %	4 589	65 %	27 %
PASS	6 437	69 %	21 %	3 111	71 %	1 %	3 279	71 %	24 %	1 088	70 %	22 %
BUT	18 283	44 %	11 %	10 644	43 %	5 %	4 780	53 %	8 %	3 357	48 %	13 %
BTS	18 344	46 %	19 %	7 238	46 %	5 %	3 805	49 %	17 %	4 579	51 %	22 %
CPGE	10 458	44 %	12 %	6 136	42 %	4 %	7 236	47 %	13 %	1 178	42 %	12 %
Ecole de Commerce	579	42 %	31 %	269	41 %	10 %	157	61 %	23 %	38	37 %	34 %
Ecole d'Ingénieurs	12 624	26 %	4 %	10 490	25 %	3 %	8 606	30 %	5 %	1 114	28 %	5 %
IFSI	3 763	86 %	24 %	1 464	87 %	8 %	888	89 %	24 %	907	88 %	24 %
EFTS	282	92 %	32 %	50	92 %	20 %	57	91 %	42 %	46	96 %	26 %
Autres	9 181	62 %	8 %	5 859	65 %	5 %	3 977	67 %	7 %	1 586	61 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, 23 853 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 23 853 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 8 895 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 6% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 23 853 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 7 887 (dont 66% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 16% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 23 853 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 4 589 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Gestion administrative et commerciale des organisations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Comptabilité et gestion
4	Sciences de la vie	Informatique	Commerce International
5	Administration économique et sociale	Génie mécanique et productique	Services informatiques aux organisations

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Grand Est. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	43 990	27 339	9 570	7 081	12 358	701	6 031	369	63 449
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	48 %	61 %	61 %	60 %	58 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	41 700	26 807	8 920	5 973	10 809	636	4 547	325	58 017
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	48 %	61 %	61 %	59 %	58 %	56 %
	%	95 %	98 %	93 %	84 %	87 %	91 %	75 %	88 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	95 %	84 %	88 %	91 %	75 %	88 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	35 372	24 115	7 097	4 160	6 663	421	3 417	224	46 097
	Dont femmes	55 %	56 %	54 %	49 %	59 %	59 %	58 %	56 %	56 %
	% parmi les inscrits	80 %	88 %	74 %	59 %	54 %	60 %	57 %	61 %	73 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	90 %	80 %	70 %	62 %	66 %	75 %	69 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	89 %	76 %	59 %	52 %	58 %	55 %	59 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		497 605	357 097	97 117	43 391	90 431	5 659	41 939	3 495	639 129
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	6	7	8	7	9	10
Propositions reçues	Nombre	213 852	158 232	39 376	16 244	38 015	2 451	12 375	1 384	268 077
	%	43 %	44 %	41 %	37 %	42 %	43 %	30 %	40 %	42 %

Note de lecture : Parmi les 43 990 candidats de terminale inscrits de la région de Grand Est (dont 54% de femmes), 41 700 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 35 372 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 43 990 candidats ont formulé au total 497 605 vœux, dont 213 852 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	191 012	33 307	69 134	103 712	52 726	14 926	36 587	72 426	1 762	46 304
	Dont femmes	65 %	68 %	45 %	51 %	41 %	42 %	27 %	83 %	90 %	65 %
	% hors académie	27 %	59 %	28 %	19 %	49 %	76 %	77 %	23 %	23 %	54 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	9 311	38	1 441	4 761	413	271	103	0	85	810
	Dont femmes	60 %	50 %	32 %	40 %	37 %	48 %	25 %	%	78 %	45 %
	% hors académie	32 %	100 %	27 %	27 %	49 %	43 %	31 %	%	38 %	43 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		200 323	33 345	70 575	108 473	53 139	15 197	36 690	72 426	1 847	47 114
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		4	8	3	4	6	10	11	10	2	3
Propositions reçues	Nombre	108 045	4 634	27 495	41 407	21 107	5 971	16 011	32 895	791	9 721
	Dont femmes	64 %	68 %	44 %	52 %	46 %	43 %	29 %	85 %	89 %	63 %
	% hors académie	17 %	16 %	22 %	14 %	30 %	64 %	73 %	16 %	20 %	43 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 607	842	5 292	7 864	2 812	785	1 202	2 688	456	2 549
	Dont femmes	62 %	69 %	40 %	45 %	39 %	45 %	27 %	84 %	87 %	63 %
	% hors académie	13 %	8 %	8 %	8 %	17 %	37 %	35 %	6 %	12 %	35 %

Note de lecture : 191 012 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région de Grand Est (dont 65% par des femmes et 27% dans des licences situées dans une autre région). 9 311 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 32% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 108 045 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 17% dans une autre région). 21 607 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 13% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région de Grand Est ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55 %	3 %	10 %	5 %	10 %	2 %	5 %	3 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	27 %	32 %	3 %	1 %	1 %	9 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	17 %	0 %	2 %	63 %	1 %	0 %	0 %	10 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	59 %	0 %	9 %	15 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	36 %	1 %	5 %	28 %	1 %	0 %	0 %	8 %	1 %	20 %	100 %
En reprise d'études		61 %	0 %	5 %	15 %	0 %	1 %	0 %	8 %	3 %	5 %	100 %
Autres		52 %	2 %	8 %	13 %	3 %	6 %	1 %	7 %	1 %	6 %	100 %
Total		47 %	2 %	11 %	17 %	6 %	2 %	3 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 55% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	32 374	59 %	47 %	11 161	65 %	14 %	12 189	63 %	44 %	7 103	62 %	54 %
PASS	3 647	67 %	22 %	1 718	73 %	3 %	1 907	70 %	34 %	670	70 %	24 %
BUT	16 785	46 %	27 %	5 256	49 %	7 %	4 583	52 %	26 %	3 867	50 %	28 %
BTS	21 641	50 %	29 %	4 789	53 %	8 %	4 592	56 %	27 %	6 262	53 %	33 %
CPGE	8 006	45 %	34 %	3 859	45 %	12 %	5 445	49 %	41 %	1 168	45 %	29 %
Ecole de Commerce	1 218	49 %	55 %	755	46 %	33 %	413	58 %	56 %	160	57 %	30 %
Ecole d'Ingénieurs	2 935	28 %	39 %	2 079	29 %	19 %	1 853	33 %	43 %	452	28 %	23 %
IFSI	4 651	83 %	41 %	973	87 %	9 %	1 212	88 %	41 %	1 227	86 %	36 %
EFTS	590	90 %	39 %	84	88 %	10 %	110	94 %	46 %	129	91 %	38 %
Autres	11 003	57 %	17 %	4 970	63 %	12 %	4 596	62 %	22 %	2 333	58 %	15 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région de Grand Est, 32 374 (dont 59% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 47% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 32 374 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 11 161 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 32 374 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 189 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 44% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 32 374 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 7 103 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Grand Est. Cette carte représente la répartition des candidats de la région de Grand Est selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 157 formations de la région académique de Grand Est. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Grand Est	1 157	60 283	206 363	778 030	23	325 191	117 046	51 704

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	135 417	30 313	3 072	19 051	18 510	206 363
	Dont femmes	53 %	59 %	68 %	54 %	49 %	54 %
	% hors académie	59 %	50 %	69 %	37 %	4 %	51 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	86 930	17 830	1 469	7 654	3 163	117 046
	Dont femmes	51 %	60 %	66 %	58 %	56 %	53 %
	% hors académie	44 %	37 %	53 %	40 %	11 %	42 %
	%	64 %	59 %	48 %	40 %	17 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	37 836	7 860	607	4 120	1 281	51 704
	Dont femmes	55 %	58 %	62 %	57 %	55 %	55 %
	% hors académie	14 %	20 %	39 %	27 %	6 %	16 %
	% parmi les inscrits	28 %	26 %	20 %	22 %	7 %	25 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44 %	44 %	41 %	54 %	40 %	44 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		559 812	106 560	8 540	59 031	44 087	778 030
Propositions reçues	Nombre	257 122	44 306	3 254	15 076	5 433	325 191
	%	46 %	42 %	38 %	26 %	12 %	42 %

Note de lecture : Parmi les 135 417 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 86 930 (dont 51% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Grand Est et 37 836 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 28% des candidats inscrits et 44% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 135 417 candidats de terminale ont formulé 559 812 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 257 122 ont été suivis d'une proposition - soit 46% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	308	8	98	434	67	17	34	38	18	135	
Capacité d'accueil	28 666	800	6 412	11 142	3 423	1 035	1 860	2 965	515	3 465	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	7	26	13	12	20	29	41	31	3	18	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	214 597	20 583	80 845	131 543	69 832	30 191	76 188	91 415	1 728	61 108	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	120 026	4 447	32 231	45 276	21 909	15 525	36 595	37 584	763	10 835
	%	56 %	22 %	40 %	34 %	31 %	51 %	48 %	41 %	44 %	18 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	83 635	5 222	39 786	53 454	31 309	8 841	24 738	12 575	1 246	43 726
	Dont femmes	61 %	66 %	46 %	50 %	44 %	43 %	31 %	81 %	88 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	24 367	796	5 958	8 664	3 111	756	1 585	2 942	464	3 061
	Dont femmes	62 %	69 %	40 %	44 %	39 %	51 %	28 %	83 %	88 %	64 %
	%	29 %	15 %	15 %	16 %	10 %	9 %	6 %	23 %	37 %	7 %

Note de lecture : La région académique de Grand Est propose sur Parcoursup 308 formations en licence pouvant accueillir 28 666 candidats. 214 597 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 83 635 candidats (dont 61% de femmes), et 120 026 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 7 demandes. 24 367 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 29% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Grand Est selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	3 %	11 %	5 %	10 %	2 %	5 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	28 %	33 %	3 %	1 %	1 %	9 %	1 %	4 %	100 %
	Professionnelle	17 %	0 %	2 %	63 %	1 %	0 %	0 %	10 %	2 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	0 %	9 %	14 %	1 %	1 %	1 %	7 %	1 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	29 %	0 %	5 %	20 %	1 %	1 %	0 %	7 %	0 %	37 %	100 %
En reprise d'études		63 %	0 %	5 %	14 %	0 %	1 %	0 %	9 %	2 %	5 %	100 %
Autres		52 %	1 %	4 %	16 %	15 %	1 %	3 %	3 %	0 %	5 %	100 %
Total		47 %	2 %	12 %	17 %	6 %	1 %	3 %	6 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans la région académique de Grand Est l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	54 939	62 %	29 %	20 270	67 %	9 %	20 864	67 %	26 %	11 544	65 %	35 %
PASS	4 312	66 %	18 %	1 018	67 %	0 %	2 322	69 %	27 %	774	68 %	19 %
BUT	28 773	45 %	17 %	11 559	45 %	6 %	7 578	53 %	16 %	5 963	50 %	19 %
BTS	31 335	50 %	21 %	8 538	51 %	5 %	6 671	57 %	19 %	8 916	54 %	25 %
CPGE	16 183	45 %	17 %	7 110	46 %	7 %	11 478	49 %	19 %	2 048	46 %	16 %
Ecole de Commerce	7 940	43 %	8 %	5 998	43 %	3 %	3 043	55 %	6 %	365	52 %	12 %
Ecole d'Ingénieurs	21 985	30 %	7 %	17 071	29 %	4 %	16 069	34 %	7 %	1 985	29 %	6 %
IFSI	6 510	84 %	30 %	1 708	85 %	8 %	1 573	88 %	33 %	1 813	88 %	27 %
EFTS	659	90 %	37 %	72	85 %	21 %	133	95 %	44 %	141	90 %	40 %
Autres	28 618	63 %	8 %	18 148	66 %	4 %	16 098	68 %	8 %	4 905	63 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Grand Est, 54 939 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 29% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 54 939 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 20 270 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 54 939 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 20 864 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 26% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 54 939 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 11 544 dont (65% de femmes) sont boursiers du secondaire et 35% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Grand Est en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences pour la santé	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Métiers du multimédia et de l'internet	Comptabilité et gestion
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie mécanique et productique	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Grand Est. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Hauts-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	50 503	30 945	11 091	8 467	14 280	834	6 975	512	73 104
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	50 %	59 %	62 %	59 %	68 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	48 047	30 283	10 293	7 471	12 522	764	5 345	433	67 111
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	50 %	60 %	63 %	59 %	69 %	56 %
	%	95 %	98 %	93 %	88 %	88 %	92 %	77 %	85 %	92 %
	% femmes parmi les inscrits	96 %	98 %	93 %	88 %	88 %	94 %	77 %	86 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	40 912	27 356	8 333	5 223	8 430	542	4 022	293	54 199
	Dont femmes	55 %	56 %	54 %	49 %	58 %	63 %	59 %	68 %	56 %
	% parmi les inscrits	81 %	88 %	75 %	62 %	59 %	65 %	58 %	57 %	74 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85 %	90 %	81 %	70 %	67 %	71 %	75 %	68 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	89 %	77 %	61 %	58 %	66 %	57 %	58 %	74 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		558 972	404 507	106 499	47 966	107 103	7 589	46 367	4 616	724 647
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		11	13	10	6	8	9	7	9	10
Propositions reçues	Nombre	252 278	189 426	41 618	21 234	44 778	3 306	14 135	1 857	316 354
	%	45 %	47 %	39 %	44 %	42 %	44 %	30 %	40 %	44 %

Note de lecture : Parmi les 50 503 candidats de terminale inscrits de la région de Hauts-de-France (dont 54% de femmes), 48 047 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 40 912 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 81% des candidats inscrits. Ces 50 503 candidats ont formulé au total 558 972 vœux, dont 252 278 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 11 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	224 266	64 193	53 345	113 436	51 845	15 239	41 468	89 901	2 602	46 013
	Dont femmes	63 %	67 %	42 %	50 %	41 %	45 %	26 %	80 %	86 %	64 %
	% hors académie	23 %	28 %	29 %	17 %	46 %	76 %	73 %	17 %	23 %	52 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	12 021	36	1 302	6 788	474	171	110	0	267	1 172
	Dont femmes	59 %	61 %	33 %	45 %	40 %	46 %	25 %	%	87 %	50 %
	% hors académie	29 %	100 %	25 %	18 %	41 %	58 %	50 %	%	27 %	31 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		236 287	64 229	54 647	120 224	52 319	15 410	41 578	89 901	2 869	47 185
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	8	3	4	6	9	11	9	2	3
Propositions reçues	Nombre	134 059	16 142	21 601	47 716	21 480	6 028	19 543	38 246	1 175	10 365
	Dont femmes	64 %	67 %	41 %	51 %	46 %	46 %	28 %	83 %	88 %	63 %
	% hors académie	14 %	5 %	20 %	11 %	28 %	71 %	72 %	12 %	17 %	33 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 073	2 366	4 430	10 565	2 677	810	1 623	3 269	655	2 731
	Dont femmes	60 %	66 %	39 %	46 %	41 %	48 %	28 %	84 %	87 %	61 %
	% hors académie	13 %	3 %	10 %	6 %	22 %	26 %	24 %	5 %	12 %	27 %

Note de lecture : 224 266 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région de Hauts-de-France (dont 63% par des femmes et 23% dans des licences situées dans une autre région). 12 021 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 29% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 134 059 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 14% dans une autre région). 25 073 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 60% acceptées par des femmes et 13% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région de Hauts-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	8 %	7 %	6 %	9 %	2 %	5 %	3 %	1 %	5 %	100 %
	Technologique	23 %	1 %	20 %	35 %	2 %	1 %	1 %	12 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	73 %	0 %	0 %	0 %	9 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	7 %	17 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	46 %	1 %	2 %	18 %	1 %	0 %	1 %	11 %	6 %	14 %	100 %
En reprise d'études		62 %	1 %	5 %	16 %	0 %	0 %	0 %	7 %	4 %	5 %	100 %
Autres		57 %	2 %	4 %	9 %	0 %	2 %	1 %	13 %	5 %	8 %	100 %
Total		46 %	4 %	8 %	19 %	5 %	1 %	3 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	36 339	58 %	48 %	11 250	65 %	15 %	14 089	63 %	43 %	8 833	62 %	53 %
PASS	6 569	66 %	34 %	1 479	69 %	3 %	3 366	67 %	47 %	1 605	70 %	33 %
BUT	15 001	45 %	24 %	3 789	46 %	9 %	3 863	52 %	22 %	4 144	52 %	25 %
BTS	24 293	50 %	35 %	4 411	53 %	10 %	5 151	56 %	33 %	8 320	54 %	40 %
CPGE	7 547	46 %	34 %	3 488	44 %	16 %	5 362	49 %	39 %	1 270	48 %	29 %
Ecole de Commerce	1 545	48 %	47 %	889	46 %	20 %	628	59 %	50 %	172	52 %	26 %
Ecole d'Ingénieurs	3 263	28 %	48 %	1 991	29 %	18 %	2 123	31 %	52 %	516	30 %	25 %
IFSI	6 094	81 %	38 %	939	88 %	9 %	1 670	87 %	40 %	2 000	84 %	36 %
EFTS	744	86 %	40 %	106	91 %	23 %	125	91 %	52 %	189	87 %	32 %
Autres	11 250	58 %	17 %	4 586	62 %	11 %	4 398	66 %	22 %	2 830	59 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région de Hauts-de-France, 36 339 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 48% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 36 339 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 11 250 (dont 65% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 15% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 36 339 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 14 089 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 43% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 36 339 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 833 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Hauts-de-France. Cette carte représente la répartition des candidats de la région de Hauts-de-France selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 270 formations de la région académique de Hauts-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Hauts-de-France	1 270	75 015	229 798	933 592	22	385 152	135 110	62 934

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	152 591	33 593	2 925	20 834	19 855	229 798
	Dont femmes	54 %	59 %	65 %	54 %	49 %	54 %
	% hors académie	58 %	50 %	63 %	36 %	4 %	50 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	100 191	20 355	1 578	8 922	4 064	135 110
	Dont femmes	54 %	60 %	67 %	59 %	56 %	55 %
	% hors académie	44 %	36 %	47 %	38 %	10 %	41 %
	%	66 %	61 %	54 %	43 %	20 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	46 211	9 621	701	4 713	1 688	62 934
	Dont femmes	54 %	57 %	64 %	58 %	54 %	55 %
	% hors académie	16 %	18 %	28 %	23 %	5 %	17 %
	% parmi les inscrits	30 %	29 %	24 %	23 %	9 %	27 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46 %	47 %	44 %	53 %	42 %	47 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		671 964	127 234	10 943	70 104	53 347	933 592
Propositions reçues	Nombre	304 086	51 546	4 391	18 247	6 882	385 152
	%	45 %	41 %	40 %	26 %	13 %	41 %

Note de lecture : Parmi les 152 591 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 100 191 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Hauts-de-France et 46 211 (dont 54% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 30% des candidats inscrits et 46% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 152 591 candidats de terminale ont formulé 671 964 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 304 086 ont été suivis d'une proposition - soit 45% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	281	20	67	552	81	13	49	36	27	144	
Capacité d'accueil	33 506	2 592	5 648	15 934	3 497	2 382	3 251	3 630	734	3 841	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	8	34	12	10	22	10	23	33	4	15	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	274 018	87 129	65 238	151 935	75 484	24 195	75 187	120 403	2 742	57 261	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	157 306	19 475	27 041	54 162	22 716	10 668	33 506	46 881	1 207	12 190
	%	57 %	22 %	41 %	36 %	30 %	44 %	45 %	39 %	44 %	21 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	102 064	14 250	36 805	60 542	30 735	11 978	26 599	14 683	1 694	42 341
	Dont femmes	61 %	68 %	47 %	49 %	45 %	44 %	32 %	79 %	84 %	63 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	28 596	2 553	4 989	11 668	2 880	2 209	2 586	3 599	670	3 184
	Dont femmes	60 %	66 %	40 %	45 %	40 %	44 %	33 %	83 %	86 %	59 %
	%	28 %	18 %	14 %	19 %	9 %	18 %	10 %	25 %	40 %	8 %

Note de lecture : La région académique de Hauts-de-France propose sur Parcoursup 281 formations en licence pouvant accueillir 33 506 candidats. 274 018 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 102 064 candidats (dont 61% de femmes), et 157 306 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 8 demandes. 28 596 candidats (dont 60% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Hauts-de-France selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	7 %	7 %	5 %	8 %	6 %	7 %	3 %	0 %	4 %	100 %
	Technologique	22 %	1 %	21 %	35 %	2 %	1 %	1 %	11 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	72 %	0 %	0 %	0 %	10 %	1 %	4 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	7 %	16 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	44 %	1 %	4 %	17 %	1 %	1 %	2 %	11 %	5 %	15 %	100 %
En reprise d'études		60 %	1 %	5 %	17 %	0 %	0 %	0 %	8 %	3 %	5 %	100 %
Autres		41 %	2 %	3 %	24 %	16 %	1 %	3 %	4 %	1 %	5 %	100 %
Total		45 %	4 %	8 %	19 %	5 %	4 %	4 %	6 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans la région académique de Hauts-de-France l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	69 349	61 %	28 %	29 992	65 %	10 %	28 238	68 %	24 %	13 422	64 %	36 %
PASS	11 730	68 %	20 %	4 190	72 %	1 %	6 525	70 %	25 %	2 253	71 %	24 %
BUT	26 429	46 %	15 %	10 962	48 %	5 %	6 653	56 %	13 %	5 860	52 %	19 %
BTS	34 114	49 %	26 %	8 834	50 %	5 %	7 157	56 %	25 %	10 939	54 %	31 %
CPGE	16 058	46 %	16 %	7 807	47 %	5 %	11 531	49 %	17 %	1 926	47 %	17 %
Ecole de Commerce	10 734	44 %	19 %	7 959	44 %	17 %	4 669	55 %	20 %	455	49 %	14 %
Ecole d'Ingénieurs	23 512	31 %	10 %	18 153	31 %	6 %	16 821	35 %	10 %	2 062	30 %	9 %
IFSI	7 879	83 %	31 %	1 568	86 %	9 %	2 063	87 %	34 %	2 554	85 %	30 %
EFTS	815	85 %	38 %	88	83 %	15 %	135	90 %	49 %	205	87 %	31 %
Autres	26 752	63 %	8 %	16 556	65 %	4 %	13 810	69 %	7 %	4 738	64 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Hauts-de-France, 69 349 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 61% de femmes) et 28% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 69 349 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 29 992 (dont 65% de femmes) viennent d'une autre région et 10% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 69 349 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 28 238 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 24% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 69 349 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 422 dont (64% de femmes) sont boursiers du secondaire et 36% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Hauts-de-France en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Economie et gestion	Carrières juridiques	Comptabilité et gestion
5	Science politique	Génie mécanique et productive	Support à l'action managériale

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives est la plus demandée dans la région académique de Hauts-de-France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Ile-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	123 971	80 948	25 408	17 615	36 067	3 331	19 843	685	183 897
	Dont femmes	53 %	55 %	52 %	46 %	60 %	63 %	59 %	60 %	55 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	111 739	77 153	21 099	13 487	27 537	2 645	12 619	553	155 093
	Dont femmes	54 %	55 %	54 %	47 %	61 %	64 %	60 %	62 %	56 %
	%	90 %	95 %	83 %	77 %	76 %	79 %	64 %	81 %	84 %
	% femmes parmi les inscrits	92 %	96 %	86 %	77 %	79 %	81 %	65 %	83 %	86 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	95 737	69 582	16 655	9 500	17 236	1 871	9 717	391	124 952
	Dont femmes	55 %	55 %	54 %	48 %	61 %	63 %	60 %	63 %	56 %
	% parmi les inscrits	77 %	86 %	66 %	54 %	48 %	56 %	49 %	57 %	68 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	90 %	79 %	70 %	63 %	71 %	77 %	71 %	81 %
	% femmes parmi les inscrits	79 %	87 %	68 %	56 %	49 %	56 %	50 %	60 %	69 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		2 314 845	1 749 408	381 520	183 917	399 342	43 509	217 261	7 870	2 982 827
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		19	22	15	10	11	13	11	11	16
Propositions reçues	Nombre	721 600	582 040	95 734	43 826	100 765	10 128	33 211	2 176	867 880
	%	31 %	33 %	25 %	24 %	25 %	23 %	15 %	28 %	29 %

Note de lecture : Parmi les 123 971 candidats de terminale inscrits de la région d'Ile-de-France (dont 53% de femmes), 111 739 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 95 737 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 77% des candidats inscrits. Ces 123 971 candidats ont formulé au total 2 314 845 vœux, dont 721 600 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 19 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	789 053	284 904	238 370	428 586	340 459	170 787	242 841	196 528	11 554	173 792
	Dont femmes	62 %	69 %	41 %	47 %	43 %	41 %	26 %	88 %	89 %	64 %
	% hors académie	9 %	16 %	15 %	5 %	9 %	41 %	67 %	10 %	3 %	26 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	52 642	270	5 611	31 138	4 260	1 836	1 910	0	947	7 339
	Dont femmes	59 %	68 %	28 %	39 %	33 %	47 %	25 %	%	85 %	50 %
	% hors académie	27 %	100 %	30 %	9 %	37 %	11 %	12 %	%	3 %	14 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		841 695	285 174	243 981	459 724	344 719	172 623	244 751	196 528	12 501	181 131
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		6	16	4	6	10	17	18	14	3	3
Propositions reçues	Nombre	280 975	33 645	51 765	103 532	91 440	73 115	130 696	66 805	3 737	32 170
	Dont femmes	65 %	71 %	41 %	51 %	50 %	43 %	27 %	88 %	90 %	61 %
	% hors académie	13 %	5 %	23 %	8 %	9 %	44 %	63 %	8 %	4 %	24 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	55 351	4 300	8 799	19 726	11 020	5 385	5 778	4 827	1 221	8 545
	Dont femmes	64 %	70 %	41 %	45 %	43 %	43 %	26 %	88 %	89 %	62 %
	% hors académie	12 %	7 %	12 %	6 %	7 %	23 %	22 %	5 %	4 %	18 %

Note de lecture : 789 053 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région d'Ile-de-France (dont 62% par des femmes et 9% dans des licences situées dans une autre région). 52 642 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 27% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 280 975 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 13% dans une autre région). 55 351 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 64% acceptées par des femmes et 12% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région d'Ile-de-France ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	6 %	5 %	4 %	14 %	6 %	8 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	17 %	0 %	22 %	36 %	4 %	4 %	2 %	7 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	1 %	70 %	1 %	1 %	0 %	7 %	2 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	6 %	14 %	2 %	2 %	1 %	6 %	1 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	37 %	2 %	3 %	21 %	1 %	1 %	0 %	6 %	1 %	28 %	100 %
En reprise d'études		59 %	1 %	3 %	18 %	0 %	1 %	0 %	8 %	3 %	7 %	100 %
Autres		62 %	2 %	3 %	5 %	2 %	4 %	2 %	5 %	2 %	13 %	100 %
Total		44 %	3 %	7 %	16 %	9 %	4 %	5 %	4 %	1 %	7 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	95 156	57 %	40 %	18 026	62 %	18 %	34 976	61 %	35 %	20 839	63 %	46 %
PASS	14 272	68 %	28 %	3 113	72 %	7 %	6 661	69 %	46 %	3 511	73 %	30 %
BUT	42 722	45 %	17 %	7 707	41 %	10 %	8 336	52 %	22 %	12 361	53 %	18 %
BTS	51 689	48 %	29 %	5 447	46 %	10 %	8 275	56 %	30 %	17 376	52 %	34 %
CPGE	30 689	46 %	35 %	7 647	43 %	10 %	19 697	50 %	43 %	4 728	48 %	27 %
Ecole de Commerce	9 070	48 %	54 %	5 065	44 %	23 %	2 842	58 %	46 %	875	58 %	31 %
Ecole d'Ingénieurs	12 562	30 %	45 %	7 953	31 %	15 %	6 839	35 %	42 %	1 686	33 %	29 %
IFSI	7 339	88 %	40 %	904	89 %	11 %	1 638	92 %	44 %	2 687	91 %	37 %
EFTS	2 174	89 %	31 %	45	89 %	16 %	450	92 %	31 %	751	92 %	26 %
Autres	38 660	55 %	16 %	9 840	63 %	9 %	16 903	60 %	17 %	8 054	60 %	14 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région d'Ile-de-France, 95 156 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 40% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 95 156 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 026 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 18% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 95 156 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 34 976 candidats (dont 61% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 35% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 95 156 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 20 839 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 46% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Ile-de-France. Cette carte représente la répartition des candidats de la région d'Ile-de-France selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 2 597 formations de la région académique d'Ile-de-France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Ile-de-France	2 597	151 434	397 551	3 595 594	22	898 105	233 829	141 114

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	263 803	65 486	6 471	39 534	22 257	397 551
	Dont femmes	55 %	61 %	66 %	59 %	52 %	56 %
	% hors académie	44 %	38 %	41 %	31 %	6 %	40 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	171 466	37 633	3 493	16 821	4 416	233 829
	Dont femmes	55 %	63 %	66 %	63 %	63 %	57 %
	% hors académie	29 %	27 %	28 %	29 %	14 %	28 %
	%	65 %	57 %	54 %	43 %	20 %	59 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	105 476	20 028	1 968	11 148	2 494	141 114
	Dont femmes	56 %	63 %	63 %	62 %	63 %	58 %
	% hors académie	13 %	19 %	19 %	22 %	10 %	15 %
	% parmi les inscrits	40 %	31 %	30 %	28 %	11 %	35 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	62 %	53 %	56 %	66 %	56 %	60 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		2 654 751	488 435	50 592	297 821	103 995	3 595 594
Propositions reçues	Nombre	729 038	111 491	10 587	37 925	9 064	898 105
	%	27 %	23 %	21 %	13 %	9 %	25 %

Note de lecture : Parmi les 263 803 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 171 466 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique d'Ile-de-France et 105 476 (dont 56% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 40% des candidats inscrits et 62% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 263 803 candidats de terminale ont formulé 2 654 751 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 729 038 ont été suivis d'une proposition - soit 27% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	799	35	113	728	269	77	116	57	36	367	
Capacité d'accueil	66 325	4 621	8 738	23 562	14 031	7 558	6 313	5 831	1 679	12 776	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	16	70	30	24	37	23	25	47	10	19	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	1 050 672	323 795	261 840	567 682	525 421	171 180	155 641	274 863	17 201	247 299	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	316 573	37 786	47 677	109 950	112 616	61 454	85 732	81 797	4 925	39 595
	%	30 %	12 %	18 %	19 %	21 %	36 %	55 %	30 %	29 %	16 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	232 526	26 458	78 448	110 040	82 495	20 423	27 788	22 365	5 248	109 571
	Dont femmes	60 %	70 %	46 %	49 %	46 %	47 %	29 %	86 %	88 %	60 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	64 047	4 558	8 640	20 548	13 575	5 465	5 852	5 771	1 494	11 164
	Dont femmes	65 %	71 %	42 %	45 %	45 %	44 %	24 %	88 %	89 %	64 %
	%	28 %	17 %	11 %	19 %	16 %	27 %	21 %	26 %	28 %	10 %

Note de lecture : La région académique d'Ile-de-France propose sur Parcoursup 799 formations en licence pouvant accueillir 66 325 candidats. 1 050 672 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 232 526 candidats (dont 60% de femmes), et 316 573 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 16 demandes. 64 047 candidats (dont 65% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 28% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique d'Ile-de-France selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	5 %	5 %	3 %	16 %	5 %	7 %	2 %	0 %	7 %	100 %
	Technologique	17 %	0 %	20 %	35 %	4 %	4 %	2 %	7 %	2 %	9 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	1 %	70 %	1 %	1 %	0 %	7 %	3 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	5 %	13 %	2 %	2 %	1 %	6 %	1 %	9 %	100 %
	En remise à niveau	39 %	1 %	3 %	23 %	1 %	1 %	0 %	8 %	1 %	23 %	100 %
En reprise d'études		58 %	1 %	3 %	16 %	0 %	1 %	0 %	10 %	3 %	9 %	100 %
Autres		60 %	4 %	1 %	8 %	8 %	4 %	2 %	2 %	1 %	9 %	100 %
Total		45 %	3 %	6 %	15 %	10 %	4 %	4 %	4 %	1 %	8 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans la région académique d'Ile-de-France l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	154 826	60 %	28 %	51 385	66 %	11 %	66 852	64 %	24 %	31 753	66 %	33 %
PASS	20 771	69 %	20 %	5 003	73 %	2 %	10 811	70 %	31 %	4 717	74 %	22 %
BUT	55 685	46 %	13 %	12 167	49 %	4 %	11 860	52 %	16 %	15 588	53 %	15 %
BTS	67 452	49 %	23 %	15 018	53 %	6 %	11 444	56 %	23 %	22 759	53 %	27 %
CPGE	60 019	46 %	22 %	25 839	46 %	10 %	44 297	48 %	24 %	7 637	47 %	20 %
Ecole de Commerce	17 165	47 %	28 %	6 181	47 %	11 %	6 117	57 %	23 %	1 429	57 %	21 %
Ecole d'Ingénieurs	24 964	28 %	23 %	11 131	27 %	8 %	15 175	33 %	19 %	2 831	32 %	19 %
IFSI	10 295	88 %	31 %	2 834	88 %	12 %	2 170	92 %	34 %	3 846	91 %	28 %
EFTS	2 741	90 %	28 %	512	90 %	18 %	542	93 %	29 %	934	92 %	24 %
Autres	73 560	59 %	10 %	31 920	65 %	7 %	38 954	63 %	11 %	13 243	63 %	11 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique d'Ile-de-France, 154 826 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 60% de femmes) et 28% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 154 826 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 51 385 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 11% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 154 826 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 66 852 (dont 64% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 24% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 154 826 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 31 753 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 33% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique d'Ile-de-France en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Economie et gestion	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Psychologie	Informatique	Commerce International
4	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie électrique et informatique industrielle	Comptabilité et gestion
5	Mathématiques	Métiers du multimédia et de l'internet	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique d'Ile-de-France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Nouvelle-Aquitaine. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	46 017	30 051	9 397	6 569	11 680	1 015	6 245	299	65 256
	Dont femmes	54 %	57 %	52 %	46 %	62 %	64 %	63 %	64 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	43 409	29 269	8 641	5 499	10 091	887	4 692	268	59 347
	Dont femmes	55 %	57 %	53 %	46 %	62 %	65 %	63 %	63 %	57 %
	%	94 %	97 %	92 %	84 %	86 %	87 %	75 %	90 %	91 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	94 %	84 %	87 %	88 %	75 %	89 %	91 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	36 647	26 194	6 819	3 634	6 239	636	3 573	181	47 276
	Dont femmes	55 %	57 %	52 %	47 %	60 %	63 %	62 %	64 %	57 %
	% parmi les inscrits	80 %	87 %	73 %	55 %	53 %	63 %	57 %	61 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	89 %	79 %	66 %	62 %	72 %	76 %	68 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	81 %	88 %	73 %	56 %	52 %	62 %	56 %	61 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		573 700	424 958	106 017	42 725	94 965	9 633	45 290	3 130	726 718
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		12	14	11	7	8	9	7	10	11
Propositions reçues	Nombre	235 824	178 642	40 965	16 217	38 600	3 395	12 881	1 106	291 806
	%	41 %	42 %	39 %	38 %	41 %	35 %	28 %	35 %	40 %

Note de lecture : Parmi les 46 017 candidats de terminale inscrits de la région de Nouvelle-Aquitaine (dont 54% de femmes), 43 409 (dont 55% de femmes) ont reçu une proposition et 36 647 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 80% des candidats inscrits. Ces 46 017 candidats ont formulé au total 573 700 vœux, dont 235 824 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 12 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	222 200	53 451	75 892	108 409	65 237	12 927	40 329	75 044	2 663	55 331
	Dont femmes	64 %	69 %	43 %	50 %	43 %	40 %	28 %	85 %	90 %	65 %
	% hors académie	38 %	53 %	47 %	29 %	57 %	75 %	83 %	35 %	44 %	61 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	8 756	46	845	3 614	480	190	215	0	135	957
	Dont femmes	60 %	59 %	38 %	46 %	25 %	36 %	18 %	%	87 %	48 %
	% hors académie	49 %	100 %	47 %	38 %	66 %	36 %	42 %	%	54 %	50 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		230 956	53 497	76 737	112 023	65 717	13 117	40 544	75 044	2 798	56 288
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	10	4	4	7	9	10	13	2	3
Propositions reçues	Nombre	125 422	8 061	25 534	41 856	23 205	5 414	18 392	31 369	1 206	11 347
	Dont femmes	64 %	69 %	42 %	50 %	48 %	43 %	29 %	87 %	89 %	61 %
	% hors académie	26 %	14 %	44 %	23 %	42 %	63 %	81 %	27 %	36 %	48 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 000	1 863	4 502	7 818	3 011	807	1 406	2 169	628	3 072
	Dont femmes	63 %	70 %	39 %	46 %	42 %	41 %	26 %	85 %	89 %	61 %
	% hors académie	24 %	5 %	24 %	15 %	31 %	29 %	47 %	13 %	23 %	41 %

Note de lecture : 222 200 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région de Nouvelle-Aquitaine (dont 64% par des femmes et 38% dans des licences situées dans une autre région). 8 756 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 49% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 125 422 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 26% dans une autre région). 22 000 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 63% acceptées par des femmes et 24% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région de Nouvelle-Aquitaine ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54 %	7 %	8 %	5 %	10 %	2 %	5 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	20 %	0 %	25 %	34 %	3 %	1 %	1 %	7 %	1 %	7 %	100 %
	Professionnelle	12 %	0 %	1 %	71 %	0 %	0 %	0 %	6 %	1 %	9 %	100 %
Etudiants	En réorientation	58 %	1 %	7 %	14 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	36 %	2 %	3 %	22 %	2 %	1 %	1 %	9 %	1 %	22 %	100 %
En reprise d'études		61 %	1 %	4 %	14 %	0 %	1 %	0 %	7 %	7 %	6 %	100 %
Autres		50 %	2 %	7 %	16 %	1 %	3 %	1 %	7 %	3 %	10 %	100 %
Total		47 %	4 %	10 %	17 %	6 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 54% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	34 435	58 %	46 %	18 134	64 %	17 %	12 464	62 %	40 %	6 360	63 %	53 %
PASS	4 548	68 %	39 %	2 302	72 %	3 %	2 187	68 %	50 %	746	72 %	43 %
BUT	15 582	44 %	25 %	9 086	46 %	10 %	4 230	49 %	27 %	2 865	51 %	24 %
BTS	19 994	48 %	31 %	8 146	52 %	9 %	4 006	52 %	29 %	4 835	54 %	36 %
CPGE	8 386	47 %	35 %	5 552	46 %	16 %	5 765	50 %	42 %	1 002	50 %	32 %
Ecole de Commerce	1 271	47 %	55 %	762	48 %	27 %	330	59 %	49 %	144	53 %	34 %
Ecole d'Ingénieurs	3 424	28 %	39 %	2 396	28 %	26 %	2 118	33 %	42 %	403	33 %	26 %
IFSI	3 358	84 %	42 %	1 386	88 %	10 %	899	89 %	41 %	790	88 %	39 %
EFTS	483	89 %	43 %	201	93 %	15 %	98	94 %	58 %	99	97 %	31 %
Autres	12 082	56 %	19 %	6 676	62 %	13 %	4 913	62 %	23 %	2 258	59 %	19 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région de Nouvelle-Aquitaine, 34 435 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 34 435 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 18 134 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 17% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 34 435 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 464 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 40% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 34 435 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 6 360 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Nouvelle-Aquitaine. Cette carte représente la répartition des candidats de la région de Nouvelle-Aquitaine selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 155 formations de la région académique de Nouvelle-Aquitaine. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Nouvelle-Aquitaine	1 155	63 507	233 625	843 800	23	340 663	132 482	49 866

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	161 787	31 213	3 337	20 667	16 621	233 625
	Dont femmes	54 %	61 %	68 %	56 %	49 %	55 %
	% hors académie	63 %	57 %	63 %	46 %	5 %	57 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	101 223	18 003	1 739	8 625	2 892	132 482
	Dont femmes	53 %	61 %	69 %	60 %	55 %	55 %
	% hors académie	50 %	46 %	50 %	48 %	13 %	48 %
	%	63 %	58 %	52 %	42 %	17 %	57 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	37 375	6 694	745	4 032	1 020	49 866
	Dont femmes	55 %	59 %	65 %	58 %	52 %	56 %
	% hors académie	17 %	26 %	33 %	33 %	9 %	20 %
	% parmi les inscrits	23 %	21 %	22 %	20 %	6 %	21 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37 %	37 %	43 %	47 %	35 %	38 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		624 646	108 279	11 880	63 641	35 354	843 800
Propositions reçues	Nombre	271 231	44 758	4 374	15 687	4 613	340 663
	%	43 %	41 %	37 %	25 %	13 %	40 %

Note de lecture : Parmi les 161 787 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 101 223 (dont 53% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Nouvelle-Aquitaine et 37 375 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 161 787 candidats de terminale ont formulé 624 646 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 271 231 ont été suivis d'une proposition - soit 43% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	247	19	70	462	62	22	53	33	19	168	
Capacité d'accueil	25 918	2 060	4 875	17 622	2 866	1 601	1 491	2 670	711	3 693	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	28	17	8	24	15	30	46	3	16	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	235 784	58 488	81 915	143 566	70 156	24 059	44 561	122 712	2 318	60 241	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	134 660	9 989	26 126	51 276	20 649	12 269	26 601	45 907	1 106	12 080
	%	57 %	17 %	32 %	36 %	29 %	51 %	60 %	37 %	48 %	20 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	97 238	12 051	44 869	60 777	32 726	10 519	18 804	14 344	1 632	41 563
	Dont femmes	62 %	70 %	44 %	49 %	47 %	43 %	30 %	83 %	88 %	61 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	22 206	2 033	4 505	9 880	2 538	973	1 236	2 689	626	3 180
	Dont femmes	62 %	70 %	38 %	45 %	42 %	42 %	26 %	84 %	88 %	61 %
	%	23 %	17 %	10 %	16 %	8 %	9 %	7 %	19 %	38 %	8 %

Note de lecture : La région académique de Nouvelle-Aquitaine propose sur Parcoursup 247 formations en licence pouvant accueillir 25 918 candidats. 235 784 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 97 238 candidats (dont 62% de femmes), et 134 660 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 9 demandes. 22 206 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 23% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Nouvelle-Aquitaine selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	7 %	8 %	6 %	9 %	3 %	4 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	19 %	0 %	23 %	37 %	3 %	2 %	1 %	8 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	11 %	0 %	1 %	71 %	0 %	0 %	0 %	8 %	1 %	7 %	100 %
Etudiants	En réorientation	57 %	1 %	6 %	17 %	1 %	1 %	1 %	8 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	35 %	2 %	2 %	24 %	1 %	1 %	1 %	10 %	2 %	22 %	100 %
En reprise d'études		53 %	0 %	4 %	22 %	0 %	1 %	0 %	8 %	6 %	6 %	100 %
Autres		46 %	1 %	2 %	37 %	3 %	2 %	1 %	2 %	1 %	5 %	100 %
Total		45 %	4 %	9 %	20 %	5 %	2 %	2 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	69 297	62 %	22 %	32 331	66 %	7 %	25 380	68 %	18 %	12 659	67 %	27 %
PASS	10 091	70 %	19 %	4 815	72 %	3 %	5 567	71 %	21 %	1 554	72 %	21 %
BUT	34 971	43 %	11 %	19 514	43 %	4 %	9 918	51 %	11 %	5 658	50 %	11 %
BTS	38 612	49 %	19 %	16 223	50 %	6 %	8 266	54 %	17 %	9 477	54 %	22 %
CPGE	21 322	47 %	11 %	11 910	48 %	3 %	15 831	50 %	12 %	2 325	49 %	12 %
Ecole de Commerce	9 360	44 %	9 %	7 105	43 %	4 %	3 292	56 %	4 %	436	52 %	12 %
Ecole d'Ingénieurs	16 880	29 %	7 %	12 473	29 %	3 %	11 443	34 %	6 %	1 371	31 %	6 %
IFSI	7 495	85 %	23 %	3 765	85 %	10 %	1 882	89 %	23 %	1 792	88 %	21 %
EFTS	650	89 %	33 %	176	90 %	13 %	139	94 %	42 %	99	95 %	24 %
Autres	25 282	61 %	9 %	14 475	66 %	6 %	11 808	68 %	10 %	4 426	63 %	9 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Nouvelle-Aquitaine, 69 297 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 22% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 69 297 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 32 331 (dont 66% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 69 297 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 25 380 (dont 68% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 18% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 69 297 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 12 659 dont (67% de femmes) sont boursiers du secondaire et 27% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Nouvelle-Aquitaine en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Sciences de la vie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie civil - Construction durable	Commerce International
4	Economie et gestion	Informatique	Comptabilité et gestion
5	Psychologie	Génie mécanique et productive	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Nouvelle-Aquitaine. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Occitanie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	48 350	29 936	11 047	7 367	13 679	1 107	7 444	314	70 894
	Dont femmes	53 %	56 %	51 %	48 %	61 %	63 %	62 %	63 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	45 465	29 225	9 981	6 259	11 703	974	5 354	261	63 757
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	48 %	62 %	63 %	60 %	62 %	56 %
	%	94 %	98 %	90 %	85 %	86 %	88 %	72 %	83 %	90 %
	% femmes parmi les inscrits	95 %	98 %	93 %	85 %	86 %	88 %	70 %	81 %	90 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	38 935	26 474	8 097	4 364	7 156	709	4 136	174	51 110
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	49 %	61 %	62 %	60 %	64 %	56 %
	% parmi les inscrits	81 %	88 %	73 %	59 %	52 %	64 %	56 %	55 %	72 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86 %	91 %	81 %	70 %	61 %	73 %	77 %	67 %	80 %
	% femmes parmi les inscrits	82 %	89 %	76 %	61 %	52 %	63 %	54 %	56 %	72 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		693 959	487 948	147 428	58 583	123 960	13 776	65 093	3 497	900 285
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	16	13	8	9	12	9	11	13
Propositions reçues	Nombre	268 582	197 779	51 241	19 562	47 200	4 238	16 090	1 026	337 136
	%	39 %	41 %	35 %	33 %	38 %	31 %	25 %	29 %	37 %

Note de lecture : Parmi les 48 350 candidats de terminale inscrits de la région d'Occitanie (dont 53% de femmes), 45 465 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 38 935 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 81% des candidats inscrits. Ces 48 350 candidats ont formulé au total 693 959 vœux, dont 268 582 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	236 262	94 745	85 242	122 646	74 460	11 849	58 121	132 131	3 601	61 717
	Dont femmes	63 %	68 %	42 %	50 %	43 %	44 %	30 %	82 %	87 %	65 %
	% hors académie	28 %	34 %	32 %	22 %	49 %	76 %	81 %	44 %	21 %	60 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 624	45	1 291	4 174	447	191	198	0	110	1 438
	Dont femmes	59 %	67 %	29 %	45 %	28 %	47 %	37 %	%	85 %	40 %
	% hors académie	35 %	87 %	39 %	39 %	81 %	52 %	47 %	%	44 %	40 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		247 886	94 790	86 533	126 820	74 907	12 040	58 319	132 131	3 711	63 155
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	14	4	4	7	7	13	18	3	3
Propositions reçues	Nombre	129 644	21 920	29 307	44 088	26 077	5 390	26 395	40 803	1 313	12 199
	Dont femmes	65 %	66 %	42 %	50 %	48 %	46 %	32 %	85 %	87 %	61 %
	% hors académie	19 %	7 %	30 %	20 %	41 %	65 %	83 %	49 %	27 %	49 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 369	2 522	4 221	8 284	3 330	975	1 504	2 211	568	3 126
	Dont femmes	62 %	68 %	37 %	46 %	44 %	42 %	31 %	82 %	86 %	60 %
	% hors académie	13 %	6 %	17 %	12 %	26 %	30 %	36 %	28 %	20 %	43 %

Note de lecture : 236 262 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région d'Occitanie (dont 63% par des femmes et 28% dans des licences situées dans une autre région). 11 624 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 59% par des femmes et 35% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 129 644 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 19% dans une autre région). 24 369 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 13% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région d'Occitanie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53 %	9 %	7 %	4 %	11 %	3 %	5 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	26 %	1 %	20 %	33 %	3 %	2 %	1 %	7 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	20 %	0 %	1 %	67 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	62 %	1 %	6 %	13 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	34 %	1 %	5 %	14 %	3 %	0 %	0 %	11 %	2 %	30 %	100 %
En reprise d'études		64 %	3 %	3 %	12 %	0 %	1 %	0 %	7 %	5 %	5 %	100 %
Autres		56 %	3 %	2 %	9 %	0 %	3 %	2 %	8 %	5 %	13 %	100 %
Total		48 %	5 %	8 %	16 %	7 %	2 %	3 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 53% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	37 238	57 %	46 %	15 316	63 %	12 %	14 058	63 %	37 %	9 599	62 %	52 %
PASS	5 708	66 %	41 %	2 393	70 %	5 %	2 861	68 %	51 %	1 394	70 %	43 %
BUT	17 622	45 %	21 %	7 192	45 %	8 %	5 235	52 %	22 %	4 667	51 %	20 %
BTS	21 931	48 %	31 %	7 021	50 %	10 %	4 851	56 %	32 %	7 413	52 %	35 %
CPGE	9 438	47 %	34 %	5 547	47 %	15 %	6 619	51 %	42 %	1 718	49 %	27 %
Ecole de Commerce	1 472	44 %	58 %	726	48 %	35 %	434	58 %	48 %	202	52 %	35 %
Ecole d'Ingénieurs	3 936	32 %	36 %	3 077	32 %	17 %	2 691	35 %	38 %	717	32 %	26 %
IFSI	4 039	80 %	34 %	1 910	84 %	19 %	1 091	86 %	37 %	1 249	85 %	28 %
EFTS	556	90 %	32 %	136	91 %	23 %	130	92 %	42 %	145	94 %	23 %
Autres	13 141	53 %	17 %	6 739	62 %	13 %	5 819	59 %	20 %	3 192	55 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région d'Occitanie, 37 238 (dont 57% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 46% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 37 238 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 15 316 (dont 63% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 12% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 37 238 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 14 058 candidats (dont 63% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 37% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 37 238 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 9 599 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 52% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région d'Occitanie. Cette carte représente la répartition des candidats de la région d'Occitanie selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 1 202 formations de la région académique d'Occitanie. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Occitanie	1 202	68 791	279 786	1 167 262	23	390 155	146 308	61 857

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	187 794	42 363	3 807	28 101	17 721	279 786
	Dont femmes	54 %	62 %	66 %	61 %	51 %	56 %
	% hors académie	66 %	60 %	65 %	52 %	7 %	60 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	105 672	23 402	1 957	11 648	3 629	146 308
	Dont femmes	54 %	63 %	67 %	63 %	60 %	57 %
	% hors académie	48 %	47 %	52 %	52 %	14 %	48 %
	%	56 %	55 %	51 %	41 %	20 %	52 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	43 879	9 659	752	6 120	1 447	61 857
	Dont femmes	55 %	61 %	62 %	62 %	59 %	57 %
	% hors académie	19 %	30 %	32 %	40 %	9 %	23 %
	% parmi les inscrits	23 %	23 %	20 %	22 %	8 %	22 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	42 %	41 %	38 %	53 %	40 %	42 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		848 901	162 965	15 414	96 709	43 273	1 167 262
Propositions reçues	Nombre	297 748	58 827	4 589	22 664	6 327	390 155
	%	35 %	36 %	30 %	23 %	15 %	33 %

Note de lecture : Parmi les 187 794 (dont 54% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 105 672 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique d'Occitanie et 43 879 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 23% des candidats inscrits et 42% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 187 794 candidats de terminale ont formulé 848 901 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 297 748 ont été suivis d'une proposition - soit 35% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	291	38	68	484	75	9	31	29	24	153	
Capacité d'accueil	35 082	2 883	5 408	12 313	3 525	1 240	1 997	2 057	710	3 576	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	9	48	23	14	28	6	37	69	7	20	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	331 033	139 135	123 844	175 708	99 298	7 068	72 979	141 186	4 880	72 131	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	167 475	28 296	38 846	52 832	25 681	3 168	27 343	31 995	1 543	12 976
	%	51 %	20 %	31 %	30 %	26 %	45 %	37 %	23 %	32 %	18 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	131 096	17 251	57 961	67 158	41 672	5 562	29 049	15 483	2 426	53 676
	Dont femmes	63 %	69 %	46 %	50 %	47 %	41 %	31 %	83 %	89 %	62 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	32 118	2 936	5 135	9 829	3 386	838	1 825	2 044	688	3 058
	Dont femmes	63 %	67 %	38 %	46 %	46 %	39 %	31 %	82 %	88 %	60 %
	%	24 %	17 %	9 %	15 %	8 %	15 %	6 %	13 %	28 %	6 %

Note de lecture : La région académique d'Occitanie propose sur Parcoursup 291 formations en licence pouvant accueillir 35 082 candidats. 331 033 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 131 096 candidats (dont 63% de femmes), et 167 475 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 9 demandes. 32 118 candidats (dont 63% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique d'Occitanie selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56 %	8 %	8 %	4 %	10 %	2 %	5 %	2 %	0 %	5 %	100 %
	Technologique	27 %	1 %	22 %	34 %	3 %	2 %	2 %	5 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	21 %	0 %	1 %	68 %	0 %	0 %	0 %	3 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	69 %	1 %	6 %	11 %	1 %	1 %	1 %	5 %	2 %	5 %	100 %
	En remise à niveau	41 %	1 %	6 %	17 %	2 %	0 %	0 %	10 %	1 %	21 %	100 %
En reprise d'études		71 %	2 %	3 %	10 %	0 %	1 %	0 %	4 %	5 %	4 %	100 %
Autres		56 %	8 %	1 %	17 %	8 %	1 %	1 %	1 %	1 %	6 %	100 %
Total		52 %	5 %	8 %	16 %	5 %	1 %	3 %	3 %	1 %	5 %	100 %

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans la région académique d'Occitanie l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	85 833	62 %	23 %	43 435	67 %	9 %	32 300	67 %	19 %	19 083	66 %	30 %
PASS	13 997	69 %	18 %	6 915	72 %	2 %	7 742	71 %	20 %	2 793	72 %	22 %
BUT	44 042	45 %	10 %	25 111	46 %	5 %	13 151	52 %	11 %	9 216	52 %	12 %
BTS	43 069	50 %	18 %	18 539	52 %	6 %	9 343	56 %	19 %	13 400	54 %	22 %
CPGE	27 153	48 %	12 %	15 868	48 %	5 %	20 453	50 %	13 %	3 619	49 %	12 %
Ecole de Commerce	4 921	40 %	15 %	2 916	40 %	3 %	1 522	54 %	9 %	334	47 %	19 %
Ecole d'Ingénieurs	26 199	30 %	7 %	19 876	30 %	3 %	18 985	34 %	7 %	2 616	30 %	8 %
IFSI	7 788	84 %	16 %	3 421	86 %	5 %	1 956	87 %	19 %	2 261	87 %	15 %
EFTS	947	91 %	22 %	325	94 %	12 %	205	93 %	31 %	245	96 %	18 %
Autres	35 980	61 %	6 %	23 365	65 %	3 %	19 383	66 %	5 %	6 536	61 %	7 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique d'Occitanie, 85 833 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 23% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 85 833 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 43 435 (dont 67% de femmes) viennent d'une autre région et 9% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 85 833 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 32 300 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 85 833 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 19 083 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 30% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique d'Occitanie en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Psychologie	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Droit	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Sciences de la vie	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Psychologie est la plus demandée dans la région académique d'Occitanie. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	43 086	28 166	8 937	5 983	12 878	1 192	7 026	341	64 523
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	48 %	60 %	65 %	63 %	59 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	40 223	27 431	7 993	4 799	10 950	1 061	4 822	269	57 325
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	47 %	60 %	64 %	61 %	58 %	56 %
	%	93 %	97 %	89 %	80 %	85 %	89 %	69 %	79 %	89 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	91 %	79 %	85 %	88 %	66 %	78 %	89 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	33 708	24 214	6 198	3 296	6 589	724	3 600	179	44 800
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	48 %	60 %	62 %	61 %	61 %	56 %
	% parmi les inscrits	78 %	86 %	69 %	55 %	51 %	61 %	51 %	52 %	69 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	88 %	78 %	69 %	60 %	68 %	75 %	67 %	78 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	86 %	71 %	56 %	51 %	58 %	49 %	54 %	69 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		647 324	489 386	109 497	48 441	130 524	16 311	70 234	4 012	868 405
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		15	17	12	8	10	14	10	12	13
Propositions reçues	Nombre	239 562	190 134	35 147	14 281	46 227	5 182	14 523	1 052	306 546
	%	37 %	39 %	32 %	29 %	35 %	32 %	21 %	26 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 43 086 candidats de terminale inscrits de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dont 54% de femmes), 40 223 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 33 708 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 78% des candidats inscrits. Ces 43 086 candidats ont formulé au total 647 324 vœux, dont 239 562 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 15 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	238 283	69 641	75 323	110 142	77 285	23 899	62 178	131 744	1 600	57 590
	Dont femmes	63 %	67 %	42 %	50 %	43 %	44 %	29 %	81 %	91 %	66 %
	% hors académie	30 %	62 %	38 %	19 %	54 %	73 %	90 %	38 %	30 %	58 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	11 987	62	1 088	5 131	467	351	176	0	108	1 350
	Dont femmes	61 %	60 %	26 %	47 %	35 %	46 %	34 %	%	84 %	49 %
	% hors académie	42 %	100 %	52 %	25 %	62 %	36 %	53 %	%	49 %	40 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		250 270	69 703	76 411	115 273	77 752	24 250	62 354	131 744	1 708	58 940
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	4	7	12	15	15	2	3
Propositions reçues	Nombre	122 577	11 421	23 340	38 543	27 360	9 136	27 048	35 136	789	11 196
	Dont femmes	64 %	68 %	43 %	52 %	50 %	45 %	30 %	82 %	91 %	62 %
	% hors académie	21 %	19 %	39 %	17 %	39 %	65 %	89 %	36 %	21 %	46 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 887	1 738	3 736	7 345	3 587	1 057	1 242	2 047	371	2 790
	Dont femmes	62 %	68 %	40 %	47 %	42 %	42 %	28 %	81 %	93 %	63 %
	% hors académie	19 %	12 %	18 %	11 %	27 %	31 %	60 %	20 %	15 %	38 %

Note de lecture : 238 283 vœux ont été formulés en PP en licence, par des candidats de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dont 63% par des femmes et 30% dans des licences situées dans une autre région). 11 987 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 61% par des femmes et 42% dans des licences situées dans une autre région. Parmi ces vœux, 122 577 ont été suivis d'une proposition (dont 64% par des femmes et 21% dans une autre région). 20 887 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 19% dans une autre région).

3. Répartition des candidats de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50 %	7 %	8 %	5 %	13 %	3 %	4 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	24 %	1 %	21 %	36 %	4 %	1 %	1 %	6 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	19 %	0 %	1 %	67 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	5 %	100 %
Etudiants	En réorientation	61 %	1 %	6 %	14 %	1 %	1 %	1 %	7 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	40 %	1 %	4 %	20 %	4 %	0 %	1 %	9 %	0 %	20 %	100 %
En reprise d'études		62 %	1 %	3 %	14 %	0 %	1 %	0 %	9 %	3 %	6 %	100 %
Autres		65 %	2 %	6 %	8 %	4 %	2 %	2 %	2 %	2 %	7 %	100 %
Total		47 %	4 %	8 %	16 %	8 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 50% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre région académique			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	33 186	58 %	43 %	14 556	64 %	14 %	12 830	62 %	36 %	8 200	62 %	49 %
PASS	4 953	67 %	33 %	2 354	69 %	7 %	2 332	69 %	48 %	1 317	71 %	32 %
BUT	16 053	45 %	20 %	6 438	44 %	8 %	4 518	50 %	22 %	4 190	52 %	21 %
BTS	20 070	49 %	29 %	5 170	51 %	10 %	3 933	54 %	27 %	6 729	54 %	33 %
CPGE	9 282	47 %	37 %	5 660	46 %	17 %	6 405	50 %	44 %	1 615	48 %	29 %
Ecole de Commerce	1 683	48 %	55 %	1 165	49 %	25 %	614	56 %	51 %	155	54 %	39 %
Ecole d'Ingénieurs	3 495	30 %	33 %	2 879	31 %	24 %	2 244	34 %	36 %	598	30 %	22 %
IFSI	4 208	81 %	28 %	1 305	85 %	14 %	999	85 %	32 %	1 459	84 %	25 %
EFTS	365	92 %	45 %	80	94 %	15 %	68	94 %	54 %	92	95 %	37 %
Autres	12 312	57 %	16 %	6 452	61 %	11 %	5 255	63 %	22 %	3 077	59 %	13 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 33 186 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 43% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 33 186 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 14 556 (dont 64% de femmes) ont candidaté dans une autre région en licence et 14% ont accepté une telle proposition hors région. Parmi les 33 186 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 12 830 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 36% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 33 186 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 8 200 (dont 62% de femmes) sont boursiers du secondaire et 49% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition dans les différentes académies des candidats

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette carte représente la répartition des candidats de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon la région de la formation dans laquelle ils ont accepté une proposition sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 955 formations de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	12	4 193 152	837 565	646 845
Provence-Alpes-Côte d'Azur	955	50 403	209 330	869 011	23	300 098	106 705	44 658

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
			En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	137 903	31 628	3 639	21 738	14 422	209 330
	Dont femmes	55 %	61 %	68 %	61 %	50 %	57 %
	% hors académie	60 %	54 %	61 %	47 %	6 %	54 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	79 310	16 403	1 700	7 274	2 018	106 705
	Dont femmes	55 %	61 %	68 %	62 %	61 %	56 %
	% hors académie	42 %	37 %	42 %	40 %	16 %	41 %
	%	58 %	52 %	47 %	33 %	14 %	51 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	32 775	6 705	747	3 758	673	44 658
	Dont femmes	55 %	59 %	63 %	61 %	60 %	57 %
	% hors académie	13 %	20 %	26 %	27 %	11 %	15 %
	% parmi les inscrits	24 %	21 %	21 %	17 %	5 %	21 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	41 %	41 %	44 %	52 %	33 %	42 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		613 346	131 512	15 600	78 390	30 163	869 011
Propositions reçues	Nombre	232 630	44 826	4 795	14 505	3 342	300 098
	%	38 %	34 %	31 %	19 %	11 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 137 903 (dont 55% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 79 310 (dont 55% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur et 32 775 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 24% des candidats inscrits et 41% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 137 903 candidats de terminale ont formulé 613 346 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 232 630 ont été suivis d'une proposition - soit 38% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation quelle que soit la région académique d'origine

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Nombre de formations	244	8	51	358	66	16	32	25	21	134
Capacité d'accueil	23 730	1 630	3 841	9 558	3 242	1 500	1 068	1 863	514	3 457
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	11	26	21	15	22	25	33	70	4	18
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	263 737	41 675	82 299	140 460	70 946	38 237	35 219	131 164	1 875	63 399
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	128 652	10 951	22 011	40 919	22 294	15 344	31 666	966	11 531
	%	49 %	26 %	27 %	29 %	31 %	41 %	44 %	24 %	52 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	90 858	8 987	41 636	51 393	31 096	11 419	15 643	1 146	44 896
	Dont femmes	63 %	69 %	47 %	52 %	45 %	44 %	29 %	82 %	92 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	21 439	1 581	3 758	7 636	3 080	1 192	746	1 893	448
	Dont femmes	62 %	69 %	42 %	47 %	40 %	42 %	19 %	82 %	93 %
	%	24 %	18 %	9 %	15 %	10 %	10 %	5 %	13 %	39 %

Note de lecture : La région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur propose sur Parcoursup 244 formations en licence pouvant accueillir 23 730 candidats. 263 737 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 90 858 candidats (dont 63% de femmes), et 128 652 ont été suivis d'une proposition. Pour une place dans cette région académique, il y a 11 demandes. 21 439 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 24% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	6 %	8 %	6 %	12 %	4 %	3 %	3 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	24 %	1 %	21 %	36 %	3 %	2 %	1 %	6 %	1 %	5 %	100 %
	Professionnelle	18 %	0 %	1 %	68 %	1 %	0 %	0 %	5 %	2 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	62 %	0 %	6 %	14 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	6 %	100 %
	En remise à niveau	37 %	1 %	4 %	20 %	5 %	0 %	1 %	8 %	0 %	25 %	100 %
En reprise d'études		63 %	0 %	3 %	14 %	0 %	1 %	0 %	8 %	3 %	6 %	100 %
Autres		66 %	1 %	2 %	14 %	4 %	3 %	1 %	1 %	1 %	6 %	100 %
Total		48 %	4 %	8 %	17 %	7 %	3 %	2 %	4 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 dans la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière de la région académique en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	59 177	62 %	24 %	23 563	68 %	7 %	22 253	67 %	19 %	13 275	66 %	30 %
PASS	7 178	69 %	21 %	2 127	74 %	1 %	3 605	71 %	30 %	1 711	73 %	22 %
BUT	31 203	47 %	10 %	14 714	49 %	3 %	8 699	54 %	11 %	6 702	53 %	12 %
BTS	32 136	51 %	18 %	11 418	55 %	4 %	6 355	57 %	17 %	10 249	56 %	22 %
CPGE	18 614	46 %	16 %	8 618	46 %	4 %	13 318	49 %	17 %	2 659	48 %	15 %
Ecole de Commerce	10 156	44 %	10 %	7 107	44 %	4 %	4 114	55 %	8 %	421	49 %	16 %
Ecole d'Ingénieurs	13 954	28 %	5 %	9 633	27 %	2 %	9 056	32 %	5 %	1 518	29 %	6 %
IFSI	6 682	83 %	17 %	2 341	87 %	5 %	1 563	87 %	20 %	2 174	86 %	16 %
EFTS	502	93 %	37 %	114	95 %	16 %	99	95 %	43 %	128	95 %	32 %
Autres	29 691	63 %	7 %	18 399	66 %	3 %	15 988	68 %	7 %	5 733	64 %	8 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 59 177 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 62% de femmes) et 24% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi les 59 177 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence dans cette région académique, 23 563 (dont 68% de femmes) viennent d'une autre région et 7% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 59 177 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 22 253 (dont 67% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 19% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 59 177 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 13 275 dont (66% de femmes) sont boursiers du secondaire et 30% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences de la vie	Informatique	Commerce International
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Génie électrique et informatique industrielle	Tourisme

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée dans la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée dans cette région académique. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée dans cette région académique.

La population étudiée ici est celle des candidats inscrits, ayant confirmé au moins un vœu en Phase Principale (PP) et/ou en Phase Complémentaire (PC) sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CHIFFRES-CLES		Candidats en terminale				Etudiants		En reprise d'études	Autres	Ensemble
		Ensemble	Générale	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	614 083	383 093	133 159	97 831	173 872	14 244	101 988	23 321	927 508
	Dont femmes	54 %	56 %	52 %	49 %	61 %	64 %	60 %	51 %	56 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	572 947	372 049	119 931	80 967	145 769	12 206	67 582	11 046	809 550
	Dont femmes	54 %	56 %	53 %	49 %	61 %	65 %	61 %	56 %	56 %
	%	93 %	97 %	90 %	83 %	84 %	86 %	66 %	47 %	87 %
	% femmes parmi les inscrits	94 %	98 %	92 %	83 %	85 %	86 %	67 %	52 %	88 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	482 210	332 221	95 035	54 954	91 485	8 539	51 095	7 820	641 149
	Dont femmes	55 %	56 %	53 %	50 %	60 %	64 %	60 %	56 %	56 %
	% parmi les inscrits	79 %	87 %	71 %	56 %	53 %	60 %	50 %	34 %	69 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84 %	89 %	79 %	68 %	63 %	70 %	76 %	71 %	79 %
	% femmes parmi les inscrits	80 %	87 %	73 %	57 %	52 %	60 %	50 %	37 %	69 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		8 677 216	6 344 250	1 595 240	737 726	1 612 571	162 383	927 357	297 647	11 677 174
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		14	17	12	8	9	11	9	13	13
Propositions reçues	Nombre	3 317 094	2 527 323	548 234	241 537	545 267	49 480	186 397	36 966	4 135 204
	%	38 %	40 %	34 %	33 %	34 %	30 %	20 %	12 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 614 083 candidats de terminale inscrits sur Parcoursup (dont 54% de femmes), 572 947 (dont 54% de femmes) ont reçu une proposition et 482 210 (dont 55% de femmes) l'ont finalement accepté, soit 79% des candidats inscrits. Ces 614 083 candidats ont formulé au total 8 677 216 vœux, dont 3 317 094 ont été suivis d'une proposition. Les candidats font en moyenne 14 vœux.

2. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION		Licence (v.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres
Vœux confirmés en PP	Nombre	3 144 868	959 386	1 065 076	1 747 640	1 185 648	372 812	836 139	1 212 169	40 506	769 611
	Dont femmes	63 %	69 %	43 %	49 %	42 %	42 %	28 %	84 %	89 %	65 %
	% hors académie	48 %	63 %	52 %	35 %	54 %	83 %	88 %	49 %	45 %	67 %
Vœux confirmés en PC	Nombre	181 934	1 096	20 679	94 259	10 889	5 209	4 100	0	2 647	22 535
	Dont femmes	60 %	68 %	31 %	44 %	33 %	46 %	27 %	%	86 %	49 %
	% hors académie	55 %	70 %	52 %	47 %	67 %	63 %	61 %	%	49 %	53 %
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC		3 326 802	960 482	1 085 755	1 841 899	1 196 537	378 021	840 239	1 212 169	43 153	792 146
Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC		5	12	4	5	8	13	15	13	3	3
Propositions reçues	Nombre	1 571 503	181 313	330 026	578 365	335 568	157 391	407 696	407 218	16 016	150 111
	Dont femmes	65 %	68 %	43 %	51 %	48 %	44 %	29 %	85 %	90 %	63 %
	% hors académie	37 %	35 %	49 %	29 %	51 %	79 %	87 %	46 %	41 %	58 %
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	290 749	25 874	55 714	113 543	42 317	15 433	21 234	29 757	6 867	39 661
	Dont femmes	62 %	69 %	40 %	46 %	42 %	44 %	28 %	85 %	89 %	63 %
	% hors académie	33 %	22 %	30 %	19 %	36 %	55 %	57 %	25 %	29 %	51 %

Note de lecture : 3 144 868 vœux ont été formulés en PP en licence, par les candidats (dont 63% par des femmes et 48% dans des licences situées dans une autre académie). 181 934 vœux ont été formulés en PC en licence – dont 60% par des femmes et 55% dans des licences situées dans une autre académie. Parmi ces vœux, 1 571 503 ont été suivis d'une proposition (dont 65% par des femmes et 37% dans une autre académie). 290 749 propositions ont été finalement acceptées par un candidat (dont 62% acceptées par des femmes et 33% dans une autre académie).

3. Répartition des candidats ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	7 %	8 %	5 %	11 %	4 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	21 %	1 %	23 %	36 %	3 %	2 %	1 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	69 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	7 %	15 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	38 %	1 %	4 %	21 %	2 %	1 %	1 %	9 %	2 %	23 %	100 %
En reprise d'études		59 %	1 %	4 %	17 %	0 %	1 %	0 %	8 %	4 %	6 %	100 %
Autres		47 %	4 %	3 %	24 %	5 %	2 %	2 %	3 %	1 %	7 %	100 %
Total		45 %	4 %	9 %	18 %	7 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats de terminale générale inscrits et admis sur Parcoursup en 2024 ont accepté un vœu en licence.

4. Zoom sur les candidats néo-bacheliers selon la filière de formation demandée

FILIERE DE FORMATIONS	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers candidatant dans une autre académie			Néo-bacheliers avec mention B ou TB			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	450 958	58 %	44 %	273 748	62 %	21 %	167 774	62 %	38 %	98 050	63 %	50 %
PASS	68 536	67 %	35 %	40 714	70 %	12 %	33 325	69 %	48 %	15 048	72 %	34 %
BUT	212 432	46 %	22 %	122 082	46 %	11 %	54 933	51 %	24 %	51 043	52 %	22 %
BTS	281 360	49 %	31 %	126 670	51 %	11 %	54 709	54 %	30 %	85 736	53 %	36 %
CPGE	117 872	46 %	35 %	82 449	46 %	18 %	79 661	49 %	41 %	17 410	48 %	28 %
Ecole de Commerce	25 403	47 %	54 %	20 131	47 %	38 %	8 474	58 %	48 %	2 521	55 %	32 %
Ecole d'Ingénieurs	49 762	29 %	40 %	41 343	30 %	28 %	31 033	34 %	42 %	6 812	31 %	27 %
IFSI	51 094	84 %	37 %	25 497	87 %	15 %	12 698	88 %	40 %	15 721	87 %	33 %
EFTS	8 234	90 %	35 %	3 698	91 %	19 %	1 621	94 %	43 %	2 260	92 %	27 %
Autres	160 497	57 %	17 %	104 048	60 %	13 %	67 564	62 %	21 %	35 023	60 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers, 450 958 (dont 58% de femmes) ont formulé au moins un vœu en licence et 44% ont reçu une proposition qu'ils ont finalement acceptée. Parmi les 450 958 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 273 748 (dont 62% de femmes) ont candidaté dans une autre académie en licence et 21% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 450 958 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 167 774 candidats (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec une mention Bien/Très Bien ou Très Bien avec félicitations du jury et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 450 958 néo-bacheliers ayant formulé un vœu en licence, 98 050 (dont 63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2024 (hors formations en apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des formations en France. Leurs vœux en PP et/ou en PC, les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinées par type de candidat et par grandes filières de formation.

1. Chiffres-clés

CHIFFRES-CLES	Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	Capacité d'accueil	Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	Nombre de propositions reçues	Candidats ayant reçu une proposition	Candidats ayant accepté une proposition	Nombre moyen de vœux confirmés en PP et/ou en PC
France	14 079	770 362	977 984	12 154 061	4 193 152	837 565	646 845	12

2. Chiffres-clés selon l'origine des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	647 181	174 593	14 361	103 443	977 984
	Dont femmes	53 %	61 %	64 %	60 %	56 %
	% hors académie	73 %	64 %	70 %	60 %	68 %
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	591 993	146 246	12 293	68 456	837 565
	Dont femmes	54 %	61 %	65 %	61 %	56 %
	% hors académie	56 %	51 %	57 %	53 %	54 %
Candidats ayant accepté une proposition	%	91 %	84 %	86 %	66 %	86 %
	Nombre	482 353	91 812	8 604	51 306	646 848
	Dont femmes	55 %	60 %	64 %	60 %	56 %
	% hors académie	30 %	37 %	43 %	42 %	32 %
Candidats ayant accepté une proposition	% parmi les inscrits	75 %	53 %	60 %	50 %	66 %
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81 %	63 %	70 %	75 %	77 %
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	8 955 828	1 615 988	163 451	939 841	478 953
Propositions reçues	Nombre	3 354 203	546 056	49 681	188 474	4 193 152
	%	37 %	34 %	30 %	20 %	35 %

Note de lecture : Parmi les 647 181 (dont 53% de femmes) candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC, 591 993 (dont 54% de femmes) ont reçu au moins une proposition d'un établissement en France et 482 353 (dont 55% de femmes) en ont finalement accepté une - soit 75% des candidats inscrits et 81% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 647 181 candidats de terminale ont formulé 8 955 828 vœux au sein de cette académie en PP et PC, dont 3 354 203 ont été suivis d'une proposition - soit 37% des vœux.

3. Chiffres-clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	
Nombre de formations	3 538	284	819	5 345	982	222	523	344	240	1 739	
Capacité d'accueil	335 196	26 450	59 431	169 701	46 768	21 542	25 253	30 057	7 612	47 466	
Attractivité (nombre de candidats pour une place)	10	37	19	12	28	18	34	42	6	17	
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou en PC	3 443 672	986 330	1 118 976	1 991 771	1 290 024	383 763	847 167	1 253 251	44 801	821 937	
Propositions reçues en PP et/ou en PC	Nombre	1 607 759	183 646	331 589	593 796	338 388	158 990	409 047	408 917	16 270	152 881
	%	47 %	19 %	30 %	30 %	26 %	41 %	48 %	33 %	36 %	19 %
Candidats inscrits en PP et/ou en PC	Nombre	665 904	85 061	288 933	433 370	153 974	30 932	57 729	100 141	17 635	248 912
	Dont femmes	59 %	68 %	47 %	49 %	46 %	47 %	31 %	82 %	88 %	58 %
Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou en PC	Nombre	294 020	26 097	55 818	114 439	43 173	15 515	21 353	29 810	6 919	40 120
	Dont femmes	62 %	69 %	40 %	46 %	42 %	44 %	28 %	85 %	89 %	63 %
	%	44 %	31 %	19 %	26 %	28 %	50 %	37 %	30 %	39 %	16 %

Note de lecture : En France, sont proposées sur Parcoursup, 3 538 formations en licence pouvant accueillir 335 196 candidats. 3 443 672 vœux ont été formulés auprès de ces formations par 665 904 candidats (dont 59% de femmes), et 1 607 759 ont été suivis d'une proposition. Pour une place, il y a 10 demandes. 294 020 candidats (dont 62% de femmes) ont finalement reçu puis accepté une proposition - soit 44% des candidats inscrits.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition selon la filière et l'origine des candidats

CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure										
		Licence (y.c LAS)	PASS	BUT	BTS	CPGE	Ecole de Commerce	Ecole d'Ingénieurs	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52 %	7 %	8 %	5 %	11 %	3 %	6 %	2 %	0 %	6 %	100 %
	Technologique	21 %	1 %	23 %	36 %	3 %	2 %	1 %	8 %	1 %	6 %	100 %
	Professionnelle	14 %	0 %	1 %	69 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	6 %	100 %
Etudiants	En réorientation	60 %	1 %	7 %	15 %	1 %	1 %	1 %	6 %	2 %	7 %	100 %
	En remise à niveau	38 %	1 %	4 %	20 %	2 %	1 %	1 %	9 %	2 %	23 %	100 %
En reprise d'études		59 %	1 %	4 %	17 %	0 %	1 %	0 %	8 %	4 %	6 %	100 %
Autres		50 %	4 %	2 %	21 %	9 %	2 %	2 %	2 %	1 %	7 %	100 %
Total		45 %	4 %	9 %	18 %	7 %	2 %	3 %	5 %	1 %	6 %	100 %

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté une proposition d'admission sur Parcoursup en 2024 l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu dans une filière en 2024

FILIERE DE FORMATION	Candidats néo-bacheliers			Néo-bacheliers hors académie			Néo-bacheliers avec mention B, TB ou TBF			Néo-bacheliers boursiers		
	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions	Total	Dont femmes	% d'admissions
Licences (y.c LAS)	450 958	58 %	44 %	273 748	62 %	21 %	167 774	62 %	38 %	98 050	63 %	50 %
PASS	68 536	67 %	35 %	40 714	70 %	12 %	33 325	69 %	48 %	15 048	72 %	34 %
BUT	212 432	46 %	22 %	122 082	46 %	11 %	54 933	51 %	24 %	51 043	52 %	22 %
BTS	281 360	49 %	31 %	126 670	51 %	11 %	54 709	54 %	30 %	85 736	53 %	36 %
CPGE	117 872	46 %	35 %	82 449	46 %	18 %	79 661	49 %	41 %	17 410	48 %	28 %
Ecole de Commerce	25 403	47 %	54 %	20 131	47 %	38 %	8 474	58 %	48 %	2 521	55 %	32 %
Ecole d'Ingénieurs	49 762	29 %	40 %	41 343	30 %	28 %	31 033	34 %	42 %	6 812	31 %	27 %
IFSI	51 094	84 %	37 %	25 497	87 %	15 %	12 698	88 %	40 %	15 721	87 %	33 %
EFTS	8 234	90 %	35 %	3 698	91 %	19 %	1 621	94 %	43 %	2 260	92 %	27 %
Autres	160 497	57 %	17 %	104 048	60 %	13 %	67 564	62 %	21 %	35 023	60 %	16 %

Note de lecture : Parmi les candidats néo-bacheliers ayant candidaté dans une formation en France, 450 958 ont formulé au moins un vœu en licence (dont 58% de femmes) et 44% ont finalement accepté une proposition dans cette formation. Parmi ces 450 958 néo-bacheliers, 273 748 (dont 62% de femmes) ont postulé dans une autre académie que celle d'obtention du baccalauréat et 21% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 450 958 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 167 774 (dont 62% de femmes) ont eu leur baccalauréat avec la mention Bien, Très Bien ou Très Bien avec les félicitations du jury et 38% ont finalement accepté une proposition en licence. Parmi les 450 958 néo-bacheliers ayant formulé au moins un vœu en licence, 98 050 dont (63% de femmes) sont boursiers du secondaire et 50% ont accepté une proposition en licence.

6. Spécialités les plus attractives en Licence, BUT et BTS

FILIERE DE FORMATION	Licences (y.c LAS)	BUT	BTS
1	Droit	Techniques de commercialisation	Management Commercial Opérationnel
2	Psychologie	Gestion des entreprises et des administrations	Négociation et digitalisation de la Relation Client
3	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Informatique	Commerce International
4	Economie et gestion	Génie mécanique et productique	Comptabilité et gestion
5	Sciences de la vie	Génie civil - Construction durable	Gestion de la PME

Note de lecture : Parmi les formations en licence, la spécialité Droit est la plus demandée en France. En BUT, la spécialité Techniques de commercialisation est la plus demandée. En BTS, la spécialité Management Commercial Opérationnel est la plus demandée.

Cette matrice représente la répartition des candidats selon l'académie d'origine et l'académie de destination. Elle permet de mettre en valeur la répartition géographique des candidats sur le territoire.

Note de lecture : Parmi les candidats inscrits dans l'académie de Clermont-Ferrand, 7 780 ont accepté une proposition d'admission dans cette même académie, 128 ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Grenoble et 1 071 ont accepté une proposition d'admission dans l'académie de Lyon.

DEFINITIONS ET CONCEPTS

Champ géographique	Etablissements de l'enseignement supérieur situés en France (y compris les DROM et la Polynésie française) et proposant des formations sur Parcoursup.	
Candidats	Ensemble des candidats (en terminale, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) inscrits dans Parcoursup 2024 ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors apprentissage).	
Néo bacheliers	<p>Candidats ayant obtenu le baccalauréat en 2024. Ces néo bacheliers sont ceux dont la réussite au baccalauréat a été remontée à la date d'extraction en décembre 2024 dans Parcoursup via la base OCEAN (Résultat au baccalauréat égal à "sans mention", "mention Assez Bien", "mention Bien", "mention Très Bien").</p> <p>Ne sont donc pas pris en compte les candidats ayant réussi leur baccalauréat à la session de septembre ou pour lesquels l'information était inconnue à cette date.</p>	
Elèves de terminale	Candidats inscrits en terminale en 2023/2024.	
Etudiants en réorientation	Candidats déjà inscrits dans l'enseignement supérieur en 2023/2024.	
Etudiants en remise à niveau	Candidats inscrits en classe de mise à niveau en 2023/2024.	
Adultes en reprise d'études	Candidats qui n'étaient pas scolarisés en 2023/2024 et qui s'inscrivent sur la plateforme pour reprendre des études dans l'enseignement supérieur.	
Autres candidats	Candidats titulaires d'un DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires), d'une équivalence au baccalauréat ou d'un autre diplôme de niveau 4.	
Vœu	Licences (y.c LAS)	Un vœu correspond à l'intitulé de la licence dans un établissement d'enseignement supérieur.
	PASS	Un vœu correspond à une option dans un établissement d'enseignement supérieur.
	BTS	Un vœu correspond au choix d'établissement d'enseignement supérieur pour une spécialité/voie donnée.
	BUT	
	CPGE	
	DCG	
	Diplômes d'Etat	
	Ecole d'art	Un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché par le candidat.
	DN MADE	
	Bachelors	
	Ecoles d'ingénieurs	
	Ecoles de commerce	Un vœu correspond à un établissement d'enseignement supérieur coché dans un concours commun par le candidat.
	Ecoles de management	

Dans Parcoursup, un candidat peut faire 10 vœux maximum dans sa liste de vœux et jusqu'à 20 sous-vœux (limités à 10 par spécialité/voie), sans hiérarchisation de ses choix. Des exceptions sont définies par voie réglementaire pour certaines formations spécifiques. Ici, le terme vœu correspond à un vœu ou à un sous-vœu dans Parcoursup en fonction de la formation choisie. On considère que cela correspond à l'ensemble des vœux du candidat. Le total des vœux pour un candidat peut donc être supérieur à 10.

Avoir reçu une proposition d'admission	Avoir obtenu une réponse « Oui » ou « Oui, si » suite à un vœu confirmé.
Avoir accepté une proposition d'admission	Avoir accepté et validé une proposition d'admission au cours de la procédure.

GLOSSAIRE

BTS : Brevet de technicien supérieur

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles

DE sanitaire et social : Diplôme d'état sanitaire et social

BUT : Diplôme universitaire de technologie

EFTS : Etablissements de formation en travail social

IFSI : Institut de formation en soins infirmiers

LAS : Licence avec option « Accès santé »

PASS : Parcours accès santé spécifique (ex-PACES)

PP : Phase principale

PC : Phase complémentaire

METHODOLOGIE

Les données ont été extraites de l'application Parcoursup en décembre 2024, la fin de la phase d'admission de la session 2024 étant fixée au 12 septembre.

On distingue les vœux confirmés lors de la phase principale (jusqu'au 3 avril 2024) et ceux confirmés lors de la phase complémentaire (à partir du 11 juin 2024). Les statistiques produites en matière de propositions d'admission reçues comme de propositions d'admission acceptées se réfèrent à la phase durant laquelle le vœu a été confirmé.

Fiche Candidats

○ **Tableau 1 – Chiffres-clés selon l'origine des candidats**

Tous les chiffres de ce tableau concernent les candidats ayant passé ou étant en train de passer leur baccalauréat dans l'académie, déclinés par type de candidat (en terminale en réorientation, en remise à niveau, etc.).

Le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC représente le nombre de candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu en Phase principale ou en Phase Complémentaire. Cet indicateur est aussi proposé pour les femmes. Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si ». Le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC. Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition. Ce nombre est rapporté à l'ensemble des inscrits sur la plateforme et à ceux ayant reçu une proposition. Ces indicateurs sont proposés pour les femmes.

Le nombre total et moyen de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés par les candidats de l'académie lors de la phase principale.

Le nombre de propositions reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu. Le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de vœux confirmés en PP.

○ **Tableau 2 – Chiffres-clés selon la filière de formation**

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (licences dont LAS -PASS, CPGE, BUT, BTS, école d'ingénieurs, école de management et de commerce IFSI, EFTS et autres écoles) et pour les femmes.

Le nombre de vœux confirmés en PP et en PC, de propositions reçues et de candidats ayant accepté une proposition d'admission sont calculés parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu.

Pour chaque colonne, le pourcentage « hors académie » correspond au rapport entre le nombre de vœux/propositions/vœux acceptés effectués hors de l'académie d'origine du candidat et l'effectif total affiché dans le tableau.

○ **Tableau 3 – Répartition des candidats de l'académie ayant accepté au moins une proposition selon la filière et l'origine des candidats**

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 2) et par type de candidat (cf. tableau 1), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de baccalauréat préparé (baccalauréat général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou BUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

- **Tableau 4 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière**

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo-bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo-bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie.

Les néo-bacheliers avec B, TB ou TBF sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien », « Très Bien » ou « Très Bien avec félicitations du jury ».

Les néo-bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie.

Pour chaque catégorie de néo-bacheliers, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académie, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

- **Carte – Répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission**

Cette carte représente les académies françaises selon le nombre de candidats de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une de leurs formations.

Fiche Formations

○ **Tableau 1 – Chiffres-clés**

Le nombre de formations sur Parcoursup et la capacité d'accueil indicative des formations sont des informations calculées et disponibles dans l'open data.

Le nombre de candidats inscrits représente le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC dans une formation de l'académie.

Le nombre total et moyen de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés en phase principale dans une des formations de l'académie.

Le nombre de propositions d'admission reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie.

Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si ».

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition d'admission.

○ **Tableau 2 – Chiffres-clés selon l'origine des candidats**

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par type de candidat et pour les femmes :

- En terminale signifie que le candidat passe son baccalauréat en 2024 ;
- Étudiant en réorientation signifie que le candidat est inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur (hors mise à niveau) mais souhaite se réorienter pour une autre formation présente sur Parcoursup 2024 ;
- En remise à niveau signifie que le candidat est inscrit dans une formation de mise à niveau en 2023/2024 ;
- En reprise d'études signifie que le candidat a eu son baccalauréat lors d'une année antérieure à 2024, n'est pas inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur et souhaite intégrer une formation présente sur Parcoursup 2024.

○ **Tableau 3 – Chiffre-clés selon la filière de formation quelle que soit l'académie d'origine**

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par grand type de filière de formation de l'académie : licence (dont LAS), PASS, BUT, BTS, CPGE, IFSI, EFTS, école d'ingénieurs, école de commerce et de management et les formations Autres.

L'attractivité correspond au nombre de vœux confirmés dans une filière de formation rapporté à la capacité d'accueil de la filière de formation.

Par exemple, une attractivité de 7 signifie que pour 1 place dans la filière 7 vœux ont été émis.

- **Tableau 4 – Répartition des candidats ayant accepté une proposition dans l'académie selon la filière et l'origine du candidat**

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 3) et par type de candidat (cf. tableau 2), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de baccalauréat préparé (baccalauréat général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou BUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

- **Tableau 5 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers ayant au moins fait un vœu dans une filière de l'académie**

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats néo-bacheliers ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo-bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie.

Les néo-bacheliers avec B, TB ou TBF sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien », « Très Bien » ou « Très Bien avec félicitations du jury ».

Les néo-bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie.

Pour chaque catégorie de néo-bacheliers, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

- **Tableau 6 – Filières les plus attractives de l'académie**

Ce tableau propose le « top 5 » des mentions de licence, de BUT et de BTS les plus demandées par les candidats dans l'académie, c'est-à-dire qui ont fait l'objet du plus grand nombre de vœux de la part des candidats.

**MINISTÈRE
CHARGÉ
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Ministère chargé de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche**
**Sous-direction des systèmes
d'information et des études statistiques**

MESR-SIES

1, rue Descartes – 75231 Paris Cedex 05

sies.diffusion@enseignementsup-recherche.gouv.fr